

REVUE ENCLUME D'IVOIRE Vol. 2 N° 5 OCTOBRE 2025

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | CÔTE D'IVOIRE

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE *EnClume* d'Ivoire Vol. 2 N° 5 OCTOBRE 2025

REVUE *EnClume* d'Ivoire

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

(Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire)

VOL. 2 N° 5 OCTOBRE 2025

**Tome 1 : Lettres, Langues,
Arts & Education**

ISSN (PRINT) - 3007 9225
ISSN (ONLINE) - 3007-9233
ISSN (DIGITAL) - 3007-9241

Revue Enclume d'Ivoire, Vol 2 N°5 Octobre 2025

EFUA-EDITIONS

**(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)**

REVUE Enclume d'Ivoire

Vol 2 n° 5 Octobre 2025

ISSN Print : 3007-9225

ISSN Online : 3007-9233

ISSN Digital : 3007-9241

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire

Revue Enclume d'Ivoire, Vol 2 N°5 Octobre 2025

REVUE Enclume d'Ivoire

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique /
Côte d'Ivoire

**Tome 1 : Lettres, Langues, Arts &
Education**

MAISON D'ÉDITION

La revue **Enclume d'Ivoire** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones**
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo
(rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : JUILLET 2025.

Date limite de soumission des textes : 25 SEPTEMBRE 2025.

Retour des corrigés : 05 OCTOBRE 2025

Parution : Fin OCTOBRE 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revueenclumeivoire@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine D. KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

**Comité scientifique international – REVUE ENCLUME
D'IVOIRE**

VAHOU KAKOU MARCEL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

LEZOU KOFFI AIMEE-DANIELLE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

BOGNY YAPO JOSEPH, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUAME KOIA JEAN-MARTIAL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

GOA KACOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

N'CHO RACHEL, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

GROGA NOËL, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

KOUADIO PIERRE ADOU KOUAKOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

ANOH BROU DIDIER, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUADIO KOUASSI HONORE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUACOU N'GORAN JACQUES, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUAME KONAN RICHARD, Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

SILUE NANOURGO DJIBRIL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

ADOUPO ACHO PATRICE, UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY (KORHOGO, CÔTE D'IVOIRE)

AGOSSOU KOUAKOU MATHIAS, Université de Man (Côte d'Ivoire),

ALBERT AMANI NIANGUI, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),

ANON FELIX NDIA, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire),

TUO SITA, Enseignante-chercheure à l'Université PELEFORO GON-COULIBALY (Côte d'Ivoire)

AVONYO SENA, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest – Unité Universitaire à Abidjan et à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin à Yamoussoukro - (Côte d'Ivoire),

BOUADOU KOFFI JACQUES ANDERSON, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)

BROU NANOU PIERRE, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),
DAGO MICHELE-ANGE, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire)
Père DOMEBEIMWIN VIVIEN SOMDA, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest – Unité Universitaire à Abidjan - (Côte d'Ivoire)
MARIAME TATA FOFANA, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa - (Côte d'Ivoire)
MIESSAN MATHIEU, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)
SAMUEL KOFFI, University of Ghana, Legon, Accra
VINCENT WERE, Kenyatta University - Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School - Uganda
CHRISTIAN TREMBLAY, OEP- Paris, France
AKIMOU TCHAGNAOU, Université de Zinder, Niger
ELENGA HYGIN BELLARMIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
ALONGO YVON ROCK GHISLAIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
PANDI NEE MABIALA IDA ROSE, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
GORON AMINA, Université de Maroua
ATANGANA KOUNA DESIRE, Université de Yaoundé I
AMABIAMINA FLORA ALDA, Université de Douala
ESSIENE JEAN MARCEL, Université de Douala
WEGA SIMEU ABRAHAM, Université de Bamenda
TIÉBOU BENEDITH LEONIE, Université de Bamenda
MAVOUNGOU PAUL ACHILLE, Université Omar Bongo
ZOLA EMILIE, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

Generational Conflicts in <i>A Raisin in the Sun</i> (1959) by Lorraine Hansberry_ Abdoulaye NDIAYE (<i>Sénégal</i>) -----	11
Styles architecturaux chez <i>Batamariba</i> du Bénin : approches sémiologiques_ Ange Kouboténé N'KOUE & Bienvenu AZEHOUNGBO (<i>Bénin</i>) -----	34
Etude critique des microstructures dans <i>Grammaire Pounoue et Lexique Pounou</i> de Bonneau et <i>Dictionnaire Isangu-Français</i> d'Idiata et de Nadaillac_ Ekwa Ebanéga Guy-Modeste & Tomba Moussavou Fatima (<i>Gabon</i>) -----	50
From the Quest of the American Dream to the Discovery of the American Nightmare in Paule Marshall's <i>Brown Girl, Brownstones</i>_ Emmanuel Ngor NDIAYE (<i>Sénégal</i>) -----	73
Reflection in context: examining Senegalese novice teachers' online group reflection_ Ibrahima Diallo (<i>Sénégal</i>) -----	96
Le discours politique à l'épreuve des outils d'analyse linguistique : l'exemple du message à la nation du Président Macky SALL du 03/02/2024_ Mamoudou DIAGNE (<i>Sénégal</i>) -----	125
Dénonciation théâtrale des violences politiques : pour une lecture sociocritique de <i>La Terre qui pleure</i> de Maurice Bandaman_ MOUSSA Keita (<i>Côte d'Ivoire</i>) -----	152
Diagnostic et Analyse de la Communication Participative au Sein du Conseil Régional du Poro : Enjeux, Pratiques et Implication pour un Développement Local Intégré _ SIKA Kouamé Prosper (<i>Côte d'Ivoire</i>) ----	176
« Employabilité des diplômés et pédagogie de la résonance » _ SOME Beterbanfo Modeste (<i>Bénin</i>) -----	198

Une lecture stratigraphique appliquée à *L'aventure ambiguë* comme une preuve de la nécessité de l'ouverture entre les peuples_ Koudougou Frédéric KONTOGOM (*Burkina Faso*) -----221

Mondialisation, Plurilinguisme et Education : vers de Nouvelles Identités Hybrides _ Virginie B. EKWERE (*Nigeria*)----- -244

La clôture ouverte de la nouvelle *Secrets d'alcôve*_ DRABO Amba Victorine -----267

LISTE DES AUTEURS

Abdoulaye NDIAYE, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar / Sénégal*,
abdoulayendiaye21@gmail.com/
abdoulaye43.ndiaye@ucad.edu.sn

Ange Koubotènè N'KOUE & Bienvenu AZEHOUNGBO,
Université d'Abomey-Calavi / Bénin

Ekwa Ebanéga Guy-Modeste & Tomba Moussavou Fatima,
Université Omar Bongo, Libreville / Gabon
ekwaebanegaguymodeste@gmail.com &
fatimatombamoussavou@gmail.com

Emmanuel Ngor NDIAYE, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar / Sénégal*

Ibrahima Diallo, *Cheikh Anta Diop University, Dakar / Sénégal*

Mamoudou DIAGNE, *Université Gaston Berger / Saint-Louis / Sénégal*,
mamoudou.diagne@ugb.edu.sn

MOUSSA Keita, *Université Félix Houphouët-Boigny-Abidjan / Côte d'Ivoire*

SIKA Kouamé Prosper, *Université Peleforo Gon Coulibaly / Côte d'Ivoire*,
ekandetresor@gmail.com

SOME Beterbanfo Modeste, *Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO-UUC) / Bénin*,
sombanfo@gmail.com

Koudougou Frédéric KONTOGOM, *Université Norbert ZONGO/Koudougou / Burkina Faso*,
frederickontogom810@gmail.com

Virginie B. EKWERE, *Akwa Ibom State College of Education /
Nigeria*, ekwevie@gmail.com

DRABO Amba Victorine, victodrabo@yahoo.fr

Generational Conflicts in *A Raisin in the Sun* (1959) by Lorraine Hansberry

Abdoulaye NDIAYE

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

abdoulayendiaye21@gmail.com/ abdoulaye43.ndiaye@ucad.edu.sn

Résumé:

Ce papier explore les conflits générationnels dans l'ouvrage de Lorraine Hansberry, A Raisin in the Sun, publié en 1959. En effet, dans cette pièce de théâtre, l'auteur met en scène une famille Africaine Américaine tenaillée par des tensions qui trouvent leur soubassement dans des divergences d'opinions et de croyances. Ces dernières sont dans l'attente d'un chèque d'assurance-vie qui doit leur permettre de réaliser leurs rêves respectifs. Les questions soulevées portent essentiellement sur la portée de ces divergences et leur impact dans les rapports au sein de la famille Younger. En se basant sur les approches historique, postmoderniste and déconstructionniste, notre analyse débouche sur les disparités entre les rêves, leur caractère inaccessible pour les Noirs Américains dans un contexte de ségrégation raciale, le relativisme des valeurs prônées par les uns et les autres, ainsi qu'une capacité insoupçonnée à transcender ces différences pour faire montre d'une dignité retrouvée autour de l'unité familiale.

Mots-clés : *Conflits, rêves, ségrégation raciale, déconstruction, relativisme, identité, dignité*

Abstract :

This paper explores the generational conflicts in the book A Raisin in the Sun published in 1959 by Lorraine Hansberry. In fact, the author stages in the play, an African American family torn by some tensions caused by the differences of opinions and beliefs. They all look forward to receiving an insurance cheque that should enable them to achieve their respective dreams. The issues raised are centered around the extent of those divergences and their impact on the relationships between the members of the family. Based on the historical, postmodernist and deconstructionist approaches, our analysis result in the showcase of the disparities of the dreams nurtured by the Youngers, their elusiveness for Black Americans within the framework of racial segregation, the relativism of values, as well as an unsuspected

capacity to transcend the differences and display dignity and preserve the family unity.

Keywords: *Conflicts, dreams, racial segregation, deconstruction, relativism, identity, dignity*

Introduction

A Raisin in the Sun is a play by Lorraine Hansberry published in 1959 on the eve of the 1960s civil rights activism and in the heat of America's notorious racial segregation. In fact, after centuries of slavery, Black people were freed in the wake of the Civil War (1861-1865). However, after the Reconstruction Period, the white establishment managed to devise a new form or institutionalized racial discrimination known as the Jim Crow Laws. Those laws were passed between 1874 and 1975 in the American South to separate Whites from Blacks. Public schools, public transportations, public facilities, drinking fountains, toilets... were targeted by those laws. Things were not much better in the North where Whites strove to preserve their privileges over the black population. In the state of Chicago, a racially restrictive covenant prevented Blacks from living in the same sought-after districts as Whites. Lorraine Hansberry's father bought a house in the South Park neighborhood of Chicago, which was protected by such a covenant, "*which legally prevented ownership or occupancy of property by blacks. The covenant was enforced, the Hansberry family was evicted and Carl Hansberry sued. The case made it to the United States Supreme Court; Hansberry v. Lee*" (Chenelle, Fisch). Little wonder to notice that housing discrimination is the main theme in the play.

Yet, against the backdrop of this important theme, we have the unfolding of existential generational conflicts that plague the relationship between Lena Younger and her two children, Walter and Beneatha. To start with, they have different dreams. How diverging are their dreams? How does it shed light

on their moral bearings? More importantly, how does it shape their identity(ies) in a period when DuBois's notion of double consciousness was so vivid? And finally, can they manage to work out their differences and transcend their disagreements?

Many African American writers of the time dealt with the plight of Black people. DuBois first warned that the problem of the twentieth century would be that of the "color line", underlining the importance of race. Marcus Garvey advocated the return back to Africa; whereas in her poem "Heritage", Countee Cullen wonders "What is Africa to me?", highlighting the importance of her African roots as well as the remoteness caused by three centuries of slavery. Writers like Richard Wright, Ralph Ellison focused on trying to expose and make sense of the plight of African Americans. Even though the critic Harold Cruse defines Hansberry's play as "a piece of glorified soap opera", she brilliantly brings her contribution to the artistic representational debate of the existence of Black Americans in the U.S. Bigsby praises both her dramatic techniques and her capacity to "transcend" history.

Based on the postmodern, historical and deconstructionist approaches, we will first assess the status of Black people regarding the ideal of the American Dream. The historical approach enables the understanding of the second-class citizenship of Black Americans legally conferred by the Jim Crow Laws. The postmodern approach helps us shed light on the questioning of the truths and principles of Lena Younger by her children, which increases their misunderstandings. The deconstructionist approach, also used by poststructuralists and postmodernists, theorized by Jacques Derrida will be used to find out some important hidden layers of meanings conveyed in the play.

The study is divided into three main chapters. The first one explores the possibilities and limits of Black Americans to achieve their dreams in a segregated society. The second one

examines the relativism of values, another key feature of postmodernism, which enables to grasp the main sources of the generational conflicts, and the last chapter addresses the quest for identity and dignity through African rootedness and the complexities of blackness in America.

Chapter 1: Blackness and the American dream

The first chapter addresses the relevance of the American Dream in relation with the black Americans. The dream, defined by James Truslow Adams in his 1931 book, *The Epic of America* as "*that dream of a land in which life should be better and richer and fuller for every man, with opportunity for each according to his ability or achievement.*" (Adams, 1931:404). In this chapter, we can notice how diverging the Youngers' dreams are and the extent to which they are elusive.

1.1. Different dreams

The Younger family is composed of Lena/Mama, her two children, Walter and Beneatha, Walter's wife, Ruth and their son, Travis. They all look forward to receiving the insurance cheque that is supposed to change their lives. The first important remark is how different their dreams are. To begin with, Lena Younger has a lifelong dream that has been deferred for a long time: to buy a house and gather all her family so as to live in a decent place. She confesses to Ruth: "*...But Lord, child, you should know all the dreams I had 'bout buying that house and fixing it up and making me a little garden in the back*" (Hansberry, 1959:45)

Lena Younger talks about her dream with nostalgia and a tinge of disappointment to see it slide away from her over the years. Walter Lee Younger is the prototypical frustrated Black American during segregation. He lives in his mother's apartment with his wife and son in spite of a job that barely enables him to

cater for the bare necessities of his family. As a result, he is persuaded that his social success depends on his ability to financially make it. Therefore, he makes up his mind to invest in a liquor store with his friends Willy and Bobo. The investment requires a great amount of money and all his hopes rely on the insurance cheque. He explains his project to his wife to try to convince her to talk her mother into giving him the money: *“You see, this liquor store we got in mind cost seventy-five-thousand and we figured the initial investment on the place be ‘bout thirty thousand, see. That be ten thousand each.”* (Hansberry, 1959:33)

Besides, Walter’s dream makes Mama in a very difficult position, because the insurance money amounts to ten thousand dollars. Lena Younger faces a very delicate conundrum all the more so as her daughter, Beneatha, has a big and noble dream of becoming a doctor. Medical schools are expensive. Still, the fulfillment of her daughter’s dream is very important for Mama and she lets Ruth understand that her part of the money has to be taken aside to fund her medical studies: *“Some of it got to be put away for Beneatha and her schoolin’ – and ain’t nothing going to take that part of it.”* (Hansberry, 1959:44)

How is Mama going to reconcile her dream of buying a house with the ones of Walter and Beneatha? Additionally, she sees her son gradually turn distant, sad and gloom to the extent of rebuking his wife. He seems completely obsessed with that money he sees as his outlet and the main means of his social climbing. His desire for success is obsessional, almost tragic. His plea to his mother tells it all: *“Mama – I want so many things”* (Hansberry, 1959:73)

Mama’s response to these conflicting dreams is one to scrutinize and the second section clearly highlights the elusiveness of most of these dreams given the context, means and social barriers.

1.2. The elusiveness of the dreams for the Younger family

After the fashion of most Black Americans during segregation, the main protagonists of the Younger family have to cope with the difficulty to see their dreams shattered. In a society that institutionally assumed its blatant racism, white privilege was a reality and the system was devised to prevent Blacks from fulfilling their dreams. It was in that context that many African American writers took up their pens to depict what Gordon calls the "Aesthetics of segregation", which "*broadly describes a consciously black artistic approach to black experience under Jim Crow in the post-Depression US*". According to Gordon, the latter has four main attributes: "*evidence of systemic exploitation and its human costs; prophecy of explosive black rage; demonstration of black resistance to the dehumanizing effects of segregation; and the presence or awareness of the violence that maintains color lines and social inequality.*" (Gordon, 2008:126).

Hansberry perfectly illustrates this systemic exploitation and rage through the character of Walter Younger who is obsessed with money because of his inability to achieve his goals and improve the living conditions of his wife and child. At thirty-five years and in spite of working hard, he still struggles to make both ends meet and still lives in his mother's apartment. His level of frustration is heightened by the realization of the ease with which white people get rich while it is denied to black people. He confesses to his wife: "*I am thirty-five years old; I been married eleven years and I got a boy who sleeps in the living room – (Very, very quietly) – and all I got to give him is stories about how rich white people live.*" (Hansberry, 1959:34)

Walter thereby wants to justify how critical it is for him to have the required money he needs to invest in his liquor store project so as to finally break the curse. It is worth noting that even his parents saw their dreams deferred. Lena was very ambitious growing up and dreamed of buying a house with a

back garden. Big Walter worked himself to death to provide his family with better living conditions, only to realize the elusiveness of dreams for his community: "*Seem like God didn't see fit to give the black man nothing but dreams – but He did give us children to make them dreams seem worth while*" (Hansberry, 1959: 45-45). In his prominent work *Between the World and Me* published in 2015, Ta-Nehesi Coates draws the same conclusion regarding the black man's predicament: "*perhaps being named "black" was just someone's name for being at the bottom, a human turned to object, object turned to pariah*" (Coates, 2015:55)

In fact, the history of African Americans has been one of many sufferings. From slavery to systemic racism, in passing with racial segregation, America's social stratification has safeguarded the Blacks' status at the bottom of the social ladder. In the introduction of his famous 1985 play, *Fences*, set in 1957 in the backyard of a house in Pittsburgh, August Wilson mirrors the same unfair and discriminatory social stratification:

The city grew, It nourished itself and offered each man a partnership limited only by his talent, his guile, and his willingness and capacity for hard work. For the immigrants of Europe, a dream dared and won true. The descendants of African slaves were offered no such welcome or participation. (Wilson, 1985: XVII)

At least, Big Walter was able to work hard and bless his family with a valuable insurance cheque to help them fund their projects. Unfortunately for Walter Younger, he is ripped off his money by his crook friend Willy, who was supposed to be his business partner with Bobo. To make things worse, he gave Willy the share of Beneatha he was supposed to deposit at the bank for her medical school. By doing so, he also shattered

Beneatha's dream of becoming a doctor. Therefore, the Youngers' expectations come up short but there is Asagai who reminds Beneatha of a very important aspect when the latter mourns her fate after her brother's misdeed: "*Then isn't there something wrong in a house – in a world – where all dreams, good or bad, must depend on the death of a man?...*" (Hansberry, 1959:135)

This timely reminder by Asagai helps put things into perspectives. The moral values have to be taken into account but they can be in conflict with their relativistic dimension and the generational cleavage.

Chapter 2: The relativism of values

Lena Younger grew up at a time when freedom and housing property were a luxury. Black Americans had their hands full trying to stay alive and dealing with the need to satisfy their hunger. The improvements of their living conditions over time favored a shift of focus. This chapter analyzes the relativism of the values incarnated by the different members of the Younger family and how it affects their family interactions.

2.1. The importance of freedom and family and God for Lena Younger

One of the most prominent issues of *A Raisin in the Sun* is the differences in terms of values, perspectives and visions of life of the different members of the Younger family. In fact, the play stages characters who deal with many difficulties. Lena Younger, the mother, Walter and Beneatha all have dreams they nurture. This situation brings about increased tensions and a certain level of misunderstandings that fester and create disharmony in the family. Beyond the elusiveness of dreams,

this situation heavily weighs on Lena Younger who dearly values family unity and harmony. She laments:

No – there's something come down between me and them that don't let us understand each other and I don't know what it is. One done almost lost his mind thinking 'bout money all the time and the other done commence to talk about things I can't seem to understand or fashion. What is it that's changing, Ruth? (Hansberry, 1959:52)

For Mama/Lena Younger, the expectation of the insurance cheque only intensifies that feeling as the stakes become higher. Walter tries to move heaven and earth to justify the relevance of giving him the money for his investment, whereas Beneatha is more and more absorbed by her questioning of the metanarratives that constitute the basis of her mother's life, like the existence of God or her own identity. As a result, the quarrels between the two siblings worsen as Walter plays down Beneatha's educational ambitions and disregards her feminist assumed stance. To add fuel to the flames, Mama sees the growing distance between her son and his wife Ruth, still because of the obsession of Walter to achieve material success. To bring her family together, Mama decides to go on and buy a house. She justifies her decision:

MAMA Son – you – you understand what I done, don't you? (WALTER is silent and sullen) I – I just seen my family falling apart today ... just falling to pieces in front of my eyes ... We couldn't of gone on like we was today. We was going backwards 'stead of forwards – talking 'bout killing babies and wishing each other was dead ... When it gets like that in life – you just got

to do something different, push on out and do something bigger ... (She waits) I wish you say something, son ... I wish you'd say how deep inside you you think I done the right thing –”

WALTER ...So you butchered up a dream of mine – you – who always talking ‘bout your children’s dreams ...(Hansberry, 1959:94- 95)

Lena’s decision to buy the house was motivated by her desire to bring her family together and salvage its unity. She knew the decision would infuriate Walter, but she is convinced it is for the interest of the whole family. Lena’s family approach always favors togetherness, love and unity. She is very close to Walter’s wife, Ruth and expects her son to assume his manhood and responsibly be the head of the family under some conditions. Failing to meet those prerequisites, she is willing to make difficult choices for her family. When Ruth, pained by her husband lack of attention and the financial predicament of the family, threatens to abort after she gets pregnant, Lena urges her son to man up and dissuade her: *“I’m waiting to hear how you be your father’s son. Be the man he was... (Pause. The silence shouts) Your wife say she going to destroy your child. And I am waiting to hear you talk like him and say we a people who give children life, not who destroys them”* (Hansberry, 1959: 75)

Indeed, Lena Younger is a strong-willed woman with die-hard convictions. She often discusses with her children and tries to understand them but she is unflinching with regard to some questions. The belief in God is one of them and when Beneatha holds a blasphemous position, she slaps her and threateningly tells her: *“Now –you say after me, in my mother’s house there is still God.”* (Hansberry, 1959:51). Let us now turn our attention on the perspectives of Walter and Beneatha.

2.2 Beneatha's deconstruction of religion and Walter's focus on money

Human beings try to pass down some values and principles from generation to generation. Yet, the task can prove extremely difficult at times because of the different influences and experiences that help shape the mindset of the following generations. Thus, we should not forget that the postmodern era was marked by many claims, but also the reconsideration of metanarratives. To illustrate, the place of God is unquestionable for Lena who believes in religious dogmas and does not allow anybody to banter with faith under her roof. Little wonder to see how shocked she is to hear her daughter express her disbelief in God. The latter, shaped by her advanced education, reflects the emerging trends of most postmodernist thinkers who profess the decline of grand theories like religion. She states:

Mama, you don't understand. It's all a matter of ideas, and God is just one idea I don't accept. It's not important. I am not going out and be immoral or commit crimes because I don't believe in God. I don't even think about it. It's just that I get tired of Him getting credit for all the things the human race achieves through its own stubborn effort. There simply is no blasted God – there is only man and it is he who makes miracles! P.51

The reaction of Lena to her child's blasphemous comments with a harsh slap on her face illustrates how dumbfounded and ashamed she feels at the sight of such defiance from her daughter. She feels helpless seeing that the values she tried to instill in her children crumble before her very eyes. Her surprise is all the more obvious that she knows deep down her that her daughter truly believes what she says. As a

matter of fact, she is a reflection of a trending thought-process during that era that questions many conventionally-held beliefs and puts forward a sense of fragmentation. According to Sarah Upstone, in the postmodern context: *“fragmentation becomes translated into a celebration of difference.”* (Upstone, 2017:124)

On the other hand, there is Walter Younger who is completely obsessed with money and earthly goods. His overemphasis on money stems from the evolution of the American society during the first half of the twentieth century, especially in the North. In the wake of the abolition of slavery and the so-called freedom of black people, the issue of social class became more and more important for the Blacks. Many saw economic achievements as an opportunity to move up on top of the social ladder. Therefore, the frustration to see the implementation of an institutional and structural racism that prevents the fulfillment of those dreams heightens the level of despair. On top of that, black men see the ease with which white people make it in the American society and have privileges that seem out of reach for them. Walter tries to make her mother understand this unpleasant feeling: *“I open and close car doors all day long. I drive a man around in his limousine and I say, “Yes, sir; no, sir; very good, sir; shall I take the Drive, sir?” Mama, that ain’t no kind of job... that ain’t nothing at all. (Very quietly) Mama, I don’t know if I can make you understand”.* (Hansberry, 1959:73)

The main source of conflict between Walter and Mama is due to the shift of focus over time between the former generation and the new one. In Lena’s time, Blacks’ concerns revolved around freedom and survival. Walter, growing up in a period when those aspects are taken for granted, cares little about them; hence disregarding their values. Money and material

success are the only things that matter for him because he believes that they only can open the door for a brighter future for him and his family. Consequently, he gives full primacy to money over everything, putting him at loggerheads with his mother who feels grateful for her freedom and family. The following passage encapsulates the level of misunderstanding between the two of them:

MAMA Son – how come you talk so much ‘bout money?
WALTER (*With immense passion*) Because it is life, Mama!

MAMA (*Quietly*) Oh – (*Very quietly*) So now it’s life. Money is life. Once upon a time freedom used to be life – now it’s money. I guess the world really do change...

WALTER No – it was always money, Mama. We just didn’t know about it.

MAMA No...something has changed. (*She looks at him*) You something new, boy. In my time we was worried about not being lynched and getting to the North if we could and how to stay alive and still have a pinch of dignity too... Now here come you and Beneatha – talking ‘bout things we ain’t never even thought about hardly, me and your daddy. You ain’t satisfied or proud of nothing we done. I mean that you had a home; that we kept you out of trouble till you was grown; that you don’t have to ride to work on the back of nobody’s streetcar – You my children – but how different we done become. (Hansberry, 1959:74)

Lena’s misunderstanding can be easily understood. She came from a long way with her husband to try to give their children better living opportunities. She expects no less than gratefulness and the perpetuation of their struggle. However, she does not try to see things from the perspectives of her children

and the latter do not make much efforts either in that regard. The last section explores how the quest for identity and dignity help them overcome their differences.

Chapter 3: The quest for identity and dignity

Conflicts can be useful sometimes in life. They can help work out some issues for a fresher start. In this chapter, we will show that the quest for identity is embodied mainly by Beneatha whose hatred of assimilationism incites her to seek for identity roots thanks mainly to the character of Asagai. It is also embodied by Walter who looks lost at first before eventually understanding the true meaning of manhood. Those journeys end up indicating the most important thing for the younger family, the preservation of their dignity.

3.1 African rootedness and the criticism of assimilationism

One of the most important themes of *A Raisin in the Sun* is the quest for African rootedness. The latter is embodied by Beneatha and the anchor is Asagai. Hansberry stages a complex love circle composed of three persons who play a very important role. George Murchison is officially in couple with Beneatha and Asagai woos Beneatha. George is from a very rich African American family. Yet, Beneatha regards the relationship with him as a fleeting and platonic one. She specifies: “*I just mean I couldn't ever really be serious about George. He's – he's so shallow.*” (Hansberry, 1959:48). Conversely, she feels a deeper connection with Asagai. She provides the first indication: “*Asagai doesn't care how houses look, Mama – he's an intellectual.*” (Hansberry, 1959:56)

Beyond their intellectual characteristics, George and Asagai epitomize two different ideals. The first one embodies assimilationism, whereas the second one symbolizes African rootedness. In an era when debates have been raging about the

black Americans' identity and fate, Hansberry gives a stance regarding the debate through the character of Beneatha. The latter confesses her abhorrence of assimilationists as she denigrates the Murchisons, whom she thinks are even worse than the condescending rich white people: "*Oh, Mama – The Murchisons are honest-to-God-real-live-rich colored people and the only people in the world who are more snobbish than rich white people are rich colored people.*" (Hansberry, 1959:49-50)

Beneatha clearly expresses her criticism of what the Murchisons stand for. She thinks little of them and condemns their superficiality. Moreover, Beneatha sees assimilationists as traitors. She is convinced that the white man's domination enterprise would not succeed if there were no Uncle Toms to facilitate their success from within the black community. By yielding their own culture and identity to embrace the white man's oppressive mainstream culture, they unconsciously favor the demise of black identity. The following conversation between Ruth, Beneatha and George reflects the heated debate about assimilationism and Beneatha's unflinching stance:

RUTH Why must you and your brother make an argument out of everything people say?

BENEATHA Because I hate assimilationist Negroes!

RUTH Will somebody please tell me what assimila-who-ever means!

GEORGE Oh, it's just a college girl's way of calling people Uncle Toms – but that isn't what it means at all.

RUTH Well, what does it mean?

BENEATHA (Cutting George off and staring at him as she replies to RUTH) It means someone

who is willing to give up his own culture and submerge himself completely in the dominant, and in this case oppressive culture! (Hansberry, 1959:81)

Beneatha sides with great thinkers like William DuBois. To put it bluntly, she craves for a quest for her identity and George can be of no use for her. As a result, she holds Asagai in much higher esteem as she thinks that he can be or provide the answer for some of her existential aspirations. Asagai warns of the danger of assimilationism within the black community: "*Assimilationism is so popular in your country*" (Hansberry, 1959:63). Beneatha is aware of her African origins and is willing to deconstruct the false narratives put forward about Africa. She believes that a deeper connection and understanding of Africa can help her find out and shape her own identity: "*Mr ASAGAI – I want very much to talk with you. About Africa. You see, Mr. Asagai, I am looking for my identity!*"

It might be argued that Hansberry tries to reconcile the black Americans' need to rediscover their origins with the realization of the complexity of their American identity. Walter is overwhelmed by the daily struggles of the Blacks in a racialized society without paying much attention to his African rootedness, whereas Beneatha's aspirations transcend material wealth while Lena Younger conveys the legacy of the Black's struggle in a society that have always treated them unfairly, but which is still their homeland. DuBois's notion of "double consciousness" developed in *The Souls of Black Folk* finds its perfect echoes in the saga of the Youngers family. It is also a way for Hansberry to underline the necessity to reconcile the two conflicting identities: a Black, an American. Lloyd W. Brown highlights that prowess achieved by Hansberry in her play:

...it is not really an exaggeration of her dramatic

insights to assume that the romanticization of Africa, in the person of Asagai, goes hand in hand with the emphasis on the Youngers' American commitment. Indeed, Hansberry's ironic grasp of the Black American's duality enables her to portray (rather than merely succumb to) the African nostalgia which has been nurtured by the Youngers' dreams but which remains realistically counterbalanced by the inexorable facts of the Youngers' American identity. (Brown, 1974:240-241)

It is true that Hansberry uses a form of realism that enables to understand the need for the African American to explore his African roots, but also the recognition of his unique identity as a Black American of African descent; hence the characters of Lena and Walter who are absorbed by the experience of Blacks in America who counterbalance the idealism and romanticization of Africa by Beneatha and Asagai. Gordon underlines that realism: “*Equally concerned with present truth and future possibility, Hansberry's genuine realism rejects the deterministic impulses of naturalism; her genuine realism relies instead on what she considered an imperative, but in no way naive, idealism.*” (Gordon, 2008:122)

The outcome of the realism is artistically woven in an epilogue that enables the Younger family to recover their sense of dignity.

3.2 The triumph of pride

The themes of housing discrimination, assimilationism and materialism are very important ones addressed by Hansberry in *A Raisin in the Sun*. However, it all boils down to the same ultimate recurring burning issue for black people who cope with

the white men's oppression and injustices: the preservation of their dignity. In *A Lesson before Dying* by Ernest J. Gaines, Miss Emma, Jefferson's godmother, asks Grant Wiggins to teach his godson, Jefferson, unfairly sentenced to death for a crime he did not commit, to die as a man. Jefferson's lawyer compares him to a hog so as to try to spare him death penalty in court. Despite the injustice and terrible sentence, Miss Emma and Grant's struggle solely focus on Jefferson's demonstration of pride and dignity.

By trying to move to Clybourne Park, the Youngers face different obstacles from threats to attempts of bribery. To start with, the white community assigns the President of their "welcoming committee", Karl Lindner to lay down the different options to the Youngers. The latter displays a paternalistic and condescending attitude through a speech that clearly expresses their opposition to the Youngers' desire to join them in Clybourne Park. He goes as far as pretending to know what is best for them:

But you've got to admit that a man, right or wrong, has the right to want to have the neighborhood he lives in a certain kind of way. And at the moment the overwhelming majority of our people out there feel that people get along better, take more of a common interest in the life of the community, when they share a common background. I want you to believe me when I tell you that race prejudice simply doesn't enter into it. It is a matter of the people of Clybourne Park believing, rightly or wrongly, as I say, that for the happiness of all concerned that our Negro families are happier when they live in their own communities". (Hansberry, 1959:117-118)

This illustrates the white man's consistent schemes to set

themselves apart from black people and their endeavor to provide justifications for their misdeeds. Karl Lindner purports to act to the best interests of all. He claims the right to know what is good for the Youngers and falsely attempts to disregard race prejudice. Far from being content to talk down on them, he also proposes to buy the house on behalf of the white community of Clybourne Park by outbidding the initial purchase price: *“Our association is prepared, through the collective effort of our people, to buy the house from you at a financial gain to your family.”* (Hansberry, 1959:1180)

Thus, there is a combination of a racist rhetoric under the guise of polite talks and subtle bribery devised by the white community in order to convince or compel Blacks from moving in their neighborhood. At first shocked by the indecent proposal, the disappearance of Willy changed the whole picture and Walter, like a desperate man, threatens to accept the proposal of Lindner. His mother tries to talk to him out of doing it:

Son – I come from five generations of people who was slaves and sharecroppers – but ain’t nobody in my family never let nobody pay ‘em no money that was a way of telling us we wasn’t fit to walk the earth. We ain’t never been that poor. *(Raising her eyes and looking at him)* We ain’t never been that – dead inside.” (Hansberry, 1959:143)

Still dumbfounded by Willy’s treachery, ashamed of his credulity and humiliated by his failure, Walter puts forward the rationale of “takers” and “taken from” in life to justify any acceptance of the offer. Walter shows that a desperate man might indeed be a dangerous man. When he gets down on his knees and acts the way he would accept the offer impersonating those

submissive disgraceful black people in front of the Whites, Beneatha admits to her mother how shocked she is to see her brother willing to relinquish any sense of pride. The first great reaction stems from Lena who asks Beneatha to still show love to her brother, all the more so because he feels down. To cap it all, the ultimate display of pride comes from Walter who finally breaks down the Youngers' final decision to Karl Lindner:

...we have decided to move into our house because my father – my father – he earned it for us brick by brick. (*MAMA has her eyes closed and is rocking back and forth as though she were in church, with her head nodding the Amen yes*) We don't want to make no trouble for nobody or fight no causes, and we will try to be good neighbors. And that's *all* we got to say about that. (*He looks the man absolutely in the eyes*) We don't want your money. (*He turns and walks away*)". (Hansberry, 1959:148)

Walter shows the white man that the Youngers' dignity is not for sale. Despite the financial difficulties and the ins and outs of life, they still are able to clamp to a rich heritage of proud men who, through thick and thin, have always salvaged their dignity in face of oppression. The feeling of relief and pride from Mama cannot be hidden when she adopts the rocking position as though in a church to better appreciate the value of his son's words, filled with joy, gratefulness and pride. His son Walter, eventually comes up to her moral standards and demonstrates that he can at last be the man of the house. She proudly lets out her feeling to Ruth: "*He finally come into his manhood today, didn't he? Kind of like a rainbow after the rain.*" The latter does not think less of her husband and her elation is also contagious:

“*RUTH (Biting her lip lest her own pride explode in front of MAMA) Yes, Lena.*” (Hansberry, 1959:151)

Conclusion

To conclude, we can say that *A Raisin in the Sun* embraces many of the realities that Black people had to cope with during segregation. It first lays bare the elusiveness of dreams for many African Americans. In the play, Lena Younger is the only one who sees her dream fulfilled, with the purchase of the house in Clybourne Park. Yet, the achievement of her dream goes along with the great fear to see the family being bullied by the white community. The ending of the play opens many possibilities in that regard.

The second important finding is the relativism of values, which is the main source of the conflicts between Mama and her children. Lena Younger is a proud African American woman who believes in God and has a strong sense of family. The preservation of the unity and harmony of the family is her main purpose. On the other hand, Beneatha completely rejects the idea of God, has a strong sense of feminist and Pan-African activism; whereas Walter is convinced that material wealth is the most important asset that Blacks can use to prevail in the American society.

The ultimate finding of this study is the capacity of the Youngers to transcend and overcome their conflicts and disagreements. Hansberry uses the character of Asagai to convey powerful messages and help Beneatha find her bearings. He helps her understand that people should not rely on dead people's inheritance to fulfill their dreams. It is also a criticism of American materialism that somehow objectify human beings. In the same vein, Walter eventually realizes that dignity outweighs money and he must not let down his family and flout their pride. Still through the wisdom of Asagai, the readers are

invited to fight for freedom, equality and justice and be ready for the ultimate sacrifice. At last, this paper further demonstrates the importance of preserving one's dignity at all costs. It is the most important thing that human beings have and it rests on noble principles that we should never flout.

Bibliography

ADAMS James Truslow, 1931. *The Epic of America*, Little, Brown, and Company, Boston

BIGSBY, C.W.E, 1967. *Confrontation and Commitment: A Study of Contemporary American Drama 1959-1966*, Univ. of Missouri Press., Columbia

BROWN, Lloyd W, 1974. "Lorraine Hansberry as Ironist: A Reappraisal of *A Raisin in the Sun*", *Journal of Black Studies*, Sage Publications, Inc. Stable, Mar., Vol. 4, No. 3, pp. 237-247

CHENELLE, Susan, and FISCH, Audrey, 2014, "A *Raisin in the Sun* and Discrimination in Housing Against Nonwhites Persists Quietly"

<https://archive.nytimes.com/learning.blogs.nytimes.com/2014/03/13/text-to-text-a-raisin-in-the-sun-and-discrimination-in-housing-against-nonwhites-persists-quietly/>, accessed July 3, 2025

COATES, Ta-Nehisi, 2015. *Between the World and Me*, Spiegel & Grau, New York

CRUSE, Harold, 1967. *The Crisis of the Negro Intellectual*, William Morrow, New York

DU BOIS, William, 1903. *The Souls of Black Folk*, Penguin Books, New York

GAINES, Ernest J, 1993. *A Lesson Before Dying*, Alfred A. Knopf, Inc., New York

GORDON, Michelle, 2008. "Somewhat like War: The Aesthetics of Segregation, Black Liberation, and *A Raisin in the Sun*", Source: *African American Review*, The Johns Hopkins

University Press on behalf of African American Review ((St. Louis University), Spring, 2008, Vol. 42, No. 1, Representing Segregation (Spring, 2008), pp. 121-133

HANSBERRY, Lorraine, 1959. *A Raisin in the Sun: with an introduction by Robert Nemiroff* Vintage Books, New York

UPSTONE, Sarah, 2017. *Literary Theory: A Complete Introduction*, John Murray Learning, Hachette UK, Great Britain

WILSON, August, 1985. *FENCES*, Penguin Group (Plume), New York

Styles architecturaux chez *Batamariba* du Bénin : approches sémiologiques

Ange Kouboténé N'KOUÉ
Bienvenu AZEHOUNGBO
Université d'Abomey-Calavi

Résumé

L'architecture traditionnelle des Otammari, peuple établi dans la région de l'Atacora au nord du Bénin, se manifeste de manière emblématique à travers sa maison, localement appelée Takyénta. Cette étude s'est basée sur la recherche documentaire et sur l'observation directe sur le terrain pour examiner les liens que ce type de maison entretient avec la vie des personnes qui y habitent et vice versa. Elle démontre que, loin d'être une simple construction utilitaire, le Takyénta constitue une structure hautement symbolique, combinant des dimensions sociales, religieuses, cosmologiques et écologiques. Elle illustre l'idée d'un habitat perçu non seulement comme un lieu de vie et d'épanouissement personnel, mais comme une projection matérielle de la vision du monde d'une communauté qui met la spiritualité des ancêtres au centre de tout.

Mots-clés Architecture ; symbolisme ; habitat ; spiritualité ; culture

Abstract

The traditional architecture of the Otammari, a people established in the Atacora region of northern Benin, is emblematically manifested through their house, locally called Takyénta. This study was based on documentary research and direct field observation to examine the links that this type of house has with the lives of the people who live there and vice versa. It demonstrates that, far from being a simple utilitarian construction, the Takyénta constitutes a highly symbolic structure, combining social, religious, cosmological and ecological dimensions. It illustrates the idea of a habitat perceived not only as a place of life and personal development, but as a material projection of the worldview of a community that places the spirituality of the ancestors at the center of everything.

Keywords Architecture; symbolism; habitat; spirituality; culture

Introduction

La maison est bien plus qu'un simple abri physique. Elle est un fait humain total, une création à la fois matérielle et symbolique, individuelle et collective, intime et culturelle. Elle reflète les besoins biologiques de l'homme (protection contre le froid, le soleil, les intempéries), mais elle exprime aussi ses valeurs, ses croyances, son identité sociale et son rapport au monde. Étudier la maison, c'est donc interroger ce qu'il y a de plus fondamental dans la vie humaine : le besoin d'appartenance, de sécurité, de mémoire et d'identité. À la base, la maison est une réponse au besoin élémentaire de se protéger : contre les prédateurs, les intempéries, les dangers extérieurs. Elle est à la fois lieu de vie, de symbole. Mais chaque culture organise l'espace domestique selon ses valeurs spécifiques. La maison est une forme d'architecture, c'est-à-dire une manière d'organiser l'espace en fonction d'une vision du monde. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses civilisations ont construit leurs maisons selon des principes cosmologiques : orientation solaire, géométries sacrées, représentation du corps humain, liens avec la terre et le ciel. La maison devient alors un microcosme, une image réduite de l'univers. En Afrique, de nombreuses habitations traditionnelles portent une forte charge symbolique et sociale. Au nord du Bénin, dans la région montagneuse de l'Atacora, se dressent les *Sikyen* dites «Tatas Somba». Ces habitations traditionnelles, construites par le peuple *Otammari*, sont bien plus que de simples maisons. À la fois refuges, sanctuaires et symboles culturels, les *Sikyen* incarnent une richesse patrimoniale exceptionnelle et restent non seulement un lieu, mais également un outil de cohésion sociale. « La demeure est une histoire. C'est une histoire qui s'étend aux dimensions du temps. Aménager, transformer son lieu de vie permet à

l'individu de s'aménager et de se transformer lui-même, affirmant et construisant ainsi son identité. », écrivait Eleb-Vidal Monique (1983). Si tous les peuples du monde ont une architecture propre en lien avec leur vision du monde, qu'est-ce qui caractérise fondamentalement l'habitat chez les Batammaiba ? Quelle est la véritable valeur symbolique de ces habitations ancestrales ? Pour y répondre, nous verrons que les *Sikyen* sont à la fois l'expression d'une identité culturelle forte, d'une vision spirituelle du monde, et le symbole d'un savoir-faire architectural en harmonie avec la nature. Il s'agira d'identifier les différents types de *Sikyen* et leurs fonctions qui seront analysées pour en dégager leur portée symbolique et spirituelle. Étudier la maison les Batammariba, c'est interroger la façon ce peuple a cherché à habiter le monde, à se construire et à donner un sens à son existence.

1-Approche théorique et méthodologique

Nous convoquons l'approche sémiologique telle que perçue par U. Eco (1988, p. 45) qui classe tout ce qui est des productions architecturales, des vêtements, des meubles, des moyens de transport, etc dans la catégorie des signes produits explicitement comme fonction du fait de la tendance actuelle de la sémiotique ; car, pour lui, « dès qu'il y a société, tout usage est converti en signe de cet usage ». L'étude des *Sikyen* nécessite aussi une approche interdisciplinaire, mobilisant des outils et des concepts issus de l'anthropologie culturelle, de l'architecture, de l'histoire orale et des sciences sociales. Car, la maison est non seulement un espace physique, mais aussi un fait social total, c'est-à-dire un phénomène global dans lequel s'enchevêtrent des dimensions sociales, religieuses, économiques, esthétiques et symboliques.

Pour comprendre et étudier l'architecture de ce peuple du nord du Bénin, nous avons d'une part, mené des recherches

documentaires sur des textes anthropologiques et études architecturales. D'autre part, des observations ethnographiques ont été faites appuyées par des récits oraux *otammari* que nous avons enregistrés sur le terrain. L'analyse de ces différentes sources a permis de dégager la symbolique de l'espace bâti.

2-Généralité sur le peuple Otammari

Les travaux de Paul Mercier (1968) et de Dominique Sewane (1999), ont abordé les structures sociales, les rituels et la cosmogonie du peuple *otammari*. C'est une population d'Afrique de l'Ouest vivant dans le massif et la vallée de l'Atakora au nord du Bénin et du Togo. Ce peuple *otammari* au singulier et *batammariba* au pluriel, est réputé pour son mode de vie ancestral, son attachement à la terre, ses pratiques religieuses et surtout à son architecture. C'est une société fortement organisée autour de la famille et du lignage. Principalement agricole, il a développé une forge exemplaire, la métallurgie, la vannerie à travers les objets de nécessité du quotidien et la poterie et bien d'autres domaines d'ingéniosité comme la fabrication de la bière du sorgho, la transformation du lait de vache en fromage, etc. La langue que parlent les *Batammariba* est le *ditammari*.

3. Résultats

3.1 Description d'un Takyénta

Les *Sikyen*¹ sont des habitations traditionnelles fortifiées, situées principalement dans le nord-ouest du Bénin, dans la région de l'Atakora, et plus particulièrement dans les communes de Natitingou, Boukombé et Toucoutouna qui ensemble, forment la partie de *Kutammaku*.² Ces constructions

¹ C'est le pluriel de *takyenta*

² Région du Bénin et du Togo où habitent les *Batammariba*.

en terre, à architecture unique, sont l'œuvre des *Batammariba*. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004, les *Sikyen* sont à la fois des habitations, des lieux spirituels, des forteresses et des symboles de résistance culturelle face à la modernité. Leur architecture et leur fonction sociale témoignent d'une relation profonde et féconde entre l'homme, la nature et le sacré. Les *Sikyen* se distinguent par leur forme fortifiée et verticale. Il s'agit de maisons en terre cuite (souvent du banco ou torchis), généralement circulaires ou carrées, sur deux niveaux. Leur conception permet à la fois de protéger leurs habitants et leurs biens, d'organiser l'espace domestique et d'intégrer les croyances religieuses et culturelles de la famille. Les matériaux utilisés dans la construction du *Takyénta* (terre, paille, bois, bouse de vache, décoction de gousses de néré, décoction de noix de karité) sont tous issus de l'environnement immédiat. La maison est donc littéralement construite à partir de la terre que la communauté cultive et vénère, symbolisant une relation organique entre l'homme et la nature. Un *Takyénta* est toujours orienté de manière à tirer parti du climat : l'étage supérieur pour les greniers favorise la ventilation; les murs épais assurent une régulation thermique et empêchent les inondations éventuelles, et les décoiffements de toits. L'orientation d'un *Takyénta* est justifiée. L'entrée toujours orientée vers l'ouest, car les *Batammariba* inhument leurs morts à l'Ouest de leurs habitations. Cette orientation vise donc à faciliter le retour des ancêtres (esprits) à la maison. Cependant, de nos jours, il existe des cimetières qui ne tiennent plus compte de cette disposition. Selon le sol, la durée de vie d'une *Takyénta* varie de 25 à 30 ans.

Un exemple de *takyenta* de la région de Boukombé

3.2 Processus de construction

La construction d'un *Takyenta* requiert au préalable la consultation de l'oracle pour connaître son lieu d'implantation. Il faut reconnaître qu'il y a des personnes qui se passent de consulter au cas où le *Takyenta* sera érigé à un endroit où il en existait déjà un. Le choix des matériaux se fait en fonction de leur résistance. On y retrouve de la terre ferrugineuse en général, à cause de son élasticité après pétrification, et de la terre de termitière qui est utilisée pour la partie des greniers. Le mélange de la bouse de vache et de la terre ferrugineuse tamisée, cette fois-ci, permet de faire l'enduit. Quant aux herbes et ligneux, on choisit les plus résistants comme : '*ticaamuti*' et '*yèkankè*' encore appelée « l'herbe à éléphant ». De nos jours, '*Ticaamuti*' disparaît de plus en plus dans la zone de *Kucaaku*. En ce qui concerne la deuxième '*Yèkankè*' 'qui est grosse et longue, elle est la première à être utilisée et existe en deux couleurs : le roux et le vert. Pour ce qui des poutres et des pieux, le critère de choix est

encore tributaire de la durabilité et de la résistance aux insectes, aux termites, aux intempéries et autres. Cependant il arrive qu'après avoir cherché les poutres et les pieux, l'oracle puisse révéler que l'un de ces bois, cherché à tel endroit précis, réclame une offrande. A partir de ce moment, ce bois qui supporte la dalle du *Takyénta* ainsi que l'endroit où il a été coupé deviennent une divinité qui recevra de temps en temps une offrande.

On utilise la bouse de vache mélangée à une préparation de beurre de Karité, la décoction de gousse de néré pour l'enduit du *Takyénta* afin d'en renforcer la durabilité. Il y a également des genres de fractales qui se dessinent sur les murs. Loin d'être une simple décoration, ceci constitue une technique pour rendre les murs plus solides. Cette tâche est confiée aux femmes, surtout les vieilles.

3.3 Les différents types de *Sikyén*

Il existe bien des *sikyén* chez les Biali, et les Natemba. Chez les *Batammariba*, nos recherches ont révélé qu'il en existe plusieurs avec des formes différentes selon le nombre de personnes destinées à y habiter.

- **Le type *Okpanri***

Il est constitué d'un *kukpankpanku*, qui est un ensemble de trois cases construites, d'une chambre dite *Dihaa*. Sa deuxième partie est composée de deux greniers posés au-dessus de l'entrée principale. Une case après chaque grenier et le tout combiné par une dalle un peu plus élevée que *kunaammunku*, à la première partie dallée.

On la retrouve sur la plaine dite *Kutébooku* (à partir de Koussoucouingou).

Un *Okpanri*, de la région de *Boukombé*

- **Le type *Tasokyenta***

Encore appelé *Takyénta Osori*, elle est construite de la même façon que *okpanri* et suit le même processus à la seule différence qu'il n'a pas de *kukpankpanku*, la tour qui permet de passer du rez-de-chaussée à la première terrasse appelée *kunaammunku*. Elle est souvent vide et couverte de pailles. On y dépose l'échelle en bois ou bien, l'on y construit un escalier en terre. Ainsi, dans *Tasokyenta*, on fait une entrée directe à travers la dalle. Une échelle en bois y est posée pour faciliter l'accès direct à la grande terrasse dite *kudanku*.

Il faut noter que certains *Sisokyen* disposent d'un grenier central sur l'entrée au lieu de deux.

- **Le type *Ocao*, dit *Tacaakyenta*.**

On le retrouve dans la zone de Boukombé et ses environs. Il se distingue par un grenier à l'étage recouvert de pailles, et toutes les autres cases sont dallées. Il faut noter qu'aujourd'hui, ce type de *Takyénta* a évolué et l'on peut avoir deux greniers à l'étage, tous recouverts de pailles, et toutes les cases dallées.

Un *acao* de la région de Boukombé

- **Le type *Simakyen***

C'est une maison de forge. Ce sont des maisons dans lesquelles se trouvent des forges, et concernent uniquement les familles de forgerons. Elles peuvent se retrouver du côté de Boukombé ou de Natitingou.

Un *simakyen* de la région de Boukombé

Quoi qu'il en soit, des constances sont observées. Les *sikyen* comportent des espaces compartimentés destinés à des usages de tous genres. Ils sont constitués d'un rez-de-chaussée, ayant une entrée toujours orientée vers l'ouest avec un vestibule. Une partie est réservée à la meule, la grosse pierre servant de moulin. On retrouve en dessous un poulailler et une autre partie réservée pour piler le fonio. Une autre partie sert d'étable, de couchette pour le père de la famille, des lieux de fétiches, des coins sacrés et des magasins. Un autre endroit sert de cuisine en temps de pluie et de soleil. La terrasse qui est un lieu de réception, comporte un trou à travers lequel on peut voir quelqu'un venir. Le nombre de chambres du *Takyénta* dépend de ses dimensions et est également fonction de la grandeur de la famille. Elles sont couvertes de pailles ou dallées. Les greniers sont accolés aux chambres ou au mur de la maison. Ces derniers sont divisés en trois compartiments pour la conservation de plusieurs provisions. Celui du nord est celui de la mère de la famille et celui du sud, celui du père. On utilise toujours en premier lieu les provisions du grenier de la mère au prime abord. Quant à celui du père, on y fait d'abord une offrande en guise de remerciement avant l'utilisation.

4- Discussion

Azéhoungbo (2024) dégage chez les Fon du sud- Bénin, les valeurs humaines telles que la sécurité, l'honneur, le bonheur et le cocon intimiste. Chez les *Batammariba*, peuple du nord-ouest du Bénin, l'on retrouve également ces mêmes valeurs. Et comme chez les *Fɔnnu*, la maison représente plus encore et entre dans un rôle éminemment spirituel, les *Sikyen* sont à la fois des lieux d'habitation, des sanctuaires spirituels et des représentations cosmologiques. Ces « châteaux de terre » sont à la fois des maisons et des forteresses, profondément enracinées dans la culture, les croyances religieuses, la vision du monde et

l'organisation sociale des *Batammariba*. Leur symbolique est extrêmement riche et représente bien plus qu'un simple mode d'habitat : c'est une véritable expression de l'identité, de la spiritualité et du lien à la terre. A l'aune de la théorie d'Eco, on peut envisager ces bâtiments non seulement comme des structures fonctionnelles, mais comme des textes à déchiffrer, où chaque forme, chaque matériau, l'organisation spatiale raconte une histoire, exprime un rapport au monde et a une fonction sociale.

La symbolique des *Sikyen* réside dans leur représentation anthropomorphique. En effet, le *Takyénta* est conçu comme une extension du corps humain. Chaque partie de la maison correspond à un organe ou à une partie du corps. Par exemple : les tourelles sont assimilées à la tête ou aux seins, symboles de protection et de fertilité; l'entrée principale représente la bouche; les chambres et espaces internes sont perçus comme les organes internes et les escaliers symbolisent les membres du corps. Cette analogie entre la maison et le corps humain souligne la manière dont les *Batammariba* voient leur habitat comme une prolongation de leur être, et non comme un simple abri. Le *Takyénta* devient ainsi un « double corporel », un espace vivant et sacré qui accompagne la personne tout au long de sa vie.

Le *Takyénta* est également un espace rituel profondément sacré. Il joue un rôle central dans les pratiques religieuses et spirituelles de la communauté. Plusieurs éléments de *sikyen* sont liés à des rituels spécifiques : l'autel des ancêtres, situé souvent à l'intérieur ou à proximité du *Takyénta* est un lieu de communication avec l'esprit des morts. Il permet de maintenir un lien entre les vivants et les ancêtres, assurant ainsi la continuité de la lignée, des offrandes sont régulièrement faites à l'autel du *Takyénta* pour honorer les esprits protecteurs ou pour demander la bénédiction des divinités locales. Certains symboles gravés ou modelés dans la

terre (comme des formes géométriques, des représentations d'animaux, etc.) ont des significations religieuses précises. En fait, ce sont des réceptacles par lesquels les esprits des ancêtres, animaux réincarnés peuvent ainsi recevoir les offrandes.

Le *Takyénta* n'est pas construit au hasard. Sa construction suit des prescriptions rituelles précises souvent dirigées par un devin ou un ancien. Cela montre que l'architecture est ici indissociable de la spiritualité. De sa construction à son habitation, se dresse tout un processus dans lequel aucun détail n'est à négliger. D'abord, pour construire le *Takyénta* on procède à une consultation de l'oracle pour connaître la faisabilité du projet. Sa position, sa forme, et même le plus petit matériau de construction qui soit est choisi avec soin, car joue un rôle dans le chef-d'œuvre final.

Sur un plan plus fonctionnel mais tout aussi symbolique, le *Takyénta* est conçu comme une forteresse. Construit en terre cuite et souvent sur deux niveaux, il est destiné à protéger ses habitants contre les agressions extérieures, humaines comme animales. Cette fonction défensive a aussi une valeur symbolique de protection spirituelle. La hauteur des murs et leur épaisseur servent à dissuader les ennemis, mais symbolisent aussi la solidité de la communauté face aux épreuves. Les espaces clos et surélevés, comme les terrasses, sont utilisés à la fois pour le séchage des céréales et comme postes de surveillance. Ils témoignent de la vigilance constante face aux menaces du monde extérieur. Il faut noter que dans le *Takyénta* il y a un système de surveillance constant et d'alarme pour prévenir en cas de problème. Les greniers intégrés dans la structure sont des symboles d'abondance, mais aussi de résistance, car ils permettent de survivre pendant les périodes de siège ou de sécheresse. C'est un rempart symbolique contre le chaos, l'inconnu, et les forces hostiles.

La construction du *Takyénta* est un acte communautaire. Elle prend en compte toutes les couches de la société, les enfants, les jeunes, les vieux et les distinctions de sexe. Les vieux, sages, s'occupent beaucoup plus de ce qui concerne la spiritualité et de poser les premières mottes de terre, autrement dit, la fondation. Les jeunes quant à eux se chargent de tout ce qui nécessite des efforts physiques : creuser, pétrir la terre, chercher les pieux et les poutres, de monter les murs et puiser de l'eau. Les jeunes femmes s'occupent de la cuisine pour les travailleurs et les vieilles terrassent entièrement le *Takyénta* et passent l'enduit après construction. Les enfants quant à eux se chargent de porter les mottes de terre pétries lors de la construction, car étant fragiles, ils ne peuvent ni pétrir, ni puiser de l'eau ou encore moins, aller chercher des herbes.

Il est courant qu'un homme construise son propre *Takyénta* après les rites d'initiation. Cette maison devient alors un symbole de maturité et d'autonomie, car ce dernier peut maintenant fonder sa famille et en être le chef. Le *Takyénta* devient ainsi un marqueur de statut social. La taille, la décoration et l'agencement peuvent refléter le rang de l'habitant dans la société.

Le fait que le *Takyénta* soit en constante évolution (on le répare, on l'agrandit, on le redessine), traduit une vision dynamique de l'habitat, en interaction avec le vivant. Tel qu'on prend soin du corps humain, c'est ainsi qu'on prend soin du *Takyénta* et cela lui donne plus de force et de résistance à chaque réfection. L'érection du *Takyénta* est purement écologique car tout ce qui est utilisé ne produit pas de carbone. Cette écologie est bien plus que matérielle; elle est aussi spirituelle et au cœur de la vision du monde *Otammari*, pour qui la terre n'est pas un objet à exploiter, mais un être vivant à respecter. Le *Takyénta* est aussi une forme d'art architectural, souvent ornée de motifs géométriques, de figurines ou de peintures symboliques. Ces éléments

esthétiques ne sont jamais purement décoratifs. Certains motifs représentent des totems familiaux ou des symboles protecteurs. La couleur et la forme des tourelles, des escaliers ou des portes signalent l'appartenance à un clan spécifique, les sculptures et décorations sont souvent liées aux croyances animistes et aux cycles de la vie caractérisant la rencontre entre la beauté et le sacré, fondant une harmonie durable.

Il existe un lien très collaboratif entre les habitants du *Takyénta*, le *Takyénta* lui-même, les morts représentés, les animaux et les divinités. Quand on y entre, tout ce qui est du côté gauche (grenier, dortoirs etc...) est la propriété de la femelle et donc a une connotation féminine, tandis que tout ce qui est à droite est la propriété du mâle, donc à connotation masculine. Le *Takyénta* regroupe au moins trois générations en son sein : les enfants, les parents, les grands parents. Les morts y sont représentés à l'intérieur par des réceptacles ; ce qui permet à leurs esprits de revenir s'occuper de la défense (protection) et du bien-être des vivants. Les divinités sont également représentées à l'intérieur du *Takyénta* pour certains clans. Dans le clan des *Bacaaba* par exemple, on représente les divinités dehors à l'entrée du *Takyénta*, ce qu'on appelle 'Yècim'pokè'. Ainsi, quand on entre dans le *Takyénta* on constate que les morts ont leur place ; les divinités ont également la leur, et les vivants aussi ont la leur. Les animaux pourraient y loger également à l'exception du porc qui n'entre pas dans le *Takyénta* à cause de sa grande "propriété."

Conclusion

Depuis les débuts de l'humanité, l'être humain a toujours ressenti le besoin de s'abriter, de créer autour de lui un espace protégé, délimité, où il peut vivre, se reposer, manger, élever des enfants, prier, rêver, aimer, vieillir, mourir. Cet espace, que l'on appelle "maison", prend des formes infiniment diverses

selon les cultures, les époques, les milieux naturels et les conditions sociales. Mais sa fonction essentielle demeure la même : être un refuge pour le corps et pour l'esprit, un lieu de stabilité dans un monde en perpétuel mouvement. Le *Takyénta* se présente comme une manifestation matérielle et spirituelle de la culture *Otammari*, condensant dans sa forme et sa fonction les éléments constitutifs d'un système de pensée holistique. Par son architecture, elle révèle une organisation du monde fondée sur l'interdépendance entre les êtres humains, les ancêtres, les divinités, les animaux et l'environnement. Véritable espace ritualisé, sanctuarisé et socialisé, le type de maison chez les Batammariba dépasse ainsi le cadre de l'habitat domestique pour devenir un lieu de convergence des dimensions visibles et invisibles de l'existence. Ainsi, l'étude des *Sikyen* ne relève pas uniquement de l'anthropologie du bâti, mais ouvre une réflexion plus large sur la manière dont les sociétés traditionnelles pensent et habitent le monde, produisent du sens et construisent des formes d'équilibre entre l'homme, le sacré et la terre. Cette relation symbolique entre culture matérielle et spirituelle représente un modèle d'architecture vivante, où la construction, l'utilisation, la dégradation et la reconstruction s'inscrivent dans un cycle perpétuel respectant la mémoire collective et les ancêtres. De ce qui précède, on déduit que le *Takyénta* constitue la base culturelle du peuple *Otammari*. Tout tourne autour d'elle. Toute la civilisation *Otammari* est représentée par le *Takyénta* : de la naissance à la mort et même au-delà de la mort. Dans un contexte de mutation rapide des modes de vie ainsi que la modernité, ce modèle architectural est aujourd'hui menacé de disparition. Cette évolution soulève des enjeux cruciaux en matière de préservation du patrimoine matériel et immatériel, c'est-à-dire en matière de transmission des savoirs et savoir-faire ancestraux, et de l'identité culturelle. La sauvegarde des *Sikyen* ne doit donc pas se limiter à leur conservation physique,

mais plutôt doit s'accompagner d'une reconnaissance de leur valeur symbolique, sociale et environnementale. Ils méritent d'être préservés, non seulement comme patrimoine architectural, mais aussi comme trésor vivant de sagesse africaine. Cette étude révèle toute la portée socioculturelle et spirituelle du *Takyénta* et de ce fait, ambitionne d'inciter les chercheurs à se pencher davantage sur les questions liées à la l'architecture traditionnelle africaine en général.

Références bibliographiques

AZEHOUNGBO Bienvenu, 2024, « Aspects sémiologiques de xwé ou de la maison chez les Fɔnnu du royaume de Danxome » in Théorétique, Revue africaine d'épistémologie, Volume 1, N°6, décembre 2024, ISSN 2663-3132, Le Papyrus Editions, Bouaké, pp1-16

ECO Umberto, 1988, *Le signe*, Labor, Bruxelles

ELEB-VIDAL Monique, 1983, « Le logement et la construction de l'identité » in Bulletin de psychologie, Tome XXXVI, N° 361, pp. 735-746

MAURICE Albert-Marie, 1950, *Atacora : Otiau, Otammari, Osuri. Peuples du Nord-Bénin*, Académie des Sciences d'outre-mer, Paris

MERCIER Paul, 1968, *Tradition, changement, histoire. Les « Somba » du Dahomey septentrional*, Ed. Anthropos, Paris, 538 p.

SEWANE Dominique, 1999, *La Lance et le Serpent. Rituels du dikuntri et du difwani des Tammariba du Togo*, Thèse de doctorat, École pratique des hautes études, Paris

Etude critique des microstructures dans *Grammaire Pounoue et Lexique Pounou* de Bonneau et *Dictionnaire Isangu-Français* d'Idiata et de Nadaillac

Ekwa Ebanéga Guy-Modeste

*Département des Sciences du Langage,
Université Omar Bongo, Libreville, Gabon
(ekwaebanegayumodeste@gmail.com)*

Tomba Moussavou Fatima

*Département des Sciences du Langage,
Université Omar Bongo, Libreville, Gabon
(fatimatombamoussavou@gmail.com)*

Résumé :

Les ouvrages Grammaire Pounoue et Lexique Pounou-Français (Bonneau, 1956) et Dictionnaire Isangu-Français (Idiata et De Nadaillac, 2010) constituent une contribution importante dans l'histoire des langues parlées au Gabon. Ces œuvres présentent cependant quelques insuffisances sur le plan métalexographique. Celles-ci portent sur les types de microstructure. Cet article vise donc à relever ces insuffisances et, concomitamment, à proposer les voies qui pourraient aider à les améliorer. Les résultats de cette recherche montrent que les ouvrages Grammaire Pounoue et Lexique Pounou-Français et Dictionnaire Isangu-Français ont en commun trois types de microstructure, la microstructure intégrée, la microstructure non-intégrée et la microstructure rudimentaire. En plus de ces types de microstructure, le Dictionnaire Isangu connaît une microstructure sémi-intégrée. La microstructure rudimentaire contient des entrées limitées à la forme du mot. Elle constitue la base de la formation d'une microstructure intégrée ou non intégrée. Les auteurs de ces dictionnaires auraient fait mieux de choisir un type de microstructure. Ces choix auraient dû être expliqués dans les prétextes de ces dictionnaires.

Mots-clés : *Microstructure, types de microstructure, dictionnaires, pounou, isangu, Gabon.*

Abstract :

The works Grammaire Pounoue and Lexique Pounou-Français

(Bonneau, 1956) and Isangu-French Dictionary (Idiata and De Nadaillac, 2010) constitute an important contribution to the history of languages spoken in Gabon. However, these works present some shortcomings in terms of metalexigraphy. These relate to the types of microstructure. This article therefore aims to fill these shortcomings and, concomitantly, to propose ways that could help to improve them. The results of this research show that the works Grammaire Pounoue and Lexique Pounou-Français have three types of microstructure in common: integrated microstructure, non-integrated microstructure, and rudimentary microstructure. In addition to these types of microstructure, the Dictionnaire Isangu has a semi-integrated microstructure. The rudimentary microstructure contains entries limited to the form of the word. It constitutes the basis for the formation of an integrated or non-integrated microstructure. The authors of these dictionaries would do better to choose a type of microstructure. These choices should have been explained in the pretexts of these dictionaries.

0. Présentation du GPLP et du DIF

Les travaux lexicographiques intitulés *Grammaires Pounoue et Lexique Pounou* de Bonneau (abrégé GPLP) et *Dictionnaire Isangu-Français* (abrégé DIF) sont deux dictionnaires bilingues monoscopals dont la langue cible est le français et les langues sources respectivement, le pounou et l'isangu. Le GPLPF est le premier ouvrage lexicographique (Tomba Moussavou, 2007 : 38) en yipunu par le Père Bonneau en 1956. Cet ouvrage comporte deux sections et couvre 177 pages. La première section présente la grammaire du pounou et la seconde le lexique lui-même. L'ouvrage est imprimé à la Maison de la Charité (France). Le DIF est le premier dictionnaire publié en 2010 en isangu par D.F. Idiata, professeur titulaire de linguistique à l'Université Omar Bongo de Libreville au Gabon et L. de Nadaillac, missionnaire prêtre catholique en poste au Gabon depuis 1966. Cet ouvrage comporte deux sections et contient 134 pages. La première section, les prétextes, présente l'introduction et la seconde, le dictionnaire lui-même. L'ouvrage est publié aux éditions CENAREST de Libreville (Gabon).

1. Considérations théoriques

Cette recherche s'inscrit dans le cadre du structuralisme d'Herbert Ernst Wiegand, figure éminente de la lexicographie, qui a contribué de manière significative à la théorie et à la pratique de la structuration des microstructures de dictionnaires.

La conception issue de Wiegand (1989a, 1990b, 1996a, 1996b, 1996c) prévoit l'identification de différents types de microstructures. Selon Wiegand (cité dans Gouws et Prinsloo, 2005), la planification de la microstructure d'un dictionnaire doit tenir compte des résultats des recherches dictionnaires ayant conduit à la découverte de différents types de microstructures. Lors de la planification d'un dictionnaire, le(s) lexicographe(s) doit(vent) déterminer le(s) type(s) de microstructure(s) le(s) mieux adapté(s) au dictionnaire envisagé. Selon Gouws et Prinsloo (2005), la classification typologique du dictionnaire, les utilisateurs, leurs besoins et leurs compétences en matière de référencement, le contexte d'utilisation du dictionnaire et sa fonction devraient influencer les décisions. La microstructure de tout dictionnaire devrait tenir compte de toutes ces caractéristiques.

Selon Wiegand (1989a, 1989b), lors de la recherche dictionnaire, les lexicographes doivent être conscients de l'existence de différents types de microstructures. Le choix de ces types de microstructures coïncide avec celui de la classification typologique du dictionnaire (cf. Gouws, 2001a : 87). Selon Haussmann et Wiegand (1989 : 354), on distingue quatre types de microstructures : la microstructure intégrée, la microstructure partiellement ou semi-intégrée, la microstructure non intégrée et la microstructure rudimentaire.

Cette étude s'inscrit dans l'une des composantes de la théorie de Wiegand: la critique du dictionnaire. Cette composante se concentre sur l'analyse critique, l'évaluation et l'amélioration des dictionnaires en tant que produits finis.

2. Microstructure intégrée

Selon Hausmann et Wiegand (1989 : 246), Wiegand (1994) et Smit (2002), une microstructure hiérarchique simple est intégrée (voir figure 1 dans les annexes) lorsque (i) chaque élément d'un dictionnaire monolingue particulier n'appartenant pas au commentaire sur la forme se trouve dans la zone lexicale-sémantique d'une signification spécifique, et lorsque (ii) chacun de ces éléments appartient au même sous-commentaire sémantique que celui au moyen duquel la signification est transmise, de sorte que chacun des éléments est dans la portée directe de cet «élément donnant la signification. Cela signifie que, dans les cas simples de microstructures intégrées, les sous-commentaires sémantiques font partie du commentaire sur la sémantique.

Gouws (2002 : 87) suit les traces de Hausmann et Wiegand de manière plus explicite. Selon lui, une microstructure intégrée présente une relation d'adressage direct entre une paraphrase de sens/équivalent de traduction et son/ses entrée(s) de texte. Chaque paraphrase de sens/équivalent de traduction est immédiatement suivie de l'entrée de texte illustrant l'usage typique de l'élément lexical concerné. L'absence d'autres occurrences de paraphrases de sens/équivalents de traduction entre une paraphrase de sens/équivalent de traduction donnée et son entrée de cotexte réduit la condensation textuelle et facilite l'interprétation correcte du contenu du sous-commentaire sémantique. En particulier, lors du traitement d'éléments lexicaux à sens polysémiques multiples, la relation directe entre

l'entrée de cotexte et la paraphrase de sens/équivalent de traduction assure une récupération optimale de l'information. Cette microstructure est adaptée aux dictionnaires pédagogiques monolingues et bilingues, aux dictionnaires standards et aux dictionnaires de bureau.

Considérons les exemples suivants d'une microstructure intégrée pour les articles des lemmes **dikodu** et **biga** tirés du DIF:

dikodu [díkódu] n sg (cl. 5/2-10) n sg (cl. 5/6)
1° graine, 2° morceau de canne à sucre. Var. kodu (cl. 9/2-10).

Exemple textuel : Article **dikoku** (extrait du DIF)

biga, v. tr. ;
1° pronostiquer : *u biga nyama* pronostiquer une bonne prise de viande (à la chasse) ;
2° attirer un malheur : *u biga nisaxengu*

Exemple textuel : Article **biga** (extrait de GPLPF)

Dans les articles des lemmes **dikoku** et **biga** ci-dessus, le traitement porte sur des lemmes représentant des éléments lexicaux polysémiques. Chaque sens de ces éléments polysémiques respectif est traité dans son propre emplacement, c'est-à-dire son propre sous-commentaire sémantique. L'item lexical **dikoku**, par exemple, langue source obtient un premier équivalent *graine* pour son premier sens et un autre équivalent *morceau de canne à sucre* pour le second sens. Ces équivalents sont suivis de *kodu*, la variante du mot **dikoku**.

divosu [dìbòsu] n sg (cl. 5/6)

1° ancienne plantation.

Atsyèènde ghu bène kure ghu divosu il est allé chercher la nourriture (bananes, manioc, ignames, etc.) dans l'ancienne plantation.

2° forêt secondaire. **Tsètse akésolu nde ghu divosu sa ghu nguunde** on débroussaille la plantation des arachies sur une ancienne plantation plutôt que dans la forêt vierge.

Exemple textuel : Article **divosu** (extrait du DIF)

dedi, adv.;

1° pareillement, également, équitablement, comme : *dedi na menu, comme moi* ;

2° il suffit : *djyelu ba n'au, bivyovi dedi, toi et moittirer un malheur : u biga nisaxengu*

Exemple textuel : Article **dedi** (extrait de GPLPF)

L'examen des articles des lemmes **divosu** et **dedi** montre que les items lexicaux **divosu** et **dedi** en langues sources obtiennent respectivement deux (2) équivalents de traduction ou synonymes partiels en langue cible 1° *ancienne plantation*, 2° *forêt secondaire* et 1° *pareillement, également, équitablement, comme* et 2° *il suffit*. Des exemples, présentés sous forme d'entrées de cotexte suivis de leurs équivalents de traduction, sont fournis pour illustrer l'utilisation typique de ces équivalents. Les entrées de cotexte sont présentées comme les voisins

immédiats des équivalents dans le même sous-commentaire sémantique.

A lire Gouws et Prinsloo (2005 : 139), l'avantage de cette relation de proximité étroite entre l'équivalent de traduction/paraphrase de sens et les entrées de contexte correspondantes est qu'elle permet à l'utilisateur de retrouver rapidement des informations concernant l'équivalent de traduction ou un sens spécifique du lemme tel que présenté dans la paraphrase de sens et l'entrée de contexte correspondante. En d'autres termes, l'avantage de la microstructure intégrée consiste à présenter les informations de manière logique et cohérente, ce qui facilite la compréhension. Elle offre aussi l'avantage de permettre une navigation facile. Les liens entre les différentes parties sont explicites, ce qui permet une navigation facile. Ce type de microstructure pourrait être accessible à un large public d'utilisateurs, y compris les usagers débutants et les usagers expérimentés.

3. Microstructure non-intégrée

Selon Hausmann et Wiegand (1989 : 248), Wiegand (1994) et Smit (2002), une microstructure simple d'un dictionnaire est dite non intégrée (voir figure 2 dans les annexes) lorsque (i) tous les « éléments donnant le sens » qui s'adressent à l'« élément de forme de signe lemme » sont présents dans le premier sous-commentaire sémantique du commentaire sémantique, et lorsque (ii) tous les éléments du cotexte (tels que les éléments d'exemple, les éléments de collocation et tous les autres types d'éléments phraséologiques) ainsi que tous les éléments qui s'adressent à ceux-ci, sont attribués selon un système (qui est expliqué dans le métatexte du dictionnaire) à différents sous-commentaires sémantiques qui se suivent et qui sont appelés sous-commentaires sémantiques sur le cotexte . Cela signifie

qu'il existe différents ensembles d'éléments après l'élément donnant le sens, se suivant les uns les autres, chacun avec des types de données différents.

De même, Gouws (2002) souligne qu'une microstructure non intégrée présente un adressage distant entre une entrée du cotexte et la paraphrase de sens/équivalent de traduction correspondante. Gouws et Prinsloo (2005) vont plus loin en affirmant qu'une microstructure non intégrée présuppose la présence d'entrées du cotexte présentées de manière bien systématisée dans un bloc de texte distinct. Dans le cas d'un signe de lemme représentant un élément lexical polysémique, un dictionnaire bilingue donnera tous les équivalents de traduction, puis présentera les entrées du cotexte. Considérons l'exemple suivant de l'article modifié du lemme **ditiindi** pris dans le DIF :

ditiindi [díti:ndi] n sg (cl. 5/6) 1° pied ou trace d'éléphant, 2° éléphantiasis, 3° roue de vélo ou auto. **Dikatsitsi byoru bi ndzawu ghu isaangu nde re matiindi en isaangu**, on appelle les pattes d'éléphants matiindi.

Exemple textuel : Article **ditiindi** (extrait du DIF)

deguga, v. intr., 1° glisser au propre comme au figuré ; 2° être penché: ex 1 : tsanda ami dji ma deguga, mon pagne a glissé (sur les hanches); ex 2 : muru u deguga, tête penchée

Exemple textuel : Article **ditiindi** (extrait du GPLPF)

Dans les articles des lemmes ci-dessus, le traitement du lemme polysémique **ditiindi** prévoit trois (3) équivalents de traduction *pied, éléphantiasis, roue de vélo ou auto*. Ce bloc de texte,

contenant les différents sous-commentaires sémantiques, est suivi d'un bloc de texte contenant une entrée du cotexte (exemple) qui est lié au premier équivalent de traduction du mot **ditiindi**. Nous avons plusieurs exemples de ce type de microstructure dans le dictionnaire.

Le traitement du lemme polysémique **deguga** prévoit deux équivalences de traduction. Ce bloc de texte, contenant les différents sous-commentaires sémantiques, est suivi d'un bloc de texte contenant toutes les entrées du cotexte. Chaque entrée du cotexte est suivie d'un marqueur structurel, d'un numéro (1) ou (2) qui la relie à l'un des équivalents de traduction.

ifuru [ífúru] n sg (cl. 7/8)

1° moustique ; 2° fourou (moucheron).

Bifuru bitsekaghe me dibati dyootu les moustiques m'ont piqué toute la nuit.

Exemple textuel : Article **ifuru** (extrait du DIF)

miisu [mî:su] n pl (cl. 5/6) 1° yeux. 2° graines. **Miisu ma piinde des**

yeux noirs. Miisu ma baputu les grains de maïs. Diisu! asakaghoongi inange l'oeil ! ne dévie pas la forêt de montagne.

Miisu ma nyoghe! Ma sa ne bakoongi les yeux de serpent ! ils n'ont pas de cils.

Exemple textuel : Article **miisu** (extrait du DIF)

mughuse [múyusə] n sg (cl. 1/2). 1° personne haoussa, commerçant(e) d'origine musulmane (notamment des pays d'Afrique de l'ouest). 2° individu de religion musulmane. **Baghuse basakeyi nguyi ne ngulu** les Haoussa ne mangent pas le sanglier et le porc (prescription du Coran).

Exemple textuel : Article **mughuse** (extrait du DIF)

L'examen des articles des lemmes **ifuru**, **miisu** et **mughuse** montre que les équivalents de traduction et les entrées cotexte (exemples) sont présentés dans des zones ou blocs de textes distincts.

La microstructure non-intégrée offre certains avantages : les informations sont présentées de manière claire et séparée, ce qui facilite la lecture et la compréhension, les utilisateurs peuvent accéder rapidement aux informations spécifiques qu'ils recherchent comme l'équivalent de traduction ou les exemples.

La microstructure offre certaines inconsistances : les informations sont présentées de manière, ce qui peut rendre difficile la compréhension globale du mot ou de l'expression ; les usagers peuvent avoir du mal à trouver les informations qu'ils cherchent, car les liens entre les différentes parties sont séparées. Ce type de microstructure pourrait être accessible aux utilisateurs expérimentés, c'est-à-dire les personnes qui ont une expérience dans l'utilisation du dictionnaire. En revanche, les utilisateurs qui pourraient avoir des difficultés à comprendre ce type de microstructure sont les utilisateurs débutants qui n'ont pas d'expérience dans l'utilisation du dictionnaire ou des jeunes utilisateurs qui n'ont pas encore développé leurs compétences en matière de recherches d'informations.

4. Microstructure sémi-intégrée

Selon Gouws (2002 : 87), une microstructure semi-intégrée (voir figure 3 dans les annexes) est une forme hybride présentant les caractéristiques d'une microstructure intégrée et non intégrée. Elle est généralement utilisée dans les dictionnaires plus complets, où figurent des articles plus longs avec une variété de types de données et de zones de recherche. Dans la première partie du commentaire sémantique, une entrée de cotexte unique est ajoutée à chaque entrée présentée comme une paraphrase de sens/équivalent de traduction. Un composant article distinct est présenté pour accueillir des entrées de cotexte supplémentaires. Dans ce composant non intégré, la relation entre chaque entrée de cotexte et l'entrée de paraphrase de sens/équivalent de traduction correspondante est explicitée au moyen d'une entrée de renvoi claire et sans ambiguïté indiquant que l'entrée de cotexte correspond à une entrée spécifique de paraphrase de sens/équivalent de traduction.

Gouws (2002) précise que ce type de microstructure assiste l'utilisateur pour les besoins de décodage et d'encodage. La composante intégrée est principalement axée sur le décodage, tandis que la composante non intégrée ajoute une fonction d'encodage à l'article. Une microstructure semi-intégrée conduit à une procédure lexicographique sophistiquée et devrait être envisagée pour des dictionnaires bilingues et monolingues plus complets.

ubole [úbólò] v intr (cl. 15)

1° se mouiller;

2° pourrir, être pourri, se décomposer. **Nyame yiyi i nde ibole** cette viande est pourrie.

Mukoku akaboli, gha dyaambu asakaboli l'arbre mort pourrit, mais le problème ne pourrit pas. **Ndzawu asakeboli mu dibati dimosi** l'éléphant (mort) ne se décompose pas en une seule nuit.

Dinu di moosi dibole ! mune wootsu ne tsulu une seule dent pourrie ! c'est toute la bouche qui sent.

Exemple textuel : Article **ubole** (extrait du DIF)

Dans l'article de lemme ubole ci-dessus, nous avons un type de microstructure sémi-intégrée. L'article du lemme ubole comporte deux sections différentes. La première section est composée d'équivalents de traduction *se mouiller* et *pourrir, être pourri, se décomposer*. La deuxième section est composée d'entrées cotexte **Nyame yiyi i nde ibole** et **Ndzawu asakeboli mu dibati dimosi**. Chaque équivalent de la première section est relié à une entrée cotexte de la deuxième section. Ce type d'exemple est plus probant dans l'exemple d'un article modifié pris dans la *Grammaire pounoue et Lexique pounou-français* (GPLPF) ci-dessous :

contradiction [...]

1. Action de contredire; opposition faite aux idées, aux paroles d'autrui. *Accepter, refuser la contradiction*.

2. Fait de se contredire, de se mettre en opposition. *Un exposé rempli de contradiction*.

+Porter la contradiction au sein d'un débat. (1)

La contradiction règne au sein de ce parti politique (2)

Exemple textuel : Article **contradiction** (extrait de Grammaire GPLPF)

Le lemme **contradiction** peut être interprété comme polysémique, avec différents sens. Concernant la zone de recherche commençant par les chiffres arabes, on observe un système d'adressage direct entre les paraphrases de sens (Action de contredire ; opposition faite aux idées, aux paroles d'autrui et Fait de se contredire, de se mettre en opposition) et leurs entrées de cotexte « Accepter, refuser la contradiction » et « Un exposé rempli de contradiction ».

La zone de recherche commençant par le symbole (+) introduit des entrées de cotexte supplémentaires (suivies des chiffres, par exemple 1, 2, qui les relient aux équivalents de traduction spécifiques) que l'utilisateur peut appliquer au lemme. On constate également que ces entrées de cotexte présentent une microstructure non intégrée en raison de l'adressage distant qui prévaut entre ces données lexicographiques et leurs paraphrases de sens.

L'avantage de la microstructure semi-intégrée est qu'elle offre un équilibre entre la simplicité de la microstructure non intégrée et la richesse de la microstructure intégrée. Elle permet aussi de présenter les informations de manière flexible, en fonction des besoins des utilisateurs. Elle permet aussi aux utilisateurs d'accéder facilement aux informations qu'ils cherchent, grâce à des liens et des renvois clairs. Elle permet enfin d'avoir une compréhension plus approfondie de la langue, car les informations sont présentées dans un contexte cohérent. Elle peut être adaptée à différents types de contenus et de publics, ce qui la rend versatile et efficace.

Le DIF connaît la microstructure sémi-intégrée. Alors que la GPLPF l'ignore. Les raisons de cette méconnaissance ne sont pas expliquées dans les pré-textes du dictionnaire. Elles peuvent découler d'un manque d'informations ou de connaissances dictionnaires de la part de l'auteur.

5. Microstructure rudimentaire

Dans les dictionnaires, les lemmes ne sont pas toujours traités au même niveau (Ekwa Ebanega, 2007 : 238). En effet, dans certains dictionnaires, les lexicographes utilisent également une procédure lexicographique appelée microstructure rudimentaire (voir figure 4 dans les annexes). Selon Wiegand (1990 : 56), une microstructure rudimentaire prévaut lorsque l'article du dictionnaire se limite au commentaire sur la forme. Ainsi, le commentaire sur la sémantique est remplacé par une entrée de renvoi. On trouve également des microstructures rudimentaires dans le cas de signes de lemme représentant des abréviations. Lorsque des abréviations sont incluses comme lemmes dans la liste centrale, leur traitement se limite généralement à une entrée indiquant la forme complète de l'abréviation (cf. Gouws, 1999 : 45). Considérons les exemples suivants des articles des lemmes suivants pris dans DIF:

<p>utswaange [útswá:ŋgɛ] v intr (cl. 15) ??</p> <p>utswaangise [útswá:ŋgíɛ] v intr (cl. 15).</p>
--

Exemples textuels : Articles **utswaange** et **utswaangise** (extraits du DIF)

L'examen des articles des lemmes **utwaange** et **utswaangise** alignés alphabétiquement ci-dessus montre qu'après les lemmes **utwaange** et **utswaangise**, les indications de la prononciation et les parties du discours suivent. Le traitement des lemmes **utwaange** et **utswaangise** est limité au commentaire sur la forme des mots. Ici, il est question de la microstructure rudimentaire.

ba-, préf. nom. plur. des noms des genres pers. qualif. et partitif.

ba, pron. des genres pers., qualif. et partitif.

baba, adj. et pron. démonstr. des noms de genres pers. qualif. et partit. au pluriel.

Exemples textuels : Articles **ba-**, **ba**, **baba** (extraits du DIF)

L'examen des articles des lemmes alignés alphabétiquement ci-dessus montre qu'après les lemmes **ba-**, **ba** et **baba**, les parties des discours (*préf. nom. plur. des noms des genres pers. qualif. et partitif.*, *pron. des genres pers., qualif. et partitif* et *adj. et pron. démonstr. des noms de genres pers. qualif. et partit. au pluriel*) suivent. Le traitement des lemmes **ba-**, **ba** et **baba** est limité au commentaire sur la forme des mots. Ici, il est question de la microstructure rudimentaire.

Nous avons des cas similaires pour le traitement des lemmes suivants :

utugheme [útúyéme] v st
(cl. 15) ??
utughule [útúghúlə] v tr (cl.
15) ??
utulighe [útúliyə] v tr (cl. 15).
utile [útulíε] v appl (cl. 15)
uyéndile [úyéndílə] v appl
(cl. 15)??

Exemples textuels : Article **utughene** ; **utughule**, **utulighe**, **utile**, **uyendile** (extraits du DIF)

dl- préf. et pron. verbal sing. du genre
quantitatif.
du-préfixe et pronom singulier du genre partitif
i, pr. verb. sing. et l- préf. nom. sing. du genre participial ; pl.
bl, bl-.

Exemples textuels : Articles **di-**, **du**, **i** (extraits du GPLPF)

Les exemples des lemmes ci-dessus montrent que les traitements lemmes, **utugheme**, **utughule**, **utulighe**, et **di**, **du-** **i** sont limités au commentaire sur la forme des mots. Nous avons encore des cas de microstructures rudimentaires.

Ces exemples de DPLPF et DIF illustrent une microstructure rudimentaire, c'est-à-dire une microstructure contenant moins d'entrées que le minimum requis pour permettre la récupération d'informations. Une telle microstructure rudimentaire constitue

la base de la formation d'une microstructure intégrée ou non intégrée.

La microstructure rudimentaire est très simple et facile à comprendre. Elle est idéale pour les débutants ou les usagers qui cherchent les informations de base.

6. Conclusion

Dans cet article, il a été question d'aborder les types de microstructure. Il a été mentionné que la microstructure peut être divisée en plusieurs types : la microstructure intégrée, la microstructure non intégrée, la microstructure semi-intégrée et la microstructure rudimentaire. Quatre types de microstructures sont utilisés dans le DIF et la GPLPF : la microstructure intégrée, la microstructure non intégrée, la microstructure semi-intégrée et la microstructure rudimentaire. La microstructure intégrée présente une proximité étroite entre une entrée de cotexte et l'équivalent de traduction correspondant. L'élément source, décrit au moyen de l'équivalent de traduction, a une traduction équivalente en français. Les entrées de cotexte (en isangu et en pounou traduites en français) sont présentées comme voisines immédiates de leurs équivalents de traduction dans le même sous-commentaire sémantique. La microstructure non intégrée présente un adressage distant entre une entrée du cotexte et la paraphrase de sens/équivalent de traduction correspondante. La microstructure semi-intégrée présente une proximité étroite entre une entrée de cotexte (isangu-français) et la paraphrase de sens correspondante. L'élément source en isangu ou en pounou a une traduction équivalente en français. Des données complémentaires sont ajoutées à la fin de l'article, en fonction du lemme traité. La microstructure rudimentaire présente un traitement limité à la forme du mot.

La GPLPF ignore la microstructure sémi-intégrée. Les raisons de cette ignorance ne sont pas expliquées dans les pré-textes du dictionnaire. Elles peuvent découler d'un manque de connaissances lexicographiques de la part de l'auteur. Il faut signaler tout de même que tous les types de microstructure ne se retrouvent pas dans tous les dictionnaires. Les auteurs du DIF et de la GPLPF auraient mieux fait de choisir un type de microstructure. Ces choix auraient dû être expliqués dans les prétextes de ces dictionnaires.

7. Bibliographie

(GPLP) BONNEAU Joseph, 1956, *lexique pounou-français*. Mémoires de l'Institut d'Etudes Centrafricaines Brazzaville (A.E.F) : Montpellier.

EKWA EBANEGA, Guy Modeste, 2007, *Microstructural programme for dictionaries in Fang*. Thèse pour le Doctorat en Littérature, Stellenbosch, Université de Stellenbosch, décembre 2007, 540p.

GOUWS Rufus Hjalmar, 1989, *Leksikografie*. Pretoria/Cape Town: Academica.

GOUWS Rufus Hjalmar, 1990, Information categories in dictionaries, with special reference to Southern Africa, in: Hartmann, R.R.K. (ed.). *Lexicography in Africa*. Exeter: University of Exeter Press. 52–65.

GOUWS Rufus Hjalmar, 1999, *Equivalent relations in translation dictionaries*. Class notes. Lexicography course. Department of Afrikaans and Dutch. University of Stellenbosch.

GOUWS Rufus Hjalmar, 2002, Equivalent relations, context and cotext in bilingual dictionaries. *Hermes* 28: 195–209.

GOUWS Rufus Hjalmar et PRINSLOO Danie Josef, 2005, *Principles and practice of South African lexicography*. Stellenbosch: Sun Press.

HAUSMANN Frank Josef et WIEGAND Herbert Ernst, 1989, Component parts and structures of general monolingual dictionaries: A survey, in: In Hausmann, F. J., Reichmann, O., Wiegand, H.E., Zgusta, L. (Eds.), *Wörterbücher: Ein internationales Handbuch zur Lexikographie*, Berlin: Walter de Gruyter, IV.36, 328-360.

IDIATA Daniel Franck et Luc de NADAILLAC, 2012, *Dictionnaire Yisangu-français*. CENAREST. Libreville.

SMIT Maria, 2002, The Systematic Development of Wiegand's Metalexigraphy as Demonstrated in Kleine Schriften. In *Lexikos* 12; 2909-310.

TOMBA MOUSSAVOU Fatima, 2007, *Metalexigraphic criteria for a monolingual descriptive dictionary presenting the standard variety of yipunu*. Thèse pour le Doctorat en Littérature, Stellenbosch, Université de Stellenbosch, 356p.

WIEGAND Herbert Ernst, 1989a, Arten von Mikrostrukturen im allgemeinen einsprachigen Wörterbuch. In Hausmann, F.J. et al. (eds). 462–501.

WIEGAND Herbert Ernst, 1989b, Der Begriff der Mikrostruktur: Geschichte, Probleme, Perspektiven. In Hausmann, F.J. et al. (eds) 1989: 462-462.

WIEGAND Herbert Ernst, 1990. Die deutsche Lexikographie der Gegenwart, in: Hausmann F.J. et al. (eds.): *Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein Internationales Handbuch zur Lexikographie*. Berlin: De Gruyter. 2100–2246.

WIEGAND Herbert Ernst, 1994, Deutch Einführung Wörterbuch. Einblicke in die Wörterbucharbeit an der Türkmenischen Staatlichen Magtymguly-Universität in Aschghabat. *Lexicographica* 10, 249–300.

WIEGAND Herbert Ernst, 1996a, Das Konzept der semiintegrierten Mikrostrukturen, in: Wiegand, H.E. (ed.). *Ein Beitrag zur Theorie zweisprachiger Printwörterbücher*. Tübingen: Max Niemeyer. 1–82.

WIEGAND Herbert Ernst, 1996b, Zur Einführung, in: Wiegand, H.E. (ed.) *Wörterbücher in der Diskussion II*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. VII–XV.

WIEGAND Herbert Ernst, 1996c, Über die Mediostrukturen bei gedruckten Wörterbüchern, in: Zettersten, A. & Pedersen, V.H. (eds.). *Symposium on Lexicography 7*, *Lexicographica Series Maior*, 76, 11–43.

WIEGAND Herbert Ernst, 1996d, Über die Mediostrukturen bei gedruckten Wörterbüchern, in: Zettersten, A. & Pedersen, V.H. (eds.) *Symposium on Lexicography VIII*. Tübingen: Max Niemeyer. 11–43.

Annexes

Figure 3. Microstructure **semi-intégrée**

Figure 4. Microstructure **rudimentaire**

From the Quest of the American Dream to the Discovery of the American Nightmare in Paule Marshall's *Brown Girl, Brownstones*

Emmanuel Ngor NDIAYE

Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

Abstract

*The quest of the American dream has, over history, been the driving force behind American mass immigration. To this regard, we should bear in mind that the American dream is an ideology that encompasses various myths that make America an El Dorado. This study brings to light the reality of the American dream. From a socio-economic, even though America is viewed as an El Dorado, we should acknowledge that the American dream often turns into the American nightmare for some individuals who were hopeful. First of all, we investigate American pull factors that nourish considerably immigrants' hopes and aspirations in *Brown Girl, Brownstones*. Secondly, our analysis centers on obstacles including race which is an impediment of socio-economic integration. To end, it is considerable to point out that the difficulty of achieving the American dream fuels the loss of hope, destruction either moral or physical as witnessed in Marshall's novel.*

Key words: *American dream, American nightmare, failure, immigration, success.*

Résumé

*La quête du rêve américain a été, au cours de l'histoire, le moteur de l'immigration massive américaine. À cet égard, il convient de garder à l'esprit que le rêve américain est une idéologie qui englobe divers mythes faisant de l'Amérique un Eldorado. Cette étude met en lumière la réalité du rêve américain. D'un point de vue socio-économique, même si l'Amérique est considérée comme un Eldorado, nous devons reconnaître que le rêve américain se transforme souvent en cauchemar américain pour certains individus qui étaient pleins d'espoir. Tout d'abord, nous étudions les facteurs d'attraction américains qui nourrissent considérablement les espoirs et les aspirations des immigrants dans *Brown Girl, Brownstones*. Deuxièmement, notre analyse se concentre sur les obstacles, y compris la race qui est une entrave à l'intégration socio-économique. Pour terminer, il est important de*

souligner que la difficulté de réaliser le rêve américain alimente la perte d'espoir, la destruction morale ou physique comme en témoigne le roman de Marshall.

Mots clés : *Rêve américain, cauchemar américain, échec, immigration, réussite.*

Introduction

Brown Girl, Brownstones (1959), being Paule Marshall's debut novel, is about the story of a Barbadian immigrant family that, just like many other immigrant families, struggles to fulfill its goals in America. Long referred to as the greatest nation on earth, America has over its history welcomed and continues to welcome immigrants from all over the world. The rationale behind this immigration to America can be, in fact, analyzed through different angles. For instance, from a socio-economic approach, America is an immigrant country which owes its economic development to immigrants who, originating from all over the world, are inspired by ideas and incentives including the American dream, the land of opportunity, and the land of the free, etc.

In her novel, Marshall emphasizes some of these themes by introducing characters that are deeply inspired by the American dream which is among the most attracting pull factors. However, regardless of their determination to achieve the dream, it is important to observe that some of them end up falling into the American nightmare on account of their misinterpretation of the dream or their desire to achieve it whatever the final result. To this point, Marshall presents the Barbadian family in which Selina's parents, Silla and Deighton, nourish conflicting ambitions. On the one hand, Selina's mother dreams to own a brownstone house as a symbol of her success whereas her father's goal is, on the other hand, to earn much money in America and go back to Barbados where he wants to build a house.

Marshall, in portraying Selina's parents conflicting ambitions, describes how the quest for the American dream has led to the loss of moral values, the loss of identity, corruption, and destruction both moral and physical, which are issues that we consider as creating a nightmare in the Barbadian family. In order to buy a brownstone house, Silla makes her husband suffer both morally and physically. The latter, although he is portrayed as a day dreamer by some critics of the novel, aspires to be recruited as an office clerk so as to meet his expectations, a dream that will never come true. By contrast to many immigrants in the Barbadian community, Deighton is a skilled immigrant whose goal is to work as an accountant to fulfil his dream. Unfortunately, in spite of his hopes and aspirations, he will go through various challenges and obstacles that contributed to his loss of hope and downfall.

On the economic level for example, Deighton is victim of racial discrimination, an issue which Marshall chronicles in these terms, *"you can know all the accounting there is, these people still not gon have you up in their fancy office and pulling down the money same as them"* (Marshall, 1959: 22). Marshall, in this excerpt, depicts a scene in which Deighton's friend, Seifert, reminds him how difficult it is for black immigrants to secure a good job irrespective of their competence. Though he is an accountant by profession, Deighton finds it difficult to hold a position which meets his know how simply because he is a black immigrant. In a study, Adam David Miller brings to light the difference that exists between black and white immigrants when it comes to finding a well-paid job:

The small Barbadian group (Bajan as they call themselves) lived in many ways like the poor European ethnics. Given the worst and poorest paying jobs, they worked hard, saved their money, sacrificed to educate

their children for jobs better than those they had, exploited their own kind and others, looked down on other ethnics, the Trinidadians in particular, and U.S. blacks. In short, they seemed to be like other U.S. immigrants. But they weren't. They were black immigrants in a land that favored white immigrants. (Miller, 1972: 56-58)

As clearly expressed in the above passage, Barbadian immigrants have great aspirations in that they consider themselves as being superior to other ethnic groups, the Trinidadians for instance. However, despite their hope to achieve their goals through hard work, they realize that they live in a society where life is not what it appears to be for most of them. In most cases, they will be subject to racism, discrimination, and other obstacles that hinder their quest for the American Dream. Marshall clearly exemplifies these issues through characters that, at the beginning, had great hopes and aspirations but unfortunately end up in a life that is not promising for some of them.

This paper seeks to retrace the story of those immigrants who, from the quest of the American dream, acknowledged that they have to face another reality which is the American nightmare. The first section of this study explains how American pull factors have shaped Deighton's hopes and aspirations. Thus, despite these incentives, the second section provides information on race which we consider as an impediment of socio-economic integration. The final section of this article summarizes topics including the loss of hope, moral and physical destruction which, among other issues, exemplifies the American nightmare.

1. American Pull Factors and Immigrants' Hopes and Aspirations

As previously indicated in this study, America is historically called the greatest nation on earth and we should highlight that such an ideology is, in a sense, part of the incentives that induce people who consider it a place where, based on the definition of the American dream, everybody has the chance to fulfil his or her dreams. The image of America has, in this regard, been sold to the rest of the world and it is, in fact, this image which entices characters in *Brown Girl, Brownstones*, a novel in which Marshall helps us better understand how America is perceived outside. When leaving Barbados, immigrants left behind them some push factors and hoped to have a bright future in America. Marshall, in this way, presents the story of Deighton who, rather than staying and working for his native country, preferred to move to another country by relying on pull factors which one can oppose to the push factors in Barbados.

To this regard, just like many immigrants, Deighton dreams to make his life in America regardless of the warnings or information he receives from his community and according to which they are in a society where black immigrants have little chance to be hired in well-paying positions. For him, he is, by contrast to the other members of the Barbadian community in Brooklyn, a skilled person and he will use his competence in accounting to make it, "*He held up the accounting manual. This gon do it. I gon breeze through the course 'cause I was always good in figures. I ain never gon bother my head with all this preliminary work they sending now*" (Marshall, 1959: 11). Through Deighton, Marshall examines the theme of optimism

since, no matter how difficult his living conditions are, he still believes in a bright future.

This perception of America as an El Dorado has brought to this country different waves of immigrants coming from all over the world while hoping to have a better life via material gains. In addition to Deighton, we can find in Marshall's novel other characters that are driven to the United States by different pull factors. Among those characters, Silla Boyce, Deighton's wife, is a good illustration and, unlike Deighton, she is introduced as a character whose final objective is success. Even though she criticizes the white community, she does not care much about the type of jobs she is offered simply because she yearns to buy a brownstone house.

Considering these two main characters, we can see how American pull factors, in particular the American dream, have shaped immigrants' attitudes toward success. Though they have conflicting ambitions, both Deighton and Silla have left their country in the hope of grasping economic opportunities that they found it difficult to have in their home country. As a matter of fact, Silla declares, *"it's a terrible thing to know that you gon be poor all yuh life, no matter how hard you work"* (Marshall, 1959: 70). Here, Silla calls into question the difficulty of succeeding in her native country even if you work hard. Indeed, Silla's words echo both the economic and political system of Barbados, a former British colony, where blacks are treated as inferior to whites, *"People having to work for next skin for nothing. The white people treating we like slaves still and we taking it. The rum shop and the church join together to keep we pacify and in ignorance"* (Marshall, 1959: 70).

By the means of the above excerpt, Marshall sheds light on the economic hardships that immigrants, namely Barbadians, experienced in their country on account of the heritage of the

British Empire. Thus, as Silla stated, they were exploited by white people whom she terms as “next skin”. To escape from this situation, they decided therefore to migrate to a place where they hoped not only to have economic opportunities but more importantly to become free since, as she argued, white people treat them like slaves in their own country. On the basis of Silla’s words, we should conclude that individual freedom is an important pull factor which draws many individuals to America which, as above noted, is considered as the land of the free.

Ideas about individual freedom or the ideology of the land of the free is what Emma Lazarus advocates in “The New Colossus”, a poem written on the plaque of the Statue of Liberty to illustrate how immigrants are welcomed to America. In this poem, one can read words that express hope, freedom, and the healing of sufferings which are among the most attracting pull factors. In another sense, we can suggest that individual freedom allows characters to have private property rather than working for other people all your life as Silla said. For her, private property is not only a symbol of economic success but also of political one. It is therefore for this reason that she invites her husband to open his eyes and try to earn his living instead of relying on others.

Marshall, through the description of her two main characters namely Deighton and Silla, helps us better understand how immigrants have different interpretations of the American dream. Silla, as we above-mentioned, is more determined to achieve the dream compared to Deighton whose aim is to earn a lot of money and goes back to Barbados a country where it is difficult to fulfill one’s dreams. By contrast, the main pull factor that attracts Silla is homeownership which Marshall depicts as the brownstone and economic advancement. Studying *Brown*

Girl, Brownstones, Marlene Clark insists on the concept of the brownstone house by recalling Silla's words:

Land on a lot with a brownstone and buy it; carve up the interior of the purchase into as many rooms as possible; rent those rooms at the most exorbitant the market will bear; save the monies in excess of costs; with those savings buy a second brownstone and carve up its interior into as many rooms as possible; rent those for the most exorbitant rent the market will bear. (Marlene Clark, web)

The owning of a brownstone is a symbol of belonging to the upper class living in Brooklyn. Similar to many immigrant communities in America, the Barbadian community in which Silla belongs is part of the "third class", in other terms the poorest class. She explains to Selina "*The Third class is a set of little children picking grass in a cane field from the time God sun rise in this heaven till it sun set*" and "*working harder than a man at the age of ten,*". (Marshall, 1959: 45)

Thus, such a social status is among the factors that motivate them to work hard in order to achieve their dream of buying brownstone houses regardless of the obstacles they encounter. With respect to this analysis, it is of great importance to note that the possession of brownstone houses reflects Barbadians' hopes and aspirations. The desire to acquire these houses is without any doubt what makes Silla a particular person in the community since, unlike both her husband and daughter Selina, she believes in success which is the result of hard work.

Mary Helen Washington, one critic of *Brown Girl, Brownstones*, acknowledges Silla's hard work when she observes that, "*Silla's life is a paradigm of the Barbadian community. Her endurance, her age, her devotion to the dollar*

and property, her determination to survive in this man country is theirs. Her lights and shadows are theirs” (Washington, web).

From a socio-economic angle, Silla's yearning to succeed or achieve her version of the American dream is inspired by other immigrants whom she considers as examples. As Marshall writes it, Jewish immigrants represent good example of success and, for Silla, the Barbadian community should follow them. In her words, “*Every West Indian out here taking a lesson from the Jew landlord and converting these old houses into rooming houses—making the closets-self into rooms some them!—and pulling down plenty-plenty money by the week,*” (Marshall, 1959: 171).

Marshall, in this passage, portrays Silla's inner personality which is, throughout the novel, reflected by her desire to acquire a brownstone house in order to make much money by renting the rooms to other people. Unlike some immigrants in the Barbadian community, Silla has planned how she wants to make her dream becomes true. In describing Silla's personality, Marshall recalls how some immigrants are, regardless of the obstacles they encounter, determined to find their way in America. Such a determination is, among other things, one the tenets that can lead to the achievement of the American dream. Nonetheless, whatever the determination that immigrants have, they are too often subjugated to some obstacles that obstruct their quest of the American dream. Through our exploration of *Brown Girl, Brownstones*, we notice that race can constitute an impediment to socio-economic integration.

2. Race as an Impediment of Socio-economic Integration

Race, based on the definition proposed by the *Britannica*

Dictionary, is “the idea that the human species is divided into distinct groups on the basis of inherited physical and behavioral differences” (Britannica, web). In the same vein, it evokes that “In the United States, for example, the term race generally refers to a group of people who have in common some visible physical traits, such as skin color, hair texture, facial features, and eye shape” (Britannica, web). Building upon these two excerpts drawn from the *Britannica*, we should admit that race, whatever the definition that it can be given, has always to do with skin color through which a group of people differs from another one.

In the field of literature, the term race has widely been used by many authors. Marshall, in this perspective, lays emphasis on some characters whose socio-economic integration is not easy owing to their race that differs to the American mainstream race or white race. While some immigrants may easily integrate to the American society thanks to their race, it is obvious that others are not only victim of rejection but also of discrimination in the workplace. With regard to rejection and discrimination in the workplace, Marshall describes the story of Deighton Boyce, one of the immigrants of the Barbadian community in Brooklyn.

Similar to many other immigrants in the United States, Deighton is victim of racial discrimination in the workplace and that is what has undeniably affected his socio-economic integration. To put it differently, he could not integrate into the white society and he is, at the same time, seen as a stranger in his Barbadian community because he does not share the community’s cultural values or attitudes. Furthermore, for some critics of *Brown Girl, Brownstones*, he has lost his identity provided that he tries to resemble to the white employers through his clothing and behaviour but unfortunately his skin color is what impedes his dream of becoming literally a white person. Concerning racism in Marshall’s novel, Deanna Jenkins states

that, “*From the moment the reader picks up the book *Brown Girl, Brownstones*, it is evident that color plays a major role in the story*” (Jenkins, web).

The problem of race and socio-economic integration has long marked American history and it is an issue that has been examined by various authors in different fields. In a report “Chasing the dream of equity: How policy has shaped racial economic disparities” published in *Economic Policy Institute* (2023), the author states that:

Systemic racism has been at the heart of policy decisions that deprived Black Americans and other people of color of economic opportunity, security, and freedom. This history of racial injustice and economic inequality is embedded within American attitudes, ideas, institutions, and policies. (Maye, Adewale)

Through the above quotation, we realize that race may play an important role when it comes to achieving socio-economic opportunity. To this point, we notice that, some groups referred to as minorities, are unfortunately victim of a systemic racism that reduces their chance of achieving the American dream. Marshall, by the portrayal of some characters including Deighton and her daughter Selina, explains clearly how systemic racism prevents people of colour from fulfilling their dream. When they leave their countries, immigrants are hopefully driven by ideologies or pull factors that make America a land of opportunity. Despite those pull factors, it remains to observe that systemic racism has been implemented in order to hinder integration and socio-economic mobility for people of colour considered as not being real Americans based on their origins.

To illustrate this perspective, we can quote President Herbert Hoover, American 31st President who, during his presidency (1929-1933), led a wide-ranging campaign with the slogan “American Jobs for Real Americans” (web) in a period when Mexican immigrants and others from Europe or elsewhere were invading the United States. The slogan “American Jobs for Real Americans”, though it was created in a real context marking the Great Depression, can be applied to *Brown Girl, Brownstones* more specifically with the case of Deighton who, as we know it, is not an American even less a real American.

To further shed light on the issue of race and its impact on the social or economic integration of immigrants, one can refer to a study made by John Hope Franklin and Henry Louis Gates Jr. “Race in America: Looking back, Looking Forward”. In quoting Thomas Jefferson’s *Notes on the State of Virginia*, they write:

In memory they are equal to the whites; in reason, much inferior, as I think one could scarcely be found capable of tracing and comprehending the investigations of Euclid.... They seem to require less sleep. A black, after hard labour throughout the day, will be the slightest amusements to sit up till midnight (...) they are more ardent after the female: but love seems with them to be more an eager desire, than a tender, delicate mixture of sentiment and sensation. (Franklin and Gates Jr.)

In this assertion, the use of the subject personal pronoun “they” shows at which point the authors draw our attention to black people whom they compare with the white ones. For them, black people work hard but compared to the whites they have less chance and as we have already stated this is what hinders

their integration either social or economic. Dealing with black people in our study, we mostly refer to immigrants from the Caribbeans. Thus, commenting upon Marshall's novel *Brown Girl, Brownstones*, other authors are interested by the theme of race. As a case in point, we can mention Martin Japtok whose study "Paule Marshall's *Brown Girl, Brownstones*: Reconciling Ethnicity and Individualism" underlines issues pertaining to race. Recalling Marcus Garvey's "African Fundamentalism" (1925), Japtok notes:

Remember always that the Jew in his political and economic urge is always first a Jew; the white man is first a white man under all circumstances, and you can do no less than being first and always a Negro, and then all else will take care of itself. Race appears here as the basis of all action. Know who you are, "racially", and you know what to do. Solidarity underwrites both the more extreme and the more moderate forms of nationalism, Black Nationalism, Pan-Africanism, and Negritude. (Martin Japtok)

Considering race as being the basis of all action, Japtok sensitizes people to know who they are racially in order to know what to do. However, when we apply this statement to *Brown Girl, Brownstones*, we can say that Marshall's character Deighton does know whom he is from a racial point of view and that is why he is lost to the point of not knowing what to do. By contrast to him, her wife Silla can be viewed as knowing herself and more importantly her place in society. As earlier indicated, Deighton is a qualified accountant and due to his professional status he wants to hold a position that meets his skills contrary to the other members of the Barbadian community who are unskilled immigrants.

Bearing in mind his attitude, we may suggest that Deighton seems to ignore the systemic racism that is present in the job market as is the case in other sectors. His ignorance toward racism can be illustrated in these terms, *“Soon as I catch my hand here. You see this? He held up the accounting manual. This gon do it. I gon breeze through the course 'cause I was always good in figures. I ain never gon bother my head with all this preliminary work they sending now”* (Marshall, 1959: 11). These words witness the racism that Deighton faces in the job market because employers offer him a position that is inferior to what he expects. He further argues that, *“I gon wait till they send the real facts and study them. Then a job making descent money and we go”* (Marshall, 1959: 11).

In spite of the racial discrimination he experiences, Marshall evidences Deighton's optimistic attitude in the above passage. To a certain extent, though we consider some characters as being aware of the obstacles that obstruct their socio-economic integration, Silla's husband advocates for a well-paid position so as to make descent money and go back home. With no doubt, his dream of holding such a position will never come true on account of a system put in place to relegate black people and other minorities behind white people. In an article “Brown Girl, Brownstones by Paule Marshall”, Adam David Miller investigates questions about racism. He argues that:

The small Barbadian group (Bajan as they call themselves) lived in many ways like the poor European ethnics. Given the worst and poorest paying jobs, they worked hard, saved their money, sacrificed to educate their children for jobs better than those they had, exploited their own kind and others, looked down on other ethnics, the Trinidadians in particular, and U.S. blacks. In short, they seemed to be like other U.S.

immigrants. But they weren't. They were black immigrants in a land that favored white immigrants. (Miller, 1972: 56-58)

In like manner, Philip Deutsch, in "The American Dream is Still", opines that, "*Blacks are twice as likely to be poor compared to other races, and eight times as likely to be imprisoned. Only 75 percent of blacks have received post high school education, compared to 85 percent of whites. Not surprisingly, blacks on average also make less money than whites*" (Deutsch, web). Deutsch comparison of black people with regard to others is very telling provided that the former undergo diverse obstacles almost in all sectors. To some extent, those various obstacles are consequently what conduct to the loss of hope, moral and physical destruction as it is evidenced in *Brown Girl, Brownstones*.

3. The Loss of Hope, Moral and Physical Destruction

Brown Girl, Brownstones, like Marshall other novels, is a novel that is rich in themes which have drawn the attention of many scholars. In this perspective, themes such as the loss of hope, destruction either moral or physical are well discussed by Marshall who brings to light the other side of America. In other words, as earlier asserted, America is a land of opportunity where everybody can achieve the American dream, an ideology according to which everyone is able to fulfil his or her dream regardless of their race, religion, social status, or other characteristics. As we observed it in the first section of this study, immigrants have hope and aspirations that are profoundly linked to the American dream.

In this sense, some of them will discover the other side of America which does not guarantee success to everybody as they believed it. This other side of America is what we associate

to the American nightmare instead of the American dream. In some passages of *Brown Girl, Brownstones*, Marshall presents Barbadian immigrants as people full of hope who left Barbados in order to make new lives in America. Upon their arrival, some of them, including Deighton and Selina just to name but a few, realize that what they believed is different from what they found on site. Deighton, for example, is a character through whom Marshall chronicles the concept of the American nightmare considering the multiple obstacles and deceptions he went through.

As a matter of fact, while discussing with his daughter Selina, Deighton confessed “*I got big plans or nothing a-tall. That’s the way a man does do things,*” (*Brown Girl, Brownstones*, 1959: 83). His determination to make his dream come true is accordingly what will give birth to Deighton’s failure which results in his moral and physical destruction. Though he was full of hope at a certain moment, it is worth acknowledging that he ends up losing hope due to the sad experiences he came across during his journey in Brooklyn. When remembering to Barbados, his native land, he expressed his regret as follows “*poor poor but sweet enough*” (*Brown Girl, Brownstones*, 1959:11). His discussion with his daughter Selina illustrates at which point he is hopeful but unfortunately he will never see his “big plans” be fulfilled.

Deighton along with other characters such as Selina, his daughter, and Clive, Selina’s boyfriend, are characters that illustrate themes including the loss of hope, moral and physical destruction. Selina, for instance, is like his father Deighton; that is to say she couldn’t make her life in Brooklyn unlike her mother Silla Boyce, the hardworking Barbadian woman. Selina is victim of the binary opposition of her parents and the influence of the outside world embodied by Suggie. The opposition of her

parents results in the absence of a family unit, which Heather Hathaway portrays in *Caribbean Waves: Relocating Claude McKay and Paule Marshall* (1999). While Silla is materialist and Deighton pessimist in some circumstances, Selina follows her own way in order to forge her identity. Hathaway explains:

These very differences help Selina carve out her own independent identity, they also suggest at this point certain “outlawed” behaviors and emotions that distance her from the comfort and (approval) of the family—and larger societal— circle. Selina stands as peripheral to the family unit and attributes this status to her own differences from her sibling (s) and parents, but as the novel unfolds, both we and Selina come to recognize that the reason for her exclusion is the absence of a family unit in the first place—and more importantly, that this absence is due to radically different responses to the American environment on the part of each of her immigrant parents. (Hathaway, 1999: 94)

Marshall, through these characters, examines the theme of failure which is clearly marked by the inability to achieve the American dream on account of racism and poverty which some characters will experience. As a consequence, the inability to achieve the American dream has engendered many problems in the Barbadian community provided that some members including Silla Boyce are ready to achieve their dream by all means necessary. To illustrate this perspective, let’s recall that Deighton has inherited a plot of land in Barbados but unfortunately Silla will sell it secretly without his husband’s consent. After the sale of the land, Deighton felt betrayed by his own wife who was supposed to support him in his fight against injustice and racism. Through the sale of the land, Marshall

examines the theme of materialism which has a lot of setbacks in the Boyce family:

For long months the question of the land draped itself in a thin gauze throughout the house and they were all caught within its mesh. At night the children were often awakened by muffled arguments from the master bedroom; savage words sparked in the darkness: sell it, sell it (...) and always the same reply, growing more weary each night but persisting, It' s mine to do as I please. (*Brown Girl, Brownstones*, 1959: 51)

Silla's materialistic attitude has negatively shaped her behaviour and relationship with her neighbors. Trudier Harris, in "No Outlet for the Blues: Silla Boyce's Plight in *Brown Girl, Brownstones*", thematizes this longing for material acquisition. In Harris's words, success implies the failure and misuse of others according to Silla and that is what has happened with Deighton, his husband. With reference to Silla's material spirit, Harris observes:

People got to make their own way. And nearly always to make your way in this Christ world you got to be hard and sometimes misuse others, even your own. Oh, nobody wun admit it. We don talk about it, but we does live by it—each in his own way... Nobody wun admit it, but people got a right to claw their way to the top and those on top got a right to scuffle to stay there... Silla's philosophy is that of the driven capitalist, not of the humanitarian. She has accepted the tenets of the American Dream to the point of exploitation of people (especially Blacks from the American South)... Her plight is especially destructive because she has adopted the values of an avaricious society which has not shown

her in turn how to rid herself completely of conscience.
(Trudier Harris, 11)

Silla has greatly contributed to Deighton's downfall because in addition to selling the plot of land, she accused him of being an illegal immigrant, which caused his deportation and suicide before their arrival to Barbados. Describing this scene that marks the return to Barbados, Marshall summarizes Deighton's moral destruction, symbolized by Silla's betrayal, and physical destruction illustrated by his suicide. The search for materialism or the quest of the American dream has turned wrong for Deighton who, in addition to being accused of being an illegal immigrant, will lose his life in the sea.

At this stage of the novel, Marshall denounces the dark side of materialism given that Silla, as we stated above, is ready to fulfill her dream by all means necessary. But, in order to fulfill this dream there is a price to pay and that is the death of her husband and the fact of being rejected by her daughter Selina who was closer to his father. Deighton's physical destruction and his closeness to Selina can also be exemplified by his accident while working in a company where his wife worked too. Discussing with Selina, Silla points out that:

Yuh father had something happen to his arm today at the factory. Nothing serious but he's in the hospital for a few days...". The strength that had brought her to her feet failed her now and she sank down. They start up some new machine and he asks to work on it without knowing what it gave and the arm got caught. The nerve gone, they say. (Marshall, 1959: 154-155)

What can we drawn from the above passage is that Deighton's accident is caused by his lack of skill to handle the

machine that injured him. From another angle, this proves that he wanted to earn his living and had no choice than accept the job offered to him. Unfortunately, the desire to earn his living compels him to hold a job which does match his skills and that results to his physical destruction, which Marshall explains through the accident.

Conclusion

The American dream, just like many other ideologies that make America a land of opportunity, is the most powerful ideology which, over history, has attracted a lot of immigrants to the United States. The latter, as we explained throughout this study, are on the one hand individuals who very often leave their countries with the hope of achieving the American dream. On the other hand, they may find in America socio-economic problems that infringe their quest of the American dream. Exploring *Brown Girl, Brownstones*, we noticed that the pursuit of the American dream implies several obstacles and hardships some characters went through.

Marshall, in *Brown Girl, Brownstones*, presents the American dream as a concept which has two sides that must be necessarily taken into account. Success, although it may be difficult to be achieved, is the first side that we discover when we talk about the American dream. By contrast, failure is another aspect that is very important to consider when dealing with the American dream. Regarding this perspective, it is worth noting that the quest of the dream requires sometimes high costs that lead individuals to degradation. Silla's relentless attitude to own a brownstone house is a good example that illustrates such a perspective.

Though she is depicted as a hardworking person who embodies the American dream, Silla is a corrupt character whose obsession with regard to the brownstone house has led to

emotional and spiritual degradation. She has no sympathy toward his husband who experiences multiple obstacles in Brooklyn. In this sense, Silla prioritizes material success over love to the point of being even hated by Selina whom, as we observed in previous passages, is closer to his father than her mother. Selina does not share her mother's attitude toward materialism and that is what brings forth her detachment with regard to the community's values and rules that are from a social stance linked to the owning of a brownstone house.

As we earlier pointed out, the American dream is a crucial pull factor that has, over the years, lured many immigrants to the United States. However, even though it has been historically defined from different angles that highlight material success, property, freedom and equality, the promise of a more comfortable life, we should acknowledge that the American dream, very often, may turn into the American nightmare. For some people, problems such as racism, discrimination make it difficult to move up the economic ladder and as a consequence their hope of achieving the dream turns into a nightmare as Marshall illustrates it in her novel with some characters whose dream will never come true. From a social standpoint, Marshall demonstrates that family is more important than material acquisition provided that the Boyce family will be split up on account of each member who seeks to put its own interests first.

Bibliography

CLARK Marlene, 2017. "“This house belong to me, now”: The “Slumming” an “Gentrification” of Bedford Stuyvesant, Brooklyn as Experienced and Foretold by Paule Marshall’s *Brown Girl, Brownstones*,” *Anthurium: A Caribbean Studies Journal*, Vol. 14, Issue 1,

<http://scholarlyrepository.miami.edu/anthurium/vol14/iss1/4>,
2017. 29 Sep. 2025.

DEANNA Jenkins, 1981. "Don't Let the Man Keep you Down"
work cited *Paule Marshall, Brown Girl, Brownstones*, The
Feminist Press, New York. In <http://people.virginia.edu/~sfr/enlt214/jenkins.html>. 29 Sep. 2025.

DEUTSCH Philip, "The American Dream is Still", in
[http://sites.google.com/site/trangapcb/american-dream
research-essay](http://sites.google.com/site/trangapcb/american-dream-research-essay). 05 Sep. 2025.

FRANKLIN John Hope, and GATES Henry Louis Jr., 2001.
"Race in America: Looking Back, Looking Forward", Bulletin
of the American Academy of Arts and Sciences, vol. 55, no. 1,
2001, pp. 42-49. JSTOR in <http://www.jstor.org/stable/3824255>.
04 Sep. 2025.

GAINES Stacey D. 2006. "The Discourse of Ownership in Paule
Marshall's *Brown Girl, Brownstones*". POMPA: Publications of
the Mississippi Philosophical Association.

HARRIS Trudier, 1983. "No Outlet for the Blues: Silla
Boyce's Plight in *Brown Girl, Brownstones*", *Callaloo* 6.2
(Spring-Summer 1983) pp. 57-67. 57 in
<https://www.jstor.org/stable/293052>. 25 Sep. 2025.

HATHAWAY Heather, 1999. "From Dislocation to Dual
Location: Paule Marshall's *Brown Girl, Brownstones*" in
*Caribbean Waves: Relocating Claude Mckay and Paule
Marshall*, Bloomington and Indianapolis: Indiana University
Press.

JAPTOK Martin, 1998. "Paule Marshall's *Brown Girl,
Brownstones*: Reconciling Ethnicity and Individualism",
African American Review, Vol. 32. No. 2. Summer 1998. pp.
305-315. JSTOR, www.jstor.org/stable/3042127. 04 Sep. 25.

MACLEOD, Lewis, "You Ain No-Real Bajan Man":
Patriarchal Performance and Feminist Discourse in Paule
Marshall's *Brown Girl, Brownstones*", in

<https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/ariel/article/.../25456>, 29 Sep. 2025.

MARSHALL Paule, 1959. *Brown Girl, Brownstones*, Random House, New York.

MAYE Adewale A., “Chasing the dream of equity: How policy has shaped racial economic disparities” (August, 1, 2023) in <https://www.epi.org/publication/chasing-the-dream-of-equity/>. 03 Sep. 25.

McGILL, Lisa D., 2000. *Thinking Back Through the Mother: The poetics of Place and the Mother/Daughter Dyad in Brown Girl, Brownstones*. Taylor & Francis, (SUMMER 2000).

MILLER Adam David, 1979. “Brown Girl, Brownstones by Paule Marshall”, *The Black Scholar*, Vol. 3, No. 9, BLACK BATTLES (May 1972) pp. 56-58 in <https://www.jstor.org/stable/41206382>, 5 Sep. 2023.

Race, Definition, Ideologies, Constructions, and Facts in <https://www.britannica.com/topic/race-human>. 01 Sep. 25.

“The Impact of Racism on U.S. Immigration Past and Present” in <https://www.networkadvocates.org/recommit-to-racial-justice/impact/>. 03 Sep. 25.

WASHINGTON Mary Helen, “Brown Girl, Brownstones, The Chosen Place, The Timeless People” in [http://www.shodhganga.inflibnet.ac.in/beatstream/10603/13040/10/08_chapter5.pdf] 29 Sep. 2025.

Reflection in context: examining Senegalese novice teachers' online group reflection

Ibrahima Diallo

Cheikh Anta Diop University, Dakar

Abstract

Reflection is part of many teacher training programmes worldwide. Reflection has been proven to revitalise seasoned teachers' practice and help novices navigate the early years of their career smoothly. Popularised by Dewey's and Schon's works, reflection has evolved over the past decades, and authors like Mann and Walsh (2017) argue for more situated spoken and collaborative reflection. Nevertheless, in context like Senegal, reflection is not part of English as foreign language (EFL) teacher education programmes. Consequently, only one major study on reflection has been conducted so far (Diallo, 2024). Even in the wider context of sub-Saharan Africa (SSA), teacher reflection is still under-researched.

In this perspective, this study aims to explore novice teachers' group reflection in the Senegalese context. After their pre-service training, novice teachers (NTs) in Senegal are posted in remote areas where most of the time they work in isolation. The study involved eight NTs from different areas in Senegal, and online group reflection sessions were periodically organised on Zoom platform to give them opportunities for professional development. Data was systematically collected online for a period of four months, then thematically analysed using NVivo software. The results of the data analysis showed that collaborative reflection allowed NTs to exchange good practice and combat their isolation. Reflecting in groups gave NTs a sense of belonging to a community of practice that fostered their professional growth. The results also revealed how context-specific factors can influence NTs' reflection. This study is a contribution to narrow the gap as far as research in reflection is concerned in SSA. It can also have implications for the introduction of reflection in EFL teacher education programmes in Senegal.

Key words: *Reflection; group reflection; collaborative reflection; context; novice teachers; professional development*

Introduction

Teacher training and development are key to effective teaching

and essential in ensuring good student outcomes (Darling-Hammond, 2017). Reflection has become an important element in pre-service teacher training and teacher professional development programmes. The American educator John Dewey has hugely contributed to the development of reflection as well as his former student Donald Schön whose theory around *reflection-in-action* and *reflection-on-action* has influenced many researchers (Killeavy & Moloney, 2010; Birbirso, 2012; Kim & Silver, 2016; Shimizu & Kang, 2022). Reflective practice has achieved a status of orthodoxy in teacher education, nevertheless, its description remains elusive, general, and vague (Mann & Walsh, 2017). Reflection, for a teacher, consists of looking back at a taught lesson, re-evaluating it, considering what worked, what did not work, and how they might approach the same lesson differently (Camburn, 2010). It has been proven that reflection can revitalise experienced teachers' practice and help NTs go through the early years of their career smoothly (Farrell, 2013; 2016b)

Now, many teacher education programmes worldwide consider the ability to reflect as one of the hallmarks of an effective educator (Bean & Stevens, 2002). Thus, there is an ever-growing body of literature on reflection although the literature is still scant in sub-Saharan Africa and it is far under-researched in context like Senegal, where reflective practice is not even part of the teacher education landscape.

Reflective practice has become a focus of interest and a powerful movement in teacher education (Priya et al., 2017). However, in many teacher training programmes reflection remains an individual written assignment. As pointed out by Mann and Walsh (2017), reflective practice should not be understood as an individual enterprise, but it should also involve others, because teachers need to develop themselves over a lifetime of continuing professional development. According to Darling-Hammond and Richardson (2009) reflection is an

integral part of effective teacher professional development that enhances teacher learning.

In the digital era where NTs communicate extensively online, it is imperative to explore online reflection as an alternative to face-to-face. Additionally, COVID-19 restrictions have highlighted the importance of online group reflection as a continuing professional development (CPD) opportunity for teachers. In a context where teachers are used to collaboration such the collectivist Senegalese society, where the study was carried out, group reflection seems a natural fit. Thus, this study which was part of Diallo's (2024) PhD thesis, aimed to explore Senegalese NTs' online group reflection in context.

1. Context of the study

This study was carried out in Senegal, a West African French speaking country, with a population estimated at 18,126,390 (ANSD, 2023). Because of the outstanding hospitality of its people, Senegal is known as *Le pays de la Téranga* (the country of hospitality). Senegalese society is also characterised by its collectivist nature, with extended families. Senegal is a multilingual country with about 24 languages, Wolof is the most spoken language in the country. Despite its status as the *Lingua Franca* for people of different ethnic groups, Wolof is not part of the mainstream education system, French remains the official language of the country and the language of education.

English is the dominant foreign language at secondary school in Senegal, and students start learning it in their first year at secondary school, right after primary school. At lower secondary, students have 3 to 4 hours of English a week, and when they enter upper secondary school, depending on their streams, students have also three to four hours a week. Recently, there has been an initiative to introduce English at primary school and kindergarten to promote bilingualism and better

equip Senegalese students with skills that are perfectly suited to the job market and the international context.

Teachers of English as a foreign language (EFL) are trained at the Faculty of Science and Technologies of Education (*FASTEF*) of Cheikh Anta Diop University, following a competitive entrance exam. EFL Teachers are recommended to use the communicative language teaching (CLT) approach in their classrooms and teach English for *communication*. They are encouraged to promote learner autonomy and use student-centred approaches that focus on student-student interaction. However, the Senegalese EFL teacher training syllabus does not include reflection on practice during trainee teachers' practicum. After their training, most EFL teachers are recruited by the government and posted in remote areas where they are often the only teacher of English and do not always have the opportunity to attend pedagogical cells (PCs) for their professional development. EFL in-service teacher trainers work with teachers within PCs to design and implement teacher professional development (TPD) activities which do not include reflection, although collaborative reflection could fit into PCs activities. Though Senegalese educational authorities acknowledge its importance for teachers' professional development, reflection is not part of teacher education programmes in Senegal.

2. Literature review

Various professional development opportunities should be provided to support novice teachers over the course of their career, including reflection, to improve their teaching practice and the quality of instruction (Uştuk & De Costa, 2021). Reflective practice is very often depicted as an individual practice, but in a collaborative view of teaching, colleagues can scaffold reflection together (Mann & Walsh, 2013). When they reflect in groups, novice teachers allow their peers to challenge

their beliefs and assumptions about their practice, and at the same time they can get different perspectives on teaching.

Farrell (2016c) shows how reflection helped three female native English-speaking novice teachers succeed in their novice year of teaching ESL by using his framework to reflect on their practice. The framework consists of five levels or stages: Philosophy, Principles, Theory, Practice, and Beyond Practice. All three novice ESL teachers reported how useful reflective practice was to their survival during a tough first year. The framework was used as a lens through which they examined and challenged embedded assumptions and gained awareness of what had shaped their professional lives. The results of Farrell's (2016c) study suggest that reflecting on practice can help novice teachers navigate the complex transition from their teacher education programmes to their first year as teachers. Just like their counterparts in Farrell's (2016c) study, Senegalese NTs' career start can be very tough because they are often posted in remote areas where they are the only EFL teachers in their schools. Therefore, collaborative reflection as aimed in this study can be an invaluable opportunity for Senegalese NTs to exchange with their peers and combat their isolation.

The literature on internet-based reflection shows that more and more educators use Web 2.0 tools in place of traditional reflective tools such as journals to engage novice teachers in reflection (Romano, 2008). In Hammond's (2000) study, group reflection through online forums allowed first-year teachers to communicate their experience to their peers and exchange didactic materials. Additionally, the novice teachers in the study expressed how the online discussion helped them see that they were not the only ones going through anxieties or frustrations with their teaching. Similarly, Killeavy and Moloney (2010) show that newly qualified teachers (NQTs) value the benefits in reflecting with their peers and find

reassurance in realising that they are not alone and that others are in the same situation.

With the trend on collaborative reflection enabled by technology, reports on online reflective communities have flourished. In this regard, Cansoy's (2017) findings support the idea that online communities of practice provide a social environment in which professional development of teachers is supported. Thus, it is important to urge NTs to form online communities of practice as it allows them to participate in collaborative learning, reflect their own practices to other teachers and get mutual emotional support (Macià & García, 2016, as cited in Cansoy, 2017).

Although context plays an important role in teachers' reflection processes, it has not been given due attention in the literature on novice teacher reflection. Every reflection takes place in a particular context, therefore reflective tools and methods that are successful with one type of teacher in a given context cannot be *imported* into a different context with different teachers. In this regard, most sub-Saharan African studies on teacher reflection report teachers who used reflective approaches that work in individualist high-income settings that were imported and applied in their low-resource community orientated contexts. For instance, Reed et al (2002) used a reflective framework to facilitate South African teachers' reflection, but it was not effective as it did not fit their context. In this perspective, Boud (2009) rightly notes that:

Practice always occurs in a particular setting and even if the type of activity is similar to that which occurs elsewhere, the practice and reflection on it is particular. The people involved vary, the influences of the organisation vary and power relations vary. This means that any standardised approach to reflection must be treated with great caution. What is appropriate in one set

of conditions does not necessarily transfer to another. It is tempting to find a process of reflection that has worked well for others and import it into a new setting. Such importation of procedures needs to be treated with caution. Do they fit the different circumstances, different purposes, different people and different expectations? (p. 33)

Boud (2009) argues against the wholesale adoption of reflective models and approaches from one context to another. This highlights the “one-size-fits-all” problem where a particular reflective tool, e.g., observation-based reflection, is not sufficiently orientated to particular contextual needs. For example, Mann and Walsh (2017) advocate the use of evidence as an impetus to teacher reflection such as observation notes by a teacher who observed a colleague, but observation might not be a good option to trigger novice teacher reflection in all contexts. This is illustrated by Naci Kayaoğlu et al.'s (2016) study in which they found that classroom observation did not support the reflection of the only novice teacher participant in their context. Although the novice teacher in the study shared a positive view of reflective practice stressing its role to enhance teaching, she stated that as she was a novice teacher lacking teaching experience, the presence of another person as an observer in her own classroom disturbed her, as she preferred her mistakes not to be reported by an outsider. The authors aimed to facilitate the novice teacher’s reflection through observation notes, but using classroom observation did not help enhance her reflection in the Turkish EFL context of the study. Although the authors recognise that the reflective tool used in their study was unfit for the context, there is no description of the influence of contextual factors on the novice teacher’s reflection, and this is also noted in the literature on NTs’ reflective practice as a whole. Context needs to be addressed further in teacher reflection from

various context. Thus, this study aimed to explore NTs' reflective practice through group reflection, which was thought to be more appropriate for a collectivist society like the Senegalese one. This study tried to answer two major questions:

1. How do Senegalese novice EFL teachers engage in online group reflection?
2. In what ways do contextual factors influence Senegalese novice EFL teachers' reflection?

These two questions shaped the study that was carried out in the Senegalese context. The next section describes the methodology that was used to answer the two research questions.

3. Methodology

This study was underpinned by a constructivist paradigm which “assumes a relativist ontology (there are multiple realities), a subjectivist epistemology (knower and subject create understandings), and a naturalistic (in the natural world) set of methodological procedures.” (Denzin & Lincoln, 1998, p. 27). From a constructivist perspective, reality is viewed as socially constructed, so investigating social reality emphasises the importance of subjective experience of individuals (Cohen et al., 2011). Thus, teachers' reflection always depends on their context, culture, background and personal experiences. A constructivist philosophical belief about reality lends itself to qualitative research methodology which was used in this study.

This qualitative study employed a case study, which is defined by Silverman (2005) as a type of research that focuses on a given object of research within its context, in order to explore it in detail. Specifically, a collective case study was used, as this study aimed to analyse different cases (or NTs), and provide a detailed exploration of their reflection in context.

Additionally, the review of the literature has shown that case study is a common approach to investigate teacher reflection for professional development (Fazio, 2009; Bee Choo et al., 2016; Burhan-Horasanlı & Ortaçtepe, 2016; Farrell, 2016c). The choice of using a collective case study approach was justified by the research paradigm and the epistemological framework of the study.

3.1. Research participants

Eight EFL teachers who belonged to the 2021 cohort of FASTEF graduates took part in this study. They were recruited following a non-random sampling that Cohen et al. (2011) call a “convenience sampling”, which involves choosing those who happen to be available and accessible at the time of the study. Among the eight teacher participants, there were six male and two female novices who had been teaching for four months at the start of the study. Six of them (four males and two females) were teaching in lower secondary schools and two (males) in upper secondary schools. They were between 24 and 34 years of age. They did their training together as lower and upper secondary teachers, some even had been in the same class. When they graduated, they were recruited by the government and posted in different places in Senegal. All of them were teaching in remote rural areas, the nearest was 200 km away from the capital city Dakar, and the farthest was 700 km away. They were all fluent in English and referring to the Common European Framework of Reference for languages (CEFR), their level of English was comparable to C1 level proficiency English users (Council of Europe, 2001). Participants’ fluency in English was a real asset in this study as group reflection sessions were conducted in English, and there was no need for translation to carry out the data analysis. They were assigned pseudonyms for ethical reasons.

3.2. Data collection

Due to the restriction measures to contain the spread of COVID-19, data were entirely collected online in this study. Smartphones were hired with new sim cards and telephone numbers for each participant with enough airtime internet connection for group reflections.

Group reflections were organised on Zoom platform at regular intervals for the entire period of the study, from May to August 2021. After each NT had taught one lesson, and done a post-lesson reflection with a peer, a group reflection session was organised in order to allow research participants to reflect on their practice together. The online meetings were organised by the researcher via Zoom at weekends, and NTs reflected in groups on themes that were identified from a preliminary data analysis of post-lesson reflection transcriptions. Thus, four group reflection sessions were organised on Zoom, the first session was on *Teaching listening: from theory to practice*, the second on *Classroom management*, the third session was on *ELT issues (monitoring, giving instructions, error correction)* and the fourth and last one was on *Communicative Language Teaching (CLT)*.

Prior to each meeting, the theme was sent to all NTs via WhatsApp by the researcher in order to give them an idea of what they were going to reflect upon. Though the researcher was the organiser of the meetings on Zoom, NTs moderated the four group reflection sessions in turn. Rules derived from Glazer et al. (2004) on collaborative reflection were adopted, whereby participants commit to (1) participate in the discussions; (2) be respectful and considerate toward other members and the facilitator; (3) respect the confidentiality of the group's discussions; (4) not bring up issues from the past unless they were pertinent to a present challenge. Consensus about online discussion protocols was reached (raising one's hand to speak,

muting microphones, not interrupting each other, etc.) and this helped build an acceptable level of trust, motivation, and effectiveness (Glazer et al., 2004).

The meetings also followed the pattern of Nolan (2008), to allow each participant to present their reflections while encouraging questions and comments at the same time. Experience from the pilot study had shown that it would be better to limit the reflection group session to approximately one hour, because less than an hour might not allow in-depth reflection on the topics, and more than an hour would be too much on NTs' busy schedule. Group reflections were recorded on Zoom and transcribed after for data analysis.

3.2. Data analysis

Inductive TA was chosen to analyse the data in this study because it is compatible with the constructivist paradigm underpinning this study as the development of the themes themselves involves interpretative work (Braun & Clarke, 2006). The inductive analysis followed Braun and Clarke's (2006) six-step approach to TA. The first step was familiarisation with the data through transcribing, reading and re-reading the data, and noting down initial ideas. The second step was generating initial codes. Coding the data was carried out at sentence level in order to capture meaningful information across the data. In this process, Initial ideas that convey similar recurrent information were collated to generate codes. The third step was about searching for themes. At this point, the analysis focused on the broader level of themes and consisted of sorting different codes into potential themes. Then, the themes were reviewed in the fourth step. During this phase, all the collated extracts for each theme were read again to ensure that they formed a coherent pattern. The fifth step consisted in defining and further refining the themes to be presented for reporting the findings. Then, NVivo was used to analyse the data. Software

like NVivo augment researchers' capacity to access, sort, and code data (Seale et al., 2011). Using this software allowed to save time and manage the huge amount of qualitative data. Using NVivo helped to substantiate the elaboration of themes by displaying supporting data linked to codes within themes. Then, the last step, i.e., producing the report could begin. The task of writing up this thematic analysis meant telling the story of the data set (Braun & Clarke, 2006).

4. Results

This result section reports on how NTs engaged in collaborative reflection and also highlights contextual factors that influence NTs' synchronous online group reflection.

4.1. Features of NTs' online group reflection

Group reflection was new to NTs in this study and there was no specific framework to guide their reflection. During group reflection, NTs engaged freely in open discussions, sometimes challenging one another's views as illustrated in the extract below:

Adja: I also like Seydi's idea and will do it in my class. Next question is: how do you group your students, by proximity, by friends or by level?

Elhadj: this is a relevant question. I think that it is important to group students by mixing the levels, very often I take a very good student, an average student and one that has problems and group them. So, the student who is good can help the others. Sometimes students do not have problems, but they are shy, so putting them together helps them get rid of their shyness.

Adja: For me, I do not put friends into the same group, otherwise they can be there chatting instead of working.

Most of the time I separate friends and group them with others they may not know very well, so that they can be serious. If also I notice some 'clans' in the class, I bring whoever I like into the same groups, for them to socialise.

Elhadj: Sometimes, separating students can be problematic. I take my own example, last time I sent out two students, because I took them from different groups and put them together, but they did not want to work together. Maybe they had problems outside the classroom, but they refused to interact, and I decided to send them out. That's why I think Seydi's idea to let those who sit side by side to work together is also good.

Adja: But Elhadj you're the one who makes rules in the class and solve those kinds of problems. They may have problems outside, but in the classroom, they have to work together.

Seydi: Classroom management is a challenge for experienced teachers, let alone novice teachers. We can use many strategies to put them together, what is most important is to give them clear instructions and engaging activities. When they are engaged in the activities you don't have many problems. When a group of students work together, after their production they should have rewards like +2 to the best group and +1 to the medium and +0.5 for the lowest performing group. But I want to ask Elhadj, if it was a good idea to send out students who refused to talk to each other...

Elhadj: For me the best way to punish them was to get them out of my class, because students who don't want to speak, don't deserve to be in the classroom. I send them out and I continue my lesson.

Seydi: I want to tell you, Elhadj, that we're all in remote areas and most of the time students belong to

polygamous families and they have some troubles outside the classroom. Sometimes it's between father and father or mother and mother, etc. when you force them it may be very complicated.

Elhadj: Thank you, that's a good point.

[Elhadj/Adja/Seydi/Ahmed/Modou/Group/Ref12]

In the extract above, Adja, the chairwoman for the second group reflection, introduces a discussion on 'grouping students while organising group work'. Seydi prefers to group students by proximity because most students sit by rows in Senegalese classrooms, whereas Elhadj groups students by level to rid them of their shyness and allow weak students to get support from their stronger classmates. As for Adja, she mixes groups and separates friends to avoid "clans" forming in her classroom. Whereas Elhadj is against separating students, and he shares his experience during which he was obliged to send out students who refused to work together. Adja and Elhadj defend different views and Seydi steps in to ease the tension that was growing between the two. Seydi did not think that Elhadj made a good decision by sending the students out, as the origin of their conflict might stem from polygamous families, so he recommended caution in this situation.

This thread of reflection illustrates how NTs challenged each other's views during discussions. However, there were not many examples like this because some NTs avoided contradicting their peers' views for fear they should take it as personal criticism. Expressing contradictions in public tends to be avoided in the cultural context of this study, which limited discussions and sharing of contradictory or challenging views during group reflections.

During group reflections, NTs repeated themselves or their peers by expressing the same ideas, going back to what was already said, or expressing again what was already said during

previous reflections. For example, on the third group reflection, Elhadj and Seydi literally said the same thing:

Seydi: We should not correct every single error of our learners, sometimes we jot down the errors, and we correct them after the activity if it is writing or speaking. You can highlight the mistakes without pointing at those who made them. In grammar, I have another strategy, I block the mistake to where it comes from, meaning I correct it on the spot. If it's a speaking activity, I write vocab mistake, grammar mistake, and syntax mistake on a paper. Once they finish speaking, I correct all the mistakes.

Elhadj: To answer the question. I'd say error correction is important, but the moment we should correct those errors is much more important. The moment we correct depends on the activity we give to students, for example if it's a grammar activity, if there is a mistake, I correct it on the spot. But when it is a speaking activity, I use delayed correction, I jot down all the mistakes that students make on a paper, the name of the student is not important. To make a long story short, correction depends on the activity we're doing.

[Seydi/Elhadj/Badu/Modou/Adja/Ahmed/Group/Ref13]
Error correction was one of the three topics discussed during the third group reflection on *ELT issues*. The meeting was chaired by Elhadj, and he asked his colleagues when they correct their students' errors, and in the extract above, Seydi says that he corrects grammar mistakes on the spot, but for speaking or writing activities, he jots down the students' mistakes and corrects them during feedback. Elhadj literally repeats what Seydi says and does not bring anything new in the discussion. There were a lot of similarities in NTs' views on this topic

because they were taught during their pre-service training to use on the spot correction for accuracy activities and delayed correction for fluency activities. So, instead of saying that they just do as their peers, some NTs repeated their peers' point of views.

Additionally, during group reflection, NTs often repeated ideas that were expressed in previous reflections which showed their interest in a particular topic. For instance, Seydi expressed his idea of “collaborative learning” several times during group reflection and Adja talked about “the importance of teaching pronunciation” whenever she had the opportunity during group reflection.

4.2. Influence of context-related factors on NTs' reflection

NTs in this study did their training together and some were even in the same class, therefore they knew each other quite well. Because of their familiarity, they reflected in a relaxed atmosphere during pair and group reflections. NTs joked and teased each other to make group reflection enjoyable, just as in the example below taken from the second group reflection:

Elhadj: I disagree with you on some points. When you say that you bring students who misbehave to the administration, I don't agree, because when there is a problem in my class, it is up to me to fix it. I cannot ask the admin every time to help me solve my discipline problems.

Seydi: Elhadj, hold on your horses.

(laughs)

Elhadj: Yes, I hold them.

(laughs)

[Elhadj/Seydi/Modou/Adja/Ahmed/Group/Ref12]
During group reflection on discipline, Elhadj and Seydi said that

they beat their students sometimes as a way to punish them, and Adja advised them against that practice. Instead of beating students, she suggested referring them to the administration of the school. In the extract above, Elhadj says that, as a teacher he must be in charge of discipline issues in his classroom, he does not want to ask for help from the administration. Although Seydi beats his students, he disagrees with Elhadj and asks him in a funny way to “hold his horses” and listen carefully to Adja, who was giving them good advice. They laughed together and made a serious issue appear less daunting to solve it together. There were other examples of this kind in the data that show how NTs created a non-threatening atmosphere during group reflection that supported enhanced collaborative reflection. The relaxed atmosphere in which NTs reflected together fostered confidence, trust and support between them which was propitious for group reflection. NTs’ relationships had an impact on their collaborative reflection just like other cultural factors, as described in the sub-section below.

Culture also was a very influential factor in NTs’ reflection. Senegal is a collectivist society (Hofstede et al., 2010) and teachers have a sense of collaboration in their workplace. Building rapport plays a crucial role in teacher interaction. Whenever they met on Zoom for group reflection, NTs engaged in socialising, which is highly valued in Senegalese culture. Additionally, it was not uncommon for NTs to stop their reflection sessions for a short period and discuss current events in the society. Although socialising helped to relax the atmosphere, it reduced the time that could be spent in reflection. Additionally, Senegalese people avoid open contradiction and disagreement in their interactions, particularly in *public*. Therefore, some NTs avoided challenging their peers’ views for fear they should consider it as a personal attack, which had an impact on the criticality of their reflection.

Furthermore, NTs displayed some Senegalese values that enhanced their reflective practice. *Sharing* is considered as a cardinal value among Senegalese people, that is why Senegal is known as the country of hospitality. NTs were prompt to share good practices during group reflection.

Furthermore, some NTs showed *humility* in front of their peers and their willingness to learn from them while reflecting in group. For example, Adja realised through discussion with Modou that she needed to find another way to ensure that her students understood her instructions rather than just asking them “Do you understand?”:

Modou: For me, when I give instructions, I don't ask them if they understand, I give examples if necessary.

Adja: Why don't you ask them if they understand?

Modou: If you ask them “Do you understand?”, most of the time they answer “Yes”, just because they are not at ease to say they don't understand in front of their classmates. Those who do not understand will never raise their hands to say that they don't understand. That's why I avoid this question.

Adja: So, you're saying that we cannot trust them on this ...

Modou: Yeah, they say “Yes” even if they don't understand because I'm in Fula area, and the Fulas don't want to lose face, even if they don't understand, they prefer to keep silent than say it. They have “kersa”¹.

Adja: I understand that because I'm Fula. Very relevant point, so we have then to avoid asking “Do you understand?” Thank you very much.

[Adja/Modou/Ahmed/Elhadj/Seydi/Badu/Group/Ref13]

The third group reflection was on *ELT issues* and NTs discussed how to ensure that students understand instructions. In the

¹ *Kersa* in this context means shyness.

extract above, Modou tells Adja, that the obvious answer of students to the question “Do you understand?” is “Yes” because this is related to *kersa* in Senegalese culture, and as mentioned in the introduction, *kersa* is much valued by Senegalese people. In the country area where Modou teaches, students like to save face and keep silent even if they do not understand instructions, which Adja understands very well because she belongs to the Fula ethnic group. Just like Adja, most NTs showed that they were not proud and were willing to learn good practices with humility from their peers which could help them bring changes in their teaching practice.

5. Discussion

The findings of this study are discussed in relation to each of the research questions and in the wider context of the existing literature on reflective practice. Building on the findings reported above, the discussion first focuses on the first research question related to how Senegalese novice EFL teachers engaged in online group reflection. Then, the discussion shifts on contextual factors that had an impact on NTs’ reflection, in relationship with the second research question.

5.1. Process of Novice teachers’ reflection

This study has revealed the nature of Senegalese NTs’ reflection by highlighting how they reflected in the absence of any reflective framework. Although reflection in this study was initiated by the researcher, it was managed by NTs who viewed it as a professional development opportunity.

Online group reflection allowed NTs to reflect on key issues related to their context and their teaching practice such as teaching listening, classroom management, and other ELT issues. During group reflection, NTs shared their experiences and tips about teaching listening and envisaged together how to

overcome the challenges they face in their context. NTs particularly focused on classroom management while reflecting together. For Valli (1993), while reflecting on their teaching practice, novice teachers focus mainly on the teaching-learning process and particularly on classroom management because discipline and classroom disorder constitute major challenges for them. So, NTs in this study seized the opportunity offered by the online platform to discuss how to deal effectively with discipline in their classrooms.

Reflecting on ELT issues allowed NTs to bridge the gap between theory gained from their pre-service training and in-service practice on issues related to CLT, giving instructions, and error correction. Collaborative reflection helped NTs to question their beliefs and change their approach on issues like discipline (particularly on corporal punishment). It also provided them with a safe environment to be vulnerable, admit mistakes and ask for help (Larrivee & Cooper, 2006). This echoes Nolan's (2008) study in which novice teachers valued collaborative reflection which provided them with the opportunity to hear other people's reflections and express their own opinions. In addition, the results of Farrell's (2016b) case study suggest that the formation of a novice ESL teacher reflection group during their first year of teaching greatly facilitates their transition to becoming novice teachers.

Although there are guides and frameworks available in the literature to scaffold teachers' reflection (e.g., Farrell's, 2015 framework), none of these was used in this study, because these frameworks are not suitable for the context of the study, as most reflection guides require pre-existing knowledge in reflective practice that NTs in this study did not have (Larrivee, 2008; Birbirso, 2012) because reflection is not part of the teacher education programmes.

Some researchers like Larrivee (2008) argue that without carefully constructed guidance, prospective and novice teachers

seem unable to engage in pedagogical and critical reflection. However, this study showed that novice teachers are able to reflect at second and third levels of reflection without structured guidance. Referring to Diallo's (2024) typology, there was evidence of second level reflection (also known as pedagogical) when NTs like Ahmed reflected in groups on educational goals and the connections between theoretical principles and practice (Larrivee, 2008).

Critical reflection is the third dimension of the typology. There was evidence of third level reflection in NTs group reflection as they critically reflected on issues related to their teaching practice both inside and outside the classroom and the consequences of their actions such corporal punishment on the lives of their students.

5.2. Reflection shaped by context

The findings in this study indicate that context has a powerful influence on NTs' reflection. Their good relationship was a real asset in group reflection. From a broad perspective, the atmosphere in which NTs reflected and the impact of culture on their reflective practice was a positive one. During group reflection, NTs teased and joked with each other, which provided them with a very relaxed atmosphere that was conducive to enhanced collaborative reflection. In particular, the collegiality of the reflecting atmosphere provided NTs with a non-threatening atmosphere where they could expose their shortcomings to their peers with confidence.

The importance of having a non-threatening atmosphere of respect, empathy, trust, and good rapport to enhance novice teacher reflection has also been emphasized by researchers like Bassot (2013) in the literature. In the same vein, Dzay Chumlin (2015) included positive, encouraging, and sympathetic comments, as well as an informal tone during her intervention to make novice teachers feel that they were in an empathetic

atmosphere. Dzay Chumlin (2015) argues that novice teachers participate and articulate their personal reflections when they are in a friendly and kind environment even though they are being challenged. This study extends Dzay Chumlin's (2015) work to show that a non-threatening atmosphere can be created and fostered by NTs themselves without any support or intervention.

The findings of the current study were echoed by Nel's (2022), from a qualitative study which investigated the impact of joint reflection of three novice teachers and their supervisor on their practice. The results of the study showed changes in novice teachers' practice through reflection and constructive feedback from their peers. Above all, peer learning from each other was facilitated by the relaxed atmosphere in which the novice teachers reflected.

NTs in the current study were familiar with each other when they started to collaborate in reflective practice and that assisted in creating an atmosphere where they felt free and safe to share their views and to engage in more challenging issues. However, expressing different point of views puts Senegalese people on the defensive. Although NTs like Elhadj challenged their peers' views, some NTs avoided contradictions with their peers, which reduced opportunities to confront their ideas and engage in critical reflection. This shows that there is an interplay between context and culture and that context cannot always overcome deeply seated cultural values.

The high cultural value that Senegalese people place on relationships and building good rapport in society and in the workplace shaped NTs' reflection in this study. Before engaging in group reflections, NTs took time to socialise and instigate small talk. In a collectivist society like Senegalese, its members engage with the life of others and the workplace is characterised by the personal relationships among the employees (Hofstede et al., 2010). These social exchanges on NTs' personal and professional lives helped to break the ice at each online

reflection session and set a relaxed atmosphere, propitious for reflection. From this perspective, it can be argued that culture is an influential factor that needs to be taken into account if reflection is to be embedded in NTs' professional development in a context like Senegal.

Contrary to other studies which have investigated novice teacher reflection, this study emphasised how context and culture facilitate or impede reflection. Boud and Walker (1998) rightly pointed out that context has been a “seriously underdeveloped” dimension of discussions on reflection, partly because it is “so all-pervasive that it is difficult to recognise its influence” (p. 196). The findings of this study suggest that context-driven reflection can enhance NTs' practice and professional learning.

The findings also showed that NTs' experience of reflecting collaboratively gave them a sense of belonging to a professional learning community (PLC), which Stoll and Louis (2007) understand as “a group of teachers sharing and critically interrogating their practice in an ongoing, reflective, collaborative, inclusive, learning-oriented, growth-promoting way.” (p.2). The findings of the present study demonstrated that in Senegal, teachers' virtual PLC can be a powerful means of self-help and support, offering a context in which professional development can occur in a non-threatening and collaborative way (Mann & Walsh, 2017).

Conclusion

The aim of this study was to explore Senegalese novice EFL teachers' group reflection in context. Eight participants took part in this collective case study design and data were collected online through group reflection sessions. Data analysis was carried thematically using NVivo software. The findings that resulted from thematic analysis of the data highlighted the nature

of NTs' online group reflection which was characterised by discussion on key issues related to their classroom practice during group reflection. The findings also showed that contextual factors such as NTs' relationship and cultural norms impacted their reflective practice.

The findings of this study suggest that collaborative reflection seems to be an appropriate reflective approach for Senegalese NTs, fit for purpose and suited to NTs' context. In a collectivist society, such as Senegal, in which people value interaction and socialising, collaborative reflection might be more welcomed than individual reflection and this may lead to opportunities for deep reflection.

This study brings new perspectives on NTs' reflection in Senegalese context and sub-Saharan African context at large. This study contributes to better understand the role of context and culture in EFL teacher reflective practice. Reflection as conducted in most education programmes, originated from Western *individualist* societies. Therefore, reflection needs to be contextualised to be implemented in *collectivist* African societies. By focusing on the context of reflection, this study has shown that reflection is shaped by context and reflective tools and approaches need to be customized because *one-size* does not *fit-all*.

This study has implications for the development of a curriculum that includes reflection at pre-service level in Senegal. Trainee teachers should be familiarised with group reflection and once they begin their practicum in the second semester, they can be required to systematically reflect on their lessons with their peers. The findings of this study also provide enough evidence to support the inclusion of reflection in the CPD of Senegalese in-service teachers. Within their pedagogical cells, EFL teachers should be encouraged to reflect collaboratively under the supervision of their in-service teacher

trainer. Implementing reflection through these types of activities would help to make CPD sustainable in Senegal.

The main limitation associated with this study is related to the time frame of the study (four months) was not long enough to fully observe the development of NTs' reflective skills over time, although some showed significant development of their capacities to develop as reflective practitioners. As for future research, undertaking research that would involve both novice and experienced teachers might give more varied insights into NTs' reflective practice in the Senegalese context.

Références

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, 2023, Retrieved from: <https://www.ansd.sn/Indicateur/donnees-de-population>

BASSOT Barbara, 2013. *The reflective journal: Capturing your learning for personal and professional development*. Palgrave Macmillan, Londres

BEAN Thomas W. et STEVENS Lisa P., 2002, « Scaffolding Reflection for Preservice and Inservice Teachers » in *Reflective Practice*, 3(2), pp 205–218

CHOO Yee Bee, ABDULLAH Mohd Nawi et ABDULLAH Tina, 2016, « Supporting and Improving Reflective Practice among Pre-Service Teachers Through WhatsApp », in *Jurnal Pendidikan Nusantara*, (Special Edition April 2016), pp 53–72

BIRBIRSO Dereje Tadesse, 2012, « Reflective practicum: experience of the Ethiopian context », in *Reflective Practice*, 13(6), pp 857–869

Boud, David, et Walker, David, 1998, « Promoting reflection in professional courses: the challenge of context », in *Studies in Higher Education*, pp 23(2), 191–206

BOUD David, 2009a. Locating reflection in the context of practice. In H. Bradbury, N. Frost, S. Kilminster, & M. Zukas

- (Eds.), *Beyond Reflective Practice: New Approaches to Professional Lifelong Learning*, pp. 25–36), Routledge, Londres
- BRAUN Virginia et CLARKE Victoria, 2006, « Qualitative Research in Psychology Using thematic analysis in psychology Using thematic analysis in psychology » in *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), pp 77–101
- BURHAN-HORASANLI Elif et ORTAÇTEPE Deniz, 2016, « Reflective practice-oriented online discussions: A study on EFL teachers' reflection-on, in and for-action », in *Teaching and Teacher Education*, 59, pp 372–382
- CAMBURN, M. Eric, 2010, « Embedded teacher learning opportunities as a site for reflective practice: an exploratory study », in *American Journal of Education*, 116(4), pp 463-489
- CANSOY, Ramazan, 2017, « Teachers' Professional Development: The Case of WhatsApp», in *Journal of Education and Learning*, 6(4), pp 285–293.
- COHEN, Louis, MANION, Lawrence et MORRISON, Keith, 2011. *Research Methods in Education* (7th ed.), Routledge, Abingdon
- CRESWELL, W. John, 2013. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. (3rd ed.), SAGE, Londres
- DARLING-HAMMOND, Linda, (2017), «Teacher education around the world: What can we learn from international practice? » *European Journal of Teacher Education*, 40(3), pp 291–309
- DENZIN, K. Norman, et LINCOLN, S. Yvonna, 1998. *Entering the Field of Qualitative Research*. In N. K. Denzin and Y. S. Lincoln (Eds), *Strategies of Qualitative Inquiry*. Sage Publications (pp.1–34), Londres.
- DEWEY John, 1933. *How we think. A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process* (Revised ed.). Heath, Boston

DIALLO Ibrahima, 2024. *Exploring the impact of individual and collaborative reflection on novice EFL teachers' professional development in Senegal*, PhD thesis The Open University.

DIOP Dame, 2021. *An investigation of teacher professional development through the pedagogical cells of secondary school teachers of English in Senegal*, PhD thesis The Open University.

DZAY Chulim, F.D., 2015, *Pre-service teachers reflecting on their teaching practice: an action research study in a Mexican context* (Unpublished doctoral dissertation). University of Warwick. Downloaded 10.10.15 at

<http://wrap.warwick.ac.uk/77716/>

FARRELL S.C. Thomas, 2013. *Reflective Practice in ESL Teacher Development Groups: From Practices to Principles*, Mc Millan, New York.

FARRELL S.C. Thomas, 2015. *Promoting teacher reflection in second language education: A framework for TESOL professionals*, Routledge, New York

FARRELL, S. C. Thomas, 2016b, « Surviving the transition shock in the first year of teaching through reflective practice », in *System*, 61, pp 12–19.

FARRELL S.C. Thomas, 2016c, « TESOL, a profession that eats its young! The importance of reflective practice in language teacher education », in *Iranian Journal of Language Teaching Research*, 4(3), pp 97–107

FAZIO, Xavier, 2009, « Teacher development using group discussion and reflection », in *Reflective Practice*, 10(4), pp 529–54

HAMMOND, Michael, 2000, « Communication within on-line forums: The opportunities, the constraints and the value of a communicative approach », in *Computers and Education*. 35(4), pp 251-262

HOFSTEDE, Geert, HOFSTEDE, Gert Jan, & MINKOV, Michael , 2010. *Cultures and organizations: software of the*

mind: intercultural cooperation and its importance for survival, McGraw-Hill, New York

KILLEAVY, M, MOLONEY, A, 2010, « Reflection in a social space: Can blogging support reflective practice for beginning teachers? » *Teaching and Teacher Education*, 26(4), pp 1070–1076

KIM Younhee et SILVER Rita Elaine, 2016, « Provoking Reflective Thinking in Post Observation Conversations », in *Journal of Teacher Education*, 67(3), pp 203–219

MANN, Steve et Walsh, Steve, 2013, « RP or “RIP” : A critical perspective on reflective practice », in *Applied Linguistics Review*, 4(2), pp 291–315

MANN Steve et WALSH Steve 2017. *Reflective Practice in English Language Teaching: Research-Based Principles and Practices*. Routledge, Londres

KAYAOĞLU Naci Mustafa, ÇETINKAYA Şakire Erbay et SAĞLAMEL Hasan, 2016, « Gaining insight into a novice teacher’s initial journey through reflective practice », in *Reflective Practice*, 17(2), pp 167–181

NEL P. Benita, 2022, « Reflection: A Powerful Tool for Teachers to Examine Their Own Teaching », *Africa Education Review*, 18(1-2), in 87-98

NOLAN, Andrea, 2008, « Encouraging the reflection process in undergraduate teachers using guided reflection », in *Australian Journal of Early Childhood*, 33(1), pp 31–36

Priya, Mathew, Prasanth, Mathew, & Prince, J., Peechattu, 2017, « Reflective practices: a means to teacher development », in *Asia Pacific Journal of Contemporary Education and Communication Technology (APJCECT)*, 3(1), pp 126–131

REED Yvonne, 2002, « Language(s) of reflection in teacher development programmes in South Africa », in *World Englishes*, 21(1), pp 37–48

- ROMANO E. Molly, 2008, « Online discussion as a potential professional development tool for first-year teachers », in *Technology, Pedagogy and Education*, 17(1), pp 53–65
- SCHÖN, A. Donald, 1983. *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books, New York
- SEALE Clive, GOBO Giampietro, GUBRIUM Jaber Fandy, SILVERMAN David, MARKHAM, N A, 2011. *The Internet As Research Context*, in *Qualitative Research Practice*, pp 328–344
- Shimizu, Yoshinor., & Kang, Hyomin, 2022, « Discussing students' thinking and perspectives for improving teaching: An analysis of teachers' reflection in post-lesson discussions in lesson study cycles », in *ZDM - Mathematics Education*, 54(2), pp 419–431
- SILVERMAN, David, 2005, « *Doing Qualitative Research* » (2nd ed.), Sage, Londres
- STOLL, Louise et LOUIS, Karen Seashore, 2007, « Professional learning communities: elaborating new approaches », in L. Stoll & K.S. Louis (Eds), *Professional Learning Communities: divergence, Depth and Dilemmas* (pp. 1 - 13), Open University Press, Milton Keynes
- VALLI, Linda, 1993, « Reflective teacher education programs: An analysis of case studies ». In J. Calderhead, J. & Gates, P. (Eds.), *Conceptualizing reflection in teacher development*, (pp.11–22). The Falmer Press, London
- USTUK, Özgehan et DE COSTA, Peter I., 2021, « Reflection as meta-action: Lesson study and EFL teacher professional development », in *TESOL Journal*, 12(1), pp 1 – 16

Le discours politique à l'épreuve des outils d'analyse linguistique : l'exemple du message à la nation du Président Macky SALL du 03/02/2024

Mamoudou DIAGNE

Université Gaston Berger / Saint-Louis, Sénégal
mamoudou.diagne@ugb.edu.sn

Résumé :

Un discours est par essence un acte de communication impliquant un locuteur et un allocataire ou un public à qui est adressé un message. Les hommes politiques en ont souvent fait un instrument stratégique de communication pour gagner la bataille de l'opinion dans un dessein généralement électorale. Détenteur d'un mandat populaire le Président de la République se soumet régulièrement à un exercice d'adresse à la nation dont certaines dates sont inscrites dans l'agenda national. En s'adressant au peuple sénégalais le 03 février 2024 pour lui annoncer cette décision aussi inédite qu'inattendue de reporter des élections présidentielles, le Président Macky SALL a fait montre d'une grande subtilité communicationnelle. Nous partons de l'hypothèse que pour faire admettre cette décision historique, la préparation du message politique s'est faite avec une délicatesse que révèlent certains outils d'analyse linguistique, notamment les indices d'énonciation, les expansions du nom, les organisateurs de cohérence textuelle entre autres. La problématique qui nous interpelle est de savoir comment ces ressources linguistiques ont été mises au service de ce discours politique afin de traduire la complexité de la situation et la lourdeur de la décision.

Mots-clés : Message à la nation ; Macky SALL ; report des élections ; énonciation ; expansions du nom ; connecteurs.

Abstract :

A speech is essentially an act of communication involving a speaker and a recipient or a public to whom a message is addressed. Politicians have often used it as a strategic communication tool to win the battle for public opinion, generally for electoral purposes. As the holder of a popular mandate, the President of the Republic regularly addresses the nation on

certain dates that are marked in the national calendar. In addressing the Senegalese people on 3 February 2024 to announce his unprecedented and unexpected decision to postpone the presidential elections, President Macky SALL demonstrated great communicative subtlety. We assume that in order to gain acceptance for this historic decision, the political message was prepared with a delicacy revealed by certain linguistic analysis tools, including enunciation cues, noun expansions, and textual coherence organisers, among others. The question that interests us is how these linguistic resources were used in this political discourse to convey the complexity of the situation and the gravity of the decision.

Keywords : *Message to the nation ; Macky SALL ; postponement of elections ; enunciation ; noun expansions ; connectors.*

Introduction

Tout discours renferme en principe une information capitale que le locuteur voudrait partager, une opinion qu'il s'emploie à défendre auprès de ses allocutaires. Le discours des hommes politiques s'inscrit dans cette dynamique puisqu'il est destiné à une cible généralement considérée comme un potentiel électorat qu'il faut rallier à sa cause, soit pour conquérir le pouvoir, soit pour le conserver. Dans l'exercice de ce pouvoir temporel, l'adresse à la nation est un moment solennel à travers lequel le Président de la république rend compte à son peuple de la situation du pays ou explique les raisons ayant motivé certains actes de gouvernance lourds de conséquence. L'adresse à la nation sénégalaise du Président Macky SALL du 03 février 2024, traitant d'une situation politique confuse et d'une décision inédite de reporter l'élection présidentielle du 25 février 2024, a mobilisé beaucoup de ressources pour « faire passer la pilule amère ». La problématique se présente comme su : le Président de la République, qui fait partie de la trilogie institutionnelle (exécutif, législatif et judiciaire) s'exerce à présenter dans son discours à la nation une situation conflictuelle entre ces deux dernières institutions et cherche à persuader les Sénégalais de sa neutralité par rapport à ces faits,

qui seraient indépendants de sa volonté et qui auraient motivé la décision de reporter l'élection présidentielle à laquelle il a déjà « librement » renoncé à participer.

Cette situation réelle est assimilable à une situation de fiction entretenue par Albert Camus dans son roman *L'étranger* où le personnage principal, Meursault, bien qu'ayant tiré un coup de feu mortel sur sa victime, bénéficie de circonstances atténuantes le rendant étranger à cet acte tragique et relativisant sa responsabilité dans ce meurtre : comme l'annonce le titre de ce roman, il serait étranger à tout y compris le meurtre qu'il aura commis. De la même manière, et aussi « absurde »¹ que cela puisse paraître, le Président Macky SALL, garant du bon fonctionnement des institutions, serait étranger au conflit institutionnel en vigueur et n'aurait aucun intérêt particulier à reporter l'échéance électorale. Ce qui nous amène à la question principale suivante :

Quelle stratégie linguistique le locuteur met-il en place pour convaincre de la pertinence du report de l'élection présidentielle et persuader le peuple qu'il ne s'agit nullement d'une volonté de s'éterniser au pouvoir ?

Elle peut être reformulée en 03 sous questions.

- Comment les éléments de l'énonciation participent-ils à une tentative d'effacement du locuteur ?
- En quoi les expansions du nom contribuent-elles à conférer une posture objective au locuteur ?
- Comment les organisateurs textuels favorisent-ils la représentation d'une ambiance tendue, incompatible avec l'organisation correcte d'une élection présidentielle ?

¹ L'absurde ou la philosophie de l'absurde est principalement rattaché en littérature à Albert CAMUS qui en est le concepteur et qui la décrit plus ou moins comme un hiatus entre le sens personnel et la raison sociale.

Nous considérons que le soupçon d'une volonté de briguer un troisième mandat² aurait fini de rendre septiques ses allocutaires quant à son désintéret pour le report de cette élection présidentielle. Dès lors nous avons posé l'hypothèse principale comme suit :

Les ressources linguistiques ont dû être mises au service de ce discours politique pour le rendre intelligible et persuasif. Ainsi nous en avons dégagé trois sous-hypothèses :

- Les éléments de l'énonciation seraient employés de sorte à relativiser la participation du locuteur à la dynamique active des événements en cours.
- Les outils linguistiques de la description révéleraient un point de vue objectif du locuteur.
- Les outils de cohésion textuel contribueraient à l'expression d'une tension défavorable à la tenue d'une élection démocratique.

Notre travail consistera à relever et à interpréter les indices linguistiques qui intègrent le projet du locuteur de convaincre et de persuader ses allocutaires de son « irresponsabilité » devant la situation politique en vigueur. Nous adopterons alors une approche descriptive basée sur des indices textuels (intra-textuels et intertextuels) à analyser. Nous étudierons effectivement ce discours en le confrontant à d'autres discours du Président Macky SALL prononcés le 31/12/2022 ; le 03/07/2023 et le 31/12/2023.

D'abord nous allons voir comment les éléments de l'énonciation participent à la tentative d'effacement de la présence active du locuteur dans les faits exposés. Ensuite nous

² La question du troisième mandat est alimentée par le « ni oui ni non » servi par le Président Macky SALL en guise de réponse à ce sujet, même si plus tard il a annoncé sa décision de ne pas se présenter à la future présidentielle à l'occasion d'un discours officiel tenu le 03/07/2023, et par les interprétations divergentes de la Constitution sénégalaise soit à la faveur de sa troisième candidature soit contre ce mandat qui serait de trop.

montrons l'apport des expansions du nom dans ce projet de minimisation de la participation active du locuteur. En outre nous analyserons la mise à contribution de la structure textuelle à cette tentative de dissimulation de la responsabilité du Président de la République avant de déterminer les axes de lecture.

1. Les éléments de l'énonciation

Pour définir l'énonciation nous avons repris BALLY et BENVENISTE cités respectivement par Jean-Louis CHISS :

« *Il y a énonciation dès que se réalise l'un de ces actes discrets et chaque fois uniques par lesquels la langue est actualisée en parole par un locuteur* ». (1956 :251);
« *L'énonciation est la mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation* (1970:80). » (CHISS, 1986).

Si nous considérons l'énonciation comme un acte individuel d'appropriation de la langue, nous admettons que cet acte introduit celui qui parle dans sa parole. La présence du locuteur à son énonciation fait que chaque instance de discours constitue un centre de référence interne. Cette situation va se manifester par un jeu de formes spécifiques dont la fonction est de mettre le locuteur en relation constante et nécessaire avec son énonciation (BENVENISTE, 1970). C'est ce qui rend intéressant pour la description les indices de personnes ou d'ostension. Cependant de quel type de présence s'agit-il : est-elle vraiment active ou relativement passive ?

1.1. L'expression de la première personne

L'expression de la première personne sera évaluée grâce à un lexique grammatical constitué par les pronoms personnels et

les adjectifs possessifs qui, en tant que mots variables, portent des marques de genre et de nombre.

- **Les pronoms personnels**

Les pronoms personnels sont des outils linguistiques avec un statut d'essence déictique (cas des pronoms de la première et de la deuxième personne) ou anaphorique (cas des pronoms de la troisième personne) et une portée de valence verbale.

La première personne du singulier, qui est un déictique du locuteur, a été employée 06 fois :

05 fois comme sujet ;

01 fois comme objet.

En termes de répartition on note une absence d'emploi du pronom personnel à la première personne du singulier dans les 05 premiers paragraphes du texte. Dans ce discours de 11 paragraphes, il ne s'emploie qu'à partir de la ligne 23. En effet, il s'agit d'un emploi tardif et relativement faible de pronom « je », comparativement à trois autres discours du Président conformément aux données présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau comparatif des messages à la nation du Président Macky SALL

Message à la nation (ordre antichronologique)	Date de l'allocation	Référence du 1 ^{er} emploi du pronom « je »	Nombre d'occurrences du pronom « je »
N° 1	03/02/2024	Ligne 23	05
N° 2	31/12/2023	Ligne 01	31
N° 3	03/07/2023	Ligne 01	41
N° 4	31/12/2022	Ligne 01	18

Nous pouvons voir dans cet emploi tardif et faible du pronom de la première personne, révélé par les statistiques, une tentative d'effacement du locuteur qui veut laisser la scène à

d'autres *acteurs* et minimiser son implication dans l'*action* en vigueur. Les termes *acteurs* et *action* sont d'autant plus importants qu'ils sont liés à l'expression des verbes ; les pronoms personnels sont des valences soit en tant que sujet soit en tant qu'objet. Le pronom personnel « je », en plus d'être un indice énonciatif, constitue un marqueur d'initiative actantielle du locuteur.

En différant le premier emploi du pronom personnel sujet « je » à la ligne 23 du texte, le locuteur semble vouloir s'extraire de la dynamique active et restreindre sa posture à celle d'un simple témoin, un spectateur ou à la limite un arbitre.

Nous sommes en face d'une « spectacularisation » de la situation : le locuteur devient alors un narrateur, qui prend de la distance par rapport à son énoncé et qui raconte une histoire. Dans cette partie du discours l'absence de la personne du locuteur, « je », est supplée par la présence d'autres acteurs en référence à la troisième personne. Par conséquent l'énoncé semblerait coupé de la situation d'énonciation.

Cette pratique, qui consiste à effacer la présence active du locuteur et à mettre en évidence des acteurs non protagonistes de l'énonciateur, notamment « *l'Assemblée nationale* » et « *le Conseil constitutionnel* », est assimilable à une fable. En effet, très souvent dans le texte de la fable, le locuteur s'efface dans le *récit* et n'apparaît que dans le *discours* pour souligner la *leçon de morale*, comme dans « La mort et le bûcheron » de Jean de la FONTAINE. De ce point de vue le discours du Président, qui tente de restituer objectivement la chronologie des faits assimilés à une crise politique, est d'une bonne part un *récit* où il tente de s'effacer.

- **Les adjectifs possessifs**

Les adjectifs possessifs, qui sont des actualisateurs du nom, et dont ils portent les marques de genre et de nombre, sont des

indicateurs de la présence du possesseur par rapport à un objet possédé.

Les adjectifs possessifs de la première personne en référence au locuteur sont employés 06 fois :

04 fois à la première personne du singulier : « **Mes chers compatriotes** » L1 ; « *J'ajoute qu'en **ma** qualité de Président de la République* » L24 ; « *Pour **ma** part, **mon** engagement* » L39 ;

02 fois à la première personne du pluriel : « ***notre** pays est confronté, depuis quelques jours, à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel* » L2 ; « ***notre** pays ne peut pas se permettre une nouvelle crise* » L23.

À propos des adjectifs possessifs nous pouvons relever, d'une part, le double emploi du déterminant « **notre** » dans le GN « **notre** pays » au premier et au cinquième paragraphe.

En tant que marqueur énonciatif le déterminant possessif « **notre** » exprime le sens du collectif, l'appartenance à une même entité de référence, la commune possession d'un bien ou d'un attribut. Il permet de loger à la même enseigne et le locuteur et ses allocutaires. Le locuteur veut les amener à constater en même temps que lui les choses qui arrivent indépendamment de sa volonté. Il veut leur faire percevoir sa neutralité et son recul par rapport à la situation qu'il décrit. Il veut être perçu moins comme un acteur qu'un spectateur tout comme ses allocutaires et compatriotes.

Le locuteur, qui a déjà tenté de s'effacer de la scène pour mieux mettre en évidence d'autres acteurs plus concernés, cherche à se tailler une place de simple spectateur du côté des citoyens lambda dans ce qui se présente comme une crise institutionnelle.

C'est la même lecture qu'il faudrait avoir, d'autre part, pour le possessif « **Mes** » présent dans la formule d'ouverture « ***Mes chers compatriotes*** » qui permet au locuteur, dès le protocole énonciatif, d'instaurer une tonalité affective et d'entrer en

communion avec ses allocutaires dont il veut gagner l'assentiment.

S'il est vrai que les déterminants possessifs à la première personne portent une dimension déictique en ce sens qu'ils permettent de situer le locuteur à travers l'énonciation, il n'en demeure pas moins que ces indices énonciatifs présentent également l'auteur du discours sous un état de complémentation déterminative et non pas d'agent d'un procès. Il s'agit en réalité de la substitution des déterminants, « **mes** » dans le GN « *Mes chers compatriotes* », « **ma** » dans « *en ma qualité de Président de la République* », dans « *Pour ma part* » et « **mon** » dans « *mon engagement* », au pronom personnel « **moi** » complément d'un nom précédé d'un article défini. En effet, sur un plan sémantique « Le déterminant possessif est l'équivalent de le (...) de moi, le (...) de toi, le (...), etc., toutes formes agrammaticales en français moderne. Autrement dit, il représente la synthèse de deux éléments généralement disjoints du GN : l'article défini et un complément du nom introduit par de (en l'occurrence un pronom personnel). » (RIEGEL, 1994, p.158). On peut en faire la vérification à travers la réécriture de performances défailtantes de ces emplois :

- « **Mes chers compatriotes** » = **les compatriotes de moi**
- « **en ma qualité de Président de la République** » = **la qualité de moi**
- « **Pour ma part** » = **pour la part de moi**
- « **notre pays** » = **le pays de nous**

Ces déterminants possessifs, au même titre que « **tel** » anaphorique, fonctionnent comme des « *opérateurs de typicalisation* », terme de (Martin RIEGEL 2000). De ce point de vue les adjectifs possessifs sont moins dans l'expression d'une dynamique active que dans l'expression d'un état statistique c'est-à-dire la description d'une situation,

d'un état de fait. Cela reviendrait à dire que l'emploi des déterminants possessifs s'inscrit dans une opération de description et renforce par conséquent le projet d'effacement du locuteur de la dynamique de l'action entretenue par les principaux acteurs en conflit notamment ces deux institutions de la République dont l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel.

1.2. L'expression de la troisième personne

L'expression de la troisième personne sera également évaluée au moyen d'un lexique grammatical constitué par les pronoms personnels et les adjectifs possessifs qui, en tant que mots variables, portent des marques de genre et de nombre.

- Les pronoms personnels

La troisième personne du singulier est employée 02 fois, d'abord en référence au Conseil constitutionnel, ensuite en référence à la patrie, le Sénégal : « *le **Conseil constitutionnel** a réfuté les allégations portées contre **lui** » ; « *Alors qu'**il** porte encore les stigmates des violentes manifestations de mars 2021 et de juin 2023, **notre pays** ne peut pas se permettre une nouvelle crise* ».*

Les pronoms personnels en emploi anaphorique, « **lui** » reprenant le GN « le conseil constitutionnel » et la cataphore, « **il** » annonçant le GN « notre pays », qui, selon RIEGEL, sont malencontreusement appelés « personnels », désignent, en effet, ici des objets non animés, et « non personnes », termes de E. BENVENISTE pour montrer qu'ils ne sont pas protagonistes de l'acte d'énonciation. Repris par ces pronoms de la troisième personne, ces éléments du monde notamment, « *conseil constitutionnel* » et « *pays* » restent des objets dont le locuteur parle à ses allocutaires. Il en fait donc des acteurs d'un scénario qu'il s'emploie à présenter en tant que narrateur externe avec

un point de vue objectif, et s'offre ainsi une position de neutralité par rapport aux faits relatés. Nous assistons effectivement à une espèce de mise en scène du locuteur qui propose à son public une sorte fiction institutionnelle mettant aux prises des députés et des juges de la République.

- **Les adjectifs possessifs**

Les adjectifs possessifs de la troisième personne ont été employés **06 fois** :

03 fois en référence à l'Assemblée nationale, « l'Assemblée, se fondant sur **ses** prérogatives » L6, « l'Assemblée nationale, agissant en vertu de **ses** prérogatives » L27, « conformément à **son** règlement intérieur » L28

03 fois en référence au Conseil constitutionnel « Dans **son** communiqué du 29 janvier 2024 signé par tous **ses** membres » L10, « notamment la séparation des pouvoirs et le statut de **ses** membres » L14.

Il se note un équilibre parfait dans la distribution quantitative des déterminants possessifs entre les deux entités institutionnelles notamment le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.

Nous pouvons y voir un jeu d'équilibrage pour ne pas dire « équilibrisme » et une posture de neutralité de la part du locuteur qui, en tant que détenteur du pouvoir exécutif, complétant la trilogie des pouvoirs selon Montesquieu (exécutif ; législatif et judiciaire), veut se positionner en arbitre.

- **La question de l'occurrence des termes « Assemblée nationale » et « Conseil constitutionnel » dans la référence énonciative.**

En observant les éléments de l'énonciation, nous nous rendons compte que l'expression de la troisième personne est

révélatrice d'occurrences significatives dans le texte du nom de ces institutions que sont l'« Assemblée nationale » et le « Conseil constitutionnel ». Elles sont nommées **09** fois au total :

05 occurrences pour « Assemblée nationale »

04 occurrences pour « Conseil constitutionnel »

Il s'agit pour le locuteur de mettre sous les projecteurs ces deux institutions auxquelles il attribue les premiers rôles dans ce scénario. En effet, la forte occurrence de ces noms d'institutions, au-delà de leur importante représentativité en tant qu'objet de référence dans l'expression de la troisième personne, vient corroborer l'idée d'une mise en exergue voire une « spectacularisation » des faits.

2. Les expansions du nom

Les expansions du nom sont des outils linguistiques de la description qui viennent s'articuler autour du nom recteur dans le GN élargi pour modifier son sens soit en le déterminant soit en l'expliquant. Il s'agit de l'adjectif épithète, le GP complément du nom, la proposition subordonnée relative.

2.1. Les adjectifs épithètes

Dans un rapport d'inhérence avec le nom recteur les adjectifs épithètes sont soit antéposés soit postposés.

2.1.1. Les adjectifs épithètes antéposés

Les adjectifs épithètes antéposés sont au nombre de **04** :

« Mes **chers** compatriotes » L1 ; « sur fond d'une **supposée** affaire de corruption de juges » ; « les stigmates des **violentes** manifestations de mars 2021 et de juin 2023 » ; « notre pays ne peut pas se permettre une **nouvelle** crise »

L'antéposition des adjectifs épithètes qui sont mobiles est le résultat d'un choix qui ne va pas souvent sans déteindre sur le sens et l'interprétation de ces adjectifs. En effet, pour certains adjectifs épithètes la mobilité n'entraîne pas une modification sémantique, notamment les adjectifs caractérisés par une charge affective dont « chers » et « violentes ». Par contre, pour d'autres adjectifs épithètes en l'occurrence « supposée » et « nouvelle », le changement de place par rapport au nom recteur peut permettre une double interprétation.

Postposé l'adjectif « supposée » modifie le référent « affaire » précisément identifié, celle qui, dans le contexte politico-judiciaire, oppose les députés de WALLU/PDS de l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel à travers certains de ces membres mis en cause. L'argument de l'accusation est basé sur « *un soupçon de corruption de juges* » exprimé à travers l'adjectif « supposée ».

En revanche l'antéposition de l'adjectif épithète « supposée » modifie plutôt le contenu notionnel et non le référent « affaire ». Une telle posture permet au locuteur de se démarquer des accusateurs et de se donner à voir comme un simple reporter, un observateur étranger à l'initiative d'accusation.

De même l'adjectif « nouvelle », postposé, modifie le sens du référent « crise » qui signifie « inédit », c'est-à-dire une forme de crise jamais vue auparavant, sans précédent de par sa nature ou les circonstances qui l'ont déclenchée.

Cependant en antéposition l'adjectif « nouvelle » modifie le contenu notionnel, non pas le référent du nom « crise » : il renseigne sur la temporalité et il a le sens de « de plus » c'est-à-dire *une crise succédant à une précédente crise*, dans l'échelle temporelle. Il a également un effet cumulatif. En ce sens il permet dans le cas d'espèce d'induire la nécessité d'une action consécutive, une mesure à prendre. Alors par le choix de

l'antéposition le locuteur inscrit son action dans l'anticipation et la prévoyance et tente ainsi de justifier de la nécessité de la mesure de reporter l'élection présidentielle.

2.1.2. Les adjectifs épithètes postposés

Les adjectifs épithètes postposés sont au nombre de 34 dont 20 sont des adjectifs relationnels et des participes, et 14 sont des adjectifs qualificatifs.

À priori les adjectifs relationnels et les participes ont une place qui est fixe après le nom recteur tandis que les adjectifs qualificatifs sont susceptibles d'une mobilité même s'ils sont antéposés dans leur présent emploi. Les adjectifs relationnels, qui sont censés établir une relation d'appartenance et de restriction, permettent ici d'inscrire le discours dans les sphères de la politique et de la justice. Les noms recteurs sont généralement issus du champ lexical politico-judiciaire ; c'est le cas dans les exemples suivants :

« l'élection présidentielle » ; « l'Assemblée nationale » ; « le Conseil constitutionnel » ; « le pouvoir législatif » ; « le pouvoir judiciaire » ; « d'une proposition de loi constitutionnelle » ; « convocation du corps électoral » ; « un dialogue national » ; « être exclusivement de nationalité sénégalaise ».

De même les adjectifs relationnels qui servent d'expansion à ces noms recteurs sont issus de substantifs dotés d'un sème politique ou administratif :

« présidentiel(le) » ; « national(e) » ; « constitutionnel(le) » ;
« législatif/(ve) » ; « judiciaire » ; « électoral(e) » ;
« national(e).

Le choix d'un vocabulaire fortement ancré dans le champ politique et judiciaire se justifie par le projet argumentatif qui veut s'appuyer sur un fondement légal pour faire valider la

thèse du report de l'élection présidentielle du 25 février 2024. C'est tout le sens de la citation par le locuteur de cet article constitutionnel qui donne du crédit à la thèse du report de la future présidentielle : « *L'article 28 de la Constitution qui dispose que « tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise »* ». ³

2.2. Les GP compléments du nom

Les GP prépositionnels compléments du nom sont en général introduits par la préposition « de » seul ou contractée avec les articles définis « le » ou « les » sauf dans quelques emplois où les prépositions introductrices sont autres :

En tant qu'expansions nominales les GP déterminent le sens des noms en les renseignant avec des informations supplémentaires. Certains GP compléments du nom ont une valeur **circonstancielle de temps** :

« l'élection présidentielle **du 25 février 2024** »

« Résolution en date **du 31 janvier 2024** »

« Dans son communiqué **du 29 janvier 2024** »

« les stigmates des violentes manifestations **de mars 2021 et de juin 2023** »

« le décret n° 2024-106 **du 3 février 2024** »

« le décret n° 2023-2283 **du 29 novembre 2023** »

Les différents GP compléments du nom précédents correspondent à des indices temporels qui déterminent les noms recteurs en les situant dans l'échelle du temps notamment en termes de date. Ils constituent des outils linguistiques de la description qui, à travers l'expression des circonstances temporelles des faits nommés grâce aux substantifs, confèrent au discours une valeur informative et une dimension objective.

³ La candidature de Madame Rose WARDINI a effectivement fait l'objet de suspicions autour de sa supposée double nationalité française et sénégalaise ayant entraîné son retrait « volontaire » de la liste officielle des candidats déjà validée par le Conseil constitutionnel.

Les autres GP compléments du nom portent des valeurs différentes, notamment la possession, le thème, la relation tout partie... en voici quelques exemples :

- « un différend **entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel** »
- « affaire **de corruption de juges** »
- « une Commission **d'enquête parlementaire** »
- « le processus **de vérification des candidatures** »
- « **la gravité des accusations** »
- « les relations **entre les institutions** »
- « la polémique **sur une candidate** »
- « la publication **de la liste définitive des candidats** »
- « une violation **de l'article 28 de la Constitution** »
- « les germes **d'un contentieux pré et postélectoral** »
- « l'article 31 **de la Constitution** »

Les GP compléments du nom sont donc au service de la description des faits portés à l'ordre du jour par le locuteur. Ils donnent alors un effet réaliste et un cachet objectif au discours et confèrent à l'auteur un statut de journaliste reporter qui relate des faits de manière impartiale, sans altérer leur sacralité.

2.3. Les propositions subordonnées relatives

Après dépouillement, on note un faible ratio de la proposition subordonnée relative par rapport aux expansions du nom relevées dans le discours :

- « la polémique sur une candidate **dont la bi-nationalité a été découverte** après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel »
- « ce qui constitue une violation de l'article 28 de la Constitution **qui dispose** que « tout candidat à la Présidence de

la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise ».

Les deux uniques propositions relatives du corpus sont régies par des noms recteurs dont la valeur sémantique peut être très révélatrice. En effet, ces deux substantifs recteurs sont au cœur de la problématique traitée dans le discours notamment la décision de reporter l'élection présidentielle suite à un faux frappant un des dossiers de candidature et violant un article de la Constitution d'une part, et à une affaire de corruption de juge portée par certains députés de l'Assemblée nationale.

Nous pouvons en déduire que les propositions relatives, qui renseignent les noms recteurs, « *candidate* » et « *article* », sont mises à contribution dans le projet consistant à peindre une situation préélectorale « *confuse et grave* », ce qui justifierait la prise d'une décision aussi importante que le report de l'élection présidentielle.

En résumé les expansions du nom en présence participent essentiellement à alimenter la séquence d'exposé des motifs et de présentation de l'arrière-plan contextuel ayant favorisé l'acte principal du discours notamment l'annonce du report des élections.

3. La structure du discours

La structure du discours elle-même est à la faveur d'un projet de communication défendant le point de vue du locuteur. Elle comporte, en effet, des indices textuels qui militent pour la thèse du report de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Il s'agit du protocole énonciatif, notamment les formules d'ouverture et de fermeture de l'allocution présidentielle, des organisateurs de cohésion du texte, en l'occurrence les connecteurs logiques, et de la quantité du message, c'est-à-dire

son volume comparé à d'autres discours à la nation du Président Macky SALL.

3.1. Le protocole énonciatif

Le protocole énonciatif est fixé essentiellement à travers la formule d'ouverture « Mes chers compatriotes » L1, qui permet d'établir un cadre de communication entre le locuteur et le public ciblé, mais également à travers la formule de clôture « Vive le Sénégal ! Vive la République ! » LL 42-43.

En comparant cette formule d'ouverture du discours du 03/02/2024 à celle de quelques discours antérieurs du même auteur, notamment les discours à la nation prononcés le 31/12/2022, le 03/07/2023 et le 31/12/2023, nous pouvons remarquer un rétrécissement de la structure syntaxique qui se déleste de certains mots dans le discours étudié (« Hôtes étrangers qui vivez parmi nous » ; « d'ici et de la diaspora ») conformément au tableau suivant. Nous pouvons y voir une forme de tension révélatrice de la lourdeur de la décision prise et de la délicatesse de la nouvelle à annoncer et de l'urgence de la situation.

Tableau comparatif des messages à la nation du Président Macky SALL

Message à la nation (ordre antichronologique)	Date de l'allocution	Formule d'ouverture	Nombre de mots
N° 1	03/02/2024	« Mes chers compatriotes »	03
N° 2	31/12/2023	« Mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora »	09
N° 3	03/07/2023	« Mes chers(e)s compatriotes d'ici et de la diaspora »	09
N° 4	31/12/2022	« Mes chers compatriotes / Hôtes étrangers qui vivez parmi nous »	09

Le tableau révèle que la formule d'ouverture du discours du 03 février 2024 compte seulement **03** mots, ce qui correspond au tiers du nombre de mots des autres discours qui comptent effectivement **09** mots chacun. Il y a alors un resserrement de la structure syntaxique dès la formule de politesse pour traduire une situation d'urgence.

Par ailleurs les formules d'ouverture et de clôture impriment au discours un ton à la fois solennel et convivial. En effet, elles mettent en exergue un idéal commun partagé par le locuteur et les allocutaires notamment la patrie, d'une part, et elles expriment une dimension affective et fraternelle à travers l'épithète antéposée « chers » et l'interjection « vive ».

En imprimant au protocole énonciatif une tonalité solennelle et affective, le locuteur chercherait à gagner la sympathie de ses allocutaires à obtenir leur caution et à faire admettre sa bonne foi par rapport à la décision de reporter l'élection présidentielle.

3.2. Les organisateurs textuels ou connecteurs logiques

Les organisateurs textuels sont les marqueurs d'une cohésion des éléments constitutifs du texte et ils sont révélateurs d'une intention du locuteur de convaincre ses allocutaires par la démonstration. « *Un texte possède une structure globale ; il est formé de parties ou de séquences dont le sens se définit par rapport à son sens global. De même que l'on évalue la grammaticalité et l'acceptabilité d'une phrase, on peut juger de la cohérence d'un texte, qui dépend de facteurs sémantiques et syntaxiques. Un texte cohérent est un texte bien formé du point de vue des règles d'organisation textuelle, ce qui lui confère son unité.* » (RIEGEL, 1994)

Les connecteurs logiques marquent les articulations du texte ; ils donnent de la suite aux idées et favorisent les transitions.

- « **Alors que** » ligne 2 = contraste : évocation d'une incompatibilité entre ces deux faits

Présentation de la situation en vigueur :

- Une élection présidentielle prochaine dont la date est bien fixée au 25/02/2024
 - Un climat conflictuel mettant face à face l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel pour un problème de corruption
- « **Ainsi** » ligne 6 = dynamisme des faits

Explication de la situation : illustrations de la situation conflictuelle

- La décision de la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire par l'Assemblée nationale à la suite des soupçons de corruption ;
 - Publication d'un communiqué réfutant les allégations contre lui par le Conseil constitutionnel
- « **À cette situation** » ligne 15 = rappel et addition dans la dynamique conflictuelle des faits : évocation d'une incompatibilité
 - Validation d'une candidature litigieuse ;
 - Disposition constitutionnelle

Cet état de fait conflictuel nourrit la polémique autour de la binationalité d'une candidate pourtant admise dans la liste définitive pour l'élection présidentielle, en toute violation de la Constitution.

- « **Alors que** » ligne 22 = contraste : évocation d'une incompatibilité entre ces deux éléments

- La fraîcheur des séquelles de la violence antérieure ;
- La probabilité d'une nouvelle crise

➤ « **J'ajoute** » ligne 24 = logique d'addition + explication

Le locuteur explique sa posture et affirme enfin avec le double emploi du « je » ce qu'il n'a fait qu'insinuer jusque-là c'est-à-dire son équidistance vis-à-vis des deux pouvoirs en conflit, ou du moins l'image qu'il voudrait laisser paraître de lui-même.

➤ « **Devant cette situation** » ligne 27 = rappel + annonce + explication

- La saisine, pour avis, du Président de la République par l'Assemblée nationale ;
- La consultation des différentes institutions étatiques listées avec un effet d'accumulation syntaxique grâce à la juxtaposition et la coordination

➤ « **En conséquence** » ligne 35 = déduction + décision

La décision de reporter l'élection présidentielle sous fond d'euphémisme actanciel grâce à une tournure périphrastique : le Président a juste signé un décret pour abroger un autre décret.

« J'ai signé le décret n° 2024-106 du 3 février 2024 abrogeant le décret n° 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. »

➤ « **Pour ma part** » ligne 39 = forme emphatique + rappel extratextuel

Le rappel de l'engagement de ne pas briguer un autre mandat pris par le Président de la République grâce à une référence extratextuelle (le discours du 07 juillet 2023) comme gage de neutralité et de désintérêt de sa part.

« Pour ma part mon *engagement* solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste *inchangé*. »

➤ « **Enfin** » ligne 41 = conclusion + perspectives (futur simple)

- Engagement à appeler à un dialogue dans un futur proche pour restaurer l'ordre.

« Enfin *j'engagerai* un dialogue national ouvert ... »

Les organisateurs textuels renseignent globalement sur une stratégie argumentative fondée sur l'expression de contrastes et d'incompatibilités à travers l'emploi anaphorique de la locution conjonctive « **alors que** » à l'ouverture et au milieu du texte, avec pour objectifs de faire percevoir l'existence d'un réel climat de tension d'une part, et d'autre part, de persuader du bien-fondé de la décision de reporter l'élection présidentielle

3.3. Aspects quantitatifs du message : taille et durée du discours en comparaison avec d'autres discours du même auteur

Il s'agit ici d'apprécier la dimension quantitative de ce discours présidentiel du 03/02/2024 grâce à une comparaison avec d'autre discours du Président de la République prononcés plus ou moins dans les mêmes circonstances, à des occasions assez similaires : message traditionnel de nouvel an ou message inattendu dicté par un contexte jugé particulier.

Tableau comparatif des messages à la nation du Président Macky SALL

Message à la nation (ordre antichronologique)	Date de l'allocution	Taille (nombre de mots)	Durée
N° 1	03/02/2024	470	04 minutes 58 secondes
N° 2	31/12/2023	2612	25 minutes 30 secondes
N° 3	03/07/2023	2785	26 minutes 19 secondes
N° 4	31/12/2022	2685	25 minutes 32 secondes

Il ressort de cette analyse comparative une nette différence quantitative entre le message à la nation du 03/02/2024 et les autres messages notamment ceux du 31/12/2022, du 03/07/2023 et du 31/12/2023. Cette différence tient d'abord au très faible volume du texte estimé en termes de nombre de mots utilisés à **470 mots** soit environ 1/5 (un cinquième) du volume des autres textes qui comptent respectivement 2685 mots, 2785 mots et 2612 mots. Elle tient ensuite à la durée relativement courte de l'allocution prononcée devant les caméras télévisées qui a fait **04 minutes et 58 secondes** alors que les autres allocutions ont duré respectivement 25 minutes et 30 secondes, 26 minutes et 19 secondes et 25 minutes et 32 secondes.

La faiblesse quantitative du discours, aussi bien en termes de volume textuel qu'en termes de durée d'allocution, peut être perçue comme l'expression d'une tension chez le locuteur qui devant l'urgence de la situation tente de rester le plus concis possible en se limitant aux faits dans leur sacralité et en livrant sans tarder la principale information, en l'occurrence le report

de l'élection, comme pour se débarrasser d'une charge trop lourde à porter. Elle renseigne donc sur la gravité de la situation et la délicatesse du discours.

4. Les axes de lecture du message

À la suite des indices textuels relevés et analysés il se dégagent essentiellement deux axes de lecture, c'est-à-dire deux centres d'intérêt constitués comme suit :

4.1. Peinture tendancieuse d'un report irréversible de l'élection présidentielle :

- L'expression d'une tension avec la figure d'opposition « *alors que* » dans la stratégie argumentative.
- L'expression d'une urgence à travers le *rétrécissement syntaxique de la formule d'ouverture usuelle*.
- L'emploi des *adjectifs* pour exprimer l'urgence et la tension
- Le choix d'un *vocabulaire spécialisé* (droit et administration) pour justifier la pertinence du report
- La *faiblesse quantitative du discours* en termes de volume et de durée pour signifier l'urgence et la tension

4.2. Poétique d'une image présidentielle au-dessus de la mêlée :

- L'emploi tardif et faible du pronom personnel sujet « *je* »
- Le jeu d'équilibrisme et de neutralité à travers l'emploi des *adjectifs possessifs* de la troisième personne mis pour les deux institutions en conflit.
- L'emploi du *pronom personnel* de la troisième personne non protagoniste du locuteur en référence aux objets évoqués dans le discours.

- L'expression d'une *posture objective* du locuteur par rapport aux faits
- La mise en évidence des institutions protagonistes à travers *une forte occurrence* de leur dénomination.

Conclusion

Le discours du 03 février 2024 adressé au peuple sénégalais par le Président Macky SALL a constitué un moment de communication privilégié dans la marche de la République. Produit dans un contexte préélectoral, plus exactement à la veille de l'ouverture de la campagne présidentielle du 25 février 2024, il est venu marquer un coup de frein inattendu à un processus électoral qui suivait son cours après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel. La gravité de la situation marquée par un conflit institutionnel et la position inconfortable du locuteur, « juge et partie », contribuent à la délicatesse du message présidentiel. À la lumière des outils d'analyse linguistique, nous avons alors vu comment le locuteur tente de convaincre et de persuader du bien-fondé de sa décision de reporter les futures présidentielles pour sa propre succession. Ainsi les éléments de l'énonciation sont employés de sorte à effacer la présence du locuteur du moins à relativiser sa participation à la dynamique active des événements racontés ; de même les expansions du nom, outils linguistiques de la description, confèrent au locuteur une posture neutre, un point de vue objectif ; enfin les connecteurs ou outils de cohésion textuel, ont contribué à présenter une situation hostile, à exprimer une tension incompatible avec la tenue d'une élection démocratique. Il en est ressorti deux principaux axes de lecture : la « Poétique d'une image présidentielle au-dessus de la mêlée », d'une part, la « Peinture tendancieuse d'un report irréversible de l'élection présidentielle », d'autre part.

Donc les outils d'analyse linguistique permettent souvent de dévoiler les intentions du locuteur.

Bibliographie

BAYLON Christian ; FABRE Paul, 1990. *Initiation à la linguistique*, Nathan Université

BENVENISTE, É. 1970. "L'appareil formel de l'énonciation", *Problèmes de linguistique générale*, II, 1974, Gallimard

BLANCHE-BENVENISTE C., 2010. *Le français. Usage de la langue parlée*, (avec la coll. de Ph. Martin pour l'étude de la prosodie), Paris, Leuven.

CHARAUDEAU Patrick, 2005. *Le discours politique, les masques du pouvoir*, Paris, Librairie Vuibert.

CHISS Jean-Louis. Charles Bailly, 1986. « Qu'est-ce qu'une « théorie de l'énonciation » ? in : Histoire Épistémologie Langage, tome 8, fascicule 2, Histoire des conceptions de l'énonciation. pp. 165-176 ;

CULIOLI A.1990, Pour une linguistique de l'Énonciation - Opérations et représentations (Tome 1), Ophrys, coll. l'homme dans la langue.

CULIOLI A.1999a, Pour une linguistique de l'Énonciation - Formalisation et opérations et repérages (Tome 2), Ophrys, Paris.

FONTANILLE Jacques, 2003, *Sémiotique du discours*, Limoges, PULIM (2e édition entièrement refondue).

MBOW Fallou, 2020. « Du discours d'arrêt du jeu politique : « l'impossible » dénouement social d'une élection présidentielle. L'exemple de l'élection présidentielle de Mars 2019 au Sénégal », *Revue GRADIS*, Université Gaston Berger, pp.36-46.

MENDENHALL V. (Vance), 1990. Une introduction à

l'analyse du discours argumentatif, Des savoirs et savoir-faire fondamentaux, Les Presses de l'Université d'Ottawa,

RIEGEL Martin, 2000. « 4. Le syntagme nominal dans la grammaire française : Quelques aperçus », *Modèles linguistiques* [En ligne], 42 | 2000, mis en ligne le 01 mai 2017

RIEGEL M., PELLAT J.-Ch., RIOUL R., 1994. *Grammaire méthodique du français*, P.U.F.

SY, Kalidou, 2022. « Co-énonciation, communautés sémiotiques et sémioses » in *Transmission en acte. Hommage à Jacques Fontanille*, eds, Isabelle-Klock-Fontanille et Valéry de Luca, Limoges, PULIM.

Dénonciation théâtrale des violences politiques : pour une lecture sociocritique de *La Terre qui pleure* de Maurice Bandaman

MOUSSA Keita

Enseignant-Chercheur

Université Félix Houphouët-Boigny-Abidjan.

Résumé

*Les conflits et crises sociopolitiques de l'Afrique postcoloniale ont nourri une littérature de l'urgence et de la mémoire, où le théâtre occupe une place centrale en donnant corps à la souffrance collective et en éveillant les consciences. C'est dans cette dynamique que s'inscrit *La Terre qui pleure* (1997) de Maurice Bandaman, une œuvre qui met en scène les ravages des violences politiques et interroge les logiques souterraines de la guerre civile ivoirienne. L'objectif de cette recherche est d'analyser les mécanismes esthétiques, idéologiques et discursifs par lesquels Bandaman Maurice mobilise le théâtre engagé pour transformer l'horreur politique en objet de réflexion critique, tout en esquissant une perspective de réconciliation fondée sur la mémoire et la parole. Pour ce faire, l'étude s'appuie sur la sociocritique, notamment les travaux de Pierre Zima, Claude Duchet et Lucien Goldmann, afin de mettre en relation l'analyse du texte dramatique (didascalies, dialogues, structure, personnages) avec son contexte historique et idéologique.*

Mots-clés : *Dénonciation, violence politique, théâtre engagé, lecture sociocritique, mémoire collective.*

Introduction

Les conflits et crises sociopolitiques qui jalonnent l'histoire de l'Afrique postcoloniale alimentent une littérature de l'urgence et de la mémoire. Investie d'une fonction critique, cette littérature agit comme un miroir tendu à la société, révélant les formes de brutalité, d'inhumanité et d'effondrement moral qui marquent les trajectoires des peuples meurtris. Parmi les genres qui portent cette charge dénonciatrice, le théâtre se

distingue par sa capacité à incarner le réel, à mettre en scène la souffrance collective et à réveiller les consciences. Joseph Ki-Zerbo (1972, p. 15)¹ en appelait à cette posture lucide et engagée lorsqu'il affirmait : « Il faut armer les consciences, éveiller les intelligences, car l'histoire ne se subit pas, elle se construit ». Dès lors, les dramaturges africains contemporains se font les porte-voix d'un continent blessé, inscrivant leurs créations dans une dynamique de contestation et de résistance. C'est dans cet esprit que s'inscrit *La Terre qui pleure* (1997) de Maurice Bandaman, une œuvre dramatique qui met en exergue, à travers une fiction tragique nourrie d'éléments historiques, les blessures profondes d'une société en proie à la violence. Déchirures intimes et fractures collectives se conjuguent au cœur de cette tragédie sentimentale. L'histoire d'amour, brisée par la haine et racontée sur fond de centaines de morts et de maisons réduites en ruines, prend les accents d'un deuil national. Le personnage de Mélisse y retrace son existence et son amour assassiné, mêlant larmes et douleur, mais aussi éclats de joie et lueur d'espérance.. Face à cette réalité, le dramaturge ivoirien ne demeure pas spectateur. Sa plume, à la fois incisive et lucide, se saisit des drames contemporains pour en dévoiler les logiques souterraines tels que le nationalisme exacerbé, le tribalisme instrumentalisé, la faillite éthique des élites dirigeantes. Son théâtre s'inscrit dans une tradition de l'engagement, aux côtés de figures comme Césaire, Brecht ou Soyinka, où la scène devient un espace d'insoumission et de révolte. Jean-Paul Sartre soulignait d'ailleurs que « l'écrivain est en situation dans son époque : chaque parole a des retentissements. Chaque silence aussi » (Jean-Paul Sartre, 1948, p. 80)². Ainsi, *La Terre qui pleure* ne se limite pas à une représentation des atrocités politiques mais en interroge les causes, en expose les conséquences, et en appelle à une vigilance critique. Le théâtre

¹ Joseph Ki-Zerbo, *Histoire d'Afrique noire. D'hier à demain*, Paris, Éditions Hatier, 1972, p. 15.

² Jean-Paul Sartre, *Qu'est-ce que la littérature ?* Paris, Éditions Gallimard, 1948, p.80.

devient ici un acte de parole responsable, lieu de mémoire et de prise de conscience. Dans cette optique, l'œuvre prend tout son sens à la lumière de la sociocritique. Comme le souligne Pierre V. Zima, « la sociocritique explore la manière dont l'œuvre littéraire, en tant que structure discursive, est traversée par des tensions idéologiques et sociales » (Pierre V. Zima, 1978, p. 11)³. Cette approche permet de considérer *La Terre qui pleure* non seulement comme une création artistique, mais aussi comme un acte de lucidité politique et sociale. La méthode d'analyse adoptée s'appuie sur les fondements de la lecture sociocritique, en particulier sur les travaux de Pierre Zima, Claude Duchet et Lucien Goldmann. Cette approche permettra de mettre en relation l'étude du texte dramatique (dialogues, didascalies, structure et personnages) avec son contexte historique et idéologique, afin d'interroger les représentations sociales qu'il véhicule. L'objectif de cette recherche est d'examiner les mécanismes esthétiques, idéologiques et discursifs par lesquels Maurice Bandaman inscrit son œuvre dans une dynamique de contestation, tout en activant une mémoire vive des traumatismes collectifs. Nous formulons l'hypothèse suivante : dans *La Terre qui pleure*, Maurice Bandaman recourt aux ressorts du théâtre engagé pour transformer l'horreur politique en objet de réflexion critique, tout en esquisant une perspective de réconciliation fondée sur la mémoire partagée et la force de la parole. La problématique qui guide cette réflexion est la suivante : comment Maurice Bandaman, à travers *La Terre qui pleure*, mobilise-t-il les ressources du théâtre pour dénoncer les violences politiques et éveiller la conscience collective ? Pour répondre à cette problématique, notre réflexion s'articulera autour de trois axes complémentaires : Dans un premier temps, nous analyserons la représentation scénique des violences politiques et des fractures sociales dans *La Terre qui pleure*, en montrant comment la dramaturgie de Bandaman donne forme à

³ Pierre V. Zima, *Pour une sociocritique*, Paris, Gallimard, 1978, p. 11

l'horreur du réel. Dans un second temps, nous étudierons les modalités de l'engagement littéraire de l'auteur, ainsi que les stratégies de dénonciation déployées dans la pièce. Enfin, nous montrerons comment cette œuvre ouvre une perspective cathartique, articulant mémoire des traumatismes et appel à la reconstruction d'un imaginaire collectif.

1. La théâtralisation de l'horreur par les ressorts dramatiques.

Le ressort dramatique, note Pavis (2013 : 304)⁴, « est le mécanisme qui, de manière efficace, mais souvent occulte, commande l'action, organise le sens de la pièce, donne la clé des motivations et de l'intrigue ». Dans *La Terre qui pleure*, Maurice Bandaman mobilise ce ressort pour faire du théâtre non seulement une mise en scène de l'horreur politique, mais aussi un outil de dévoilement des causes profondes de l'oppression et un dispositif du deuil collectif. Deux dimensions en émergent : l'atrocité de la guerre civile comme miroir des déséquilibres systémiques, et le décor de désolation comme sanctuaire de la douleur et voix des absents.

1.1. L'exposition didascalique de la guerre civile : un marqueur de l'horreur

La guerre civile, dans *La Terre qui pleure*, est une image condensée et tragique des ravages de la violence politique. Dès la didascalie d'ouverture, Bandaman Maurice pose les bases d'un théâtre de la catastrophe :

*Une ville à sang. Elle aurait pu être Alger,
Bujumbura, Brazzaville ou n'importe quel petit
hameau de la terre où l'homme a décidé de ne plus être
homme.*

⁴ Patrice Pavis, *Dictionnaire du théâtre*, 4^e édition augmentée, Paris, Armand Colin, 2019, p.475

La lumière, éclaire une cour. Un désordre indescriptible. Ustensiles de cuisine éparpillés sur le sol, morceaux de bois traînant ici et là, murs perforés de balles. Et au milieu du désordre, quatre corps, les corps de deux hommes un jeune et un vieux et de deux femmes une jeune et une vieille. La jeune femme se meut faiblement, lève un bras, s'appuie sur ses coudes, relève le buste puis regarde autour d'elle. La jeune femme porte une grossesse presque à terme. Son regard se fige sur chaque corps, observe le désordre puis, péniblement, se relève, s'approche des corps étendus, s'agenouille devant celui d'un vieil homme. (Maurice Bandaman, 1997, p.55)

Cette didascalie expose sans détour la désagrégation de l'espace dramatique, mais aussi de l'espace référentiel. Par l'écriture du désastre, elle installe une atmosphère d'horreur où tout concourt à susciter l'effroi : une ville livrée au sang, théâtre d'une violence absolue. La didascalie d'ouverture de *La Terre qui pleure* – « Une ville sang. Elle aurait pu être Alger, Bujumbura, Brazzaville ou n'importe quel petit hameau de la terre où l'homme a décidé de ne plus être homme » s'inscrit d'emblée dans une esthétique de la sidération. Cette phrase liminaire, brève mais d'une densité saisissante, agit comme un prologue géopolitique et une déclaration éthique. Elle universalise le cadre du conflit en l'inscrivant dans une mémoire collective des guerres fratricides, des luttes postcoloniales et des chaos identitaires. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un pays, mais celle d'une humanité en chute. Ce procédé de théâtralisation de la violence s'enracine dans la tradition du théâtre politique du XXe siècle. Jean-Pierre Sarrazac nous rappelle que « la didascalie ne décrit pas un monde, elle l'interprète : elle est la scène du regard » (Jean-Pierre Sarrazac, 2012)⁵. En cela, la

⁵ Jean-Pierre Sarrazac, *Poétique du drame moderne*, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 2012.

didascalie fonctionne ici comme un œil orienté : elle cadre la perception du spectateur, polarise l'espace scénique par une charge mémorielle intense et transforme le théâtre en un lieu de condensation esthétique, politique et historique. Les villes évoquées « Alger », théâtre des violences coloniales et de la décennie noire ; Bujumbura, marquée par les massacres ethniques de 1972 et 1993 ; « Brazzaville », secouée par la guerre civile congolaise de 1997 ne sont pas de simples toponymes. Elles deviennent, pour reprendre l'expression de Le Clézio dans *Révolutions* (2003), des « cicatrices sur la peau de l'Histoire »⁶. Ces lieux désignés incarnent la blessure collective et la répétition tragique d'un même scénario : celui de la déshumanisation et de l'effondrement éthique. La scénographie qui suit prolonge ce choc visuel : « ustensiles de cuisine éparpillés », « murs perforés de balles », « morceaux de bois traînant ici et là ». Le décor domestique est transformé en champ de bataille, dans une continuité symbolique entre l'espace privé et le désordre politique. Ce théâtre de l'intime fracassé rappelle les procédés du théâtre documentaire, notamment *Rwanda 94* du collectif Groupov, où le banal devient un indice de crime. C'est ce qui amène Peter Weiss dans *L'Esthétique de la résistance* à dire que, « l'objet le plus simple, lorsqu'il est arraché à son usage, devient un témoin muet de l'Histoire »⁷. Ainsi, la cuisine dévastée devient ici le témoin silencieux d'un massacre : la politique s'est invitée jusque dans l'assiette. Au cœur de ce chaos gisent « quatre corps » – deux hommes et deux femmes, jeunes et vieux. Cette répartition générationnelle suggère l'anéantissement d'une lignée entière, comme si la guerre avait brisé toute continuité humaine. L'absence d'identité ou de nom accentue cet effet de déshumanisation, caractéristique des massacres de masse. Sony Labou Tansi exprime avec force cette logique d'inhumanité lorsqu'il écrit : « [...] l'homme a été créé,

⁶ Jean-Marie Gustave Le Clézio, *Révolutions*, Paris, Gallimard, coll. « Blanche », 2003, p. 30.

⁷ Peter Weiss, *L'Esthétique de la résistance*, tome I, trad. Jean-Louis Besson et Henri Christophe, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Fiction & Cie », 1989, p. 15

pour inventer l'enfer »⁸. La didascalie illustre cette logique de destruction. En effet, les corps sont posés au sol, non pas comme des personnages, mais comme des fragments du décor. Et pourtant, au milieu de cette désolation, une femme enceinte, seule survivante qui se meut lentement. Son corps vulnérable, fragile, fécond, devient alors un contrepoint symbolique à la mort ambiante. Elle incarne une résistance silencieuse, une promesse incertaine, un possible avenir. Judith Butler, dans *Vie précaire* (2004), nous rappelle que « certains corps sont rendus visibles seulement lorsqu'ils sont exposés à la destruction »⁹. Ici, c'est précisément cette visibilité qui fait événement : son mouvement, aussi faible soit-il, interrompt le spectacle de la mort et introduit une tension dramatique entre l'anéantissement et la persistance de la vie. Cette scène d'ouverture participe pleinement d'une esthétique brechtienne. Bertolt Brecht écrivait que « le théâtre n'est pas le reflet mais le marteau qui façonne la réalité » (*Écrits sur le théâtre*, 1964)¹⁰. La didascalie ici n'est pas simplement descriptive ; elle est performative en ce sens qu'elle politise l'espace, déclenche un choc émotionnel, provoque une réflexion critique. Elle ne vise pas à apitoyer, mais à éveiller, à interpeller, à déranger. À travers cette entrée, Bandaman propose un théâtre de la mémoire traumatique, à la fois archive émotionnelle et lieu de dénonciation. Le théâtre devient lieu de visibilisation de la violence systémique et donne à voir ce que l'histoire officielle efface. La violence n'est pas un accident, elle est produite, organisée, justifiée. Dans *La Terre qui pleure*, le décor ruiné devient métaphore politique : une maison détruite, des corps inertes, une femme qui se lève. Entre ruine et résilience, la scène incarne le paradoxe fondamental des conflits modernes : la coexistence de la désintégration et de l'espérance. En cela, la pièce répond à l'avertissement de Frantz Fanon dans

⁸ Sony Labou, *La vie et demie*, Paris, Seuil, 1979, p.177.

⁹ Judith Butler, *Vie précaire. Les pouvoirs du deuil et de la violence*, trad. Jérôme Vidal, Paris, Éditions Amsterdam, 2005, pp. 50-51.

¹⁰ Bertolt Brecht, *Écrits sur le théâtre*, Paris, L'Arche, 1964.

Les Damnés de la terre : « La violence qui présidait aux relations coloniales ne peut que se prolonger dans les structures du pouvoir postcolonial si rien ne change. »¹¹ Dans cette veine, la didascalie initiale agit comme une matrice dramatique dans la mesure où elle contient tout le drame à venir. Elle montre, dès l'ouverture, que le théâtre peut être un charnier, un lieu de vérité, mais aussi une scène d'interpellation politique. Ainsi, à travers ces figures et ces gestes chargés de sens, la pièce ne se limite pas à la représentation d'événements historiques tragiques : elle élabore un univers où chaque élément scénique devient porteur de mémoire et de sens. Elle incarne un théâtre de la résistance, de la lucidité et de la mémoire, où le moindre objet, le moindre corps, devient un signe à décrypter dans le fracas de l'Histoire. C'est cette dynamique qui structure *La Terre qui pleure* en une véritable cosmogonie de désolation et du deuil collectif.

1.2 Une cosmogonie de désolation et du deuil collectif

Dans La pièce dramatique, Maurice Bandaman ne choisit pas ce titre « *La terre qui pleure* » au hasard. Il en fait le fil rouge d'un dispositif dramatique où la souffrance collective prend corps dans la matière même du théâtre. La terre, élément matriciel, nourricier et symbolique se présente ici comme le lieu sacré d'un chagrin impossible à contenir, une entité sensible qui pleure les hommes et les valeurs que la guerre a engloutis. Ce titre condense une vision du monde où la nature elle-même est affectée par la violence humaine, où le sol devient mémoire, tombeau, cri.

Le lever de rideau s'ouvre sur un espace en ruine, où règne un silence de mort, bientôt transpercé par les lamentations de Mélisse. Survivante, témoin et voix du peuple, elle incarne le théâtre dans sa fonction la plus archaïque : dire l'indicible, hurler l'irreprésentable. En secouant tour à tour les cadavres de son père, de sa mère, de son fiancé Malik, Mélisse convoque une

¹¹ Frantz Fanon, *Les Damnés de la terre*, Chap. « De la violence », Paris, La Découverte, 2002, p. 51-52.

dramaturgie du refus : refus de la résignation, refus de l'oubli. Chaque appel, « Papa ! Maman ! Malik ! » résonne comme une supplique adressée au néant, comme un dernier effort pour faire revenir à la vie ceux que la barbarie a fauchés. Ce geste, bien plus qu'une plainte personnelle, est une oraison funèbre nationale. L'accumulation des figures familiales (frères, sœurs, oncles, cousines...) ne suit pas la logique de la nostalgie, mais celle d'une cartographie de l'effacement, d'un génocide larvé qui n'épargne aucun cercle vital. La scène devient ainsi un tombeau collectif dressé dans l'instant, un théâtre de la mémoire en acte. Quand Mélisse hurle : « Tous morts ! Tous éventrés au couteau ! Tous égorgés à la machette ! Des enfants enfouis dans des puits ! Des femmes brûlées vives ! », le théâtre entre dans une esthétique du choc. Il ne sublime plus la douleur mais la fait surgir, crue, nue, irréconciliable. Cette violence scénique rejoint les dramaturgies du réel, celles d'un théâtre qui refuse le voile de l'art pour mieux dénoncer les logiques de la haine politique, de l'épuration ethnique, de la violence de masse. Le grondement du ciel, au moment où Mélisse s'effondre, donne à la scène une dimension cosmique : la terre elle-même gémit, la nature s'érige en témoin muet de l'inhumanité des hommes. Le titre *La terre qui pleure* se réalise alors pleinement : ce n'est pas un effet poétique, c'est une cosmogonie du deuil, où la pluie, l'éclair et l'ombre participent à la mise en accusation du réel. Mais ce n'est pas tout. Lorsque Mélisse déclare : « Tout a commencé par le viol collectif des fillettes et des vieillards... », la pièce franchit un seuil et s'engage dans la dénonciation méthodique d'un véritable programme d'extermination. Le viol, ici, n'apparaît pas comme un acte isolé mais devient une stratégie de guerre, une arme de destruction massive dirigée contre les corps et les mémoires. Dans cette veine, Odile Cazenave souligne que « la femme est d'abord une proie pour l'homme, de l'homme en uniforme ou policier, qui l'exploite et la viole là où il est censé,

de sa part, la protéger »¹². Bandaman prolonge cette réflexion en montrant que le théâtre peut s'ériger en contre-pouvoir à cette entreprise de stérilisation. Il devient un espace de fécondation de la mémoire par la parole, le cri et la performance. Et la pièce va plus loin encore : elle fait entendre une horreur symbolique rarement représentée notamment l'extermination des penseurs par contamination au VIH. « La mort des artistes et des penseurs à qui a été transmis le VIH 1 et 2... », déclare Mélisse. Cette réplique terrible installe une autre logique de violence : celle qui s'attaque aux porteurs de lumière, aux passeurs de sens, pour éteindre toute possibilité de transmission, d'éveil, de révolte. Le pouvoir, ici, cherche à tuer la pensée elle-même. Le théâtre devient alors un lieu de résistance cognitive, un refuge de l'intellect et de la mémoire contre l'amnésie programmée. La mort de Malik, quant à elle, introduit la question de la xénophobie institutionnalisée. Ce personnage, dont le nom trahit une origine étrangère, est tué non pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Bandaman inscrit ici la pièce dans une critique explicite du contexte ivoirien des années 2000, marqué par le rejet de l'« autre », de l'« allogène ». Le théâtre devient tribunal contre les dérives identitaires, contre les discours d'exclusion, contre les slogans tels que : « *On va les chasser jusqu'au dernier.* » Enfin, la pièce se clôt sur une phrase d'une rare acuité politique : « Jamais chez nous on ne dit : 'voilà l'ancien roi', mais plutôt : 'voilà la tombe de l'ancien roi'. » Cette sentence, à elle seule, condense toute la paranoïa du pouvoir africain postcolonial, fondé sur l'éternité du règne, l'élimination des prédécesseurs, et la terreur comme ciment du pouvoir. Le théâtre, ici, devient instrument de lucidité politique, révélateur des pathologies du pouvoir. Mélisse, silhouette vacillante mais inébranlable, devient alors l'Antigone ivoirienne qui porte les morts, défie le silence, exige mémoire et justice. En ce sens, *La Terre qui pleure*

¹² Odile Cazenave, « Erotisme et sexualité dans le roman africain et antillais au féminin », in Notre Librairie. Revue des littératures du Sud, N°151, Sexualité et écriture, Juillet-Septembre, 2003, pp.11-16.

dépasse la simple représentation dramatique pour devenir un instrument d'interrogation et de dénonciation. Elle incarne ce que le théâtre peut être : non un divertissement, mais une veillée, une plainte, un acte de résistance. Chez Maurice Bandaman, la terre ne pleure pas seulement mais accuse. Cette dimension critique oriente naturellement l'analyse vers une lecture sociocritique des violences politiques, qui explore comment l'œuvre met en lumière les mécanismes de pouvoir, l'extermination et la déshumanisation.

2. La lecture sociocritique des violences politiques

Ce chapitre propose une lecture sociocritique des violences politiques, envisagées non comme des événements isolés, mais comme les symptômes d'un système d'oppression enraciné dans les structures sociales, idéologiques et institutionnelles. L'analyse s'articule autour de deux axes complémentaires : d'une part, la scénographie de l'horreur, conçue comme mémoire dramatique et acte de résistance ; d'autre part, le théâtre comme instrument critique, apte à disséquer les violences institutionnalisées et à dévoiler les logiques du pouvoir.

2.1. La scénographie de l'horreur : un dispositif théâtral de la mémoire et de la résistance

Le théâtre contemporain en Afrique subsaharienne s'est mué en un lieu de dévoilement frontal des traumatismes collectifs : guerres civiles, purges ethniques, viols de masse, élimination méthodique des élites intellectuelles. La scène que traverse Mélisse dans *La Terre qui pleure* de Maurice Bandaman n'est pas seulement un champ de cadavres ; elle est un tombeau à ciel ouvert, un sanctuaire profané, une topographie de la mémoire meurtrie. Le dramaturge refuse de panser la plaie. Il la laisse béante, l'exhibe, la ravive pour mieux en extraire le cri. Cette dramaturgie du dévoilement articule une esthétique du réel brut

où la souffrance devient non plus un objet de pitié, mais un levier critique et politique. À travers une scénographie marquée par la dislocation sensorielle : obscurité oppressante, éclats de lumière, silences tragiques et surgissements vocaux le dramaturge ivoirien construit un dispositif mémoriel et éthique. Les corps absents ou mutilés sont convoqués non pour la compassion, mais pour la remémoration active et accusatrice. Mélisse pleure Malik, son fiancé, figure de l'Autre par excellence. La réprobation du meurtre de Malik par le pouvoir politique concède l'infamie de l'acte tout en attestant que l'horreur rime avec « [...] angoisses, violences, atteintes du corps physique, tyrannie et vertige du pouvoir »¹³

Son nom à consonance arabe, peule ou soudanaise n'est pas anodin dans un contexte postcolonial saturé de tensions identitaires. Il incarne la figure du bouc émissaire, du voisin devenu suspect, du non-national livré à la haine communautaire. Sa mort ne relève pas de l'anecdote personnelle mais est le symptôme d'une xénophobie systémique, une exécution identitaire. Malik est tué non pour ses actes, mais pour ce qu'il est. Ce mécanisme rappelle tragiquement les massacres des Ibo au Nigeria (1966), l'expulsion des Mauritaniens noirs (1989) ou les violences xénophobes contre les migrants africains en Afrique du Sud. Maurice Bandaman le formulait déjà dans *Au nom de la terre* : « l'étranger devient un lupanar, un voleur, un barbare, un fainéant qui n'y fait rien d'autre que forniquer et engrosser à la volée des femelles laides et idiotes, lesquelles accouchaient d'une marmaille morveuse et ventripotente »¹⁴. La dramaturgie inscrit la mort de Malik dans une logique d'épuration programmée. L'énumération haletante de Mélisse, la disposition des corps, l'abandon des cadavres, le cri déchirant : tout dans l'architecture scénique consacre son assassinat

¹³ Chantal Lapeyre-Desmaison, « L'écriture, une expérience de l'horreur : La part des ténèbres et Misery » in Guy Astic et Jean Marigny [cord], *Colloque de Cérisy : Autour de Stephen King, L'horreur contemporaine*, Paris, Bragelonne, p. 36.

¹⁴ Maurice Bandaman, *Au nom de la terre, suivi de la terre qui pleure*, Abidjan, PUCI, 2000, pp.13-14

comme un acte d'exclusion radicale. Il est celui dont on efface le nom, qu'on raye de la communauté des vivants. La scène suit dès lors une trajectoire ascendante vers l'irreprésentable : du chuchotement au hurlement, de l'intime au collectif, du nom au néant. Bandaman Maurice ne cherche pas à reproduire la violence, mais à la ritualiser, la rendre dicible, inoubliable. Le cri de Mélisse devient la synthèse des douleurs. Il est à la fois lamentation tragique et révolte politique. Elle hérite de Médée dans sa colère sacrée, d'Antigone dans sa fidélité aux morts, de la Mère Courage brechtienne dans sa résilience inflexible. Cette mise en scène relève de ce que Michel Vinaver nomme une « *poétique du réel brut* »¹⁵, une théâtralité sans fard ni pathos, où l'émotion n'est jamais gratuite mais enracinée dans le devoir de lucidité. Le chaos scénique marqué par le grondement du ciel, l'obscurité soudaine, la clarté vacillante dessine un monde disloqué, un cosmos moral effondré. On pense inévitablement au génocide rwandais de 1994. Celui-ci ne constitue pas seulement l'aboutissement, sur le continent africain, d'un temps de violence [...]. Tragédie parmi les plus sanglantes qu'ait connues l'Afrique contemporaine, il devient aussi le symbole d'une idée désormais inscrite dans sa mémoire historique : l'extermination de masse perpétrée par des Africains contre d'autres Africains¹⁶. Ce propos révèle la singularité et la portée symbolique du génocide rwandais de 1994 dans l'histoire africaine contemporaine. D'un côté, il est présenté comme l'aboutissement d'un « temps de violence », c'est-à-dire une continuité des crises, guerres civiles et massacres qui jalonnent le continent depuis les indépendances. Mais d'un autre côté, il excède la simple chronologie des violences politiques pour devenir un événement matriciel de la mémoire africaine. Le génocide ne se réduit pas à une tragédie nationale : il incarne l'impensable, à savoir l'extermination de masse organisée et

¹⁵ Michel Vinaver, *Écrits sur le théâtre*, Paris, L'Arche, 1998, p. 27

¹⁶ Patrice Nganang, *Manifeste d'une nouvelle littérature africaine : pour une écriture préemptive*, Paris, 2007, p.24.

exécutée par des Africains contre leurs propres semblables. Ce constat brise le discours souvent externalisé de la violence attribuée aux séquelles du colonialisme ou aux ingérences étrangères pour rappeler que le désastre peut aussi être le produit d'un système intérieur, d'une haine cultivée et instrumentalisée de l'intérieur. Dès lors, le génocide rwandais s'impose comme une mémoire traumatique partagée, qui oblige le continent à réfléchir sur lui-même, sur les logiques de division ethnique, de manipulation politique et sur la fragilité des pactes sociaux. En dénonçant à la fois le viol comme arme de guerre, la xénophobie meurtrière et l'assassinat intellectuel, cette scénographie refuse toute esthétique doloriste : elle politise la douleur, fait de la souffrance un acte de parole, un geste de réinscription des absents dans le tissu vivant de l'histoire. Mélisse, figure de survivance, incarne une mémoire active : non pas mémoire de la plainte, mais mémoire vigilante, qui accuse et veille. L'irruption des morts en l'occurrence la mère, le père, Malik sur la scène du deuil donne à la pièce une épaisseur spectrale et une portée allégorique. Ces ombres ne sont pas de simples apparitions mais des agents éthiques, des consciences posthumes. Elles interrogent Mélisse, mais surtout interpellent le spectateur, chacun proposant une vision singulière de l'histoire, de la filiation, du pardon, de la renaissance. Le père, archétype d'une sagesse patriarcale marquée par le poids des traditions, pourrait incarner la tentation du silence, du refus d'enfanter dans le chaos, la peur de perpétuer un cycle de douleur. La mère, associée au soin, à la continuité, à la fécondité, représente la parole de la tendresse, de la vie obstinée. Son discours soutient l'idée que mettre au monde, c'est affirmer une foi en la régénération. Malik, doublement victime en tant qu'étranger et fiancé assassiné, parle depuis la marge absolue. Sa voix, peut-être vacillante, navigue entre la blessure et l'espérance, entre la mémoire de l'amour et la lucidité du deuil. Ces voix dialoguent dans un espace tragique où Mélisse devient le seuil : seuil entre

les morts et les vivants, entre la lumière et l'ombre, entre la chute et la renaissance. Ce questionnement sur la naissance dans un monde dévasté dépasse le cadre intime pour devenir une réflexion sur les structures sociales et politiques qui façonnent la vie collective. Le ventre de Mélisse, porteur d'un avenir incertain, devient symbole des choix et des responsabilités d'une société face à ses traumatismes. Ainsi, le théâtre de Bandaman se fait outil d'observation et de critique : il dévoile les mécanismes de domination, explore les dilemmes du pouvoir et met en scène les tensions entre mémoire, reconstruction et espoir. Cette lecture conduit naturellement à l'analyse du théâtre comme outil de dévoilement des mécanismes de domination : entre critique sociale et dissection du pouvoir.

2.2. Le théâtre, outil de dévoilement des mécanismes de domination : entre critique sociale et dissection du pouvoir

Dans les sociétés meurtries par les traumatismes collectifs, l'écriture théâtrale cesse d'être un simple divertissement. Elle devient un espace de remémoration, un exutoire cathartique et un tribunal symbolique où se rejouent les douleurs refoulées et les injustices occultées. En Côte d'Ivoire, pays marqué par des décennies de tensions identitaires, de conflits armés et de fractures sociales, cette fonction mémorielle du théâtre prend une résonance particulière. Maurice Bandaman, dans *La terre qui pleure*, s'inscrit pleinement dans cette tradition dramatique où la scène devient lieu d'alerte, de dénonciation et de survie collective. Son œuvre érige le théâtre africain contemporain en miroir sans concession des blessures nationales. Pour Bandaman, il ne s'agit pas de reconstituer l'Histoire officielle, mais d'en révéler les zones d'ombre, de porter la parole des oubliés, de redonner chair à ceux que le silence a ensevelis. C'est dans cette logique que s'inscrit la scène poignante de Mélisse, figure de survivante, qui fait l'inventaire des atrocités subies : « Tous morts ! Tous éventrés au couteau ! Tous égorgés à la

machette ! Des enfants enfouis dans des puits ! Des femmes brûlées vives ! » Cette litanie n'est pas qu'une accumulation pathétique ; elle constitue une archive scénique, une mémoire mise en acte. Comme l'écrit Michel Foucault dans *Surveiller et punir* : « Le pouvoir s'exerce en marquant les corps. »¹⁷ Ici, les corps suppliciés deviennent les traces visibles d'un pouvoir politique brutal, d'un chaos social incarné. La scène ne représente pas seulement un champ de cadavres, elle devient tombeau collectif, territoire ravagé, terre violée. La *terre qui pleure* n'est pas un décor passif. Elle devient un personnage, le témoin silencieux d'une humanité renversée. Ce réalisme cru, où la chair mutilée et les cris étouffés composent une esthétique du chaos, exprime ce que Bandaman appelle une « mise en terre des douleurs » : une dramaturgie de la mémoire vive, où l'oubli est l'ennemi principal.

Dans ce théâtre de la douleur, le corps des femmes devient également un terrain d'affrontement. Le viol de masse, évoqué dans la pièce comme catalyseur du massacre, n'est pas une simple tragédie : il incarne une stratégie de terreur visant à détruire l'ennemi par l'humiliation sexuelle. Ce motif rejoint les observations de Jean Hatzfeld dans *Une saison de machettes* : « Ils ont tué nos femmes et nos enfants pour que même notre mémoire soit stérile. »¹⁸ En Côte d'Ivoire, ce rejet de l'« allogène », exacerbé durant la crise politico-militaire des années 2000, a été résumé par des slogans glaçants tels que : « On va les chasser jusqu'au dernier. » Le théâtre de Bandaman prend alors valeur de contre-discours face à cette xénophobie érigée en politique : Malik devient une figure sacrificielle de l'exclusion identitaire. Le savoir devient la cible, et le virus, l'arme. La pensée est attaquée dans sa chair pour empêcher toute transmission de conscience critique. Bandaman inscrit ainsi la pièce dans une logique post-génocidaire, où l'on ne tue plus

¹⁷ Michel Foucault, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1975, p. 31.

¹⁸ Jean Hatzfeld, *Une saison de machettes : Rwanda, dix ans après le génocide*, Paris, Éditions du Seuil, 2003, p. 45

seulement des individus, mais les porteurs de mémoire, les éveilleurs de peuple. Dans cette perspective, le théâtre devient un acte politique. Il ressuscite les morts, non pour entretenir une nostalgie, mais pour raviver la conscience des vivants. Il dénonce, accuse, et propose une régénération possible. L'écriture théâtrale de Maurice Bandaman se veut marqueur de refus de l'oppression et de l'affirmation de la liberté des peuples africains post-indépendance. Sous ce rapport, lisons cet extrait d'Aimé Césaire : « En articulant notre effort de la libération des peuples (...), en combattant pour la dignité de nos peuples, pour leur vérité et pour leur reconnaissance, c'est en définitive pour le monde entier que nous combattons et pour le libérer de la tyrannie, de la haine et du fanatisme »¹⁹. L'affirmation de Césaire met en exergue une vision universaliste de la lutte de libération. Le combat mené pour la dignité, la vérité et la reconnaissance des peuples opprimés dépasse le cadre strictement national ou continental pour s'inscrire dans une perspective mondiale. En d'autres termes, la libération des peuples colonisés ou dominés n'est pas seulement une revendication identitaire ou politique locale, mais une contribution à l'émancipation de l'humanité tout entière. La tyrannie, la haine et le fanatisme sont ici présentés comme des fléaux universels, et leur abolition passe par l'action concertée des peuples. On retrouve ainsi une dimension éthique et humaniste : lutter pour soi, c'est aussi lutter pour l'autre, et chaque victoire locale contre l'oppression constitue un pas vers la liberté universelle. Chez Maurice Bandaman, l'écriture de la mise en crise de la violence du pouvoir politique n'a rien de fortuit. Chaque scène, chaque geste dramatique est pensé pour révéler les abus et les dérives autoritaires, tout en éveillant chez le spectateur une conscience critique. Dans ce contexte, le théâtre ne se limite pas à la représentation : il devient un espace

¹⁹ Aimé Césaire, « L'homme de culture et ses responsabilités », Discours prononcé au 2^{ème} Congrès des écrivains noirs, In *Présence africaine* numéro spécial, Février-Mars, 1969, p.122.

de transfiguration, où la dénonciation des violences politiques s'accompagne de la mémoire des victimes et de l'espoir d'une renaissance. C'est cette dynamique qui fonde l'analyse sous le titre : Théâtre et transfiguration : dénonciation des violences politiques, mémoire et renaissance.

3. Théâtre et transfiguration : dénonciation des violences politiques, mémoire et renaissance

Dans ce chapitre, *La Terre qui pleure* de Maurice Bandaman illustre un théâtre engagé où mémoire et violence se combinent pour produire une transformation symbolique et sociale. L'écriture dramatique y remplit un double rôle : dénoncer les violences politiques et servir de matrice de régénération, en explorant les traumatismes historiques et en ouvrant des perspectives de continuité et de reconstruction. Cette dynamique structure l'analyse en deux axes : Théâtre et mémoire : de la dénonciation à la continuité de la vie et Théâtre et transfiguration : mythification de la survie et régénération sociale.

3.1 Théâtre et mémoire : de la dénonciation à la continuité de la vie

L'œuvre dramatique de Maurice Bandaman, *La Terre qui pleure*, s'inscrit dans une idéologie profondément critique, engagée et résolument humaniste. Comme le souligne Jean-Paul Sartre, « l'écrivain est en situation dans son époque : chaque parole a des retentissements » (*Qu'est-ce que la littérature ?* 1948, p. 80), et Bandaman met son théâtre au service de cette conscience critique. À travers son écriture dramatique, il transforme la scène en instrument de résistance face aux systèmes de domination, en espace de sauvegarde mémorielle et en outil de refondation politique et sociale. La pièce interroge les mécanismes de la violence étatique et les dérives identitaires, tout en offrant une voie vers la réconciliation et le renouveau

collectif. L'apparition du Géant, signalée par la didascalie fonctionnelle « Un grand vent se déchaîne. Apparition d'un être étrange, d'un géant » (p. 68), constitue un moment de rupture dans la dramaturgie de l'œuvre. Ce surgissement, au cœur d'un contexte marqué par l'extermination et la déshumanisation rappelant le génocide rwandais de 1994, introduit une figure mythologique qui dépasse le cadre temporel et historique. Le Géant, par sa présence imposante et énigmatique, transforme l'espace scénique et devient vecteur de mémoire, de résistance et de transcendance de l'horreur vécue. Comme le souligne Bertolt Brecht, « le théâtre n'est pas le reflet mais le marteau qui façonne la réalité » (*Écrits sur le théâtre*, 1964, p. 34), et Bandaman illustre pleinement cette conception en faisant de la scène un lieu de confrontation éthique et politique.

Mélisse, seule survivante et enceinte, incarne l'allégorie de la continuité humaine. Son corps, porteur de vie, se substitue à l'anéantissement collectif et devient mémoire incarnée de la douleur : « je suis larme, je suis douleur, je suis sang, je suis terre » (p. 72). Elle concentre en elle la violence subie mais aussi la potentialité d'une renaissance, transformant la souffrance du génocide en principe vital. Son personnage illustre ce que Fanon affirme dans *Les Damnés de la Terre* : « la violence qui présidait aux relations coloniales ne peut que se prolonger dans les structures du pouvoir postcolonial si rien ne change » (1961, p. 74). Par son corps et sa parole, Mélisse devient à la fois dépositaire de la mémoire des morts et vectrice d'une transmission intergénérationnelle, où la douleur se fait moteur de résilience et d'espérance.

Ainsi, *La Terre qui pleure* combine une dénonciation des violences politiques et un projet esthétique de régénération sociale. L'écriture dramatique, en articulant symboles, didascalies et voix des survivants, transforme le théâtre en « archive vivante » (Foucault, *Surveiller et punir*, 1975, p. 185), espace de vigilance éthique et instrument de transformation

collective. La pièce fait de la mémoire un levier de réflexion et de résistance, inscrivant la renaissance humaine et sociale au cœur de la dramaturgie.

3.2 Théâtre et transfiguration : mythification de la survie et régénération sociale

Le Géant, présenté comme « le fils-aîné-de-la-terre », devient un médiateur cosmogonique entre le chaos de la destruction et l'ordre d'une nouvelle genèse. Son discours — « tu t'accoupleras en chacun des sept orifices de ton corps » opère une symbolique anthropocosmique : chaque orifice du corps féminin correspond à un élément constitutif du monde (ciel, feu, eau, air, farine, levain), transformant la fécondation en acte cosmique. Mélisse ne porte pas seulement un enfant ; elle devient matrice d'un univers recomposé, où le théâtre dépasse la simple représentation du réel pour créer un mythe fondateur de survie. La disparition du Géant à la fin de la pièce, portant le corps de Mélisse et scandant « Sept vies ! Sept vies ! Sept vies ! [...] Vive la vie ! » (p. 74), opère une véritable catharsis dramaturgique. Le corps de Mélisse, en donnant naissance, meurt symboliquement pour se transformer en matrice de continuité et de renouveau. La répétition de « sept vies » renvoie à une symbolique puissante de régénération, d'immortalité et de résilience. Dans cette perspective, N'Da Pierre souligne : « Le chiffre 7, c'est 3+4 ou mieux 3+3+1, c'est-à-dire la perfection + autre chose. Le sept, c'est donc plus que la perfection, c'est la plénitude, la transcendance »²⁰. Chaque vie évoquée incarne la possibilité de renaître après l'extermination et la déshumanisation, tout en portant l'espoir d'une humanité capable de survivre aux violences extrêmes. L'enfant issu des sept vies devient ainsi l'héritier d'un monde nouveau, arraché aux cendres de la violence et porteur de régénération sociale et symbolique. Le cri du Géant, qui célèbre la vie, se substitue aux

²⁰ N'Da Pierre, *L'écriture romanesque de Maurice Bandaman*, Paris, L'Harmattan, 2003, p.94

cris de mort qui ont marqué la tragédie. Cette scène traduit ainsi la capacité du théâtre à politiser la mémoire et à transformer le traumatisme historique en levier de reconstruction sociale et politique, conformément à la conception de Brecht : « le théâtre n'est pas le reflet mais le marteau qui façonne la réalité » (Écrits sur le théâtre, 1964). Mélisse incarne la douleur et la mémoire, mais aussi la matrice d'une humanité réinventée. Le Géant transforme l'horreur en mythe, le néant en vie, et inscrit le génocide dans une dynamique de réécriture symbolique où l'Afrique, après s'être détruite elle-même, trouve encore une voie de régénération, de cohésion sociale et de renouveau politique.

Conclusion

La présente investigation s'est attachée à examiner les mécanismes esthétiques, idéologiques et discursifs par lesquels Maurice Bandaman mobilise le théâtre engagé pour transfigurer l'horreur politique en objet de réflexion critique, tout en esquissant une utopie de réconciliation fondée sur la mémoire et la parole. Dans *La Terre qui pleure*, il érige la violence politique en matériau dramatique afin de mettre en exergue les causes profondes et les mécanismes de l'oppression, et de faire du théâtre un instrument de mémoire et de résistance.

L'œuvre dramatique apparaît dès lors comme un double dispositif : espace de dénonciation et scène de deuil collectif, interrogeant les déséquilibres systémiques de la guerre civile tout en offrant au spectateur un lieu de réflexion critique. Les ressorts dramatiques « corps, décor, lumière » se muent en vecteurs de mémoire et en outils de conscience, invitant le spectateur à prendre position face aux injustices. La terre devient un témoin sensible, tandis que Mélisse, survivante enceinte et voix des morts, incarne la mémoire vivante et la continuité de la vie. En dénonçant massacres, viols et dérives

identitaires, le dramaturge ivoirien rejoint la réflexion de Frantz Fanon selon laquelle « la violence qui présidait aux relations coloniales ne peut que se prolonger dans les structures du pouvoir postcolonial si rien ne change » (*Les Damnés de la Terre*)²¹. Ainsi, *La Terre qui pleure* atteint un résultat majeur qui consiste à démontrer que le théâtre peut politiser la mémoire, transformer le traumatisme en levier de réflexion et d'action sociale, et contribuer à la reconstruction symbolique d'une société meurtrie. L'œuvre dramatique se donne comme une véritable « archive vivante » (Foucault, *Surveiller et punir*, 1975)²² : un espace de vigilance éthique et un instrument de transformation, où la dénonciation des violences politiques se conjugue à la mythification de la survie et à la renaissance collective. Maurice Bandaman y affirme la puissance du théâtre comme lieu de mémoire, de résistance et de régénération sociale, tout en ouvrant une voie vers la continuité de la vie et l'espérance d'un avenir commun.

Références bibliographiques

BANDAMAN Maurice, *Au nom de la terre, suivi de la terre qui pleure*, Abidjan, PUCI, 2000, pp.13-14

BRECHT Bertolt, *Écrits sur le théâtre*, Paris, L'Arche, 1964.

BUTLER Judith, *Vie précaire. Les pouvoirs du deuil et de la violence*, trad. Jérôme Vidal, Paris, Éditions Amsterdam, 2005, pp. 50-51.

CAZENAVE Odile, « Erotisme et sexualité dans le roman africain et antillais au féminin », in Notre Librairie. *Revue des littératures du Sud*, N°151, Sexualité et écriture, Juillet-Septembre, 2003, pp.11-16.

²¹ Fanon Frantz. *Les Damnés de la Terre*, Paris, Maspero, 1961, p. 74.

²² Foucault Michel, *Surveiller et punir : Naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 1975.

- CÉSAIRE Aimé, « l'homme de culture et ses responsabilités », Discours prononcé au 2^{ème} Congrès des écrivains noirs, In Présence africaine numéro spécial, Février-Mars, 1969, p.122.
- FRANTZ Fanon, *Les Damnés de la terre*, Chap. « De la violence », Paris, La Découverte, 2002, p. 51-52.
- FOUCAULT Michel, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1975, p. 31.
- HATZFELD Jean, *Une saison de machettes : Rwanda, dix ans après le génocide*, Paris, Éditions du Seuil, 2003, p. 45
- KI-ZERBO Joseph, *Histoire d'Afrique noire. D'hier à demain*, Paris, Éditions Hatier, 1972, p. 15.
- LABOU Sony, *La vie et demie*, Paris, Seuil, 1979, p.177.
- LAPEYRE-DESMAYSON Chantal, « L'écriture, une expérience de l'horreur : La part des ténèbres et Misery » in Guy Astic et Jean Marigny [cord], *Colloque de Cérisy : Autour de Stephen King, L'horreur contemporaine*, Paris, Bragelonne, p. 36.
- LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, *Révolutions*, Paris, Gallimard, coll. « Blanche », 2003, p. 30.
- NGANANG Patrice, Manifeste d'une nouvelle littérature africaine : pour une écriture préemptive, Paris, 2007, p.24.
- PAVIS Patrice, *Dictionnaire du théâtre*, 4^e édition augmentée, Paris, Armand Colin, 2019, p.475
- N'DA Pierre, *L'écriture romanesque de Maurice Bandaman*, Paris, L'Harmattan, 2003, p.94
- SARRAZAC Jean-Pierre, *Poétique du drame moderne*, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 2012.
- SARTRE Jean-Paul, *Qu'est-ce que la littérature ?* Paris, Éditions Gallimard, 1948, p.80.
- VINAVER Michel, *Écrits sur le théâtre*, Paris, L'Arche, 1998, p. 27
- WEISS Peter, *L'Esthétique de la résistance*, tome I, trad. Jean-Louis Besson et Henri Christophe, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Fiction & Cie », 1989, p. 15

Revue Enclume d'Ivoire, Vol 2 N°5 Octobre 2025

ZIMA Pierre V., *Pour une sociocritique*, Paris, Gallimard, 1978,
p. 11

Diagnostic et Analyse de la Communication Participative au Sein du Conseil Régional du Poro : Enjeux, Pratiques et Implication pour un Développement Local Intégré

SIKA Kouamé Prosper

ekandetresor@gmail.com

Université Peleforo Gon Coulibaly.

Résumé

Ce travail analyse la communication participative au sein du Conseil régional du Poro et met en évidence ses enjeux, ses pratiques et son impact sur le développement local intégré. Il démontre que la communication participative constitue un levier central pour renforcer l'engagement des citoyens et leur implication dans les projets de développement. Parmi les forces relevées figurent l'exploitation de divers canaux de communication et l'implication des leaders locaux. Cependant, des faiblesses subsistent, notamment un manque de clarté de l'information et l'expression de certains groupes qui se sentent exclus (jeunes et femmes) dans les prises de décision.

Pour optimiser son efficacité, il est essentiel pour le conseil régional d'améliorer la transparence des processus, d'inclure toutes les voix et de développer des outils de communication adaptés. En somme, une communication participative bien structurée est indispensable pour un développement durable et harmonieux dans la région du Poro.

Mots clés : *Diagnostic, développement local, communication participative, enjeux, pratiques*

Abstract:

This work analyzes participatory communication within the Poro Regional Council and highlights its stakes, practices, and impact on integrated local development. It demonstrates that participatory communication is a central lever to strengthen citizen engagement and their involvement in development projects. Among the strengths identified are the utilization of various communication channels and the involvement of local leaders.

However, weaknesses remain, including a lack of clarity in information and the expression of certain groups who feel excluded (youth and women) from decision-making. To optimize its effectiveness, it is essential for the regional council to improve the transparency of processes, include all voices, and develop appropriate communication tools. In summary, a well-structured participatory communication is essential for sustainable and harmonious development in the Poro region.

Keywords: *Diagnosis, local development, participatory communication, stakes, practices*

Introduction

« Le développement peut être défini comme un long processus de changement d'ordre quantitatif et qualitatif intervenant dans une société au plan politique, économique, social, culturel et scientifique et menant vers un bien-être individuel et collectif ». (FAO ; 2002 p.2). Ainsi, il convient de promouvoir le développement d'un peuple en associant les sociétés concernées, à travers un changement d'attitude et/ou de comportement mais surtout avec l'implication de tous les acteurs locaux dont la responsabilité, se révèle être une condition nécessaire du changement. Cette tendance nouvelle de faciliter le développement des localités doit s'appuyer sur une démarche inclusive et participative des populations concernées. En effet, l'approche participative permet de mobiliser les acteurs concernés, d'instaurer un dialogue constructif et de renforcer l'appropriation des projets de développement par les communautés. Autrement dit, le développement nécessite la participation communautaire selon Dumas (1983), pour qui la participation permet non seulement de satisfaire le désir légitime des communautés de prendre part à la prise des décisions ou à la mise en œuvre des initiatives qui

influent sur leur existence et leur mode de vie, mais aussi de mieux identifier les besoins à satisfaire prioritairement, de mobiliser les ressources disponibles localement et de répartir équitablement les bénéfices du développement. Ce qui sous-entend qu'un programme de gouvernance et de développement sans participation active des populations court à son échec.

C'est pourquoi, la communication participative est devenue un élément fondamental dans la gouvernance locale, particulièrement au sein des institutions telles que le Conseil Régional du Poro en Côte d'Ivoire. Ce conseil, en tant qu'entité administrative clé, joue un rôle essentiel dans la gestion des ressources et le développement des politiques publiques au niveau régional. Dans ce contexte, la communication participative permet d'engager les citoyens et les différentes parties prenantes dans le processus décisionnel, favorisant ainsi un développement local plus inclusif et adapté aux besoins des communautés.

Cependant, malgré son importance reconnue, l'efficacité de cette communication participative mérite d'être évaluée afin de s'assurer qu'elle contribue véritablement à un développement harmonieux et intégré. En effet, de nombreuses questions demeurent quant aux pratiques mises en œuvre, aux enjeux qui en découlent et aux impacts de cette forme de communication sur la dynamique de développement régional.

Ainsi, la problématique centrale de cette étude se formule comme suit : Quelles sont les pratiques, les enjeux et les impacts de la communication participative dans la dynamique de développement régional? Pour répondre à cette question, l'objectif principal sera d'analyser les pratiques de communication au sein du Conseil Régional du Poro, d'identifier les enjeux qui en résultent, et d'évaluer le rôle que cette communication joue dans le développement local. Ce

faisant, cette recherche aspire à offrir des recommandations concrètes pour renforcer la participation citoyenne et optimiser les processus de gouvernance au niveau régional.

1. Cadre théorique

Ce travail s'inscrit dans une approche de la communication participative

L'approche participative de la communication (Berrigan, 1979; Mowlana, 1990; Servaes, 2008; Nair et al. 1994, Ugboajah, 1987) prône la démocratisation et la décentralisation de la lutte contre le sous-développement. Ainsi, le choix de cette théorie repose sur une implication active et durable des différents acteurs dans la gestion des projets et programmes de développement du Poro.

En effet, si la notion de communication requiert la notion fondamentale du feedback, cela sous-entend la contribution ou la collaboration des interlocuteurs à la recherche d'une solution commune autour d'un sujet déterminé ou soulevé. A ce titre l'approche participative fondée sur l'établissement d'un dialogue permanent entre populations et agents techniques, sur le respect mutuel et le principe du partenariat, ainsi que sur la reconnaissance du savoir-faire local représente une méthodologie privilégiée dans la prise en charge progressive et concertée des actions de développement au niveau du terroir. Dès lors, la participation active des gens est reconnue aujourd'hui comme une condition essentielle au processus de développement (Bessette, 2004); et contribue à modifier la perception du rôle de chacun des intervenants (Etat, services techniques, populations, etc.) dans la gestion et, à proposer un partage de responsabilités entre les différents partenaires.). C'est dans ce sens que Boukhari (1997), cité par B.Yoda (2014, p.15) affirme que « le principe fondamental de

la participation : c'est le partage de savoir et de pouvoir ». Cette idée s'inscrit dans une vision globale de l'intégration de toutes les parties prenantes à la responsabilisation, la concertation et la négociation d'où un avantage de démocratie dans les prises de décisions. En clair, une communication participative bien structurée constitue un levier essentiel pour une gestion décentralisée plus participative et un développement régional intégré dans le Poro. En somme, cette méthode encourage une démarche de participation communautaire et renverse le sens de communication du « top-down » vers le « bottom-up ». (Waisbord, 2002)

Appliquée à notre sujet, l'apport de la communication participative s'inscrit dans le rôle fondamental qu'elle joue dans la compréhension et l'analyse de la communication participative au sein du Conseil Régional du Poro. En effet, elle favorise la compréhension des mécanismes de dialogue et de participation et permet d'analyser comment les échanges entre le Conseil Régional du Poro et les acteurs locaux favorisent la co-construction de solutions et l'appropriation des projets par les communautés. En intégrant le feedback des citoyens, cette théorie permet une meilleure identification des besoins et des priorités, en renforçant ainsi l'appropriation des projets de développement, la cohésion sociale et la responsabilisation des acteurs. De plus, elle met en avant le principe de démocratie participative, essentiel pour garantir que toutes les voix soient entendues, y compris celles des groupes marginalisés. En facilitant la circulation de l'information, la théorie communicative contribue à la transparence des processus décisionnels, élément clé pour l'engagement citoyen. Enfin, la communicative va aider à évaluer l'impact des pratiques de communication sur les dynamiques de développement local, en fournissant des outils d'analyse adaptés.

2. Cadre méthodologique

La méthodologie de cette étude repose sur trois techniques suivantes : l'étude documentaire, l'entretien et le questionnaire. Son objet vise à diagnostiquer et analyser la communication participative au sein du Conseil Régional du Poro situé à l'extrême Nord de la Côte d'Ivoire, en mettant en lumière ses enjeux, ses pratiques, ainsi que ses implications pour un développement local intégré. Afin de garantir la fiabilité et la validité des résultats, une approche méthodologique mixte, combinant méthodes qualitatives et quantitatives, a été adoptée. Précisons que la phase quantitative fournit des données descriptives et statistiques sur la communication participative, tandis que la phase qualitative permet d'explorer en profondeur les perceptions, pratiques et enjeux liés à cette communication.

La population cible comprend l'ensemble des acteurs impliqués dans la gouvernance locale du Conseil Régional du Poro : membres du Conseil, agents régionaux, représentants des citoyens et partenaires locaux: (représentants d'ONG, de la société civile et citoyens engagés dans des initiatives de développement).

Un échantillon de 120 individus a été sélectionné selon une stratégie d'échantillonnage stratifié pour assurer une représentativité selon les catégories professionnelles, géographiques et fonctionnelles. Le choix des participants s'est fait en fonction de leur implication dans des projets de développement, leur diversité géographique, et leur statut socio-économique. Cela afin de garantir une représentation équilibrée des différentes voix au sein de la communauté.

Les entretiens semi-directifs ont été menés auprès d'un échantillon représentatif de (30) acteurs clés parmi lesquels (4) agents du conseil régional à savoir au niveau de la Direction du

Développement et de la Planification, la Direction Technique, la Direction Générale., et le Chef. Service Com. A ceux-ci s'ajoutent (06) personnes par département (leaders communautaires, Chefs de village, représentants ONG, représentant de jeunes et de Femmes). Cette répartition vise à prendre en compte les spécificités de chaque département dans l'analyse Ces entretiens ont permis d'approfondir les pratiques, les enjeux, et les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de la communication participative tandis que le questionnaire a mobilisé un échantillon de (90) citoyens repartis sur les (4) départements, permettant d'obtenir des données significatives sur leurs opinions et expériences.

Pour l'analyse des données, celles issues du questionnaire ont été traitées à l'aide de logiciel statistiques (Excel 2021) et enfin les données issues des entretiens ont été transcrites intégralement, puis analysées selon la méthode de codage thématique élaborée par nos soins. Le temps d'échange était d'environ 15 à 20 minutes par personne interrogée.

2.1. Brève présentation du conseil régional du Poro

Le conseil régional du Poro est une collectivité territoriale, créée par décret n° 2011-263 du 28 septembre 2011 portant organisation du territoire national en districts et en régions.

L'administration de la région du Poro est organisée à la fois selon les principes de la déconcentration et de la décentralisation. Située en plein extrême Nord de la Côte d'Ivoire, cette circonscription administrative compte selon le dernier recensement de la population (RGPH- 2021), 1 040 461 habitants. L'administration est assurée par des circonscriptions administratives hiérarchisées qui couvrent une superficie de 13400km² et compte quatre départements: Korhogo, Sinématiali, Dikodougou et M'Bengué. La richesse de ce terroir est également culturelle car il regorge de sites

touristiques et historiques au travers de ses villages de tisserands, de peintres et de forgerons. De plus la population constitue un important potentiel pour le dynamisme du territoire.

Du point de vue économique, la région du Poro est majoritairement agropastorale (44% de ses activités) grâce aux nombreuses ressources dont elle dispose comme le coton (1ere région de Côte d'Ivoire) l'anacarde, la mangue (1ere région de Côte d'Ivoire), le miel le karité, les bovins et les volailles (www.crporo.ci)

Le conseil régional du Poro est en charge du développement de la région administrative qui lui est ainsi assignée. Ses principales missions selon la loi n° 2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de l'organisation générale de l'administration territoriale, sont :

- ✓ L'organisation de la vie collective dans la région ;
- ✓ La promotion et la réalisation du développement local (modernisation du monde rural, amélioration du cadre de vie, etc.) ;
- ✓ L'apprentissage de la démocratie et de la participation aux populations ;
- ✓ La gestion des affaires locales du terroir et de l'environnement.

Ainsi le conseil régional du Poro est-il subrogé à l'Etat dans de nombreux domaines en lien avec le développement. En retour, ce dernier, qui assure sa tutelle, lui apporte son concours sous forme d'appui financier et technique notamment, afin de lui permettre d'assurer ses missions. Cette organisation fonctionne avec plusieurs organes, directions et services dont le service de la communication. De même, le droit à la communication est reconnu aux conseils régionaux par la loi

n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition des compétences de l'Etat aux collectivités territoriales.

Ce service est chargé de collecter et de véhiculer l'information mais aussi de faciliter les échanges entre les acteurs clés et surtout de favoriser une interaction étroite des populations et de toutes les parties prenantes pendant la prise de décisions qui concernent la planification et le développement de la région du Poro.

3. Résultats et analyse

L'analyse des résultats de cette étude et leur discussion portent sur les éléments suivants.

- Pratique de la communication : Synthèse des forces et faiblesses de la communication participative.
- Identification des facteurs favorisant ou limitant la participation.
- Implication de la communication dans l'amélioration des dynamiques de développement régional.

3.1. Pratique de la communication : Synthèse des forces et faiblesses de la communication participative.

En vertu de la loi relative au droit à la communication des conseils régionaux (loi n°2003-208 du 07 juillet 2003), le service communication du poro joue un rôle fondamental dans la promotion de la communication participative. En effet, rattaché au président de l'institution, ce service dispose de matériels de bureau (ordinateurs, imprimante, etc.), de connexion internet et de divers matériels de communication tels les kakemonos, les flyers, un vidéo projecteur, etc.

Pour accomplir sa mission de communication des collectivités, le service entretient des relations presse avec les correspondants de presse et l'ensemble des hommes de médias basés dans la région. De cette façon, de nombreuses activités

du conseil régional sont relayées dans la presse nationale, les médias nationaux et les radios de proximité. Parallèlement, le service de communication produit un bulletin d'information, gère un site internet et une page Facebook pour le compte du conseil régional. De même, lors de certaines grandes rencontres, il fait diffuser un film institutionnel qui présente le conseil régional et communique également sur l'image de l'institution à travers le parrainage d'évènements auxquels elle associe son nom. Ces différentes activités et outils du service communication renvoient selon son responsable M. N. C à : « *la mission principale qui est d'informer le grand public sur les activités du conseil et de garantir l'image de marque de l'institution* ».

La communication ici vise à favoriser le dialogue entre les acteurs locaux et à renforcer l'appropriation des projets de développement pour informer et engager les citoyens. Cependant, des efforts sont nécessaires pour améliorer l'accessibilité de l'information et inclure toutes les voix,

Au niveau de l'analyse de la synthèse des forces et faiblesses de la communication participative au sein du Conseil Régional du Poro les résultats des enquêtes mettent en lumière des éléments clés pour comprendre son impact sur le développement local. Ainsi, parmi les forces, on note une certaine disponibilité des acteurs à échanger et une volonté de renforcer la collaboration entre populations et agents techniques, ce qui favorise un climat de confiance. A ce propos, le DG affirme en substance :

« Les populations sont notre raison d'exister. Et donc, nous mettons tout en œuvre pour les satisfaire. Nous ne faisons rien sans prendre leurs avis. Tout se fait en collaboration avec elles. Elles sont consultées sur toutes les questions de développement. Nos bureaux sont toujours ouverts. »

Elles peuvent nous rendre visite chaque fois qu'elles le désirent. Et elles n'hésitent d'ailleurs pas puisque nous les recevons régulièrement ».

Ces propos révèlent que les populations sont associées à la conduite du processus de développement de la région. Cependant, ces initiatives restent souvent limitées par des faiblesses telles que le manque d'informations claires, une communication unidirectionnelle ou encore une faible implication des acteurs locaux dans la définition des priorités.

Pour une meilleure compréhension de nos résultats du terrain, nous avons réalisé le tableau synthétique que voici.

Tableau I : Synthèse des forces et faiblesses de la pratique de la Communication Participative

Aspects	Forces	Faiblesses	Interprétations
Moyens de participation des populations et prise de parole	50% des enquêtés considèrent les chefs de villages, de communauté et autres leaders locaux, les Organisation de la Société Civile comme acteurs exerçant leur participation de responsables locaux significatifs des populations et dans la prise de parole.	50% des enquêtés assistent aux réunions sans prendre la parole.	Les leaders locaux interposés sont privilégiés dans les prises de parole. La grande majorité risque de ne pas se sentir concerné par le processus de dialogue existant. Ce qui peut porter un coup à l'engagement communautaire.

Canaux et mécanisme de Communication et Accessibilité	63 % les trouvent utiles et accessibles. il existe une utilisation de divers canaux (réunions, bulletins, plateformes numériques) forums formels de dialogue.	37% des participants estiment que certains canaux ne sont pas adaptés à leur niveau d'éducation. La communication est souvent descendante et unilatérale.	Une évaluation des supports utilisés pourrait améliorer l'accessibilité à l'information. La communication doit évoluer vers un mode plus participatif et bidirectionnel pour favoriser l'échange.
Compréhension et inclusion des différents groupes	60% des enquêtés affirment avoir une meilleure compréhension de leurs droits grâce à la communication participative. et estiment que leurs voix sont entendues dans les processus.	40% des répondants se sentent encore confus sur leurs droits et les processus associés. Ils se sentent exclus, notamment les jeunes et les femmes.	Des ateliers de sensibilisation ciblés pourraient renforcer la compréhension et garantir la représentation de tous les groupes, notamment à travers des forums spécifiques.
Impact sur le développement	55% estime que la participation favorise l'appropriation locale et la responsabilisation	45% pensent que les résultats sont souvent limités ou peu visibles	La participation ne se traduit pas toujours par des changements concrets. Elle exige le besoin d'un suivi renforcé, rigoureux et une implication active.

Source : Enquête de terrain, 2023

Ce tableau synthétise les forces et faiblesses de la communication participative au sein du Conseil Régional du Poro. Les résultats montrent que, bien que des forces significatives existent, notamment pour susciter l'engagement des acteurs locaux par l'utilisation de divers canaux de communication, Cependant plusieurs faiblesses persistent et doivent être abordées pour améliorer l'efficacité de la

communication participative et favoriser un développement local intégré.

En somme, les observations suggèrent des pistes d'amélioration, telles que la mise en place de stratégies inclusives et l'adaptation des supports d'information pour mieux répondre aux besoins de la communauté.

3.2 Identification des facteurs favorisant ou limitant la participation.

L'analyse des facteurs influençant la participation au sein du Conseil Régional du Poro révèle une dynamique complexe, où plusieurs éléments peuvent soit encourager, soit entraver l'engagement des acteurs locaux dans le processus de développement. En effet, les résultats issus de l'enquête se concentrent sur l'identification des éléments clés favorisant ou limitant cette participation

Tableau 2: Identification des Facteurs Favorisant ou Limitant la Participation

Facteurs Favorisant		
Description	résultats des enquêtes	interprétation
Engagement des leaders locaux	75% soulignent que la présence active de leaders encourage la participation.	Un fort engagement des leaders locaux favorise un climat de confiance et incite les citoyens à s'impliquer.
Accès à l'information et mécanisme de dialogue	70% pensent à la disponibilité d'informations claires et accessibles et à l'existence de forums et d'espaces de discussion.	Une bonne accessibilité à l'information est essentielle pour permettre aux citoyens de comprendre leurs droits. Les espaces de dialogue renforcent les interactions entre citoyens et autorités et facilitent l'expression des

Sensibilisation et formation	60% pensent à des programmes d'éducation de sensibilisation et de formation sur les droits et responsabilités.	préoccupations. Une sensibilisation adéquate et des séances de formation aide à renforcer la compréhension des enjeux locaux et favorise l'engagement.
Facteurs Limitant		
<p>Bureaucratie</p> <p>Inégalité de pouvoir et Manque de confiance</p> <p>Ressources insuffisantes</p>	<p>55% jugent le processus décisionnels trop centralisé et complexe.</p> <p>50 % affirment que les voix de certains groupes, notamment les jeunes et les femmes, sont souvent ignorées d'où une méfiance envers les autorités locales.</p> <p>45 % soulignent l'absence de ressources pour organiser des événements participatifs.</p>	<p>Les procédures complexes et longues peuvent décourager la participation des citoyens, d'où la nécessité d'une simplification.</p> <p>Certaines voix qui se sentent exclues limitent la diversité des perspectives et nuit à l'efficacité de la communication et par conséquent conduit à une faible confiance qui peut entraîner un désengagement, d'où l'importance de la transparence et de l'écoute.</p> <p>Le manque de ressources financières et logistiques limite les opportunités de dialogue et d'engagement.</p>

Source : Enquête de terrain, 2023

L'analyse des résultats montre que l'engagement des leaders locaux et l'accès à une information claire sont des facteurs déterminants donc favorisant pour encourager la

participation des citoyens. De même, il faut souligner que l'engagement actif des leaders communautaires peut créer un climat de confiance, essentiel pour mobiliser les citoyens autour des projets de développement.

Cependant, des facteurs comme la bureaucratie et les inégalités de pouvoir représentent des obstacles significatifs à la participation. En conséquence, les processus décisionnels sont jugés complexes et découragent souvent les citoyens de s'impliquer dans le dialogue communautaire. Par ailleurs, la méfiance envers les autorités locales est également un frein majeur car, lorsque les citoyens doutent de la transparence et de l'intégrité des processus décisionnels, leur motivation à participer diminue considérablement. Enfin, le manque de ressources financières et logistiques pour organiser des événements communautaires limite les opportunités de dialogue et d'engagement.

En somme pour renforcer la participation, il est essentiel d'améliorer la transparence des processus, de valoriser les voix des groupes qui se trouvent marginalisés, et de s'assurer que les ressources nécessaires à l'engagement communautaire soient disponibles. En abordant ces défis, la communication participative peut devenir un véritable levier pour un développement local intégré et durable dans la région du Poro.

3.3. Implication de la communication dans l'amélioration des dynamiques de développement régional

Les résultats issus de nos enquêtes ont dégagé des tendances significatives concernant la perception et l'impact de la communication sur le développement local qu'il convient de présenter ici.

1. Perception de l'Efficacité de la Communication

A cette préoccupation, une majorité des répondants, soit 75%, estime que la communication participative favorise leur engagement dans les projets de développement. Cette perception positive souligne un lien direct entre la transparence des informations fournies et le niveau d'engagement des citoyens. De même, les enquêtés rapportent que la clarté et l'accessibilité de l'information sont des facteurs déterminants qui facilitent leur compréhension des enjeux locaux. En effet, 68% des participants affirment que les informations qu'ils reçoivent sont suffisamment claires, ce qui renforce leur sentiment d'appartenance et leur implication dans les processus décisionnels.

2. Utilisation des Canaux de Communication

Pour cette section, les résultats montrent que les canaux de communication utilisés par le Conseil Régional, notamment les réunions communautaires et les bulletins d'information, sont jugés efficaces. En effet, environ 80% des enquêtés considèrent que les réunions communautaires offrent un espace propice aux échanges et permettent d'exprimer des préoccupations. Toutefois, l'utilisation des médias sociaux, bien que populaire, reçoit une évaluation plus mitigée à cause de ses défis en termes d'efficacité: 55% des répondants estiment que ces plateformes ne sont pas visibles et toujours efficaces pour atteindre leurs besoins d'information. De même, 80 % des répondants disent ne pas comprendre le manque de radio régional susceptible de véhiculer les informations régionales. Cela indique qu'une stratégie de communication plus intégrée disposant d'outils est nécessaire pour maximiser l'impact de la communication et du numérique pour permettre à chaque

membre de la population de se prononcer sur les sujets de sa localité.

3. Impact sur le Développement Local

L'implication de la communication participative est perçue comme ayant un impact positif sur le développement local, avec 75% des enquêtés qui affirment que cette communication contribue à améliorer la situation de leur communauté. Cela suggère que lorsque les citoyens sont bien informés et engagés, ils sont plus aptes à participer activement aux initiatives de développement, et cela renforce ainsi la cohésion sociale et la collaboration entre les acteurs locaux.

En somme, il convient de renforcer les structures existantes, d'améliorer la clarté de l'information transmise et d'inclure davantage les voix des groupes marginalisés. Dans ces conditions l'implication de la communication dans le développement local se révèle être un levier puissant pour favoriser l'engagement citoyen et optimiser les résultats des projets communautaires. En développant des stratégies de communication plus inclusives et adaptées aux besoins de la population, le Conseil Régional pourra non seulement renforcer la participation, mais également promouvoir un développement durable et harmonieux au sein de la région.

4. Discussion

L'analyse issue des résultats de l'enquête a suscité la discussion suivante: **accroître la participation et l'engagement des acteurs locaux pour un développement durable et harmonieux**

Le diagnostic de la communication participative au sein du Conseil Régional du Poro souligne son rôle essentiel dans le développement local intégré. L'étude révèle que 75 % des enquêtés estiment que cette communication favorise leur engagement dans les projets, renforçant ainsi leur sentiment d'appartenance. Toutefois, des défis subsistent, notamment la perception d'une bureaucratie complexe et l'exclusion de certains groupes, comme les jeunes et les femmes.

Devant cette double idée issue des enquêtes, il importe de s'interroger et d'accorder un intérêt à la communication participative. Cet intérêt apparaît dans le but de trouver les meilleurs moyens d'établir une communication entre les différentes parties prenantes afin d'encourager la participation à un niveau susceptible de garantir des initiatives concrètes de développement conduisant à une motivation et une mobilisation de tous. Dans ce contexte, la communication va conduire à un engagement des populations. Ce qui pourra permettre d'établir une harmonie de point de vue autour des différents projets. Cela signifie que la participation va libérer les énergies positives et surtout faciliter le partage d'information et de consensus autour des programmes et projets de développement. Dès lors, les enjeux du développement seront débattus et discutés efficacement afin d'obtenir chaque point de vue sur la situation dans la résolution de problème lié au développement de la localité. De même, cette approche va inscrire la démocratie des pensées, la participation à la prise de décision, ainsi que l'implication de tous et la responsabilisation dans les prises de décision.

Dès lors, l'on pourra s'assurer que l'accroissement de la participation et de l'engagement des acteurs locaux est fondamental pour assurer un développement durable et harmonieux, en particulier dans le contexte du Conseil Régional du Poro. La communication participative joue un rôle clé dans cette démarche, en permettant d'établir des liens

solides entre les citoyens, les autorités et les autres parties prenantes.

Selon Bessette (2004), la communication participative favorise l'engagement des citoyens en leur permettant de s'impliquer activement dans les processus décisionnels. Ce processus d'inclusion est essentiel pour renforcer la légitimité des projets de développement, car il permet aux communautés de prendre en main leur destin. En impliquant les acteurs locaux dès les étapes de planification, les initiatives peuvent être mieux adaptées aux besoins spécifiques des populations, ce qui augmente leurs chances de succès.

De plus, Putnam (1993) souligne l'importance du capital social, qui se construit à travers des interactions et des réseaux de confiance au sein des communautés. En renforçant la communication et en favorisant des espaces d'échange, le Conseil Régional du Poro peut créer un climat propice à la collaboration et à la solidarité. Cela permet non seulement d'accroître la participation des citoyens, mais aussi d'encourager des actions collectives bénéfiques pour le développement local.

Cependant, l'absence d'une communication participative révèle que, des obstacles subsistent, notamment des inégalités de pouvoir et un manque de confiance envers les institutions. C'est ce que souligne Waisbord (2002) lorsqu'il met en garde contre les risques d'une communication unidirectionnelle, qui peut renforcer les sentiments d'exclusion. Pour contrer ces défis, il est essentiel d'adopter des stratégies de communication inclusives et innovantes, qui garantissent que toutes les voix, notamment celles des groupes marginalisés, soient entendues.

En somme, pour accroître la participation et l'engagement des acteurs locaux, il est impératif de mettre en place des mécanismes de communication participative qui soient à la fois transparents et accessibles. Ce faisant, le

Conseil Régional du Poro pourra non seulement favoriser un développement durable et harmonieux, mais aussi renforcer la cohésion sociale et la résilience des communautés face aux défis futurs.

Conclusion

La communication participative pour le développement a émergé en réponse aux limitations du modèle top-down, se présentant comme une approche prometteuse pour renforcer l'autonomie des populations. (Bessette, 1996). Contrairement à la communication de diffusion, souvent critiquée pour son manque de prise en compte des réalités locales, cette approche vise à mobiliser les communautés, à établir un consensus entre les parties prenantes et à encourager la participation active des citoyens. (Bessette, 1996). Les études menées sur l'analyse du diagnostic de la communication participative au sein du Conseil Régional du Poro, mettent en évidence les enjeux cruciaux liés à une gouvernance inclusive et à la mobilisation active des acteurs locaux pour un développement local intégré. En outre, elles s'intéressent à la relation du conseil régional du Poro à la communication participative pour le développement et les pratiques qui y sont faites.

Les résultats révèlent des enjeux majeurs pour une gouvernance inclusive, ainsi que des forces, comme l'engagement local, et des faiblesses, telles que l'accès à l'information et l'inclusion de certains groupes.

Dans ce contexte, pour que cette communication soit réellement efficace, il est impératif pour le Conseil Régional du Poro d'améliorer sa clarté et sa transparence, tout en garantissant que toutes les voix, soient entendues dans le processus décisionnel. C'est à ce propos que Arnstein (1969) rappelle que la participation citoyenne est un moyen d'atteindre

une démocratie véritable. Ainsi, promouvoir une culture de dialogue est essentiel pour garantir un développement local intégré et durable. En somme, en renforçant ses pratiques participatives, le Conseil du Poro pourra espérer établir une gouvernance plus inclusive, répondant aux besoins locaux et consolidant la légitimité de ses institutions. Cependant, cette dynamique sur laquelle se fonde la communication participative ne conduit-elle pas également à la responsabilisation et à l'engagement de toutes les parties prenantes au développement?

Bibliographie

ARNSTEIN Sherry Phyllis, 1969. « A Ladder of Citizen Participation », in «JAIP, Vol. 35, No. 4, July, pp. 216-224.

<https://www.lithgow-schmidt.dk/>

<https://id.erudit.org/iderudit/1112816>

<https://doi.org/10.7202/1112816>

Consulté le 21 Août 2025

BERRIGAN Daniel, 1979. *Controversy: Too heavy a price, Index on Censorship*1. Pp.38-40.

<https://doi.org/10.1080/03064227908532997/>.

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1080/03064227908532997>.

Consulté le 12 décembre 2023.

BESSETTE Guy, 1996. *La communication participative pour le développement : Un agenda ouest-africain*, Centre de recherches pour le développement international, Ottawa (Ontario), Canada.

BESSETTE Guy, 2004. *Communication et participation communautaire : Guide pratique de communication participative pour le développement*, les presses de l'Université Laval. Ottawa

- FAO, 2002. *La communication pour le développement ; Manuel Guide méthodologique d'élaboration d'une stratégie de communication Multimédia*, Rome
- FAO, 2005. *An Approach to Rural Development: Participatory and Negotiated Territorial Development (PNTD)*, Rome.
- FOX Elizabeth, WAISBORD Silvio, 2002. *Latin Politics, Global Media Austin*, University of Texas Press
- MOWLANA Hamid, WILSON Laurie, 1990. *The Passing of Modernity: Communication and the Transformation of Society*. New York, NY: Longman
- PUTNAM Robert, 1993. *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*. *The American Prospect*, 4, pp.35-42.
- SERVAES Jan, 2008. *Communication for Development and Social Change*, Jan Servaes, France
DOI:10.4135/9788132108474
ISBN: ISBN 9780761936091
Consulté le 22 Décembre 2024
- UGBOAJAH Okwu. Frank, 1987. « Implications culturelles de la communication en Afrique ». In *Revue Tiers Monde*, 111 pp. 595-600.
- WADDOCK Sandra, 2001. *Créer une responsabilité d'entreprise: principes fondamentaux pour rendre la citoyenneté d'entreprise réelle*. In *Journal of Business Ethics*, volume 50, pp. 313-327.
- YODA Blaise 2004 ; *Montage et gestion participative des projets de développement rural : Outils et Méthodes d'intervention, mémoire de troisième cycle en agronomie, Ecole Nationale d'Agriculture de Meknès, Maroc.*

« Employabilité des diplômés et pédagogie de la résonance »

SOME Beterbanfo Modeste

*Président de l'Unité Universitaire à Cotonou de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO-UUC),
Chargé de Recherche CAMES en Ontologie, Théologie et Religions.
(+229) 61519675.
sombanfo@gmail.com*

Résumé

La professionnalisation des formations dans la perspective de la logique instrumentale est-elle à même de développer l'employabilité des diplômés ainsi que le pensent les pouvoirs publics et les politiques d'éducation ? En privilégiant l'acquisition de compétences, de contenus et de méthodes favorables à l'adaptation socio-économique du formé, l'action éducative, à travers la professionnalisation des formations, relègue au second plan le nécessaire rapport entre les moyens et la finalité de l'activité humaine. Au contraire, l'acquisition de compétences connexes et transversales rend les diplômés, en sus de leurs qualifications diplômantes, capables de s'adapter, d'évoluer et de mobiliser efficacement les ressources adéquates pour faire face aux problèmes que pose l'évolution rapide du travail, des emplois et des modes. D'où la nécessité d'une pédagogie de la résonance consistant à développer la capacité humaine à séjourner dans le monde de l'esprit, en entrant dans un rapport évocateur avec le monde, les choses et les autres.

Mots clés : *Raison instrumentale, entrer en résonance, employabilité des diplômés, fond ontologique et éthique, Bénin.*

Abstract

Is the professionalization of training from the perspective of instrumental logic capable of developing the employability of graduates, as the public authorities and education policies believe? By giving priority to the acquisition of skills, content and methods favourable to the socio-economic adaptation of the trainee, educational action, through the

professionalisation of training, relegates to the background the necessary relationship between the means and the end of human activity. On the contrary, the acquisition of related and transversal skills enables graduates, in addition to their degree-leading qualifications, to adapt, evolve and to mobilise adequate resources effectively to face the challenges posed by the rapid changes in work, jobs and fashions. Hence the need for a pedagogy of resonance consisting in developing the human capacity to dwell in the world of the spirit, by entering into an evocative relationship with the world, things and others.

Keywords: *Instrumental reason, resonance, employability of graduates, ontological and ethical background, Benin.*

Introduction

La professionnalisation des formations et l'employabilité des diplômés particulièrement des jeunes sont des sujets de société d'une grande actualité et très à la mode. Ainsi, Paul et *al.* (2008) ont abordé « les défis pédagogiques que pose l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur dans une société fondée sur la connaissance », quand Brucy (2012) s'est interrogé sur la genèse de la politique consistant à former pour rendre "employable". Aussi doit-on, dans les débats y afférents, faire preuve de beaucoup de recul et de discernement. En effet, les points de vue les plus relayés, les plus percutants et les plus plébiscités et partagés ne sont pas nécessairement les mieux informés en la matière. Notre contribution est certes atypique et marginale, mais peut-être est-ce précisément une raison suffisante pour s'y intéresser afin de l'examiner de très près pour l'apprécier à sa juste valeur et non la frapper d'office d'ostracisme parce qu'elle est minoritaire et par conséquent sans droit de cité au regard du point de vue majoritaire.

Bien qu'elle soit au service de l'employabilité, la professionnalisation promeut tout autant sinon plus la logique instrumentale qui est le mal endémique du XXI^{ème} siècle et le grand défi de l'Enseignement Supérieur (Ide, 2022). Pour atteindre notre objectif qui est de développer l'employabilité

des diplômés, nous choisissons –(i)- d’abord de démontrer que la logique instrumentale est une conséquence ou une résultante de la professionnalisation des formations, -(ii)- ensuite de justifier en quoi la logique instrumentale désert l’employabilité, -(iii)- puis encore de montrer en quoi la logique instrumentale empêche le séjour humain dans le monde de l’esprit et la résonance avec le monde, les choses et les autres, -(iv)- et enfin de mettre en évidence comment le double apprentissage du séjour humain dans le monde de l’esprit et de la résonance avec le monde, les choses et les autres, promeut l’employabilité des diplômés.

Sur la base d’une certaine clarification conceptuelle, et en suivant le plan SOSRA (Situation, Observations, Sentiments, Réflexion et Action) de la rédaction scientifique, nous optons pour une méthode plurielle, d’abord historique, ensuite analytique, enfin tantôt inductive et tantôt déductive. Bien entendu le développement est précédé d’une introduction et clôturé par une conclusion.

I. Situation

Selon Paul et *al.* (2008), la question des relations entre l’école et l’entreprise n’est pas nouvelle, puisqu’on la retrouve depuis les débuts de l’industrialisation, jusqu’à nos jours. D’après eux, longtemps, tant en France qu’en Belgique, on a traité séparément les problèmes de l’éducation ou de la formation et ceux du travail en entreprises comme s’il s’agissait de deux entités séparées : école et entreprise étant mises simplement en relation, par le jeu de l’offre et de la demande. Pendant très longtemps en effet, l’éducation et le travail sont demeurés deux sphères d’activités relativement séparées et les segments de l’appareil scolaire les plus étroitement liés à la sphère du travail, comme l’enseignement professionnel et technique, sont restés peu étudiés par les sociologues. Plus d’un quart de siècle et un nombre grandissant de travaux sociologiques appliqués

aux relations entre les deux sphères du travail et de l'éducation ont été nécessaires afin de sonner « la fin d'un grand renfermement » et le début d'« une recomposition du champ entre l'éducation et le travail » (Trottier, 2005).

Des faits désignés dans la langue courante sous le nom de formation ont été soumis à des recherches sociologiques sur la base des cadres d'analyses de la sociologie de l'éducation et la sociologie du travail. En effet, la sociologie de l'éducation et la sociologie du travail sont deux branches d'une même discipline. Il en a résulté un ensemble de transformations à la frontière de l'appareil scolaire et de la sphère du travail. Il s'agit notamment du développement des formations en alternance école-entreprise, de la restauration de l'apprentissage en entreprise comme mode de formation légitime, du passage de la qualification d'ouvrier à celle de technicien voire d'ingénieur, de la revalorisation du statut des lycées professionnels et de l'institutionnalisation de la formation permanente. Ainsi, l'usage extensif du terme de formation, son association à celui d'éducation et/ou, au contraire, leur mise en opposition, les cheminements scolaires et les trajectoires d'insertion professionnelle, les intermédiaires du marché du travail, les relations entre la formation et l'emploi, ont fait l'objet d'une analyse minutieuse et d'un examen approfondi.

Devenue aujourd'hui prééminente, la catégorie de formation s'est en réalité construite à travers plusieurs processus, grâce aux acteurs de la formation permanente. En effet, les lieux où se mettaient en place des actions de formation continue ont été, simultanément, des lieux de réflexion et d'expérimentation pédagogiques qui ont donné naissance à des doctrines qui ont été ensuite codifiées et étendues à la formation initiale, voire d'une manière indirecte, à tous les segments de l'appareil scolaire et à l'université elle-même (Tanguy, 2005). Souvent spécifiée par des qualificatifs

tels que permanente, professionnelle ou continue, mais toujours utilisée au singulier, la notion de formation, recouvre pourtant des pratiques éminemment diverses. Tanguy (2005) a souligné qu'en France par exemple, c'est la loi de 1971 créant « la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente » qui a consacré, par son inscription dans le code du travail, l'adoption de la notion de formation aux dépens de celle d'éducation qui avait cours dans les expressions éducation des adultes et éducation permanente et éducation populaire.

II. Observations

Dans le cadre des actions menées par les premiers directeurs du personnel des grandes entreprises, Raymond Vatier a beaucoup contribué à l'élaboration de la notion de formation (Claude et Vatier, 1960). Sa définition de la formation s'énonce en termes de compétences, c'est-à-dire « la conjonction heureuse des connaissances, des aptitudes et de la bonne volonté » pour maintenir individuellement et collectivement l'ensemble du personnel adapté à l'activité de l'entreprise :

« On peut dire que la Formation est l'ensemble des actions propres à maintenir l'ensemble du personnel individuellement et collectivement au degré de compétence nécessitée par l'activité de l'entreprise. Cette compétence a trait aux connaissances, aux aptitudes, à la volonté de travailler de chaque personne et de chaque groupe. La compétence est la conjonction heureuse de ces trois termes : connaissances, aptitudes, bonne volonté. Cette compétence n'étant jamais définitivement acquise, elle est menacée, elle est toujours à reconquérir et cette reconquête doit se faire parce que le poste change par suite de l'évolution technologique. De plus, le titulaire peut changer de

poste et le titulaire lui-même se modifie (...) » (Tanguy, 2005).

Selon Veyrié (2015), la vitesse, la performance et la réussite sont devenues aujourd'hui des exigences à atteindre, à intégrer, à développer quotidiennement. A ce sujet, Hartmut (2010) a mis en évidence l'accélération sociale qui enferme les êtres humains dans une spirale infernale.

La compétence à laquelle toute formation conduit est explicitée relativement à trois registres : celui du cognitif (les connaissances), de l'action (l'aptitude) et du comportement (la bonne volonté) qui tiennent la comparaison avec le savoir, le savoir-faire et le savoir-être dans les méthodes de gestion aujourd'hui en usage au sein des grandes entreprises. Ainsi, à la fin des années 1950, à la manière des responsables de ressources humaines aujourd'hui, Raymond Vatiez argumente et impulse la nécessité d'actions par référence à une dynamique de l'organisation du travail et des individus eux-mêmes (Claude et Vatiez, 1960).

Dans le même ordre d'idées et à sa suite, Tanguy (2005) a souligné que Bertrand Schwartz conçoit alors la formation comme une action individualisée, liée aux parcours professionnels, décomposables en unités modulaires qui sont l'objet de validations réalisées en termes d'« être capable de », et contribue ainsi à la diffusion d'une théorie de la connaissance liée à l'action : individualisation, parcours, modules, validations sont autant de catégories de pensée qui vont diriger les réformes du système éducatif impulsées au cours de ces deux dernières décennies.

Selon Paul et *al.* (2008), cette évolution fait apparaître la nécessité de former la jeune génération en fonction d'une diversité de métiers et de professions issus du développement des économies au XX^{ème} siècle. Ainsi, à côté du processus de globalisation d'une part et d'une demande toujours accrue de

pertinence de l'offre de l'enseignement supérieur, en relation avec son engagement social d'autre part, apparaît selon Van Ginkel (2006), un troisième processus majeur auquel sont confrontées les universités pour le XXI^{ème} siècle. Il s'agit du processus par lequel la société s'inscrit de plus en plus dans une économie fondée sur la connaissance. D'après Foray (2000), l'économie fondée sur la connaissance est le point de rencontre entre d'une part la croissance des investissements et des activités liées à la « connaissance » et d'autre part, l'intense évolution des techniques de production et de transmission des connaissances.

Le modèle pédagogique des compétences représente peut-être l'exemple le plus éloquent de ce changement de perspective pédagogique qui a progressivement pénétré l'institution scolaire depuis la publication, en 1999, de la « Charte des programmes » (1992), ensemble de principes directeurs selon lesquels les contenus d'enseignement de l'école primaire au lycée doivent être redéfinis ; dans ce texte, la notion de compétences est constamment sollicitée.

À la fois instrument de réformes en profondeur dans le monde du travail, inspiratrice des transformations dans l'appareil éducatif et, avec d'autres, lieu de production des changements en matière de rapports entre gouvernants et gouvernés et plus généralement, de mode de gouvernement, la formation tend à prendre une place centrale voire prépondérante dans la société d'aujourd'hui. Tout bien considéré, d'une part, alors que l'éducation a été pensée comme un vecteur d'un futur à faire advenir par le registre politique, la formation est, depuis ses débuts, plus fortement arrimée au registre économique (Tanguy, 2005). D'autre part, les différents lieux de mise en place des actions de formation continue ont été simultanément des lieux de réflexion et d'expérimentation pédagogiques ayant donné naissance à des doctrines qui ont ensuite été codifiées et étendues à la

formation initiale, voire, d'une manière indirecte, à tous les segments de l'appareil scolaire et à l'université elle-même. La formation est donc à l'origine de réformes scolaires et académiques que nous connaissons aujourd'hui.

III. Sentiments

Nommé Président de l'Unité Universitaire à Cotonou de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO-UUC) en septembre 2020, Beterbanfo Modeste Somé a secrètement nourri l'ambition et a pris le ferme engagement avec l'équipe dirigeante, de faire de l'institution universitaire et ecclésiale, le premier des Etablissements Privés d'Enseignement Supérieur au Bénin et en Afrique. Cela signifie faire de l'UCAO-UUC la première université béninoise et africaine qui enregistre un taux d'insertion professionnelle optimal voire maximal (100% d'insertion professionnelle). Certes, c'est une énorme ambition, un titanesque défi à relever et une gageure presque impossible à tenir.

Partant du constat qu'il est généralement admis comme principales fonctions des universités, la production et la transmission de la connaissance (Paul et *al.*, 2008) et que partant, la plupart des universités africaines sont plus soucieuses et préoccupées de donner une bonne formation aux apprenants dont ils ont la charge que de trouver des emplois aux diplômés issus de leurs institutions universitaires (Miliani, 2017 ; Mehana, 2015), il est souhaitable que l'UCAO-UUC fasse la différence non seulement en s'occupant de donner une très bonne formation aux apprenants, mais aussi et surtout en assurant une bonne insertion professionnelle à ses diplômés. En fait, l'hypothèse de travail est que se préoccuper de l'insertion des diplômés d'une institution universitaire doit amener à mieux s'occuper de leur formation. Autrement dit, trouver les moyens de promouvoir l'insertion professionnelle des diplômés

d'une université, c'est trouver nécessairement les voies et moyens d'améliorer la formation des apprenants.

L'atteinte d'un tel objectif nécessite l'initiation des cinq actions suivantes : -i- lier un partenariat avec le plus possible de structures et d'entreprises en lien avec les domaines de formations phares de l'UCAO-UUC telles que les Sciences Agronomiques et de l'Environnement et les Sciences du Génie Electrique et Informatique ; -ii- professionnaliser au plus les offres de formation afin qu'elles soient porteuses et répondent à la demande des entreprises et structures de la place ; -iii- créer un incubateur, un Centre d'Expérimentation et de Développement d'Innovations à Togba, afin d'accompagner les diplômés de l'UCAO-UUC dans l'auto emploi ; -iv- créer une Cellule de Veille, d'Orientation et de Suivi (CVOS) afin de s'assurer que chaque apprenant entre à l'UCAO-UUC avec un projet de formation dont il est porteur et en sort avec un projet professionnel à mettre en œuvre ; -v- établir les statistique de l'insertion professionnelle et de l'auto-emploi des diplômés de l'UCAO-UUC afin de pouvoir comparer le taux de pénétration à l'UCAO-UUC et le taux d'insertion professionnelle et d'auto-emploi des diplômés de l'institution universitaire et ecclésiastique. Les dispositions sont déjà prises pour la mise en œuvre effective et opérationnelle de ces cinq actions, en lien avec le double objectif avoué du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES).

En effet, le CAMES, un pionnier dans la construction d'un espace africain de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, entend accompagner les dirigeants africains dans leur volonté politique de créer un espace africain de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de mettre la recherche et l'innovation au service du développement de l'Afrique. Et pour cause, un lien intrinsèque existe entre la nécessaire continuité de l'arrimage au système LMD et l'éclosion d'écosystèmes d'innovations. Ainsi, depuis

l'année 2005 le CAMES s'investissait dans la mise en œuvre du système LMD et il entend continuer à le faire à compter de l'année 2023, en organisant les universités de son espace pour une promotion de la recherche et de l'innovation, en vue du développement de l'Afrique (CAMES, 2023, <https://jsdc.cames.online>).

En fait, l'arrimage au système LMD est un préalable à la création d'écosystèmes d'innovations. En voulant inciter les universités africaines de son espace à la recherche et à l'innovation, le CAMES ne fait que poursuivre et parfaire son implication et son engagement en vue de l'arrimage des universités de son espace au système LMD. En effet et au fond, pour créer des écosystèmes d'innovations, il faut améliorer l'adhésion au système LMD qui permet d'asseoir une culture universitaire. Sans une bonne culture universitaire caractérisée entre autres par l'acceptation de l'erreur comme tremplin pour aller de l'avant, il sera difficile voire impossible de créer un écosystème d'innovations. Par conséquent, il faut épouser la culture universitaire, caractérisée entre autres par le goût du risque et le droit à l'erreur qui conduisent à percevoir et vivre l'échec comme un enrichissement de l'expérience, autrement dit comme un tremplin parfois nécessaire vers le succès. Le secret et la clef de la réussite de l'Université sont la conviction que l'on peut se tromper et la nécessité d'inculquer le droit à l'erreur, dès le plus jeune âge dans le cadre de la formation scolaire. Car sans ce droit à l'erreur qui s'avère une caractéristique majeure d'un environnement dont l'évolution se révèle de plus en plus rapide, l'on court le risque d'être pris de vertiges dans le perpétuel changement qui est celui du monde contemporain et d'en être finalement une victime innocente (Morabito, 2014).

Par ailleurs le bilan dressé après une décennie de mise en œuvre du LMD dans les universités de l'espace CAMES démontre à suffisance que l'arrimage au LMD n'a pas réussi

d'une part à empêcher les universités de continuer à produire des chômeurs, et d'autre part à éradiquer l'échec académique. Cela donne à réfléchir. Comment se fait-il que le système LMD dont l'efficacité est vantée et attestée, n'ait pas réussi à apporter une solution efficiente au chômage et à l'échec universitaire. En parcourant, les termes de référence de la 3^{ème} édition de la Biennale tournante Internationale de Philosophie et des Sciences de l'éducation de Brazzaville, dont le thème est « Penser la formation et l'éducation face aux défis du XXI^{ème} siècle » (Dupeyron, 2023, <https://jf-dupeyron.fr>), il est aisé de comprendre que la mise en œuvre du système LMD et la création d'écosystèmes d'innovations par les universités, les centres de recherches et les industries ne réussissent, ni à enrayer le chômage, ni à faire baisser de façon significative l'échec universitaire.

La caractéristique essentielle de l'activité humaine moderne et plus encore contemporaine et postmoderne est d'être principalement mue par une logique instrumentale qui tient en une volonté de maîtriser, de cumuler, de s'approprier. Pourtant, la logique instrumentale est la résultante de la professionnalisation de la formation. Dans cette communication faite à la 1^{ère} journée de recherche du CERIDES de l'UCAO-UUZ (Unité Universitaire à Ziguinchor au Sénégal), il s'agit tant de partager l'expérience personnelle du communicateur avec les autres afin d'aider à comprendre et à prendre conscience des conséquences de la professionnalisation, dont la logique instrumentale de l'activité humaine, que d'éviter aux universités de continuer à promouvoir l'aveuglement de l'homme postmoderne à la finalité de son activité ou de son travail, pour l'aider à rechercher plutôt le fonds ontologique et éthique qui met en lumière dans chaque activité humaine le rapport entre les moyens et la finalité. C'est à cette condition que les diplômés seront capables de s'adapter, d'évoluer, de

mobiliser efficacement les ressources adéquates afin de faire face aux problèmes que pose l'évolution rapide du travail et des emplois. D'après Paul et *al.*, (2008), cette capacité à s'adapter à ces modifications de plus en plus rapides des environnements de travail en y réagissant de manière créative renvoie à la notion « d'employabilité », qui est directement liée à l'émergence de la société fondée sur la connaissance, c'est-à-dire « fondée sur la production et la diffusion d'informations qui augmentent les connaissances tant des individus que des entreprises » (Fontela, 2002).

IV. Réflexion

Selon Paul et *al.* (2008), l'une des fonctions de l'université est d'assurer la formation initiale d'une main-d'œuvre qualifiée, aux trois niveaux de qualification de l'enseignement supérieur (licence/baccalauréat, master/maîtrise et doctorat). S'entend alors la nécessité de former la jeune génération en fonction d'une diversité de métiers et de professions issus du développement des économies aux XX^{ème} et XXI^{ème} siècles. Pourtant, l'économie fondée sur la connaissance exige qu'une plus grande proportion de gens soit engagée dans des emplois hautement qualifiés. D'après Paul et *al.* (2008), dans des pays comme la France ou le Royaume-Uni, la proportion de tels emplois a doublé entre 1970 et 2000 (approximativement de 15% à 30%). Il se trouve que dans les professions hautement qualifiées, non seulement il est demandé aux employés de s'impliquer dans des processus de décision pour l'organisation du travail, mais aussi ils sont amenés à faire un grand usage des technologies de l'information comme par exemple les ordinateurs et les ressources offertes par le Web. De telles évolutions requièrent que l'enseignement supérieur s'adapte, en développant de nouvelles compétences, non seulement celles liées aux technologies de l'information, mais aussi et surtout celles permettant aux diplômés de se mouvoir dans un

monde en perpétuel changement. Il s'agit de compétences relatives à des dispositions comportementales, telles que l'adaptabilité, l'aptitude à résoudre des problèmes, la capacité de diriger, etc.

Dès lors, la formation initiale ne doit plus se concevoir comme une préparation à des professions bien spécifiques, mais comme la mise en chantier d'un socle de compétences rendant capable de faire personnellement face aux diverses nécessités professionnelles. Il s'agit, d'après Paul et *al.* (2008), de développer, sur la base de leur capacité à apprendre et leurs connaissances, « l'employabilité » des futurs diplômés, c'est-à-dire leur capacité créative à s'adapter aux modifications de plus en plus rapides des environnements de travail. Dans cette perspective, il faut, toujours d'après Paul et *al.* (2008), concevoir la formation en fonction des compétences à développer plutôt qu'en fonction des métiers à pourvoir. C'est là une première étape à franchir pour introduire un changement profond dans le système éducatif en général et au niveau universitaire en particulier. En outre, les nouvelles compétences impliquées dans l'organisation du travail dans le monde actuel ne sont pas seulement à définir en termes de capacité d'apprentissage mais aussi en termes d'efficacité au sein d'équipes de travail. D'où la nécessité de faire en sorte que la définition des tâches prenne en compte les notions de coopération, de compréhension mutuelle plus que les attributions d'autorité.

Paul et *al.* (2008) pensent que dans une économie fondée sur la connaissance, le rôle fondamental que joue l'innovation est de promouvoir l'évolution continue des processus de fabrication et des produits. Ainsi, les institutions d'enseignement supérieur doivent préparer les futurs travailleurs à assumer les changements continus et à contribuer à la production de ces innovations. La participation à la production de l'innovation peut se faire en contribuant à

son extension progressive ou en produisant des innovations plus « radicales », constituant des ruptures par rapport aux procédés traditionnels. Si chaque travailleur peut contribuer à l'extension et à l'intensification de l'innovation au quotidien, la production d'innovations radicales nécessite des ingénieurs et des personnes hautement qualifiées du point de vue scientifique. C'est pourquoi Paul et *al.* (2008) suggèrent que deux niveaux d'étude soient pris en considération : le premier est celui qualifiant en vue de prendre part à une société innovante en tant qu'assimilateur de l'innovation et agent de son extension, le second celui des études doctorales préparant une main d'œuvre très qualifiée chargée d'assurer non seulement l'extension des innovations mais aussi la réflexion fondamentale en la matière et la création de processus novateurs.

Dans le principe, la compétence, à laquelle toute formation conduit, s'inscrit dans le triple registre du cognitif (les connaissances), de l'action (l'aptitude) et du comportement (la bonne volonté) dont les correspondants sont le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, dans les méthodes contemporaines de gestion en usage au sein des grandes entreprises (Tanguy 2005). Toutefois, dans les faits, la compétence acquise à travers les formations modulaires vise essentiellement à préparer les futurs diplômés aux métiers et fonctions de l'économie du marché et de l'emploi et donc est principalement mue par une logique instrumentale qui tient en une volonté de maîtriser, de cumuler, de s'approprier, qui plus est en une compétition effrénée d'être le premier et le meilleur en tout pour tirer le maximum de profits et d'avantages pour soi et les siens, au détriment de la communauté et de la société (Anders, 2002). La conséquence en est que, sous l'apparence d'une vie de plus en plus assurée et de plus en plus intense, les hommes, sous la domination de la raison ou de la logique instrumentale, œuvrent à leur propre insu, à l'avènement d'un abandon, qui

plus est, d'un empêchement de la vie, du fait d'une désertion de la question de l'être et d'une impossibilité de séjour dans le monde de l'esprit (Heidegger, 2006).

L'emprise de la logique instrumentale empêche l'homme de penser à l'idée correspondant à ses activités (Anders, 2002). À l'école, comme dans d'autres institutions de formation, la logique instrumentale sous-tend l'injonction des politiques éducatives et se traduit en logiques de l'économie du marché avec pour incidence l'obligation de former principalement à l'acquisition des compétences dont le marché du travail a besoin. Aussi, le marché est-il devenu la référence clé pour toute formation dite qualifiante et professionnelle. Dès lors, ces formations professionnelles ordonnées à l'acquisition de contenus ou de méthodes favorables à l'adaptation socio-économique du formé, s'attardent moins sur la valeur formatrice de l'activité (Fabre, 2015). Il en résulte qu'aujourd'hui, le principal mobile de la formation est la satisfaction de préoccupations adaptatives immédiates avec leurs visées souvent opératoires ou opérationnelles. Aussi a-t-on perdu de vue que, de Platon à Heidegger, l'action ou la fabrique humaine est le fait pour l'homme de concevoir une idée (une finalité) et de la réaliser par son activité ou son travail (Anders, 2002). Malheureusement ce fonds ontologique et éthique qui consiste à mettre en lumière dans chaque activité humaine le rapport moyens-fins a été subrepticement démantelé par cette logique instrumentale à l'œuvre. L'aveuglement à la finalité de son activité ou de son travail est devenu la caractéristique de notre actualité, ce qui empêche de penser et d'entretenir un juste rapport au monde, aux choses et aux autres. Cette difficulté nous éloigne, dès lors, de notre capacité d'entrer en résonance ou dans un rapport évocateur avec le monde, les choses et les autres, ce que Rosa appelle « *l'emmétamorphose* ».

L'emmétamorphose signifie l'appropriation d'un fragment de monde, d'une matière, de telle sorte que l'on se transforme soi-même à son contact. Le sujet travaille et altère la matière et se métamorphose autant lui-même que le fragment de monde en question. Par contraste, la pure et simple appropriation n'est qu'une façon d'incorporer, de contrôler les choses et de les mettre à sa disposition » (Rosa, 2022).

De ce constat, émerge ici, la nécessité de questionner à nouveaux frais, les notions de « formation » et d'« éducation » car c'est bien, écrivait Kant, dans « le problème de l'éducation que gît le grand secret de la perfection de la nature humaine » (Kant, 1981, p.38). Tout bien considéré, la logique instrumentale tient lieu d'*accélération* en matière d'éducation et constitue la souffrance emblématique de notre temps et de son système éducatif. Aussi la pédagogie de la *résonance* de Rosa apparaît-elle comme le remède à ce mal viscéral du système éducatif contemporain. Initialement, le concept de résonance mis au point par le sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa se veut une réponse à la situation d'aliénation dans laquelle les hommes sont plongés par le constat d'une accélération des modes de vie ces dernières décennies dans les sociétés modernes (Bernard, 2023). Pour le philosophe Hartmut Rosa, la résonance décrit ainsi « un type spécifique de mise en relation (...) dans laquelle le sujet et le monde se touchent et se transforment mutuellement » et qui disparaît du fait de l'accélération aliénante des modes de vie (Bernard, 2023).

V. Action

L'idée de la résonance est apparue à Hartmut Rosa comme étant l'inverse de l'aliénation suscitée par l'accélération qui nous fait perdre en contrepartie une forme de lien avec le monde ou une façon d'être-au-monde. Dans l'ouvrage *Rendre le monde indisponible*, publié en 2020 en français, Hartmut

Rosa explique que la résonance implique un mode de relation qui peut être défini à travers les quatre caractéristiques suivantes (Bernard, 2023) : (i) l'affection ou le moment du contact ; (ii) la réponse ou le moment de l'efficacité personnelle, c'est-à-dire de la liaison au monde d'une manière efficace et vivante ; (iii) la transformation ou le moment de l'assimilation c'est-à-dire de l'entrée en relation avec un fragment de monde ; (iv) l'indisponibilité ou le fait « de ne pas pouvoir être *obtenue* ni *empêchée de manière certaine* », c'est-à-dire d'être « par nature un phénomène dont l'issue ne peut être déterminée à l'avance ».

Dans *Résonance* puis dans *Pédagogie de la résonance*, Hartmut Rosa propose d'envisager l'appréhension du monde dans le contexte scolaire, non pas comme une simple acquisition de compétences, mais sous la forme d'une résonance (Bernard, 2023). Une compétence est considérée comme une appropriation d'un fragment de monde alors que la résonance supposerait plutôt une « emmétamorphose » du monde, qui correspond au fait que l'on se transforme à son contact. Ainsi, il ne s'agirait plus d'apprendre à maîtriser le monde mais à transformer sa relation au monde. Pour décrire cela, Hartmut Rosa modélise l'école et l'enseignement sous la forme d'un triangle reliant l'enseignant, les élèves et la matière donc trois entités (Bernard, 2023).

Lorsqu'un cours n'est pas réussi, cela signifie que l'on aurait affaire à un triangle d'aliénation se caractérisant par une situation dans laquelle « l'enseignant, les élèves et la « matière » n'ont au fond *rien à se dire* ». Dans ce cas, l'enseignant ne réussit pas à atteindre les élèves, ce qui l'amène à douter de sa capacité à transmettre la matière enseignée. De leur côté, les élèves considèrent que l'enseignant leur manifeste peu d'intérêt ou de considération, que la matière ne les intéresse pas, qu'elle ne leur parle pas, qu'ils ne la comprennent pas. Dans ce contexte, l'école ou la classe est

perçue comme une zone d'aliénation. Quand l'enseignant ne réussit pas à atteindre les élèves, la classe est perçue comme une zone d'aliénation.

Heureusement, le triangle d'aliénation peut se transformer en un triangle de résonance avec, dans ce cas, l'enseignant qui parvient à atteindre les élèves et à transmettre la matière en la faisant parler. Du côté des élèves, un intérêt propre est porté à la matière et ils éprouvent leur efficacité personnelle dans leur confrontation avec celle-ci, cela passant « avant tout par la mise en éveil de l'axe de résonance entre élèves et enseignant » (Bernard, 2023). Tout débiterait avec l'enthousiasme de l'enseignant qui, tel un premier diapason « inspirateur », éveillerait chez les élèves « une propension à la résonance telle qu'elle donnerait vie et voix à la matière ». Un bon professeur devra en outre faire figure de second diapason « récepteur », capable « de réagir avec tact aux besoins, aux humeurs et aux intérêts des élèves » (Bernard, 2023).

D'après Hartmut Rosa, la formation d'un triangle de résonance suppose les quatre conditions ci-après : -i- que « le professeur soit convaincu d'*avoir quelque chose à dire à ses élèves* et certain de *vouloir être entendu par eux* » ; -ii- que l'enseignant soit persuadé « d'*avoir quelque chose à dire* sur le plan du contenu » ; -iii- que les élèves aient l'esprit ouvert eu égard à la question abordée en cours afin d'être prêts à s'impliquer et à « se laisser mouvoir par elle », autrement dit qu'ils aient « suffisamment confiance en eux-mêmes afin d'oser *la rendre parlante* » ; -iv- que les élèves n'aient « pas besoin de s'armer contre d'éventuels cas de malveillance, d'humiliation, de moquerie, de harcèlement, etc. », de manière à créer un axe horizontal de résonance entre eux. Par ailleurs, Hartmut Rosa considère que, parmi d'autres facteurs, l'humour est un élément déterminant pour créer un contexte d'enseignement favorable au développement d'un triangle de

résonance. Rire en cours serait ainsi un principe essentiel de la pédagogie de la résonance (Bernard, 2023).

Tandis que dans le triangle d'aliénation, l'enseignant adopte « une posture de maîtrise, de contrôle et d'emprise » (Rosa, 2022), une attitude dominante et unilatérale, cherchant à donner un savoir qui rime avec devoir et pouvoir, dans le triangle de résonance, il se produit ce que Hartmut Rosa appelle *emmétamorphose*, autrement dit une métamorphose au contact ou une appropriation qui transforme du dedans autant le professeur que les élèves. Pourtant, ce changement intérieur requiert une disposition particulière, en l'occurrence la *vulnérabilité*. En effet, est vulnérable, celui qui a la « capacité singulière à toucher et à être touché » (Rosa, 2022). Et lorsque j'« accepte d'être changé », je suis « ouvert au fait que quelque chose de nouveau ou de différent me touche, me saisit ou m'émeut ». Donc, cette appropriation transformante « s'accompagne toujours d'une certaine vulnérabilité » (Rosa, 2022). La *disposition* intérieure ou vulnérabilité, correspondant à l'acte d'emmétamorphose ou la résonance et son contenu, tient la comparaison avec ce qu'Aristote appelle *hexis* ou *habitus*. Hartmut Rosa parle justement de « résonance dispositionnelle », c'est-à-dire d'une ouverture positive au monde, qui « va nécessairement de pair avec » « la vulnérabilité » (Rosa, 2022), une vulnérabilité à la fois très positive et systémique. D'après Ide (2022), les notions de résonance, d'emmétamorphose, de vulnérabilité peuvent être relues à la lumière de l'amour-don : pas seulement parce que l'attitude des protagonistes relève de ce terme tabou dans les sciences de l'éducation, car il est suspect de fusion, voire de manipulation, mais parce que la vulnérabilité est la vertu de celui qui sait (se) recevoir en retour et que la résonance est la propriété de l'esprit d'amour qui circule harmonieusement entre donateur et receveur.

La formation par compétences sous-tendue par la logique instrumentale produit certes des résultats, mais elle ne prend pas en compte et omet le fonds ontologique et éthique qui consiste à mettre en lumière dans chaque activité humaine le rapport moyens-fins. Ce que réalise la pédagogie de la résonance, sans pour autant empêcher le développement de compétences. Qui plus est, grâce à la pédagogie de la résonance, la formation est adaptée et ajustée en fonction des compétences à développer et non pas en fonction des postes ou métiers à pourvoir. Il faut nécessairement de la part des pouvoirs publics et des politiques d'éducation un changement de paradigme et de stratégie : oui à la professionnalisation des formations, oui à l'acquisition de compétences, mais à condition que la formation soit ordonnée aux compétences à développer et non à celles nécessitées par les postes ou métiers à pourvoir.

Conclusion

Au regard de l'accélération des modes de vie, du marché de l'emploi et des transformations sociales, la pédagogie de la résonance qui favorise le séjour humain dans le monde de l'esprit et la résonance avec le monde, les choses et les autres, n'est-elle pas mieux indiquée que la formation par compétences, pour permettre aux diplômés de faire face à tous les changements susceptibles d'intervenir dans leur carrière et de rebondir quoi qu'il arrive ? Le principal résultat attendu et à atteindre est le développement de l'employabilité des diplômés. Les objectifs spécifiques sont (i) l'atténuation voire la cessation de la domination de la logique ou de la raison instrumentale, (ii) le double apprentissage du séjour humain dans le monde de l'esprit et de la résonance avec le monde, les choses et les autres, et (iii) la fin de l'aliénation de l'accélération des modes de vie grâce à l'apprentissage par la pédagogie de la résonance.

Références bibliographiques

ANDERS Günther, 2002. *L'Obsolescence de l'homme*. Paris, éditions de l'encyclopédie des nuisances, éditions IVREA.

BERNARD Frédéric, 2023, « La pédagogie de la résonance selon Hartmut Rosa : comment l'école connecte les élèves au monde », Published: February 1, 2023 9.08pm SAST

BRUCY Guy, 2012, « Former pour rendre employable ? Genèse d'une politique », in QUENSON Emmanuel & COURSAGET Solène (Dir.). *La professionnalisation de l'enseignement supérieur. De la volonté politique aux formes concrètes*, Toulouse, Octares.

CAMES, 2023), « Sixième édition des Journées Scientifiques du CAMES, Innovation en Afrique : défis et opportunités pour l'enseignement supérieur », <https://jsdc.cames.online>.

CLAUDE Durand & VATIER Raymond, 1960. *Développement de l'entreprise et promotion des hommes*. In : Sociologie du travail, 2^e année n°4, Octobre-décembre 1960. pp. 387-388. https://www.persee.fr/doc/sotra_0038-0296_1960_num_2_4_1039_t1_0387_0000_2.

DUPEYRON Jean-François, 2023, Troisième édition de la Biennale tournante Internationale de Philosophie et des Sciences de l'éducation de Brazzaville (<https://jf-dupeyron.fr>).

FABRE Michel, 2015. *Penser la formation*. Paris, édition Fabert.

FONTELA Emilio, 2002, « Prospective économique de l'université européenne ». In BOURGEOIS Eric (rapp.), *Higher education and research for the ERA: Current trends and challenges for the near future*. Bruxelles : Commission européenne, DG Recherche.

FORAY Dominique, 2000. *L'économie de la connaissance*, Paris, La Découverte.

IDE Pascal, 2022, « La pédagogie de la résonance (Rosa) en ligne » La pédagogie de la résonance (Rosa) – Pascal Ide.

KANT Emmanuel, 1981. *Traité de pédagogie*, Paris, Hachette.

MEHANA Abdeslam, 2015, « Evaluation du système LMD : Contribution de notre collègue, le Professeur Mehana Abdeslam (Facultés de Physique, USTHB, Alger) », paru le 28 septembre 2015 dans Espace-forum des enseignants-chercheurs algériens.

MILIANI Mohamed, 2017, « La réforme LMD : un problème d'implémentation », dans *Insaniyat* n^{os} 75-76, janvier - juin 2017, p. 129-148.

MONCHATRE Sylvie, 2010, « Déconstruire la compétence pour comprendre la production des qualifications », *Revue Interrogations*, n^o 010.

MORABITO Marcel, 2014. *Recherche et innovation. Quelles stratégies politiques ?*, Collection «Nouveaux Débats», Édition Presses de Sciences Po, 152 pages.

PAUL Jean-Jacques, FRENAY Mariane & MEURIS Georges, 2008, « Les défis pédagogiques que pose l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur dans une société fondée sur la connaissance ». Chapitre 8 in Hanhart S., Gorga A., Broyon M.A. & Ogay T., "De la comparaison en éducation"-pages 211-246. Editeur L'Harmattan (Paris), Affiliations UCL - PSP/PSP - Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. <http://hdl.handle.net/2078.1/102592>

HARTMUT Rosa, 2010. *Accélération : une critique sociale du temps* (trad. de l'allemand), Paris, La Découverte, 2010, 486 p. (ISBN 978-2-7071-7709-4).

HARTMUT Rosa, 2012, *Aliénation et accélération : vers une théorie critique de la modernité tardive* (trad. de l'anglais), Paris, La Découverte, 2012, 157 p. (ISBN 978-2-7071-7138-2).

HARTMUT Rosa, 2020. *Rendre le monde indisponible*, La Découverte, 2020, 144 p. (ISBN 978-2-348-04588-2) (traduit de l'allemand *Unverfügbarkeit*, 2018, Residenz Verlag, par Olivier Mannoni).

HARTMUT Rosa, 2022. *Pédagogie de la résonance*. Paris, Le Pommier.

HARTMUT Rosa, 2022. *Pédagogie de la résonance: Entretiens avec Wolfgang Endres*, Le Pommier, 2022 (ISBN 978-2746526037).

TANGUY Lucie, 2005, « De l'éducation à la formation : quelles réformes ? », dans *Éducation et sociétés* 2005/2 (n° 16), pp. 99-122.

TROTTIER Claude, 2005, « L'analyse des relations entre le système éducatif et le monde du travail en sociologie de l'éducation : vers une recomposition du champ d'études ? », dans *Éducation et sociétés* 2005/2 (n° 16), pp. 77-97.

VAN GINKEL Hans, 2006, "Responsabilities, challenges, opportunities and governance: Rethinking the University for the 21st Century", in *Higher Education in the World 2006* (pp. xix-xxvii) GUNI Series on the Social Commitment of Universities, Palgrave, McMillan.

VEYRIE Nadia, 2015. *Etudiants, précarités et résonances dans la formation en travail social*, au 6^{ème} Congrès de l'Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale : « Multiplications des précarités : quelles interventions sociales ? », 7 au 10 juillet 2015, Porto, Portugal.

Une lecture stratigraphique appliquée à *L'aventure ambiguë* comme une preuve de la nécessité de l'ouverture entre les peuples

Koudougou Frédéric KONTOGOM

Doctorant en Littérature africaine écrite,

Université Norbert ZONGO/Koudougou (Burkina Faso)

frederickontogom810@gmail.com

Résumé

*Cet article se propose d'analyser une pensée locale qui évolue avec le temps dans le roman africain francophone à travers *L'aventure ambiguë*. L'objectif est de montrer que pour le bien de l'humanité, il est important de promouvoir la collaboration et la fraternité entre les peuples. En convoquant la géocritique à travers son principe stratigraphique, l'on note que dans cette œuvre de Kane, on rencontre au départ une vision marquée par une sorte d'hermétisme, portée par des personnages comme Maître Thierno, Samba Diallo, le chef des Diallobé etc. Confinés dans la religion et les traditions, ces acteurs rejettent tout de l'Occident : sa science, sa technologie, son école, sa médecine, etc. Cette conviction évolue pour accoucher d'une autre portée par un nouveau type de personnage qui croit en la nécessité d'une complémentarité des mondes et des civilisations. Il s'agit surtout de la Grande Royale et de Demba. Grâce à leurs efforts de sensibilisation, le Diallobé finit par comprendre la nécessité d'aller apprendre chez l'homme blanc l'art de lier le bois au bois pour faire un édifice de bois.*

Mots clés : littérature, francophone, stratigraphie, ouverture, peuples.

Abstract

*This article aims to analyze a local mode of thought that evolves over time within the francophone african novel, through the lens of *L'aventure ambiguë*. The objective is to demonstrate that, for the benefit of humanity, it is crucial to promote collaboration and fraternity among peoples. Mobilizing geocriticism, particularly through its stratigraphic principle, we notice that in Kane's novel, the narrative initially presents a worldview characterized by a certain hermeticism, embodied by figures such as Maître Thierno, Samba Diallo and the chief of the Diallobé. Confined within religion and traditions, these characters reject everything associated with the West : its science, its technology, its school system, its medicine, and so forth. This conviction,*

however, gradually evolves and gives rise to a new perspective, embodied by an other type of character who believes in the necessity of complementarity between words and civilizations. This shift is most notably represented by La Grande Royale and Demba. Through their effort of sensitization, the Diallobé eventually come to understand the necessity of learning from the white man "the art of joining wood to wood in order to build a wooden edifice".
Keywords : literature, francophone, stratigraphy, openness, peoples.

Introduction

L'ouverture entre les peuples est plus que jamais une réalité de nos jours. L'avancée technologique a notamment permis de redéfinir la conception que l'on se faisait du monde car il est de plus en plus facile de communier avec l'ailleurs, de le visiter dans son espace ou de vivre en temps réel ce qui s'y passe. Une telle compréhension des choses, et la condition de l'acceptation de l'Autre qui l'accompagne, sonnent comme un avantage réel pour les hommes puisque le refus de penser avec les autres les questions existentielles a été à l'origine de bien des crises qu'a connues notre monde. L'idée de la supériorité de la race arienne derrière les deux guerres mondiales est illustrative à propos. Pour KONTOGOM (2025 : 333-334) en effet,

Un ordre global qui se base sur une prise en compte effective de toutes les communautés du monde peut être considéré comme une chance qui se présente à l'humanité, de repenser une certaine conception marginalisante ou stigmatisante qui a souvent déterminé notre existence et qui pourrait logiquement être perçue comme ayant été à l'origine dans bien des fois du trouble dans notre monde, notamment les deux guerres mondiales.

Cependant, les choses n'ont pas toujours été ainsi. Le refus de l'autre, l'enfermement sur sa culture et sa particularité, donc l'expression d'une sorte d'hermétisme local a été une réalité dans bien des milieux à l'aube de la mondialisation. Ce travail,

comme une invite à promouvoir l'ouverture entre les peuples et les communautés pour aboutir à une sorte de brassage ou interculturalité ou encore universalisme complexe (voir KONTOGOM, Ibid.), se propose de montrer combien la littérature est déjà en avance dans ce sens. Dans le roman africain francophone par exemple, l'écrivain exprime l'évolution des mentalités, de l'hermétisme à l'ouverture en montrant dans le même temps les enjeux de cette évolution. Notre travail porte sur *L'aventure ambiguë* de Cheick Hamidou KANE, une œuvre écrite à un temps où la rencontre entre l'Europe et l'Afrique était déjà une réalité, et où la critique était particulièrement vive contre un ailleurs (ici l'Occident) jugé colonialiste, dominateur, esclavagiste, etc. Puisque l'analyse de l'évolution de la pensée exige la prise en compte de l'évolution du temps, nous employons dans cette étude la géocritique, particulièrement son principe stratigraphique. Il permet de relever les traces (pratiques, habitudes, etc.) qu'une communauté d'hommes donnée a laissées à travers plusieurs périodes, d'où une superposition de ces traces en strates. Ainsi, notre réflexion se batit autour de la question principale suivante : Comment le principe stratigraphique s'établit-il dans *L'aventure ambiguë* ? La réponse à cette question générale exige la résolution de deux questions spécifiques. Question spécifique numéro 1 : Comment Cheick Hamidou KANE met-il en évidence un premier temps marqué par une sorte d'hermétisme local dans son œuvre ? Question spécifique numéro 2 : Comment y met-il en évidence un second temps marqué par une volonté assumée d'ouverture dans le milieu local ? Question spécifique numéro 3 : Quels sont les enjeux de cette ouverture ? Dans notre démarche pour répondre à ces questions, nous proposons les hypothèses suivantes : Hypothèse principal : Le principe stratigraphique se construit par la superposition du temps d'une volonté d'ouverture et celui d'un hermétisme local dans *L'aventure ambiguë*. Hypothèse spécifique numéro 1 :

Cheick Hamidou KANE met en évidence un premier temps marqué par un hermétisme local dans son œuvre à travers des personnages qui son hostile à l'ouverture. Hypothèse spécifique numéro 2 : Cheick Hamidou KANE met en évidence un second temps marqué par une volonté d'ouverture à l'ailleurs dans l'œuvre à travers des personnages qui croient en l'ouverture. Hypothèse spécifique numéro 3 : A travers l'ouverture entre les communautés, les acteurs locaux ont la possibilité de convoquer des habitudes et mérites de l'ailleurs pour améliorer leur quotidien.

I. Considération théorique et méthodologique

1.1 La littérature africaine écrite francophone : de l'hermétisme à l'ouverture

Selon KITENGE-NDOY (2017 : 119), l'histoire de la littérature africaine francophone et de sa critique est marquée par la quête de la différence, de l'originalité du roman africain, de l'adaptation du contenu des romans à la réalité culturelle africaine, du rapport culturel des romans avec les pratiques du public opposées à l'écriture romanesque occidentale. Pour KITENGE-NDOY (Ibid., : 120), c'est pour ne pas se retrouver à justifier difficilement l'identité d'une littérature noire qui semble déjà avoir perdu le combat de la langue –une littérature qui s'écrit déjà dans une langue étrangère c'est-à-dire le français– que les auteurs africains ont décidé d'écrire au moins sur leurs réalités culturelles. Ainsi, utilisant une langue et un genre qui ne sont pas les leurs, les premiers romanciers africains devaient rester fidèles, par-delà les influences étrangères, à la poétique du discours traditionnel, c'est-à-dire aux formes d'expressions caractéristiques de la littérature traditionnelle. La spécificité, l'authenticité de la littérature africaine est donc devenue un critère de jugement des textes littéraires écrits par les Africains. Une autre évidence est que le nationalisme dont il

est question dans la littérature africaine d'expression française s'est aussi exprimé à travers la quête d'une certaine identité qui trouve son fondement dans ce que Frantz FANON et Albert MEMMI ont appelé le drame du colonisé.

En Afrique francophone, déjà avec la génération de ceux que KESTELOOT appelle les « les romanciers du chaos » c'est-à-dire ceux de 1985 à 2000, on assiste à un changement du discours romanesque. On ne se soucie plus seulement d'une description de la réalité du pays natal ou du continent, mais on laisse de plus en plus libre cours à l'imaginaire. Voici comment RICARD (1995 : 226) décrit cette réalité : « L'écriture de représentation, d'abord soucieuse de son rapport à la réalité, coexiste maintenant avec une écriture de l'énonciation dans laquelle la priorité est donnée au jaillissement verbal ». WABERI (1998 : 8-15) situe le début du changement et le désir de l'universel dans l'écriture africaine dans les années 1960, les auteurs postindépendances, dont lui-même, qui sont les porteurs de cette idéologie. On les appelle : « les enfants de la postcolonie ». Ils inscrivent la littérature africaine, pour reprendre le titre de l'ouvrage de CASSANOVA (2008), dans la république mondiale des lettres. Voici comment DIÈNE (2013 : 10) décrit la particularité de ces auteurs africains de l'après indépendances : En plus de leur appartenance à la même période, ces auteurs partagent une même vision littéraire. En effet, ils développent un contre-discours dont la rupture par rapport à leurs aînés se lit au niveau des opérations discursives et de la problématique identitaire qui soulève l'épineuse énigme définitionnelle de la littérature francophone. Cette énigme trouve son fondement dans la position paradoxale des écrivains par rapport à « l'institution de la littérature » française qu'ils critiquent bien qu'elle soit leur instrument de consécration. Ces écrivains de la nouvelle génération sont convaincus de la réalité d'une intégration des peuples de nos jours car « l'ici et l'ailleurs sont des notions de plus en plus liées, très difficiles à démêler à

l'heure de la mondialisation, y compris dans l'espace de la fiction » (WABERI, op.cit., : 15). Ainsi, la migration devient un phénomène tout à fait normal. C'est pourquoi ils sont pour beaucoup des écrivains migrants, assis à la fois sur l'Occident et sur l'Afrique. Pour ces écrivains africains, la seule lutte valable, c'est la fin du nationalisme et la revendication tout simplement d'une appartenance au monde. On les appelle les écrivains de la migritude. Pour AMELA, il s'agit de « ceux qui tentent par tous les moyens d'affirmer leur extranéité, en créant une écriture hybride où l'on puisse retrouver leur origine étrangère par l'utilisation singulière qu'ils font du français » (AMELA, 2006 in http://ethiopiennes.refer.sn/spip.php?page=imprimer-article&id_article=1516). KITENGE-NDOY (op.cit., : 130) dit ce qui suit de ces auteurs : « En quête de l'universalité, et en réaction contre la normalisation du réel, ils refusent de s'enfermer dans des sujets afro-africains et dans une identité unique. Ils revendiquent ainsi leur métissage culturel dans la mesure où ils sont situés au croisement de deux traditions culturelles et de deux littératures. » Il est cependant très important de relever que l'importance de l'ouverture avait déjà timidement commencé à être évoqué chez les écrivains africains de la première génération notamment chez Cheick Hamidou Kane.

1.2 Cadre méthodologique : la géocritique et son principe stratigraphique

La stratigraphie dans l'analyse des textes littéraires est un des fondements de la géocritique, méthode critique mise en évidence par Bertrand WESTPHAL à travers son ouvrage intitulé *La géocritique : réel, fiction, espace*, paru en 2007. C'est une méthode qui traite du rapport entre le personnage et son espace de vie dans l'œuvre de fiction : elle « *se propose d'étudier non pas seulement une relation unilatérale (espace–littérature), mais une véritable dialectique (espace–littérature–espace) qui*

implique que l'espace se transforme à son tour en fonction du texte qui, antérieurement, l'avait assimilé » (WESTPHAL (dir.), 2000 : 21). La géocritique se fonde sur une multifocalisation c'est-à-dire qu'elle crée un « espace commun, né au et du contact de différents points de vue » (WESTPHAL, 2007 : 188). Ces points de vue peuvent être endogènes, exogènes ou allogènes. L'analyse géocritique, pour favoriser les multiples appréciations possibles du lieu rejette l'hégémonie du visuel et recommande de « *jeter un regard neuf, de prêter une oreille attentive et d'être à l'écoute des vibrations sensorielles du texte* » (WESTPHAL (2007 : 199). Dans la géocritique, il est aussi question de référentialité c'est-à-dire que le texte de fiction fait référence à une réalité donnée dans la vraie vie. Dans le même temps, WESTPHAL relève un rapport complexe entre cette réalité et sa représentation dans l'œuvre de fiction au point qu'il est difficile de prendre l'un comme exemple typique de l'autre. Enfin, le principe stratigraphique qui est celui que nous employons dans la présente réflexion représente dans le cadre de la géocritique l'impact ou pratiques que les différentes générations laissent sur le lieu : « L'espace se situe à l'intersection de l'instant et de la durée ; sa surface apparente repose sur des strates de temps compact échelonnées dans la durée et réactivables à tout moment » (WESTPHAL, Ibid. : 223). Ainsi, le travail du critique consiste à enquêter sur la réalité d'un espace porteur des traces des générations qui l'ont habité. ASSELIN (2010 : 48) évoque cette stratification temporelle chez WESTPHAL en affirmant que « *le lieu donne à voir la sédimentation de tous les regards qui se sont portés et se portent encore sur lui* ». La pluralité des empreintes laissées par les différentes strates temporelles sur un lieu produit un phénomène de stratification, ou superposition, de ces marques mémorielles.

II. Le temps d'un hermétisme local porté par des personnages de l'hermétisme dans *L'aventure ambiguë*

Dans *L'aventure ambiguë*, nous percevons manifestement l'expression d'un local introverti, très dubitatif à l'idée de s'ouvrir à l'ailleurs en l'occurrence l'Occident. Elle est portée par des acteurs acquis à cette cause, des personnages de l'hermétisme local. D'abord, on rencontre dans la liste de ces personnages de l'hermétisme le maître des Diallobé. Lui est toujours attaché au passé et refuse toute évolution. Parlant de Demba qui était sur le point de remplacer Thierno à la tête de l'école coranique, la Grande Royale dresse en effet une comparaison édifiante entre l'enfant et le vieil homme : « Il n'a pas, il n'aura jamais le goût du vieil homme qui préfère les valeurs traditionnelles, mêmes condamnées et mourantes, aux valeurs triomphantes qui nous assaillent » (KANE, 1961 :133). Ce passéisme de Thierno est d'un certain ancrage que même quand on lui parle de la force de l'ailleurs et particulièrement de l'Occidental, il l'attribue au hasard, à une volonté conjoncturelle de Dieu : « Si Dieu a assuré leur victoire sur nous, c'est qu'apparemment, nous qui sommes Ses zélateurs, nous L'avons offensé. Longtemps, les adorateurs de Dieu ont gouverné le monde. L'ont-ils fait selon sa volonté ? » (KANE, Ibid., : 22).

Maître Thierno n'est pas le seul à rejeter l'ailleurs. Celui dont il s'occupe de la formation spirituelle à l'école coranique et qui est par ailleurs dans la multitude l'élève qu'il a choisi de lui-même, Samba Diallo, épouse totalement sa philosophie. L'enfant se présente comme l'ami des anciens et n'hésite pas à la moindre occasion de pleurer leur mort (KANE, Ibid., : 84). Sa fidélité au passé et à la pensée de son maître est telle que, quand le moment fut venu de rejoindre l'école nouvelle, il exprima un « refus dramatique » (KANE, Ibid., : 84), ne voulant pas abandonner le foyer ardent où l'enseignement tourne autour de

la quête de Dieu et de la préservation des traditions du Diallobé. Ne pouvant s'opposer à la volonté de la Grande Royale de l'inscrire à l'école nouvelle, l'enfant se retrouve à « regretter mille fois son départ du Foyer Ardent » (KANE, Ibid., : 81). La réalité est que toute sa vie, Samba Diallo, en dépit des circonstances qui l'ont conduit malgré lui à l'école occidentale, n'en éprouvera aucun amour réel. Et il rejettera toujours la civilisation occidentale, sa science et sa technologie. C'est ce qu'il dit plus tard à son amie Lucienne quand le système l'avait conduit à Paris pour ses études supérieures : « Pour ma part, si la direction de mon pays m'incombait, je n'admettrais vos médecins et vos ingénieurs qu'avec beaucoup de réticence, et je ne sais pas si, à la première rencontre, je ne les aurais pas combattus » (KANE, Ibid., : 129).

En plus de Thierno et de Samba Diallo, le père du dernier, le chevalier à la dalmatique, est un partisan de la fidélité à la tradition du Diallobé et le rejet de l'ailleurs. Cela peut sembler contradictoire si l'on prend en compte le fait que lui-même travaille dans l'administration coloniale, mais une analyse plus minutieuse de l'époque permet de comprendre qu'on n'avait pas vraiment le choix quand il s'agissait de servir le Blanc colonisateur, celui-là même qui, fort de ses canons, avait remporté la bataille qui l'avait opposé au Diallobé. En tout cas, la désolation du chevalier est grande quand son fils quitte l'école coranique pour l'école nouvelle. Dans la circonstance et contre ce qui était arrivé, KANE emploie à son sujet les mots ou expressions suivants : « douleur profonde » (KANE, Ibid., : 81), « réprobation » (KANE, Ibid., : 81), « tristesse » (KANE, Ibid., : 81), « silence » (KANE, Ibid., : 81), etc. L'homme regrettera profondément que son fils soit propulsé dans les réalités occidentales et s'accusera de ne pas avoir eu assez de force pour empêcher cela d'arriver : « Je sais que l'Occident où j'ai eu le tort de te pousser, a là-dessus une fois différente, dont je reconnais l'utilité, mais que nous ne partageons pas. Entre

l'homme et Dieu, il n'existe pas la moindre consanguinité, ni je ne sais quelle relation historique » (KANE, Ibid., : 174). Quand plus tard son fils part en France, il ne cessera de lui envoyer des lettres, lui rappelant chaque fois la nécessité et l'urgence de rappliquer au bercail pour renouer avec le Diallobé, ses traditions : « Il est grand temps que tu reviennes, pour réapprendre que Dieu n'est commensurable à rien, et surtout pas à l'histoire, dont les péripéties ne peuvent rien à Ses attributs » (KANE, Ibid., : 174). Pour l'homme, son fils doit comprendre qu'aucun prix n'est de trop s'il s'agit de revenir chez soi, particulièrement dans la situation et la philosophie communes qu'ils partageaient. « Mon opinion est que tu reviennes. Peu importe que tu n'aies pas mené tes études au terme que tu aurais voulu » (KANE, Ibid., : 174), lui rappelle-t-il.

A la liste de acteurs locaux qui n'encouragent pas l'ouverture à l'ailleurs dans *L'aventure ambiguë*, on ne peut oublier le chef des Diallobé. Il est vrai que dans l'œuvre, on fait face à une communauté majoritaire, les Peuls, qui ont une culture dans laquelle historiquement l'Islam est ancré. Cependant, même cette réalité, pour montrer que ces hommes ont un penchant particulier pour la question des traditions, n'empêche pas l'existence parmi eux d'une autorité chargée prioritairement de veiller sur leur culture : c'est le chef des Diallobé. Lui ne saurait tolérer toute phagocytose de l'identité locale par une civilisation quelconque, aussi forte soit-elle. L'homme est avant tout contre l'inscription des enfants Diallobé à l'école nouvelle. En effet, quand maître Thierno lui pose la question de savoir si lui-même n'est pas contre le fait d'envoyer les enfants à l'école étrangère, voici la réponse du chef des Diallobé : « À moins de contrainte, je persisterai dans ce refus, maître, s'il plaît à Dieu » (KANE, Ibid., : 21). Lui particulièrement se soucie de la qualité de l'être même du Diallobé, son identité forte qu'on lui a toujours reconnue, celle d'un homme ancré dans les valeurs. Le chef se demande

constamment si l'ouverture à l'ailleurs n'écorcherait pas cette identité. C'est ce qui justifie sa réticence à l'ailleurs.

Le fou est un personnage qui joue un grand rôle dans *L'aventure ambiguë*. Lui aussi, comme les acteurs plus haut cités, s'affiche comme un partisan de l'hermétisme local. A son sens, il est impensable que l'on manque une seule prière de la journée. Au retour de Samba Diallo de la France, on sentait que même si son attachement à la culture du Diallobé est demeuré intact, l'ailleurs avait joué sur ses habitudes. Le jeune homme ne priait plus toutes les heures de prières musulmanes et il ne s'en souciait pas. Le fou est le premier à faire ce constat : « Tu... tu n'as pas prié, remarqua le bonhomme haletant » (KANE, *Ibid.*, : 184). L'homme n'hésite pas à mettre en garde celui qui à son sens avait perdu ou était en train de perdre son authenticité locale. Il n'était pas question de se faire prier, lui devait aider Samba Diallo à la recouvrer. Il s'exécute : « Tu ne peux pas t'en aller ainsi, sans prier, cria le fou. Tu ne peux pas. Dis-moi que tu prieras enfin demain, et je te laisserai » (KANE, *Ibid.*, : 186). Devant l'entêtement de Samba Diallo à continuer dans sa nouvelle habitude, le fou décide de mettre un terme à sa vie. Il poignarda mortellement l'homme : « C'est alors que le fou brandit son arme, et soudain, tout devint obscur autour de Samba Diallo » (KANE, *Ibid.*, : 186). Pour lui, une existence qui se rebelle contre sa propre identité est appelée à disparaître.

III Un temps de l'ouverture porté par des personnages qui croient à l'ouverture entre les peuples

Dans cette partie de notre réflexion, nous allons encore mettre l'accent sur les personnages et leurs actions, mais particulièrement sur ceux qui peuvent être considérés comme les chefs de file de la pensée nouvelle, celle de l'ouverture. Il s'agit naturellement de la Grande Royale et du jeune Demba. On ne saurait oublier qu'après eux, d'autres personnages, contraints

par la réalité des choses peuvent être considérés comme ayant d'une manière ou d'une autre contribué à l'acceptation de l'ouverture dans le cadre local. La Grande Royale est naturellement une des figures de proue de la fin de l'hermétisme local dans *L'aventure ambiguë*. C'est bien elle qui très tôt a vu dans la collaboration avec l'ailleurs l'une des clés du développement d'un local faible en tout : architecture, médecine, technologie entre autres. Elle encourage vivement l'inscriptions des enfants à l'école nouvelle : « Je viens vous dire ceci : moi, Grande Royale, je n'aime pas l'école étrangère. Je la déteste. Mon avis est qu'il faut y envoyer nos enfants cependant » (KANE, Ibid., : 57). Parlant au nom de tout le Diallobé, elle continue : « L'école étrangère est la forme nouvelle de la guerre que nous font ceux qui sont venus, et il faut y envoyer notre élite, en attendant d'y pousser tout le pays » (KANE, Ibid., : 48). En vérité, cette femme est convaincue que c'est dans cette école que se trouve le génie qui fait la grandeur de l'ailleurs, et qui aiderait certainement le Diallobé à relever ses défis de développement s'il acceptait y envoyer ses fils. L'école nouvelle est à son sens la solution à tout, et KANE (Ibid., : 60-61) semble d'accord avec elle lorsqu'il dresse la description suivante de cette école :

L'école nouvelle participait de la nature du canon et de l'aimant à la fois. Du canon, elle tient son efficacité d'arme combattante. Mieux que le canon, elle pérennise la conquête. Le canon contraint les corps, l'école fascine les âmes. Où le canon a fait un trou de cendre et de mort et, avant que, moisissure tenace, l'homme parmi les ruines n'ait rejailli, l'école installe la paix. Le matin de la résurrection sera un matin de bénédiction par la vertu apaisante de l'école. De l'aimant, l'école tient son rayonnement. Elle est solidaire d'un ordre nouveau, comme un noyau magnétique est solidaire d'un champ.

Pour le bonheur de son peuple, la Grande Royale est prête à défier quiconque, même les autorités locales, pour voir le Diallobé à l'école étrangère. Contre Thierno qui lui donne des nouvelles de son défunt père espérant pouvoir la convaincre de se détourner de sa volonté de scolarisation des enfants du pays, elle n'hésite pas à répéter les phrases, totalement réalistes, suivantes : « Je vénère mon père et le souvenir que vous en avez. Mais je crois que le temps est venu d'apprendre à nos fils à vivre. Je pressens qu'ils auront affaire à un monde de vivants où les valeurs de morts seront bafouées et faillies » (KANE, *Ibid.*, : 39).

Un autre personnage qui attache du prix à la question de l'ouverture entre les peuples dans *L'aventure ambiguë* est le jeune Demba. C'est lui qui est désigné pour remplacer à la tête de l'école coranique maître Thierno. Cependant, sa compréhension des choses est totalement aux antipodes de celle de ce dernier. Lui aussi, convaincu comme la Grande Royale de la force et de l'importance de l'école nouvelle, veut y envoyer les enfants du Diallobé. Pour ne pas qu'ils perdent aussi leur identité, il décide, le jour même de son sacre, de créer des conditions qui permettraient aux enfants de suivre les deux formations : « À la fin de la prière, Demba déclara qu'à partir du lendemain il modifierait les horaires du foyer. Ainsi tous les parents qui le voudraient pourraient envoyer leurs fils à l'école étrangère » (KANE, *Ibid.*, : 134). Demba perçoit le monde comme un village planétaire dont le droit de visite doit être reconnu à tout le monde. Il trouve que les valeurs, mêmes si elles émergent généralement dans un espace donné, peuvent servir les autres communautés existantes. C'est pourquoi il encourage les Diallobé, pour leur bien, à aller quérir la Science partout où elle pourrait être : « Car, conclût-il, le Prophète –la bénédiction soit sur lui– a dit : vous irez chercher la Science, s'il le faut, jusqu'en Chine » (KANE, *Ibid.*, : 134).

La réalité de l'importance de l'ouverture fait que certains personnages qui étaient ou qui sont même encore des partisans

de l'hermétisme vont d'une manière ou d'une autre se soumettre à cet ordre ouvert. On peut citer en effet le cas du directeur de l'école nouvelle. Dans sa conversation suivante avec le chef des Diallobé, il ne cache pas son attachement à l'ordre ancien hermétique, mais dans le même temps, il est convaincu de son caractère maintenant obsolète :

Je suis bien de votre avis, chef –c'est le directeur de l'école qui parlait–, je n'ai mis mon fils à l'école que parce que je ne pouvais faire autrement. Nous n'y sommes allés nous-mêmes que sous l'effet de la contrainte. Donc, notre refus est certain [...] Cependant, la question est troublante. Nous refusions l'école pour demeurer nous-mêmes et pour conserver à Dieu sa place dans nos cœurs. Mais avons-nous encore suffisamment de forces pour résister à l'école et de substance pour rester nous-mêmes ? (KANE, op.cit., : 21).

Le directeur reconnaît l'importance de l'école nouvelle et la nécessité d'y aller. « L'école apprend aux hommes seulement à lier le bois au bois [...] pour faire des édifices de bois » (KANE, Ibid., : 21) ; relève-t-il à la suite de la Grande Royale, s'adressant cette fois-ci au maître des Diallobé. Même maître Thierno réalise maintenant la délicatesse de la situation dans laquelle se trouve un pays qu'il a porté et porte encore dans son cœur. Il ne s'agit plus de choisir juste pour une question de forme, il faut choisir pour sauver le Diallobé. L'homme est conscient que les demeures des Diallobé sont fragiles et que la solution se trouve dans le génie dont est capable l'ailleurs, son école. Pour lui désormais, il faut forcément concilier la foi et les forces de l'ailleurs : « Il est certain que leur école apprend mieux à lier le bois au bois et que les hommes doivent apprendre à se construire des demeures qui résistent au temps [...] Je sais aussi qu'il faut Le sauver. Il faut construire des demeures solides pour les

hommes et il faut sauver Dieu à l'intérieur de ces demeures » (KANE, *Ibid.*, : 23). Alors, toute décision de se renfermer sur soi-même comme cela a été le cas jusque-là, tout refus d'une collaboration avec l'ailleurs devient un coup dur porté contre son propre pays, et duquel coup aucune garantie ne peut certifier qu'il se relèvera. C'est ce que dit le chef des Diallobé, lui-même réalisant maintenant la complexité de la situation : « Si je ne dis pas aux Diallobé d'aller à l'école nouvelle, ils n'iront pas. Leurs demeures tomberont en ruine, leurs enfants mourront ou seront réduits en esclavage. La misère s'installera chez eux et leurs cœurs seront pleins de ressentiments » (KANE, *Ibid.*, : 45).

Il faut dire que le nouvel ordre fondé sur l'ouverture avait toutes les chances de se déployer sur le Diallobé. Nous disons cela au regard de la force qu'incarnaient les chefs de file des acteurs locaux qui en sont les défenseurs. Dans le Diallobé, la Grande Royale était l'expression même de l'autorité au point que là où le chef son frère préférait en appeler à la compréhension, elle tranchait par voix d'autorité (KANE, *Ibid.*, : 33). Femme, elle avait à elle seule assujetti les tributs du nord qui s'attaquaient constamment au pays et créaient l'instabilité : « Si elle avait cessé ses infatigables randonnées à cheval, le souvenir de sa grande silhouette n'en continuait pas moins de maintenir dans l'obéissance des tribus du nord, réputées pour leur morgue hautaine » (KANE, *Ibid.*, : 33). Ainsi, « elle avait pacifié le nord par sa fermeté » (KANE, *Ibid.*, : 33). Son caractère est tel qu'elle défiait même les hommes. « Mon frère n'est pas un prince [...] c'est un sage » (KANE, *Ibid.*, : 33), avait-elle coutume de dire. Et effectivement, « on racontait que, plus que son frère, c'est elle que le pays craignait » (KANE, *Ibid.*, : 33). Quant à Demba, il est présenté comme un garçon « téméraire » (KANE, *Ibid.*, : 133). La Grande Royale, très enthousiaste du jeune homme, fait de lui d'ailleurs la description suivante : « Le sens du sacré ne le paralyse pas. C'est un cuistre. Mieux que tout autre, il saura accueillir le nouveau monde »

(KANE, Ibid., : 133). D'une manière générale, c'est grâce à l'effort conjugué de tous ces personnages que l'idée de l'ouverture a triomphé dans le milieu local. Nous retenons de ce chapitre que conformément aux regards internes et externes portés sur le local dans la littérature africaine francophone écrite, cet espace est un lieu de valeurs et de mérites qui peuvent profiter à l'humanité. Cependant, puisqu'il regorge aussi des faiblesses, les acteurs locaux sont convaincus de la nécessité de collaborer avec l'ailleurs. C'est pour eux le canal indiqué pour consolider leur propre équilibre et celui de tous les hommes.

IV L'appropriation d'une religion d'ailleurs dans *L'aventure ambiguë* comme la preuve d'une volonté d'ouverture : l'Islam

L'Islam est une religion importée en Afrique même si dans les milieux peuls elle a pris véritablement place depuis bien longtemps dans les habitudes. Vincent de MONTEIL (voir KANE, Ibid., : 07) parle bien de la proximité entre le Peul et l'Islam dans la préface qu'il accorde à *L'aventure ambiguë* : « *Car l'Homo Fullanus, l'Homme Peul, s'exprime. Il transmet sa pensée par tradition orale, bien sûr, mais il se sert aussi, plus souvent qu'on ne pourrait le croire, de l'écriture arabe* ». Le recours à cette religion dans le milieu local atteste véritablement d'une volonté d'aller à la rencontre de l'ailleurs et de communier avec lui, limitant ainsi les barrières. Cette conception des rapports entre les peuples ouvre la voie à une réelle collaboration. Et l'enjeu est tel qu'on peut retenir avec KONTOGOM (op.cit., : 348) la conclusion suivante :

Un ordre universel véritable qui prend en compte l'ici et l'ailleurs, comme il en est question chez Souleymane Bachir DIAGNE dans l'ouvrage collectif *Ecrire l'Afrique-Monde*, se légitime en ce qu'il permettra de lutter contre

la marginalisation et la stigmatisation des communautés dites faibles. Son acceptation par tous sonne comme un salut pour l'humanité puisque chacun réfléchirait désormais en tant qu'homme relevant d'une seule et unique espèce, voyant ainsi dans autrui un frère ou une sœur, et se sentant tout simplement citoyen du monde.

Dans *L'aventure ambiguë*, nous notons une appropriation du fait islamique au sein du Diallobé. On y parle du « Coran » (KANE, op.cit., : 105), de « Mohammed » (KANE, Ibid., : 42), d'« Azraël l'ange de la mort » (KANE, Ibid., : 25), etc. Bien des acteurs locaux pratiquent dans l'œuvre l'Islam notamment Samba Diallo. Le jeune homme, parti étudier la philosophie en France, est invité un jour dans la famille du pasteur Martial grâce à sa fille Lucienne qui est inscrite dans la même faculté que le Diallobé. Refusant la boisson alcoolisée qu'on lui avait servie, Samba Diallo justifie son attitude par sa confession religieuse : « Non, s'excusa Samba Diallo. Ma religion l'interdit. Je suis musulman » (KANE, Ibid., : 124). L'Islam dans le milieu local se manifeste aussi par la « prière » (KANE, op.cit., : 177). Le maître des Diallobé, il est des moments où il s'adonne à des activités agricoles. Mais à côté et comme tout disciple d'Allah, « le reste de son temps, il le consacrait à l'étude, à la méditation, à la prière et à la formation des jeunes gens confiés à ses soins » (KANE, Ibid., : 19). On peut se poser la question de savoir quelles sortes de prières les acteurs locaux pratiquent. La principale, pour répondre, c'est « La chahâda » (KANE, Ibid., : 124). Dans une note de bas de page, KANE (Ibid., : 124) explique qu'il s'agit de la « formule de la profession de foi musulmane ». C'est en réalité la formule charnière que chaque musulman doit constamment répéter pour signifier aux yeux de tous sa foi. C'est ce que Samba Diallo fait, même quand il est France, notamment lors de sa visite dans la famille du pasteur Martial. Certaines des prières que le maître des Diallobé

prononcent sont souvent des prières demandant à Dieu la protection des hommes, comme à cette occasion où il invoque auprès du Seigneur des grâces en faveur de son disciple préféré, Samba Diallo : « Seigneur, n'abandonne jamais l'homme qui s'éveille en cet enfant, que la plus petite mesure de ton empire ne le quitte pas, la plus petite partie du temps » (KANE, Ibid., : 18). S'agissant des outils que les musulmans emploient pour leur prière, c'est principalement le chapelet. Maître Thierno avait constamment le sien dans ses mains, même pendant les temps qu'ils consacraient à des visites chez ses proches, comme cette fois-ci chez le chef : « Il s'assit sur la natte, sortit son chapelet et attendit » (KANE, Ibid., : 42). Le lieu de prière musulmane n'est pas un endroit fixe. On voit les disciples prier à maints espaces, même à l'air libre. Cependant, le cadre qui regroupe tout le monde à des occasions assez importantes et précises, c'est la « mosquée » (KANE, Ibid., : 177). La pratique islamique trouve son sens dans les enseignements que donnent les différents acteurs. Maître Thierno apparaît comme celui qui est particulièrement commis à cette tâche au regard de son statut. En effet, « les plus grandes familles du pays se disputaient l'honneur de lui envoyer leurs garçons » (KANE, Ibid., : 19). Au fil du temps, l'homme « avait formé de nombreuses générations d'adolescents, et se savait maintenant près de la mort » (KANE, Ibid., : 35). Même les disciples, pendant leurs tournées pour la quête de la pitance, ne manquent pas l'occasion d'enseigner. Ces enseignements sont surtout dans le sens de la consolidation du bien et de la vertu, l'objectif étant l'édification d'un monde d'amour et de paix. Aux Diallobé, les jeunes gens adressent souvent des conseils : « Homme et femmes qui dormez, songez à peupler par vos bienfaits la solitude qui habitera vos tombeaux » (KANE, Ibid., : 26). Cependant, beaucoup plus que de simples propositions portées sur le monde physique, le but ultime de l'enseignement que donnent ces disciples, conformément à l'esprit religieux, repose sur la quête de Dieu et du paradis : Gens

de Dieu, songez à votre mort prochaine. Éveillez-vous, oh, éveillez-vous ! Azraël l'ange de la mort, déjà fend la terre vers vous. Il va surgir à vos pieds. Gens de Dieu, la mort n'est pas cette surnoise qu'on croit, qui vient quand on ne l'attend pas, qui se dissimule si bien que lorsqu'elle est venue, plus personne n'est là (KANE, Ibid., : 25). La pratique islamique est réalité aussi à travers les rituels religieux qui s'imposent conformément à l'esprit de l'Islam, à l'occasion de la mort d'un individu. Ce qui se passe à la mort de l'ancien chef des Diallobé, le père de la Grande Royale, en est illustratif. Avant tout, quand le malade est à un moment critique de son état, on prononce à son sujet la prière des agonisants. Maître Thierno lui-même se rappelle en effet en avoir dit pendant la maladie de l'ancien chef. « C'est moi qui lui ai dit la prière des agonisant » (KANE, Ibid., : 37), se confie-t-il. Le cadavre selon le principe musulman doit être inhumé, couvert d'un tissu de percale. Participant à l'avance d'une manière ou d'une autre à l'organisation de ses obsèques futures, l'ancien chef, quand il pressentit qu'il vivait ces derniers jours, commença lui-même à apprêter le sien, comme l'explique maître Thierno : « Un jour, il me fit appeler. Lorsque je parus, après 230 qu'il m'eut longuement salué, que nous eûmes causé comme à l'accoutumée, il se leva, alla à une malle qu'il ouvrit et en sortit une grande pièce de percale » (KANE, Ibid., : 37). La pièce de tissu pour les enterrements, il y a toujours dans le cadre religieux une façon rituelle de la tailler. C'est un savoir réservé aux fins connaisseurs de l'Islam, ceux qui y ont une formation assez poussée. C'est pourquoi l'homme va demander l'assistance de Thierno pour apprêter la sienne : « Ceci, me dit-il, est mon linceul et je voudrais que vous m'indiquiez la façon rituelle de le tailler » (KANE, Ibid., : 37-38). Le maître obéit, lui donna les indications du livre et le chef tailla son linceul de sa propre main. Un autre aspect des rituels à suivre à la mort d'un musulman est la toilette funéraire. Il y a tout un ensemble de détails à suivre pour la réussir et c'est encore le maître des

Diallobé qui donne des indications à propos : « Ayant fini, il me pria de l'accompagner en un lieu retiré de sa demeure, et là, en sa présence, me demanda d'indiquer à son esclave MBare les gestes et le détail de la toilette funéraire » (KANE, *Ibid.*, : 38). En réalité, après avoir apprêté le linceul qui devrait servir à son inhumation, le père de la Grande Royale partit plus loin en préparant son esclave M'Bare pour sa toilette funéraire quand viendrait l'heure. Chez les auteurs africains francophones postindépendances, bien des acteurs locaux sont aussi présentés comme des fidèles de l'Islam.

Conclusion

Un examen de la littérature africaine francophone écrite permet de comprendre qu'elle a une histoire assez complexe. Dans le contexte colonial, elle était prioritairement bâtie autour d'une représentation de la réalité africaine, sa culture, son identité, etc. Loin de refléter véritablement le refus d'une collaboration avec les autres communautés du monde, il s'agissait en quelque sorte d'une réponse aux exactions subies dans le cadre de la colonisation, une volonté de préserver son identité qui était de plus en plus en train d'être phagocyté par l'ailleurs, l'Occident en l'occurrence. Il faut attendre après les indépendances, le temps du recul de la menace, pour voir émerger une littérature africaine francophone écrite qui parle de l'ailleurs dans une volonté très affichée de composer avec lui, de parler d'une globalité dans laquelle vit toutes les communautés vue cette fois-ci comme relevant de la seule espèce humaine. Cette évolution d'un hermétisme timide à une volonté d'ouverture bien assumée donne lieu à une sorte de stratigraphie –comme on le voit dans le cadre de la géocritique– quand elle est mise en évidence dans une œuvre littéraire.

Il est important de relever que l'hermétisme dont il est question dans la littérature africaine francophone écrite est

motivé par le fait colonial et non un refus inconditionnel de communier avec n'importe qu'elle peuple du monde. C'est pourquoi, même si elle était timide dans les œuvres des écrivains africains francophones de la première génération c'est-à-dire de la période coloniale, l'ailleurs est y aussi représenté. Dans cette réflexion, nous analysons *L'aventure ambiguë* de Cheick Hamidou KANE à la lumière du principe stratigraphique –un aspect de la géocritique– pour y mettre en évidence l'évolution de la pensée des personnages, de la conviction de la nécessité d'un repli identitaire à celle de collaborer avec l'ailleurs, les autres communautés. Les résultats montrent que l'œuvre est animée par deux types de personnages. Il s'agit effectivement de ceux qui sont imbus de la tradition africaine, le diallobé en l'occurrence, et qui en veulent à l'Occident, entendu ici comme l'ailleurs. Ces personnages sont hostiles à l'ouverture parce qu'ils ont encore dans la conscience le mal que leur a fait les autres pour les coloniser. Cela rend l'Autre à leurs yeux indignes de confiance. Il s'agit principalement de Maître Thierno, de son disciple Samba Diallo, du chef des Diallobé ainsi que le chevalier à la dalmatique. Cette réalité nous permet de soutenir que notre hypothèse spécifique numéro un qui dit que Cheick Hamidou KANE met en évidence un premier temps marqué par un hermétisme local dans son œuvre à travers des personnages qui son hostile à l'ouverture se vérifie.

Au fil du temps, un autre groupe de personnages voit le jours. Eux, beaucoup plus réalistes, croient en la nécessité de collaborer avec l'Occident. Ils transcendent les dommages subis dans le cadre de la colonisation et voient dans le génie de l'Occident l'argument principal pour collaborer avec lui. Ils sont convaincus que c'est en buvant à la source de ce génie qu'ils pourront améliorer le quotidien des habitants d'un diallobé où pratiquement tout est défis : absence de logements et de technologies, maladies, faim, etc. Il s'agit notamment de la Grande Royale et de Demba, le jeune homme qui remplacera

plus tard à la tête de l'école coranique Maître Thierno. Ainsi, notre hypothèse spécifique numéro deux qui dit que dans son œuvre Cheick Hamidou KANE met en évidence un second temps marqué par une volonté de collaboration avec l'ailleurs à travers des personnages qui croient en l'ouverture est vérifiée. L'enjeu de cette évolution dans la compréhension locale de la coexistence entre les races et les groupes sociaux est que chaque groupe parvient désormais à convoquer les mérites et les valeurs de l'autres pour son propre épanouissement et celui de tous. Dans le diallobé, on comprend maintenant l'importance de l'école moderne, creuset de science, de technologie et d'architecture, et on l'adopte. Même sur le plan de la croyance, on peut recourir par conviction à certaine religion venue d'ailleurs pour s'adresser à Dieu puisque les hommes sont les mêmes dans leur rapport à l'Absolu. C'est le cas de l'Islam. Ainsi, l'hypothèse spécifique numéro 3 de l'étude se vérifie.

La confirmation de ces trois hypothèses secondaires nous permet de soutenir que notre hypothèse générale qui dit le principe stratigraphique se construit par la superposition du temps d'une volonté d'ouverture et celui d'un hermétisme local dans *L'aventure ambiguë* est vérifiée. Cette conclusion nous rappelle la nécessité de collaboration entre les peuples du monde pour le bien de l'humanité dans son ensemble. C'est la portée sociale même de cette étude

Bibliographie

ASSELIN G, 2010, « Compte rendu de [Lire l'espace / La géocritique. Réel, fiction, espace de Bertrand Westphal. Minuit, 304 p.] », *Spirale*, (230), pp. 47–49.

CASSANOVA Pascal, 1999. *La république mondiale des lettres*. Paris : Seuil, 535 p.

DIÈNE, Babou, 2013, « Les enfants de la postcolonie » et « la république mondiale des lettres ». Vol. 29, n° 1 — Janvier-Juin,

Science et technique, Lettres, Sciences sociales et humaines, pp.9-22.

KANE Cheik Hamidou, 1961. *L'aventure ambiguë*. Paris : Julliard, 205 P.

KONTOGOM Koudougou Frédéric, 2025, « Le roman africain francophone diasporique comme cadre d'expression d'une quête de l'universel : cas de Bleu Blanc Rouge et Le ventre de l'atlantique », *Akofena* N°15, Vol.6, pp.333-348.

RICARD Alain, 1995. *Littératures d'Afrique noire. Des langues aux livres*. Paris : Karthala, 284 p.

WABERI Abou Dramane, 1998, « Les enfants de la postcolonie : Esquisse d'une nouvelle génération d'écrivains francophones d'Afrique noire », Paris, *Notre Librairie*, 135 : 8-15.

WESTPHAL Bertrand, 2004, « Approche méthodologique de la transgression spatiale », *Ljubljana*, 27, pp.75-83.

WESTPHAL Bertrand, 2007. *La Géocritique. Réel, fiction, espace*. Paris : Minuit, 278 p.

Mondialisation, Plurilinguisme et Education : vers de Nouvelles Identités Hybrides

Virginie B. EKWERE

PhD

Akwa Ibom State College of Education

Akwa Ibom State, Nigeria

Département de français

+234 803 376 7000

ekwevie@gmail.com

Résumé :

La mondialisation transforme totalement les sociétés contemporaines, en l'occurrence le domaine de l'éducation. Si elle favorise la circulation des savoirs et ouvre des horizons plus larges aux apprenants, elle entraîne également une uniformisation linguistique qui menace la diversité culturelle et identitaire. L'anglais, en particulier, s'impose comme langue dominante de l'enseignement supérieur et de la mobilité internationale, ce qui marginalise souvent les langues locales et fragilise les identités enracinées dans les patrimoines linguistiques. Ce phénomène soulève des enjeux de justice sociale et de droits linguistiques, car la langue d'enseignement influence non seulement l'apprentissage mais aussi la construction identitaire des apprenants. Toutefois, la mondialisation offre aussi de nouvelles opportunités pour promouvoir le plurilinguisme et repenser les pratiques pédagogiques. Les recherches montrent que la prise en compte des répertoires plurilingues des élèves, à travers des approches innovantes telles que le « translanguaging » ou l'usage des technologies numériques multilingues, renforce la motivation, la réussite et l'inclusion. Dans ce cadre, le plurilinguisme n'est pas une contrainte, mais une ressource qui valorise la diversité et favorise une éducation plus équitable. Ces dynamiques donnent naissance à de nouvelles identités hybrides, où les apprenants naviguent entre plusieurs langues et cultures. Le cas du Nigeria illustre bien cette réalité : malgré la domination de l'anglais, les jeunes construisent des identités mixtes mêlant langues locales, pidgin et codes globaux. L'éducation, en assumant ce rôle de médiation, peut faire de la mondialisation non pas une force d'homogénéisation, mais une opportunité

pour développer des citoyens ouverts, créatifs et respectueux de la pluralité culturelle et linguistique.

Termes-clés: *mondialisation, plurilinguisme, éducation inclusive, identités hybrides, diversité linguistique*

Introduction

La mondialisation constitue l'un des phénomènes les plus marquants de notre époque. Elle redessine les limites économiques, sociales, culturelles et éducatives en favorisant une interconnexion sans précédent entre les sociétés. Dans ce contexte d'échanges intenses et de mobilités accrues, la question des langues occupe une place centrale. D'un côté, la mondialisation tend à imposer certaines langues dominantes, notamment l'anglais, qui devient la clé d'accès à la connaissance, à la mobilité internationale et au marché du travail. De l'autre, elle met en lumière la richesse et la vitalité des langues locales, minoritaires et régionales, qui constituent des marqueurs identitaires essentiels et un patrimoine culturel inestimable (Phillipson, 2009 ; Skutnabb-Kangas, 2000). Cette tension entre uniformisation et diversité se manifeste particulièrement dans l'éducation, lieu stratégique de socialisation et de transmission.

L'école et l'université se retrouvent au cœur de ce débat, car elles sont à la fois des espaces d'intégration dans un monde globalisé et des lieux de préservation des identités culturelles et linguistiques. Le plurilinguisme, longtemps perçu comme une contrainte ou un obstacle, est aujourd'hui reconsidéré comme une ressource éducative et cognitive majeure (Cummins, 2007 ; García & Li Wei, 2014). De nouvelles approches pédagogiques, telles que le translanguaging, invitent à reconnaître et à valoriser les répertoires linguistiques des apprenants, contribuant à une éducation plus inclusive et équitable.

Dans ce contexte émergent les notions d'« identités hybrides », qui traduisent la capacité des individus, notamment des jeunes, à naviguer entre plusieurs langues et cultures, à en combiner les références et à créer de nouvelles formes d'expression identitaire (Bhabha, 1994). Le cas du Nigeria, avec ses plus de 500 langues en contact permanent avec l'anglais et le pidgin, illustre bien ces dynamiques complexes où mondialisation, plurilinguisme et éducation interagissent pour donner naissance à des identités plurielles.

Dès lors, il devient essentiel de s'interroger sur les effets joints de la mondialisation et du plurilinguisme dans les espaces éducatifs, afin de comprendre comment se construisent de nouvelles identités hybrides et quelles réponses pédagogiques et politiques peuvent garantir à la fois ouverture au monde et respect de la diversité culturelle et linguistique.

Problématique

L'heure est à la mondialisation et les frontières s'estompent, les sociétés s'interconnectent, tandis que les échanges se multiplient tout en transformant les dynamiques linguistiques, culturelles et éducatives. S'il est vrai que ce processus favorise l'accès au savoir, il n'est pas moins vrai qu'il s'accompagne d'un phénomène d'uniformisation linguistique sans précédent, où les langues dominantes, en occurrence l'anglais, se voit imposées comme vecteurs de réussite scolaire, de compétitivité économique et de reconnaissance sociale (Phillipson, 2009). Cette hégémonie a pour conséquence le fait qu'elle transforme carrément les systèmes éducatifs et les pratiques d'enseignement. Elle favorise une uniformisation linguistique qui marginalise les langues locales, fragilise les identités culturelles et menace la diversité linguistique qui est pourtant

reconnue comme pilier du patrimoine immatériel de l'humanité. Toutefois, ce même processus ouvre des perspectives inédites pour valoriser le plurilinguisme et repenser les approches pédagogiques, notamment à travers des innovations comme le translanguaging et l'usage des technologies numériques multilingues. Dans ce contexte, les milieux éducatifs deviennent des lieux de recomposition identitaire où émergent des formes hybrides de construction de soi. C'est alors que plusieurs questions se soulèvent : comment concilier les exigences de la mondialisation avec la nécessité de préserver la diversité linguistique ? Comment transformer les pratiques pédagogiques pour valoriser les répertoires plurilingues des apprenants ? Enfin et surtout, comment la mondialisation et le plurilinguisme transforment-ils les pratiques éducatives et participent-ils à l'émergence de nouvelles identités hybrides dans les espaces scolaires et universitaires ? C'est à ces questions complexes et stratégiques que la présente recherche entend apporter des éléments de réponse.

Objectifs

Cette étude s'est donnée des objectifs qui consistent à :

1. Analyser l'impact de la mondialisation sur les dynamiques linguistiques et culturelles dans les systèmes éducatifs contemporains.
2. Examiner comment le plurilinguisme aide les apprenants à construire de nouvelles identités hybrides.
3. Montrer comment les politiques scolaires soutiennent ou freinent la diversité linguistique et culturelle.

4. Mettre en exergue les avantages et les difficultés liés à la coexistence de plusieurs langues dans les contextes scolaires mondialisés.
5. Suggérer des approches pédagogiques qui valorisent les identités hybrides et favorisent une éducation ouverte à toutes les cultures.

Revue de la littérature

La présente revue de la littérature montre où les chercheurs s'accordent (richesse du plurilinguisme, rôle central de l'école, potentiel des identités hybrides); et où ils divergent (mondialisation comme menace ou opportunité, plurilinguisme comme ressource ou rapport de pouvoir, hybridité comme richesse ou fragilité).

1. Mondialisation et transformations linguistiques

La littérature met en évidence un consensus sur l'impact ambigu de la mondialisation sur les langues. D'un côté, des auteurs comme Phillipson (2009) dénoncent l'« impérialisme linguistique », où l'anglais s'impose comme langue dominante dans les domaines scientifique, économique et éducatif. De l'autre, certains chercheurs insistent sur les opportunités qu'apporte la mondialisation en matière de communication interculturelle et d'ouverture des espaces éducatifs (Hornberger, 2003). Cette divergence reflète une tension entre une vision critique qui met en avant la perte des langues locales et une vision plus optimiste qui souligne les potentialités d'échanges culturels et pédagogiques. Toutefois, la plupart des études s'accordent sur le rôle central de l'école, à la fois comme lieu de reproduction des inégalités linguistiques et

comme espace possible de résistance et de valorisation de la diversité (Skutnabb-Kangas, 2000).

2. Plurilinguisme et nouvelles pratiques pédagogiques

Le plurilinguisme se définit comme étant la compétence qu'a un individu à utiliser plusieurs langues, contrairement au multilinguisme qui quant à elle désigne la présence de plusieurs langues dans une société donnée. Les débats autour du plurilinguisme révèlent également des convergences et des tensions. Les travaux sur le translanguaging (García & Li Wei, 2014) et sur les pratiques translangagières (Canagarajah, 2013) insistent sur la richesse cognitive et identitaire du plurilinguisme. Ces approches déconstruisent les modèles monolingues en plaidant pour une pédagogie qui considère l'ensemble du répertoire linguistique des apprenants comme une ressource. Ceci dit, chaque apprenant puise dans ce répertoire des éléments mêlés de différentes langues, sans distinction ni restriction, pour mieux s'exprimer et communiquer. Cependant, d'autres chercheurs mettent en garde contre une idéologie parfois trop idéaliste du plurilinguisme, qui pourrait masquer les rapports de pouvoir et les hiérarchies entre langues (Pennycook, 2010). Si le plurilinguisme est valorisé en théorie, dans la pratique, de nombreux systèmes éducatifs continuent d'imposer une hiérarchie implicite des langues, où certaines sont associées à la réussite scolaire et d'autres à un statut marginal. Ainsi, la tension entre discours inclusifs et réalités institutionnelles reste un défi majeur.

3. Identités hybrides et éducation interculturelle

L'identité hybride se dit lorsqu'un individu dans certaines circonstances intègre plusieurs éléments culturels, ethniques ou

sociaux et parvient à se retrouver en eux, ce qui lui donne un sens de soi unique. La question des identités hybrides cristallise également des points de convergence et de divergence dans la littérature. Bhabha (1994) conçoit l'hybridité comme une dynamique créative qui ouvre des espaces de renégociation des appartenances culturelles. Quant à (2013), dans le champ éducatif, il souligne que les apprenants plurilingues développent des identités multiples qui leur permettent de naviguer dans différents contextes sociaux et linguistiques. Ces perspectives mettent en avant le potentiel positif de l'hybridité comme ressource éducative et interculturelle. Toutefois, certains auteurs attirent l'attention sur les risques de marginalisation : les identités hybrides peuvent aussi être perçues comme « incomplètes » ou « instables » dans des systèmes éducatifs qui valorisent des identités homogènes (Skutnabb-Kangas, 2000). La divergence réside donc dans l'interprétation de l'hybridité : est-elle un atout stratégique pour les sociétés globalisées ou une identité vulnérable, fragilisée par des institutions monolingues ? Ce débat souligne la nécessité de repenser les politiques éducatives afin de transformer cette tension en levier pour une éducation plus équitable et inclusive.

Cadre théorique

L'étude des liens entre mondialisation, plurilinguisme et éducation s'appuie sur trois grandes théories permettant d'explorer à la fois les dimensions culturelles, sociales et pédagogiques. Il est question de: la théorie de l'hybridité culturelle, la sociolinguistique critique, et la théorie socioculturelle de l'apprentissage.

1. La théorie de l'hybridité culturelle (Bhabha, 1994)

La mondialisation entraîne des contacts intenses entre langues et cultures, ce qui favorise l'émergence de nouvelles identités hybrides. Homi K. Bhabha (1994) propose que l'hybridité culturelle naît dans des « espaces intermédiaires » où les individus négocient et reconfigurent leurs appartenances. Il soutient que la mondialisation ne produit pas seulement une uniformisation culturelle, mais aussi de nouvelles formes d'expression et de subjectivités qui se situent entre plusieurs appartenances. Dans le domaine de l'éducation, cette théorie permet de comprendre comment les apprenants construisent des identités hybrides grâce à l'usage de plusieurs langues et à l'exposition à des savoirs issus de diverses cultures. Cette hybridité se manifeste par l'intégration de langues multiples, de savoirs pluriels et de pratiques pédagogiques diversifiées. Dans de nombreux contextes africains par exemple, les apprenants développent des compétences identitaires hybrides en naviguant entre langues locales, langues coloniales et langues globales, construisant ainsi de nouvelles formes de citoyenneté interculturelle. Donc, un élève bilingue ou plurilingue ne se contente pas d'alterner entre ses langues : il façonne une identité singulière, enrichie par cette pluralité, qui va au-delà des frontières traditionnelles de l'appartenance culturelle.

2. La sociolinguistique critique (Pennycook, 2010)

Contrairement à la sociolinguistique traditionnelle qui s'intéresse à la variation linguistique, la sociolinguistique critique considère les langues non seulement comme des moyens de communication, mais aussi comme des instruments de domination, de résistance et de transformation sociale. Le phénomène de la mondialisation a accentué les déséquilibres

linguistiques à l'échelle mondiale. Certaines langues, l'anglais plus précisément, sont considérées comme vecteur du savoir, de l'économie et de la mobilité sociale, tandis que d'autres sont reléguées à la sphère domestique ou communautaire (Phillipson, 2009). C'est alors que Pennycook (2010) défend l'idée selon laquelle les langues ne sont pas neutres, car elles sont investies de valeurs politiques, économiques et symboliques, ce qui explique comment les unes peuvent s'imposer et dominer sur les autres. Un tel rapport de force remonte de l'ère coloniale ou dicté par des logiques économiques néolibérales. Cette approche aide à comprendre les inégalités qui surgissent dans les environnements éducatifs plurilingues : certaines langues locales peuvent être marginalisées ou perçues comme « moins utiles », tandis que d'autres sont valorisées. Dans plusieurs pays africains, y compris au Nigéria, l'anglais domine l'enseignement supérieur, marginalisant les langues nationales et contribuant à la reproduction des inégalités socio-éducatives.

Ainsi, la sociolinguistique critique invite à réfléchir à la manière dont les politiques éducatives et les pratiques pédagogiques influencent la reconnaissance des identités hybrides, en renforçant ou en limitant la diversité linguistique et culturelle. C'est une théorie qui offre un cadre pertinent pour comprendre comment les langues sont hiérarchisées, valorisées ou marginalisées dans les systèmes éducatifs. Adapter la perspective sociolinguistique critique dans l'éducation implique de revoir les politiques linguistiques, les curricula et la formation des enseignants. Ceci suppose le développement des programmes qui ne se contentent pas d'enseigner les langues dominantes, mais de promouvoir la coexistence, la complémentarité et la légitimité des langues globales et locales.

3. La théorie socioculturelle de l'apprentissage (Vygotsky, 1978)

La pensée de Vygotsky (1978) met en avant l'idée que le développement cognitif est profondément ancré dans l'interaction sociale et dans l'utilisation d'outils culturels et symboliques, dont la langue est le plus important. Il montre l'importance du contexte social, culturel et linguistique dans les processus d'apprentissage. Selon cette approche, les connaissances ne se construisent pas isolément, mais à travers l'interaction avec autrui grâce au langage qui joue un rôle central dans le développement cognitif. Dans des contextes plurilingues, cette théorie suggère que l'apprentissage ne se réduit pas à la simple transmission de connaissances : il est une construction qui mobilise les ressources linguistiques et culturelles des apprenants. D'après Lantolf & Thorne (2006), la notion de « zone proximale de développement » (ZPD) est un espace qui illustre le progrès des apprenants au-delà de leurs capacités individuelles avec l'aide des enseignants, des pairs ou des médiateurs culturels. En intégrant plusieurs langues et cultures dans l'enseignement, l'école peut donc renforcer la créativité, l'ouverture et la construction d'identités hybrides. Cette perspective constitue un fondement essentiel pour une éducation inclusive et participative dans des sociétés marquées par la mondialisation et le plurilinguisme, où la pluralité est vue comme une richesse et non comme un obstacle.

I. Mondialisation et uniformisation linguistique dans l'éducation

La mondialisation, en favorisant les échanges économiques, culturels et scientifiques, a profondément transformé les systèmes éducatifs. Si elle a permis une plus grande ouverture

vers le monde, elle a aussi entraîné une tendance à l'uniformisation linguistique, où certaines langues, notamment l'anglais, occupent une position dominante. Dans de nombreux pays, cette langue est devenue la clé d'accès à l'enseignement supérieur, aux opportunités professionnelles et à la mobilité internationale (Phillipson, 2009). Cependant, cette suprématie linguistique se fait souvent au détriment des langues locales et régionales, qui voient leur place réduite dans l'école et dans la société. Ce phénomène soulève des questions essentielles sur l'équité, la diversité culturelle et la préservation du patrimoine linguistique mondial. Comprendre comment l'éducation participe à cette uniformisation, mais aussi comment elle pourrait la réguler, est un enjeu central pour construire une école véritablement inclusive et respectueuse des identités plurilingues (Skutnabb-Kangas, 2000)

1.1. La domination des langues mondiales dans l'éducation

La mondialisation a accentué l'importance des langues dites « globales » dans le domaine éducatif. L'anglais, en particulier, est devenu la langue dominante des échanges internationaux, de la recherche scientifique et des technologies (Phillipson, 2009). Dans de nombreux pays, il s'impose comme langue d'enseignement dès le secondaire ou dans l'enseignement supérieur. Par exemple, en Inde, l'anglais occupe une place de prestige dans les universités et est considéré comme un atout majeur pour accéder à l'emploi et à la mobilité sociale (Annamalai, 2004). De même, dans plusieurs pays africains, notamment au Kenya et en Tanzanie, l'anglais est la langue officielle de l'école malgré l'existence de riches répertoires linguistiques locaux (Brock-Utne, 2010). Cette tendance crée une hiérarchie linguistique qui valorise les langues dominantes tout en marginalisant les langues nationales et minoritaires.

1.2. L'impérialisme linguistique et ses conséquences

Le phénomène d'« impérialisme linguistique » d'après Phillipson (2009) désigne la manière dont certaines langues dominantes imposent leur présence dans les systèmes éducatifs au détriment des autres. Dans le contexte scolaire, cette domination entraîne souvent une perte de légitimité des langues locales, qui ne sont pas considérées comme des langues de savoir ni de modernité (Skutnabb-Kangas, 2000). Au Maroc, par exemple, le français continue de dominer les filières scientifiques et techniques malgré les réformes visant à renforcer l'arabe et l'amazigh (Ennaji, 2005). En Amérique latine, des pays comme le Paraguay illustrent aussi cette tension : l'espagnol est privilégié dans l'enseignement, tandis que le guarani, pourtant langue nationale, reste relégué à des usages limités (Choi, 2005). Ces exemples montrent que l'uniformisation linguistique est un phénomène mondial, souvent lié à l'héritage colonial et à la recherche d'une intégration économique.

1.3. Le cas du Nigeria : entre diversité et hiérarchie linguistique

Le Nigeria est un exemple emblématique de la tension entre diversité linguistique et uniformisation. Avec plus de 500 langues, dont le haoussa, le yoruba et l'igbo, le pays est l'un des plus plurilingues du monde. Pourtant, l'anglais, langue héritée de la colonisation, s'est imposé comme langue officielle et principale langue d'enseignement. La politique éducative nationale recommande l'usage de la langue maternelle au primaire (Federal Republic of Nigeria, 2013), mais en réalité, l'anglais domine dans les examens, l'enseignement secondaire et supérieur (Igboanusi & Peter, 2005). Ce déséquilibre marginalise les langues locales dans le système éducatif, même si elles restent vitales dans la vie sociale et culturelle. Ce

phénomène reflète le même paradoxe que dans d'autres pays africains : la diversité linguistique est reconnue sur le plan symbolique, mais affaiblie dans la pratique éducative.

1.4. Uniformisation linguistique et appauvrissement culturel

La tendance mondiale à l'uniformisation linguistique dans l'éducation pose un risque majeur pour la diversité culturelle. En imposant une langue dominante comme moyen principal d'enseignement, de nombreuses langues locales perdent leur visibilité et leur légitimité dans les espaces scolaires (Hornberger, 2003). Cela entraîne non seulement une perte de patrimoine linguistique, mais aussi un appauvrissement identitaire, car la langue est un vecteur essentiel de la culture et de la mémoire collective comme le dit si bien Skutnabb-Kangas (2000). Ainsi, si la mondialisation facilite la communication internationale, elle tend en même temps à réduire la diversité linguistique et à homogénéiser les pratiques éducatives, ce qui représente un défi pour la transmission des cultures locales.

II. Plurilinguisme et innovations pédagogiques : vers une éducation inclusive

Dans un monde marqué par la mobilité, la diversité culturelle et les échanges transnationaux, le plurilinguisme s'impose comme une réalité incontournable dans les systèmes éducatifs. Loin d'être un simple défi à gérer, cette diversité linguistique représente une ressource précieuse pour repenser les pratiques pédagogiques et promouvoir une éducation plus équitable. Les recherches récentes montrent que la prise en compte des répertoires plurilingues des élèves favorise leur motivation, leur réussite scolaire et leur inclusion sociale (Cummins, 2007 ; García & Li Wei, 2014). Les innovations pédagogiques, comme le translanguaging ou l'usage des technologies

numériques multilingues, ouvrent de nouvelles perspectives pour valoriser toutes les langues et cultures présentes dans la classe. Dès lors, le plurilinguisme ne doit pas être perçu comme un obstacle, mais comme un levier vers une éducation inclusive, capable de répondre aux besoins d'élèves aux profils variés et de préparer des citoyens ouverts sur le monde.

II.1. Le plurilinguisme comme ressource éducative

Contrairement à la vision traditionnelle qui perçoit la diversité linguistique comme un obstacle, les recherches récentes considèrent le plurilinguisme comme une ressource précieuse pour l'apprentissage. Les élèves qui maîtrisent plusieurs langues possèdent une flexibilité cognitive et une capacité d'adaptation qui enrichissent leur parcours éducatif (Baker, 2011). En Europe, le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) promeut une approche plurilingue, où l'on valorise l'ensemble des répertoires linguistiques des apprenants, et non pas seulement la langue dominante (Council of Europe, 2001). Cette perspective ouvre la voie à des politiques éducatives plus inclusives, capables de tenir compte de la diversité culturelle et linguistique des classes.

II.2. Le translanguaging comme innovation pédagogique

Une des innovations majeures dans ce domaine est le translanguaging. Ce concept, développé notamment par García et Li Wei (2014), décrit comment les apprenants utilisent toutes leurs langues de manière complémentaire pour communiquer et apprendre. Dans cette approche, le passage d'une langue à l'autre n'est pas vu comme une erreur, mais comme une stratégie pédagogique et cognitive. Dans ce cas, au lieu que les langues soient des systèmes distincts, elles sont plutôt les parties d'un grand ensemble où l'apprenant puise de façon simultanée. Aux États-Unis, des programmes bilingues permettent aux élèves hispanophones d'utiliser à la fois

l'espagnol et l'anglais en classe, ce qui améliore leur confiance et leur réussite scolaire (García & Kleifgen, 2010). En Afrique du Sud, des expériences similaires montrent que l'usage combiné de l'anglais et des langues locales favorise une meilleure compréhension des contenus scolaires (Heugh, 2011).

II.3. Politiques éducatives et inclusion linguistique

Pour que le plurilinguisme devienne une véritable force, il doit être soutenu par des politiques éducatives cohérentes. L'UNESCO (2019) recommande l'enseignement dans la langue maternelle au moins dans les premières années de scolarité, afin de renforcer les acquis de base et de réduire les inégalités. Certains pays ont déjà fait des progrès dans ce sens : la Bolivie, par exemple, a introduit l'éducation interculturelle bilingue qui valorise à la fois l'espagnol et les langues autochtones (López, 2005). Cependant, dans plusieurs contextes, comme au Nigeria, même si la politique éducative encourage théoriquement l'usage des langues locales au primaire (Federal Republic of Nigeria, 2013), l'application reste limitée à cause du prestige de l'anglais et du manque de ressources pédagogiques (Igboanusi & Peter, 2005).

II.4. Vers une éducation inclusive et interculturelle

Le plurilinguisme ouvre la voie à une éducation plus inclusive, car il reconnaît la diversité des apprenants et la valorise comme une richesse. Selon Norton (2013), les élèves plurilingues construisent des identités multiples qui leur permettent de participer à différents contextes sociaux et scolaires. Cette reconnaissance est essentielle pour créer un environnement éducatif équitable, où chaque élève peut apprendre sans renoncer à sa langue ni à sa culture. Une éducation inclusive basée sur le plurilinguisme ne se contente pas d'enseigner

plusieurs langues, elle favorise aussi le respect mutuel, le dialogue interculturel et la justice cognitive (Heugh, 2011)

III. Identités hybrides et dynamiques culturelles dans les espaces éducatifs

La mondialisation, le plurilinguisme et la mobilité des populations sont des facteurs de grande importance qui façonnent l'identité de certaines personnes, lesquelles intègrent les éléments culturels, ethniques ou sociaux multiples qui en découlent. Ces individus n'ont pas forcément besoin d'appartenir à un groupe ethnique ou culturel quelconque, mais présentent une particularité de par le mélange de langues et de cultures qui les caractérise. Les élèves et enseignants ne se définissent plus seulement par une langue ou une culture, mais par des identités complexes, issues de la rencontre entre plusieurs univers. Ces identités dites « hybrides » ne sont pas fixes d'après Bhabha (1994) : elles évoluent selon les contextes et les interactions. L'école a un rôle fondamental à jouer dans cette dynamique, car elle offre des cadres de dialogue interculturel, de reconnaissance de la diversité et d'ouverture à l'altérité. Dans les écoles, ces dynamiques culturelles se traduisent par de nouvelles manières de communiquer, d'apprendre et de construire des appartenances. Cette partie met en lumière trois aspects essentiels : la construction identitaire plurielle, le rôle des interactions interculturelles, et les enjeux pédagogiques liés à la reconnaissance de ces identités hybrides.

III.1. La construction d'identités hybrides chez les apprenants

Les identités hybrides se forment dans un espace « intermédiaire » où se croisent plusieurs langues et cultures. Pour Bhabha (1994), cet espace, appelé « tiers-espace »,

permet aux individus de combiner différentes références pour créer de nouvelles formes d'appartenance. Dans le contexte éducatif, les élèves plurilingues ne se définissent pas uniquement par leur langue d'origine, mais par une identité fluide qui intègre aussi la langue d'enseignement, les pratiques sociales et les influences mondiales. Par exemple, au Canada, les enfants issus de l'immigration construisent une identité qui est constituée de leur héritage culturel avec les normes linguistiques et sociales de l'école anglophone ou francophone (Cummins, 2001). De la même manière, au Nigeria, de nombreux jeunes articulent leur identité autour de leur langue locale, du Nigerian Pidgin et de l'anglais, créant un mélange unique qui reflète la richesse culturelle du pays (Igboanusi & Peter, 2005).

III.2. Les interactions interculturelles dans les espaces scolaires

Les espaces éducatifs sont des lieux privilégiés où se rencontrent différentes cultures et où se négocient les identités. Norton (2013) souligne que l'apprentissage des langues est indissociable de la construction identitaire : les élèves s'affirment et trouvent leur place dans la société à travers leurs interactions scolaires. Ces interactions deviennent encore plus importantes lorsqu'elles permettent aux apprenants d'explorer, de confronter et de réconcilier différentes visions du monde, tout en développant leur pensée critique et leur ouverture sur la diversification (Mercer & Howe, 2012). Les situations de plurilinguisme favorisent ainsi des pratiques comme le code-switching ou le translanguaging, qui permettent aux élèves de naviguer entre plusieurs univers linguistiques (García & Li Wei, 2014). En Afrique du Sud, par exemple, les élèves utilisent simultanément l'anglais et leurs langues locales pour comprendre les cours et interagir avec leurs camarades, créant un environnement d'apprentissage réellement interculturel

(Heugh, 2011). Ces dynamiques qui permettent aux apprenants de puiser dans leur répertoire linguistique varié pour surmonter leurs difficultés de compréhension lors du processus d'apprentissage sont loin d'être des « manques », mais représentent plutôt des stratégies d'adaptation et de créativité qui enrichissent les expériences éducatives.

III.3. Reconnaissance institutionnelle et enjeux pédagogiques

Pour que les identités hybrides soient pleinement valorisées, elles doivent être reconnues et intégrées dans les politiques et pratiques éducatives. Or, de nombreux systèmes scolaires continuent de promouvoir un modèle monolingue qui tend à invisibiliser la diversité culturelle des élèves (Skutnabb-Kangas, 2000). Cette invisibilisation peut entraîner une perte de confiance chez les apprenants et renforcer les inégalités sociales. À l'inverse, une pédagogie inclusive qui valorise les identités hybrides favorise le respect mutuel, l'égalité des chances et la créativité (Norton, 2013). Dans certains pays, l'éducation interculturelle bilingue intègre les langues autochtones dans les programmes et López (2005) fait mention de la Bolivie où il est possible de reconnaître institutionnellement ces dynamiques hybrides. Dans le cas du Nigeria, des initiatives de promotion du yoruba, de l'igbo et du haoussa dans certaines écoles témoignent d'une volonté d'aller vers une plus grande reconnaissance, mais elles restent limitées face à la domination de l'anglais (Bamgbose, 2011).

Conclusion

La mondialisation a grandement changé nos manières d'apprendre, de communiquer et de vivre ensemble. Dans le domaine de l'éducation, elle a favorisé l'ouverture des systèmes scolaires aux échanges internationaux, à l'innovation

pédagogique et à de nouveaux horizons du savoir. Toutefois, elle a aussi entraîné un risque majeur: celui de l'uniformisation linguistique. L'anglais, par exemple, est devenu la langue dominante dans de nombreux contextes éducatifs et marginalise les langues locales, ce qui affaiblit la diversité linguistique et culturelle. Cette évolution soulève des enjeux sociaux fondamentaux liés à l'équité, à la justice linguistique et à la cohésion culturelle, car la langue d'enseignement façonne non seulement l'accès aux savoirs, mais aussi la construction identitaire et l'appartenance sociale comme le soutiennent Phillipson (2009) et Skutnabb-Kangas (2000).

Pourtant, la mondialisation n'est pas qu'une menace, car elle peut aussi être une occasion de valoriser le plurilinguisme et de repenser les politiques éducatives dans une perspective inclusive. Des approches pédagogiques innovantes, telles que le translanguaging (García & Li Wei, 2014) ou l'intégration des technologies numériques multilingues, permettent de mettre en valeur les langues des apprenants et de renforcer leur confiance en eux. Ces approches ont une portée sociale importante, vue qu'elles contribuent à réduire les inégalités scolaires, à renforcer la cohésion dans les sociétés de plus en plus diversifiées et à favoriser une éducation qui reconnaît chaque apprenant dans sa singularité de langue et de culture. Ainsi, loin de constituer un frein, le plurilinguisme devient donc un levier pour améliorer la qualité de l'apprentissage, renforcer l'estime de soi chez les élèves et promouvoir une citoyenneté ouverte au dialogue interculturel (Cummins, 2007). C'est dans ce contexte que naissent de nouvelles identités dites hybrides, particulièrement visibles en milieux éducatifs multiculturels. Dans des pays multilingues comme le Nigeria, ces identités sont le produit de l'interaction entre langues, cultures et pratiques sociales, témoignant ainsi de la capacité des apprenants à naviguer entre leurs langues locales, l'anglais et parfois d'autres codes linguistiques comme le pidgin

(Igboanusi & Peter, 2005). Ces identités hybrides reflètent à la fois les défis et les opportunités de la mondialisation : elles montrent que l'on peut être à la fois ancré dans sa culture et ouvert sur le monde.

En somme, le grand défi de l'éducation aujourd'hui est de trouver un équilibre : permettre aux élèves et étudiants d'accéder aux langues mondiales tout en protégeant et en valorisant leurs langues et cultures locales. L'école, en tant que lieu de socialisation et de transmission, a un rôle déterminant à jouer pour que la mondialisation ne soit pas synonyme d'appauvrissement identitaire. Plutôt, elle est une opportunité pour promouvoir des identités hybrides positives, créatives et inclusives, donc bâtir des sociétés plus justes et respectueuses de toutes les identités.

Pour finir, la portée de cette étude dépasse largement le cadre académique. Elle invite les décideurs politiques, les institutions éducatives et les acteurs sociaux à reconsidérer les finalités de l'éducation dans un monde globalisé où les citoyens de partout sont appelés à interagir dans des milieux multiculturels. Donc, l'éducation plurilingue ne saurait être vue uniquement comme une exigence pédagogique mais aussi et surtout comme un projet de société porteur d'un avenir fondé sur la diversité, le dialogue et la coexistence pacifique.

L'éducation à l'ère de la mondialisation doit être repensée de manière à embrasser la diversité linguistique et culturelle comme une richesse et non comme une fatalité. C'est à travers cette ouverture que se forgeront les identités hybrides, conscientes et inclusives. Ainsi, l'environnement scolaire devient un lieu stratégique de dialogue, d'innovation et de cohésion sociale.

Références:

- ANNAMALAI Elayaperumal, 2004. Nativization of English in India and its Effect on Multilingualism. *Journal of Language and Politics*, No.3, Vol.1, pp 151-162. <https://doi.org/10.1075/jlp.3.1.10ann>
- BAKER Colin, 2011. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism (5th ed.). Multilingual Matters.
- BAMGBOSE Ayo, 2011. African Languages Today: The Challenge of and Prospects for Empowerment under Globalization. In E. G. Bokamba, R. Kießling, & A. Maniacky (Eds.), Selected Proceedings of the 40th Annual Conference on African Linguistics, pp 1-14. Cascadilla Proceedings Project.
- BHABHA Homi, 1994. The Location of Culture. Routledge.
- BROCK-UTNE Birgit, 2010. Language and Inequality: Global Challenges to Education. Comparative and International Education Society.
- CANAGARAJAH Arachchige, 2013. Translingual Practice: Global Englishes and Cosmopolitan Relations. Routledge.
- CHOI, Jung Kyu, 2005. Bilingualism in Paraguay: Forty Years after Rubin's Study. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, No.26, Vol.3, pp 233-248. <https://doi.org/10.1080/01434630508669080>
- Council of Europe, 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge University Press.
- CUMMIN Jim, 2001. Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse Society (2nd ed.). California Association for Bilingual Education.
- ENNAJI Moha, 2005. Multilingualism, Cultural Identity, and Education in Morocco. Springer.

Federal Republic of Nigeria, 2013. National policy on Education (6th ed.). Nigerian Educational Research and Development Council.

GARCÍA Ofeli & KLEIFGEN Jo Anne, 2010. Educating Emergent Bilinguals: Policies, Programs, and Practices for English Learners. Teachers College Press.

GARCÍA Ofeli & Li Wei, 2014. Translanguaging: Language, Bilingualism and Education. New-York: Palgrave Macmillan.

HEUGH Kathleen, 2011. Theory and Practice – Language Education Models in Africa: Research, Design, Decision-making, and Outcomes. In A. Ouane & C. Glanz (Eds.), *Optimising Learning, Education and Publishing in Africa: The language Factor*, pp 105–156. UNESCO.

HORNBERGER Nancy (Ed.), 2003. “Continua of Biliteracy: An Ecological Framework for Educational Policy, Research, and Practice in Multilingual Settings”. *Multilingual Matters*.

IGBOANUSI Herbert & PETER Lothar, 2005. Languages in Competition: The Struggle for Supremacy among Nigeria’s Major Languages, English and Pidgin. Peter Lang.

LANTOLF James & THORNE Steven, 2006. Sociocultural Theory and the Genesis of Second Language Development. Oxford: Oxford University Press.

LÓPEZ Luis Enrique, 2005. “Intercultural Bilingual Education in Bolivia: The Challenges of Identity, Inclusion, and Interculturality”. *International Journal of Educational Development*, No25, Vol.6, 591–602.

<https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.05.007>

MERCER Neil, & HOWE Christine, 2012. Explaining the Dialogic Processes of Teaching and Learning: The Value and Potential of Sociocultural Theory. *Learning, Culture and Social Interaction*, 1/1, 12-21.

<https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2012.03.001>

- NORTON Bonny, 2013. *Identity and Language Learning: Extending the Conversation* (2nd ed.). Multilingual Matters.
- PENNYCOOK Alastair, 2010. *Language as a Local Practice*. Routledge.
- PHILLIPSON Robert, 2009. *Linguistic Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.
- SKUTNABB-KANGAS Tove, 2000. *Linguistic Genocide in Education – or Worldwide Diversity and Human Rights?* Lawrence Erlbaum Associates.
- UNESCO, 2019. “Inclusive Early Childhood Care and Education”. Global Education Monitoring Report.
- VYGOTSKY Lev Semionovitch, 1978. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

La clôture ouverte de la nouvelle *Secrets d'alcôve*

DRABO Amba Victorine

victodrabo@yahoo.fr

Résumé

*La structure conventionnelle d'une nouvelle indique que le minimalisme narratif constitue une de ses caractéristiques majeures. Dans cet élan, la clôture ouverte peut ajouter une touche de mystère et d'incertitude au récit. Et pourtant, le minimalisme narratif, dans quelques-unes de ses formes marquantes, révèle une sorte de malaise entre les réductions de tous ordres, la disparition d'enjeux d'envergure dans l'histoire, et la dilution de la littérature dans un univers pragmatique. Si les nouvelles, tenues de respecter cette exigence, sont en quelque sorte des clôtures ouvertes, le minimalisme narratif peut affecter de manière multiforme et à différents niveaux l'évolution narrative d'un récit sur les aspects de la profondeur, de la compréhension, voire du rythme. Suivant ce tiraillement, nous proposons de voir quelle est l'évolution narrative dans la nouvelle intitulée *Secrets d'alcôve*. Notre réflexion est guidée par l'analyse sémio-narrative à l'effet d'examiner comment les significations et les structures narratives changent au fil du temps dans la nouvelle susmentionnée d'une part, et de voir comment le minimalisme narratif détermine sa structuration d'autre part.*

Mots-clés : Évolution narrative, clôture ouverte, minimalisme narratif, actant.

Abstract

*The conventional structure of a short story makes narrative minimalism one of its major characteristics. In this vein, an open ending can add a touch of mystery and uncertainty to the narrative. And yet, narrative minimalism, in some of its notable forms, reveals a kind of unease between reductions of all kinds, the disappearance of significant stakes in the story, and the dilution of literature in a pragmatic universe. If short stories, required to respect this requirement, are in some ways open-ended, narrative minimalism can affect the narrative evolution of a story in multiple ways and at different levels, particularly in terms of depth, understanding, and rhythm. Following this tension, we propose to examine the narrative evolution in the short story intitled *Secrets d'alcôve*. Our reflection is guided by semiotic-*

narrative analysis, with the aim of examining how meanings and narrative structures change over time in the aforementioned short story, on the one hand, and seeing how narrative minimalism determines its structuring, on the other hand.

Keywords : *Narrative evolution, open ending, narrative minimalism, actant.*

Introduction (basée sur l'analyse sémio-narrative)

La composition d'une nouvelle réalise son statut artistique. C'est en fonction des principes qui la gouvernent ce genre que le nouvelliste « dispose les éléments de son récit pour obtenir certains effets, d'ordre dramatique, esthétique ou philosophique » (Raimond, 1988 : 100). La composition du récit repose d'abord sur la perspective narrative, c'est-à-dire sur les transformations qui vont faire passer le récit d'un nœud à un dénouement. Mais narrer une histoire, ce n'est pas seulement mettre en œuvre une dynamique narrative, c'est construire une cohérence inspirante, interpellative, qui parle, qui arrange, qui résonne, voire, qui dérange le lecteur. Ce dernier ne devrait pas être indifférent à la lecture. Pour ce faire, les auteurs peuvent recourir à certains procédés visant à rendre le lecteur actif (en l'invitant à réfléchir et à interpréter l'œuvre) à l'instar de la clôture ouverte.

La nouvelle est donc un genre littéraire spécifique et très souvent analysé. La structure expose des étapes toutes particulières en mesure d'être analysées en profondeur en raison de sa pertinence. C'est au regard de ces éléments qu'il s'avère opportun de comprendre quelle est l'évolution narrative dans la nouvelle intitulée *Secrets d'alcôve*. C'est-à-dire, il est question d'examiner la manière dont l'intrigue se développe et change tout au long du récit, à travers les différentes étapes de la narration. Il s'agit en d'autres termes de voir comment l'histoire se déroule aux fins de cerner comment elle est structurée en vue de relever des éléments de singularité et de particularité.

Cette réflexion envisage donc de voir quels sont les effets de l'évolution narrative, et de sa clôture ouverte sur le lectorat. Il s'agit de mesurer à quel point ces deux éléments aiguïssent la curiosité du lecteur. Par ailleurs, il sera aussi question de cerner le développement des personnages, leurs motivations et comment ils peuvent créer une connexion émotionnelle avec le lecteur, qui peut se sentir investi dans leur sort. Enfin, la résolution de la nouvelle ou du moins sa clôture ouverte incite sans aucun doute le lecteur à réfléchir davantage sur les thèmes, les thématiques et les idées représentés dans cette nouvelle à savoir les entours du mariage et la logique qui lui est immanente.

Du fait de la thématique principalement traitée à savoir le mariage, notre étude revêt plusieurs intérêts, notamment philosophique et social. D'un point de vue philosophico-sociologique, le mariage interpelle les individus sur la manière de s'orienter et d'équilibrer leur liberté personnelle avec les responsabilités et les engagements qui viennent au travers de cette institution familiale. Sur le plan social, il est intéressant de voir comment les normes, les lois, les règles, les principes, les cultures, les rituels, les rites et les coutumes régissent le mariage en tant qu'institution sociale.

L'analyse sémio-narrative ou la sémiologie narrative est le cadre théorique qui sous-tend la rédaction de cet article (Colas-Blaise, 2010). C'est une approche méthodologique qui combine la sémiotique (l'étude des signes et des symboles) et l'analyse narrative (l'étude des structures et des mécanismes des récits). La sémiologie narrative dérive de la *Sémantique structurale* de Greimas (1966). Cette approche vise à comprendre comment les récits fonctionnent et comment ils transmettent des sens et des significations. Selon la sémiologie narrative, le récit est à l'origine de tous les messages (Colas-Blaise, 2010). Il est conçu de manière à définir le système de représentation voulu par le destinataire. Il est question de comprendre comment recevoir un message, le décortiquer, le

dévoier, le décrypter aux fins de rendre le sens profond au destinataire.

L'ancrage disciplinaire majeur de cette réflexion reste les sciences du langage, et les données sont mobilisées sous l'angle sémiologique. D'autres éléments des champs disciplinaires de la littérature, de la philosophie ou encore de la sociologie permettent d'étoffer cet article qui, de par sa thématique multidirectionnelle est riche d'un point de vue heuristique. Afin de mieux appréhender notre analyse, nous avons jugé optimal de subdiviser notre travail en quatre parties à savoir : le récit minimal (I), l'organisation narrative (II), le programme narratif (III) et enfin la clôture ouverte (IV).

I - Le récit minimal

Le récit minimal est une technique littéraire qui consiste à réduire le récit à la simple présentation de ses éléments essentiels, en éliminant les détails superflus et les descriptions jugées inutiles. En d'autres termes, l'expression ou la locution « récit minimal » peut « désigner, par exemple, le texte narratif le plus réduit qui soit et nombreux sont les écrivains que cet objet a fascinés » (Bedrane et al., 2012 : 23). Cette explication signifie que le récit minimal est réduit, bref, parcimonieux, peu descriptif. Autrement dit, cette forme de récit à son essence et suivant une quintessence spécifique, élimine tout ce qui n'est pas strictement nécessaire, tout ce qui relève de l'inutilité, ou tout ce qui ressort comme superflu, pour transmettre uniquement et exclusivement l'histoire. Dans une autre vision de la compréhension de ce type de récit, Sabrinelle Bedrane et al. (2012) ont bien perçu la spécificité de cette formule et ils indiquent que le récit minimal :

« peut aussi évoquer non pas une entité (le plus « petit » récit du monde), mais une qualité, un adjectif plutôt

qu'un nom, un ensemble de propriétés essentielles, de traits nécessaires et suffisants, de conditions minimales pour qu'un objet soit récit, pour qu'une entité soit narrative. Dans ce domaine également, de nombreuses (et diverses) caractérisations ont été proposées. Si, par exemple, certains narratologues définissent minimalement les récits comme des représentations verbales ou non verbales d'événements, d'autres les définissent comme des relations, des narrations verbales d'événements et restreignent donc le mode de représentations aussi bien que les moyens d'expression. Certains se satisfont d'un seul événement, d'autres en requièrent davantage. Certains maintiennent que les récits doivent impliquer des rapports de causalité, qu'ils doivent concerner des êtres et des choses individuels, qu'ils doivent s'ancrer dans l'expérience humaine, qu'ils doivent mettre en jeu suspense, surprise et curiosité, qu'ils doivent constituer un tout. D'autres mettent en question quelques-unes, la plupart ou même la totalité de ces prescriptions » (Bedrane, 2012 : 24).

La description susmentionnée est explicite. Être minimaliste dans le rendu d'une histoire, d'un itinéraire, d'un rapport, d'un conte, prend en compte les principes de la brièveté. Sont ainsi invoqués, la petitesse, la nécessité, l'essentialité, le strict minimum dans les rapports de causalité, tout en s'évertuant à constituer un tout. Les éléments pris en considération lors de la narration des événements varient suivant les conteurs, les nouvellistes ou les destinateurs. Le récit minimal peut être abordé de différentes manières, notamment en termes de qualité ou de particularités qui définissent un récit (Roy, 1993 ; Bedrane et al., 2012). Ces différentes caractérisations montrent que la définition du récit minimal est complexe et peut varier en fonction des perspectives théoriques et des contextes d'analyse.

Dans le cadre de la nouvelle soumise à notre étude, ces caractéristiques peuvent porter sur trois éléments à savoir : l'économie de langage, la simplification des personnages et la focalisation sur l'action.

L'économie de langage est une caractéristique clé du récit minimal. Elle consiste à utiliser le moins de mots possible pour transmettre l'essence de l'histoire, en évitant les détails superflus et les descriptions futiles. Comme sus-évoqué, il est question de rendre un point fondamental rappelant le minimalisme. En effet, « le style minimaliste est fait d'un vocabulaire simple, de phrases courtes, d'une syntaxe peu compliquée. Le langage figuratif ou métaphorique y est presque absent. Les scènes sont juxtaposées sans transition. La narration, qui s'en tient à ce qui est perceptible par les sens, pourrait être qualifiée de phénoménologique. Les actions, la mise en scène, les descriptions sont réduites au minimum. Il y a peu ou pas d'analyse psychologique » (Roy, 1993 : 12).

Ce style surfe sur le caractère synthétique dans le rendu de chacune des étapes. Le style minimaliste est caractérisé par une simplicité et une économie de langage, qui se manifestent dans la structure des phrases, le vocabulaire, les descriptions et la narration. Ce style peut créer un effet de réalisme et d'immédiateté, tout en laissant au lecteur une grande liberté d'interprétation. En observant la structuration du premier paragraphe de cette nouvelle, l'on remarque clairement les recours de l'auteur à une économie de langage. « Daniel travaillait en qualité d'inspecteur des douanes dans la capitale. Il s'appelait Daniel pour tout le monde, Dany pour sa bien-aimée, encore sur les bancs de l'Université. Belle et charmante, elle se prénommait Chantal pour tout le monde, Chantou pour lui » (page 77).

L'auteur présente le « duo », le « couple » Daniel et Chantal de manière concise, en mentionnant leur nom, leur profession et la nature de leur relation. Cette forme de rendu se

situé justement dans le minimalisme narratif. Le nouvelliste utilise des détails pertinents, tels que le fait que Chantal est encore une étudiante, pour donner au lecteur d'imaginer ou d'avoir une idée de son âge et de sa situation. D'un autre côté, dans ce fragment de texte, il n'y a pas une description détaillée des personnages, ce qui permet au lecteur de se concentrer sur l'essentiel de l'histoire. Certes l'essentialisme est le propre de ce genre littéraire. Cependant, les indices paraissent peu pour en savoir plus. Est-ce à dessein en vue de laisser le suspens ? Est-ce à cause des règles de l'art littéraire ? Est-ce pour d'autres significations ? La brièveté du rendu ne permet pas de livrer une réponse explicite à ce questionnement.

La simplification dans la description des personnages reste une autre caractéristique importante du récit minimal palpable dans cette nouvelle comme on l'a évoqué plus haut. Dans le style minimaliste, les personnages sont souvent réduits à leurs traits essentiels, sans développement psychologique, physique ou physiologique approfondi, mais surtout, sans précisions particulières sur le statut socio-économique ou sur l'histoire biographique. Les personnages peuvent être présentés sans passé ou sans histoire personnelle, ce qui les rend plus énigmatiques et plus mystérieux. Ou encore, ils peuvent être décrits de manière minimale, sans détails physiques précis, ce qui les rend plus abstraits et plus universels (Roy, 1993 ; Bedrane et al., 2012).

Dans l'énoncé susmentionné extrait de la nouvelle soumise à notre réflexion, les personnages sont réduits à quelques caractéristiques essentielles, telles que la profession de Daniel – elle est explicite – et la beauté de Chantal – elle est clairement spécifiée. Les personnages n'ont pas de profondeur ou de complexité, ce qui les rend plus simples et plus directs. D'ailleurs, cette simplification permet de mettre en avant la relation entre ces deux acteurs, Daniel et Chantal, dont les actions sont au centre du récit et le cœur de la nouvelle. Ce peu

de détails sur les personnages laisse au lecteur le soin d'interpréter les personnages et leur relation à sa guise, ce qui pourrait rendre la lecture plus engageante et plus personnelle.

La focalisation sur l'action est le dernier paramètre du récit minimal présent dans cette nouvelle. Pour rappel, dans le style minimaliste, les actions et les événements sont prioritaires par rapport aux descriptions, aux pensées et aux émotions. Comme la description des personnages, les autres points de la narration sont rendus de manière directe et concise, sans digression ou description superflue. L'action se déroule principalement dans le présent, sans flashback. On peut le constater en examinant le deuxième paragraphe de cette nouvelle : « Leur rencontre n'avait eu lieu que deux mois plus tôt et, déjà, ils parlaient mariage. Quatre semaines plus tard, le rêve devint réalité. Pour l'éternité, pour le meilleur et bien sûr pour le pire, Daniel et Chantal se mirent la corde au cou » (page 77).

L'action est mise en avant, avec Daniel et Chantal qui « se mirent la corde au cou » (expression métaphorique pour désigner le mariage). Le rythme est accéléré, avec une progression rapide des événements. Tout se produit de manière diligente ; que ce soit la ou leur rencontre, la discussion ou leurs discussions sur le mariage, et l'événement du mariage en lui-même. La focalisation sur l'action permet de mettre en avant le caractère brusque de la situation, avec les personnages qui se marient quelque temps seulement après leur rencontre ; ce qui est peu fréquent selon les « normes ».

De tout ce qui est dit supra, il en ressort que, les énoncés extraits du texte, sont d'excellents exemples de récit minimal, qui utilise la simplicité, le passage rapide aux différents actes, l'économie de langage et la focalisation sur l'essentiel pour créer une atmosphère de simplicité et de réalisme. Dans ce cas précisément, la focalisation sur l'essentiel permet de mettre en exergue la relation entre Daniel et Chantal. En parallèle à

l'utilisation du style minimaliste, l'organisation narrative de cette nouvelle est effectivement réduite au strict minimum avec une intrigue développée en trois étapes.

II - L'organisation narrative

En général, les nouvelles sont ordonnancées de manière particulière et non uniforme. Autrement dit, à chaque nouvelle, son organisation. Ainsi, l'organisation narrative d'une nouvelle peut varier en fonction du style du récit et des objectifs de l'auteur. Dans le cadre des *Secrets d'alcôve*, le nouvelliste a développé son récit en trois étapes à savoir : l'introduction est la phase du mariage, l'incitation est la phase du trouble dans le couple et enfin le point culminant qui est la phase des échanges de lettres.

1. Première séquence (de la page 77 à la page 80 → La phase du mariage entre Daniel et Chantal)

L'introduction d'une nouvelle est très essentielle dans l'organisation narrative ou dans l'agencement de la suite du récit. Elle sert à présenter les personnages, le contexte et la situation initiale, et à établir le ton et l'atmosphère de l'histoire. Dès le premier paragraphe de cette partie nouvelle, les personnages principaux (Daniel et Chantal) sont présentés, avec quelques détails sur leur profession, leur apparence et leur situation. Dans ce premier paragraphe évoqué plus haut, comme susmentionné ou pour être en phase avec l'optique minimaliste, l'introduction est directe et concise, et expose les personnages et leur relation de manière claire et efficace à savoir deux amoureux. C'est sans conteste et vertement exprimé que c'est une relation amicale profonde et un rapport amoureux qui les lient. L'histoire annonçant des séquences de vie de ce duo, commence directement, sans introduction profonde.

Le contexte dans lequel se déroule le récit est établi, y compris le lieu, le temps et les circonstances. Dans le deuxième paragraphe de cette nouvelle, en ce qui concerne le cadre spatio-temporel, le contexte temporel est établi clairement, avec la mention de « deux mois plus tôt » et « quatre semaines plus tard ». La relation entre Daniel et Chantal est établie, avec la mention de leur rencontre et de leur décision de se marier. Notamment avec les mentions suivantes : « le rêve devint réalité » et ils « se mirent la corde au cou ». Ces esquisses en termes de périphrases suggèrent que le mariage était un rêve que chacun des personnages contemplait de son côté. Le contraste entre la rapidité dans la prise de décision de se marier et la solennité de l'engagement est souligné, ce qui crée un effet intrigant. Comment comprendre qu'il se soit à peine découvert et qu'il s'engage aussitôt dans une relation à priori de longue durée ? Comment expliquer ce paradoxe de la simplicité (de leur rencontre) rejoignant la complexité (de l'engagement pour la vie) ? L'introduction est descriptive, avec des détails sur le contexte et les personnages.

La situation initiale est présentée, souvent avec des éléments qui seront importants pour le développement de l'histoire. En d'autres termes, les éléments sont exposés de manière concise, avec la mention de la rencontre entre les deux personnes en vue, Daniel et Chantal, et de leur décision de se marier. Le rythme de l'histoire est clair, et comme susmentionné, avec une progression rapide des événements (rencontre, discussion sur le mariage, mariage). Les personnages sont introduits brièvement, avec des informations sur leur relation et leur décision. Le ton et l'atmosphère de l'histoire sont palpables. Ces différents éléments suscitent la curiosité du lecteur.

2. Deuxième séquence de la page 80 à la page 84 —→ La phase du trouble dans le couple

L'incitation dans l'organisation narrative d'une nouvelle est déterminante. Elle correspond à l'événement qui déclenche l'action et met en mouvement l'intrigue. L'incitation dans une nouvelle peut être un événement extérieur qui affecte les personnages et déclenche l'action. C'est le cas dans le récit de la présente nouvelle lorsque le secret que porte Chantal devient trop pesant pour elle, comme cela est mentionné à la page 80. Ce qui se dessine c'est que « manifestement, un secret chagrin tourmentait Chantal ». L'idée dans cette phrase crée un mystère autour de Chantal, laissant le lecteur se demander ce qui la tourmente. L'utilisation du mot « secret » et « chagrin », est certainement chargée de suspense, elle crée une intrigue et pousse le lecteur à vouloir en savoir plus. Le contenu de cette portion de phrase suggère que Chantal est troublée par quelque chose, ce qui crée une tension psychologique et émotionnelle.

Par la suite, Chantal va sonder son époux à l'effet d'imaginer sa réaction s'il venait à découvrir son secret. C'est ce qui ressort de ce dialogue :

« _ Et alors, si tu venais à découvrir en moi un petit défaut quelconque, je te dégoûterais. Je te serais même odieuse. Tu me fermerais même ta porte au nez. Comme une chienne fautive.

_ Ma chère, tu te trompes énormément. Mon amour pour toi est inaltérable et immortel. Quoi qu'il advienne.

_ Si par exemple, je devenais estropiée aujourd'hui, par suite d'un accident, tu ne m'aimeras plus » (page 82).

La conversation se déclenche par des idées d'incertitude de sa relation avec Daniel. Elle redoute ce qui lui arriverait et comment elle serait traitée par son amant. Plus exactement, elle lui prête des intentions au sujet de manière par laquelle elle serait traitée, voire maltraitée si un défaut survenait sur ou en elle ; ou encore si un handicap advenait. Cette séquence révèle les peurs et les doutes de Chantal, ce qui la rend plus vulnérable et plus humaine. Daniel, quant à lui s'exprime de manière plus confiante en tentant de rassurer Chantal. Il signale qu'elle se « trompe », pas simplement, mais « énormément ». Plus encore, il signale un attachement amoureux sans pareil, « inaltérable » et « immortel ». Le contraste entre les sentiments de Chantal et ceux de Daniel crée une tension et une intrigue, car le lecteur se demande si Daniel est sincère dans ses déclarations d'amour. La conversation introduit des thèmes tels que l'amour inconditionnel, la vulnérabilité et la peur de la perte, ce qui permet de développer l'intrigue autour de ces éléments. Ce dialogue permet aussi de caractériser les personnages, notamment Chantal, qui apparaît comme une personne insécurisée. Elle semble n'avoir pas confiance en son « amour ». Et Daniel, pour sa part, qui apparaît comme une personne confiante et amoureuse.

Cet échange introduit des éléments mitigés comme du suspense. Il se dégage aussi la peur de Chantal de perdre Daniel ou l'amour de Daniel. Tandis que Daniel expose vertement sa confiance et, par ces mots, tente de rassurer Chantal. Tel que susmentionné, il s'agit d'un contraste explicite. Cette tension entre l'inquiétude, l'incertitude de Chantal, et l'assurance de Daniel s'enflamme davantage lorsque le projet des envies de changer d'air se dénoue et s'annonce :

« _ Je voudrais changer d'air. Aller dans la capitale économique, après-demain. Vu mon état actuel, je préfère le doux climat de cette ville à celui poussiéreux

et caniculaire d'ici. Seulement, j'ai peur de ton avis contraire. (...)

_ En effet, Chantou. Tu me demandes là quelque chose de pénible. (...)

_ Dany

_ Oui

_ M'aimes-tu vraiment ?

_ Je t'adore, Chantou ! Je le crie sur les toits à longueur de journée.

_ Alors, tu ne peux refuser à ton adorée une cure d'air » (pages 83-84).

La chute de cette conversation est un moment important dans l'intrigue. Chantal, sans attendre la réponse de Daniel, présage qu'elle sera négative. Certes, parce qu'elle le connaît très bien. Elle pose un problème en attendant vertement un « avis contraire », de la part de Daniel. Justement, en utilisant son petit nom « Chantou », il refuse sa demande. Et elle de profiter pour remettre en doute son amour pour elle. Et lui de rebondir pour relever comment est-ce qu'il l'« adore ». Sur ces entrefaites, il ressort clairement que la tension entre les deux est palpable, et surtout, il s'agit d'un moment de grande intensité émotionnelle. Les personnages révèlent et relèvent davantage, notamment leurs sentiments et leurs motivations. Les enjeux se clarifient. Il se dégage clairement que la volonté de Chantal de changer d'air vise davantage à faire le point sur une potentielle révélation du secret qui lui pèse tant. Mais jusqu'à ce niveau, ledit secret reste non dévoilé.

3. Troisième séquence (de la phase 84 à la fin) —————→

La phase des échanges de lettres

Le point culminant est un élément clé de l'organisation narrative d'une nouvelle. Il correspond au moment le plus

intense et décisif de l'histoire, où les enjeux sont les plus élevés et les conséquences sont les plus importantes. Un moment où un personnage découvre une vérité importante ou comprend quelque chose de crucial. Un moment où l'histoire prend un tournant particulier et où les événements qui suivent sont déterminés par les choix des personnages. Dans ce récit, le climax correspond à la phase des échanges de lettres. Chantal, se sentant mal, se trouvant face à un conflit intense avec sa conscience, elle décide de procéder par une communication à distance. Elle choisit d'envoyer une lettre à son époux pour lui avouer son secret. En effet, voici la quintessence :

« Poussé par l'idée de vengeance, peut-être par le désir suscité en lui par l'alcool, le garçon abusa de moi dans mon inconscience ! (...) Et pour comble de douleur, je ne vis pas mes règles deux semaines plus tard. « Encore un retard, comme il m'en arrive parfois », me dis-je. Deux autres semaines passèrent je n'eus toujours pas mes règles. (...) J'étais enceinte ! (...) Que faire ? (...) Envisager un mariage avec l'auteur de ma grossesse ? Pas question ! (...) Du tréfonds de mon être, jaillit une voix indéfinissable. Elle lança un S.O.S. Mes ancêtres répondirent prestement. Un jour, je me rendais au marché. Ils te placèrent sur mon chemin. Trois mois plus tard, nous nous marions. Naturellement, avant nos noces, je t'avais caché ma grossesse. Je ne te l'ai révélée qu'un mois après, et tu étais convaincu d'en être l'auteur. (...) Plus tard, quand j'ai senti proche le moment de mon accouchement selon mes calculs (...) Aussi ai-je provoqué notre dernier entretien, afin d'obtenir de toi, la latitude de mon voyage ici » (pages 89-90).

Ce bout de lettre, dense en contenu et de signification, est le point culminant de la nouvelle, en ce sens qu'il révèle un

secret important qui change la perspective du lecteur sur l'histoire. La protagoniste à savoir Chantal révèle qu'elle était enceinte avant de rencontrer son mari Daniel et que l'enfant qu'elle attend est en réalité le fruit d'un viol. Selon l'information de cette lettre, elle a été violentée par une personne ivre, laquelle l'aurait abusée étant dans un état d'ébriété. La révélation du secret, le choc pour le lecteur, et surtout la réception de cette « nouvelle », de ce « secret » par son mari, ou encore la complexité de la relation sont les éléments qui font de cette scène le point culminant du récit. Cette révélation de Chantal montre la complexité des relations entre les personnages, la discrétion et les « mensonges » qui ont été nécessaires pour maintenir cette union. Comment a-t-elle pu garder ce contenu ? Quelles raisons ont présidé au maintien de cette information bien après leur union ? Comment Chantal a-t-elle pu facilement accepter de se marier sans dire à son mari tout en sachant qu'elle portait un enfant qui n'est certainement pas le sien ? La ou les réponses, la ou les raisons se trouveraient dans une ou d'autres énigmes sous-jacentes dans cette relation.

La réaction du mari est révélatrice en ce sens que, Daniel va sauter sur cette occasion que lui offre la révélation de Chantal, pour livrer lui aussi sa part de secret. Voici un condensé de la lettre qu'il adresse à sa bien-aimée : « En effet, je trimbalais moi-même dans le cœur un lourd secret. J'attendais un jour opportun pour me confesser. Ce jour est arrivé plus tôt que je ne le prévoyais. (...) Dieu arrange toujours bien les choses. Ainsi m'a-t-il fait la faveur de me donner un enfant. Ce don couvrira ma stérilité. Je suis infécond » (page 95).

« Secret pour secret », dira-t-on. À la révélation du secret de Chantal, répond le secret de Daniel. Chacun de ces secrets est complexe à sa manière et plonge le lecteur face à une compréhension mitigée de la réalité. Chantal a-t-elle encore à se plaindre de savoir que le viol a abouti à la conception d'un enfant ? Croira-t-elle que le SOS lancé par ses « ancêtres » ait

débouché à un exaucement ? Et Daniel, de son côté, pense-t-il que sont « Dieu » a si bien arrangé « les choses » ou le déclare-t-il parce qu'il est « infécond » ? Accolé à l'itinéraire de Chantal, ce bout de texte est un développement d'un pan du point culminant du récit, en ce sens que la réponse de Daniel explique les motivations des personnages de façon globale. Les actions et les décisions des personnages sont éclairées par ces révélations. Les questions se posaient au sujet de la rapidité avec laquelle se déroulaient les événements. Les raisons ne découlent-elles pas de la conservation par chacun d'une énigme dévoilée successivement en temps opportun ? Quelle que soit la solution, ces histoires individuelles cachées à l'autre ont constitué un ancrage poignant.

Le point culminant intense et émouvant évoque l'un des aspects de l'utilité sociale de cette étude, car il révèle, comme susmentionné, la complexité des relations entre les personnages et les mensonges qui ont été nécessaires pour maintenir ces relations. Il ouvre également la voie à une réflexion plus profonde sur les thèmes de la famille, de l'identité et de la foi. À la suite de cette organisation narrative autour de trois phases examinées supra, on peut mieux comprendre comment l'histoire est structurée et comment elle fonctionne pour créer du sens et de l'émotion chez le lecteur. C'est ce qui est dénommé dans ce genre littéraire de programme narratif d'un récit.

III - Programme narratif

En littérature, le programme narratif encore abrégé PN est une expression en sémiotique développée par Algirdas Julien Greimas. C'est un concept qui désigne l'ensemble des éléments qui structurent et organisent le récit d'une histoire. Il représente une action ou la transformation des événements dans une situation de manière abstraite. Il existe une transformation dans deux ou plusieurs états, laquelle passe par un ou des actions. En

effet : « La sémiotique traite le discours non pas comme une suite de phrases détachées, mais plutôt comme un « ensemble signifiant », uni et cohérent, régi par des règles de fonctionnement sous-jacentes » (Landolsi, 2014 : 3). En clair, des actions peuvent être éloignées, et des pans de l'histoire peuvent sembler détachés ; seulement, l'ensemble constitue un tout à considérer pour comprendre l'entière du récit.

Cette approche permet d'analyser le discours de manière plus globale et de comprendre comment les différents éléments contribuent à créer du sens et à transmettre des idées, ou un récit. Dans ce sens, un programme narratif est constitué d'éléments tels que la situation initiale (actant principal), ou encore la quête comme telle que le schéma narratif le donne à voir dans la présente nouvelle. Il sera question dans les lignes qui suivent d'analyser, en l'occurrence l'actant principal et l'objet de la quête.

1. L'actant principal

2.

Dans la situation initiale d'une œuvre-nouvelle, le personnage principal ou encore l'actant principal et son contexte sont présentés. Cette présentation du personnage principal et de son contexte est importante pour comprendre les motivations et les actions du protagoniste tout au long de l'histoire. Dans le cas de la nouvelle *Secrets d'alcôve*, que nous avons analysée, le protagoniste ou le personnage principal est présenté comme une personne de sexe masculin. Il est situé sur le plan professionnel comme il est indiqué au premier paragraphe : « Daniel travaillait en qualité d'inspecteur des douanes » (page 77).

On n'a pas de détails sur son âge ou encore sur ses caractéristiques physiologiques. Il est présenté comme un homme attachant et amoureux, capable de prendre des décisions altruistes très difficiles pour protéger son avenir. L'actant principal vivrait dans un contexte où les hommes sont soumis à

des pressions sociales et culturelles qui influencent leurs choix et leurs actions, comme le fait d'être marié à un certain âge. C'est sans doute la raison pour laquelle, ce dernier s'est marié « seulement » trois mois après avoir rencontré Chantal. Justement, le personnage principal entretient une relation complexe avec Chantal. Laquelle oscille ou du moins vacille entre tendresse et tension, entre confiance et méfiance. Précisément, l'objet de la quête du protagoniste est de trouver un moyen de construire un foyer apaisé, sans tension, en dissipant les doutes de Chantal, son épouse.

2. L'objet de la quête

Il s'agit de ce que le personnage principal cherche à atteindre ou à obtenir tout au long de l'histoire ou durant les moments cruciaux de la narration. Ceci peut être un objet spécifique que le personnage principal veut posséder, un but que le personnage veut atteindre, ou encore la résolution d'un problème. L'objet de la quête donne une direction à l'histoire, il se présente comme le fil conducteur qui permet de mener l'action et comme des motivations des actions du personnage principal. Il peut également créer des conflits et des tensions qui poussent l'histoire en avant. Cet objet de quête est caractérisé par la motivation, la focalisation et la progression. L'objet de la quête est souvent motivé par les désirs, les besoins ou les valeurs du personnage principal. Dans le cadre de cette nouvelle, Daniel s'emploie à conquérir sa bien-aimée Chantal. C'est ainsi que ses actions s'inscrivent dans cette perspective. En parcourant le texte, l'on peut mesurer à quel point Daniel est éperdument amoureux de Chantal.

En outre, l'objet de la quête donne une direction à l'histoire et focalise l'attention du lecteur sur les actions et les décisions du personnage principal. C'est ainsi qu'on peut voir que, pour le cas de Daniel, moins de trois mois après sa rencontre

avec Chantal, il décide d'épouser sa dulcinée. De plus, dans sa période de doute, où Chantal s'interroge sur ce qu'il adviendrait des sentiments de Daniel une fois qu'il sera au courant de son secret, il se montre toujours très rassurant, et certain sur l'immutabilité de ses sentiments.

Enfin, la quête de l'objet peut créer une progression narrative, avec des étapes et des obstacles qui doivent être surmontés. Dans les *Secrets d'alcôve*, l'intrigue devient plus qu'intéressante lorsque les mariés, ou du moins l'épouse à savoir Chantal, dévoile la vérité à Daniel sur l'identité du véritable auteur de sa grossesse, et des circonstances dans lesquelles cela s'est passé. Plutôt que de la rejeter comme on pourrait s'attendre, Daniel va se montrer à la fois compréhensif et indulgent, des qualités très rares à l'ère contemporaine et qu'il importe de relever pour le bien-être social. Lorsque certains foyers sont brisés pour ce genre de révélation, paradoxalement, l'époux, Daniel, le personnage principal, va sauter sur l'occasion pour se dévoiler lui aussi à l'effet de donner une chance à cette union de repartir sur de nouvelles bases. Effectivement, ce sursaut de retour de dévoilement de secret a permis une progression, amenant à rebondir pour la suite de son histoire.

En un mot, l'objet de la quête est un élément essentiel de la narration d'une histoire, car il donne une direction et un sens à l'histoire et permet au lecteur de s'investir dans les actions et les émotions du personnage principal. Dans cette nouvelle, l'objet de la quête est exposé avec des aspects de son histoire, mais sans avoir la conclusion du dénouement proprement dit. En effet, le personnage principal ne parvient pas à finaliser dans la quête de son objectif, laissant le lecteur se demander si cela arrivera un jour. Cette situation où le lecteur reste en suspens avec des questions sans réponse, qui l'oblige à réfléchir et à interpréter l'histoire de manière personnelle, s'appelle la « clôture ouverte ». Celle-ci est parfois utilisée pour créer une relation complexe avec l'objet de la quête.

IV - La clôture ouverte (Bernard Pingaud)

De manière générale, en littérature, la clôture ouverte est une situation dans laquelle le récit d'une œuvre littéraire laisse le suspens, l'histoire reste inachevée, induisant des possibilités narratives inimaginables, continues. La fin du récit débouche sur des questions ouvertes et les interprétations peuvent fuser de toutes parts ou dans tous les sens. Dans l'univers linguistique, la sémiotique se donne pour objectif d'analyser l'aboutissement inachevé sous forme de clôture ouverte (Robert, 1963 ; Raimond, 1988 ; Pingaud, 2011). La clôture ouverte de Bernard Pingaud (2011) est une expression qui reflète l'idée que les grandes œuvres littéraires sont celles qui suscitent de nombreux commentaires et interprétations, laissant toujours des portes ouvertes à de nouvelles réflexions. Cette idée est illustrée par une citation de Bernard Pingaud (2011) : « Les grandes œuvres se reconnaissent à ce qu'elles débordent tous les commentaires qu'elles provoquent.

C'est ainsi seulement qu'elles peuvent nous combler : en laissant toujours, derrière chaque porte, une autre porte ouverte »¹. La capacité pour l'auteur à laisser le suspens, à faire réfléchir sur son œuvre, à pousser les lecteurs à la curiosité pour en savoir plus sur la suite ou sur l'aboutissement constitue un art très apprécié. Cette citation met en avant l'idée que les grandes œuvres littéraires sont celles qui induisent la réflexion, qui nous inspirent et qui nous laissent avec plus de questions que de réponses, plus de suspens que de clarté, plus d'ouverture que de fermeture. Elles invitent à explorer, à interpréter et à réfléchir de manière personnelle. Cette exceptionnalité est le cœur même de la grandeur des œuvres littéraires. Dans la même veine, en littérature, il est toujours conseillé de finaliser par les ouvertures.

¹ Cette citation a été utilisée pour introduire un colloque international (2011) sur la réception mondiale et transdisciplinaire des « Mille et une nuits ».

Rappelons d'entrée de jeu que la clôture d'une œuvre de façon générale est un élément clé de la narration, car elle peut modifier la perception du lecteur et laisser une impression durable, ou encore un goût d'inachevé. « Tout d'abord, par l'expression « clôture ou clausule narrative » nous désignons la séquence finale d'un texte, une séquence d'étendue variable, de quelques lignes à un chapitre (les termes « explicit/désinit », symétriques d'incipit, s'appliquent d'ordinaire à la dernière phrase d'un récit) » (Tassel, 1996 : 2).

Les termes « explicit » ou « désinit » sont parfois utilisés pour désigner spécifiquement la dernière phrase d'un récit, par opposition à « incipit », qui désigne la première phrase. La clôture narrative joue un rôle important dans la structure et la signification d'un récit, car elle peut résoudre les conflits ou les questions posées dans l'histoire, laisser des questions ouvertes ou créer un sentiment de suspense ; lequel est intéressant pour les lecteurs, pour les destinataires de l'œuvre, pour la littérature en général, pour les sémiologues en particulier (Roy, 1993 ; Tassel, 1996).

Pour ce qui est de la clôture ouverte d'une œuvre littéraire, il s'agit d'une fin qui n'est pas résolue de manière définitive, laissant le lecteur avec des questions ou des pistes de réflexion, ou la suite de l'intrigue en devenir. Cette technique narrative vise entre autres à : stimuler l'imagination du lecteur, à encourager l'interprétation personnelle, à créer un sentiment d'incertitude ou de suspense, ou encore à ouvrir la voie à des suites ou des prolongements. Dans le cadre de la nouvelle de l'auteur burkinabé Ansomwin Ignace Hien, intitulé *les Secrets d'alcôve*, le nouvelliste a recouru à une clôture ouverte comme il convient de le percevoir avec ce dernier paragraphe :

« À ton tour, pardonne-moi ou condamne-moi : choisis sans contrainte. Tout ce que je puis conclure est ceci : ma maison et mon cœur te sont ouverts à jamais. Viens-y si

tu le désires. Reste où tu es, si tu optes de ne pas lier ta vie à celle d'un homme stérile. Libre, tu l'es absolument. Ton Dany » (page 95).

Aussi curieux que cela puisse paraître, c'est ainsi que se termine cette nouvelle des *Secrets d'alcôve*. Cette chute de la lettre de Daniel est un exemple parfait de clôture ouverte dans une narration. Le destinataire à savoir Chantal est laissé libre de choisir son propre chemin, sans que l'expéditeur n'impose sa volonté ou ne tire de conclusions définitives. Les éléments qui contribuent à la clôture ouverte sont entre autres : la main tendue du personnage principal, l'invitation à choisir, la précision du libre choix, l'absence de jugement, le désir explicite de réparation d'un tors et la possibilité de rupture ou de rapprochement. Le destinataire est invité à prendre une décision sans contraintes. Cette invite augure ce libre arbitre, ce qui laisse la porte ouverte à différentes possibilités. D'un autre côté, l'expéditeur ne juge pas le destinataire, mais lui offre plutôt une liberté absolue de choix. Enfin, cette chute de la lettre laisse ouverte la possibilité d'un rapprochement ou d'une rupture, sans que l'issue soit définie. Les acteurs sociaux ont besoin d'une telle posture de souplesse, de flexibilité, d'invite au rapprochement pour des relations sociales saines et apaisées.

De tout ce qui est dit plus haut, il en ressort que cette clôture ouverte laisse le lecteur sur une note de réflexion, de suspense et d'incertitude. Cet objectif devrait être le cas pour les autres formes de clôture dans les œuvres littéraires ou dans les sciences du langage (Roy, 1993 ; Tassel, 1996). Mais surtout, cette clôture constitue une main tendue, une invitation à la négociation, à la médiation pour une possibilité d'un vivre ensemble. Il est en mesure de se demander ce que le destinataire va choisir et comment l'histoire pourrait éventuellement se poursuivre. Il va sans dire que Chantal va accepter de revenir pour « calmer » elle aussi, sa culpabilité, pour gérer son secret,

pour alléger le poids de la discrétion, pour avoir le cœur net face à cette situation pour laquelle elle n'a pas *a priori* coupable. Car, selon son récit, l'enfant est la résultante d'un viol. À partir de la signature, voire de l'expression, « Ton Dany », il s'ajoute une touche personnelle et intime à la missive. Cette note amoureuse intéressante et pertinente dans cette nouvelle, comme en sciences du langage, pourrait renforcer le lien en train de se briser (Landolsi, 2014). Et elle livre cette véritable impression de clôture ouverte.

Conclusion

Si le style minimaliste contraint le nouvelliste à beaucoup de restrictions d'ordre descriptif, notamment, il faut tout de même reconnaître qu'il invite le lecteur à prendre une part active au récit. En effet, le récit minimal trouve à bousculer certaines de nos habitudes de lecture et à remettre en question certains de nos rapports avec la littérature et le langage. Ce qui était véritablement en jeu lorsqu'on recourt à ce style, et à cette chute inattendue (clôture ouverte), ce n'était pas tant la valeur de l'œuvre en elle-même, mais bien plus, les représentations différentes que l'œuvre ou la nouvelle en question suggère aux lecteurs sur certains aspects non dévoilés, ou non révélés ou partiellement annoncés lors du récit.

L'évolution narrative de cette nouvelle, soumise à notre étude, se projette en elle-même et met avant tout en scène la perspective de sa propre suite. Suivant ce point, le style minimaliste, et la clôture ouverte apparaissent comme une des invitations claires du narrateur à l'implication du lecteur. En décrivant superficiellement les personnages de Daniel et de Chantal, par exemple, le nouvelliste facilite la contextualisation et l'identification des lecteurs à ces personnages. Avec l'écriture minimaliste, et la clôture ouverte, c'est toute la nouvelle qui est mise en suggestion, en interprétation. Dans ce mode

réductionnel, tout au long de l'histoire, le lecteur est invité à s'interroger, à questionner une partie, à imaginer les non-dits. Cette quête permanente de ce qui devrait être renforce l'intérêt de l'œuvre, la force des arguments imagés et à imaginer. L'entreprise minimaliste et non clôturée des *Secrets d'alcôve* prend ainsi ce caractère donqui-chottesque, particularité, selon Marthe Robert (1963), de la littérature moderne.

Au final, pour échapper à l'incompréhension, voire à l'inattention du lecteur, l'écrivain n'a d'autre choix que de taire certains éléments, tout en les insinuant intelligemment dans l'optique de laisser libre cours à l'imagination des destinataires et des lecteurs de ses œuvres. Dans cette optique, c'est également dans cette voie du silence que se sont engagés l'imaginaire et la curiosité du lecteur, en cultivant une esthétique de la brièveté et de la suggestion. Les caractéristiques contraignantes, dont cette forme d'écriture, et ce style de chute, se nourrissent, peuvent s'expliquer par le fait que c'est la raison d'être de la littérature qui se veut à fois inspirante et intrigante.

Bibliographie

Corpus

Ansomwin Ignace Hien, 1989. *Secrets d'alcôve*, Presses Africaines.

Autres références

BEDRANE Sabrinelle et al., 2012. *Le récit minimal*, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris.

COLAS-BLAISE Marion, 2010. « L'énonciation à la croisée des approches. Comment faire dialoguer la linguistique et la sémiotique ? », *Signata*, 1/2010, pp. 39-89.

GREIMAS Algirdas Julien, 1966. *Sémantique structurale : recherche de méthode*, Larousse, Paris.

LANDOLSI Houda, 2014, « Suzanne et les mères : une histoire d'amour et de mort. Une lecture sémiotique de La Religieuse de Diderot », *Signata* [Online], 5 |, Online since 30 October 2016, connection on 30 July 2025. URL: <http://journals.openedition.org/signata/501>; DOI: <https://doi.org/10.4000/signata.501>

RAIMOND Michel, 1988. *Le Roman*, Armand Colin, Paris.

ROBERT Marthe, 1963. *L'ancien et le nouveau : de Don Quichotte à Franz Kafka*, B. Grasset, Paris.

ROY Alain, 1993, « L'art du dépouillement (l'écriture minimaliste) », *Liberté*, 1993/3 N°35, pp. 10-28.

TASSEL Alain, 1996, « La clôture narrative : Perspectives théoriques et pratiques textuelles. Les choix esthétiques de François Mauriac », *Cahiers de Narratologie*, 7/1996, pp. 85-99.